

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Liebe Leserin, lieber Leser

Ob Kursaal, Bahnhofstrasse, Dunantplatz, Friedhofsmauer, Bahnhofplatz oder Coop/Raiffeisenbank: Wir haben Geduld bewiesen für unsere Baustellen in diesem Jahr und können uns heute über gelungene Projekte freuen. Ich möchte allen danken für das Verständnis für Verkehrsbehinderungen, Baulärm und andere Unannehmlichkeiten.

Das kommende Jahr wird geprägt sein von Anlässen, an denen wir uns freuen, aber auch unser Dorf in einer weiteren Umgebung bekannt machen können. Das Jahr beginnt mit der Eröffnung des Kursaals am 16. Januar. Das Biedermeierfest am 4. und 5. September wird wieder unzählige Händler/innen sowie Gäste aus Nah und Fern begeistern. Das Dunant-Jahr 2010 wird mit fünf Veranstaltungen, zwei Sonderausstellungen, einer Kunstaktion und mit der Auftaktveranstaltung «Geburtstagsfeier für Henry Dunant» am 8. Mai für grosse Aufmerksamkeit sorgen.

Nun aber wünsche ich Ihnen vorerst eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr. *Herzlichst Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

aktuell!

Freitag, 4. Dezember
20.00 Uhr in der Alten Mühle
Wolfhalden

Jazz-Time mit den Steppin Stompers

Reservation unter
Telefon 071 898 33 01 oder
info@jazzevent.ch

Kursaal in altneuem Glanz «Tag der offenen Tür»

Am 1. Juni 2008 haben Sie dem Baukredit für die Sanierung des Kursaals zugestimmt. Nach Ostern 2009 konnte mit dem Bau begonnen werden.

Alle wieder verwendbaren Bestandteile am Bau wurden abgedeckt und eingepackt, das heisst geschützt oder sogar für Instandstellungsarbeiten ausgelagert. Nicht wie üblich führte der Baumeister fast nur Rückbau- und Abbrucharbeiten aus. Eine Zeit lang sah man nur Löcher und Abbruchstellen. Es wurden zu Hauf Rohre, Lüftungsanlagen und für mich technisch rätselhafte Dinge eingebaut.

Wenn ich die Baustelle auf dem Heimweg besichtigte, hatte ich den Eindruck, da läuft ja gar nichts. Aber das täuschte. Auf einmal waren die Lifte eingebaut, die neuen Fenster angeschlagen, die Fassade gedämmt und das Dach neu eingedeckt. Kurz nach den Herbstferien haben auch die Einbauarbeiten begonnen. Auf der Baustelle ist nun ein reges Treiben. Decken werden heruntergehängt, Wände verputzt, Decken mit Gips überzogen, Elektroleitungen in Unmengen eingezogen und erste Farbanstriche gewagt. Überall sieht man jetzt die im Frühling ausgelagerten Bauteile wieder – bereit zum Einbau. Jetzt machen meine Baustellenbesuche mehr Freude.

Die Vorfreude auf ein tolles Werk wird immer grösser. Bald ist es soweit und der Kursaal wird wieder «der Kursaal» sein. Am Samstag, 16. Januar sind Sie herzlich eingeladen, «den Kursaal» zu besichtigen und zu begutachten. Es ist mir ein Anliegen, Ihnen an dieser Stelle einmal mehr für Ihr Vertrauen und Ihr investiertes Steuergeld herzlich zu danken. Der Kursaal strahlt wieder im altneuen Glanz (das Bild rechts oben zeigt Architekt Otto Glaus sel.).

Ueli Rohner

Kultur

**Neujahrs-Empfang
im Museum**

**«Passione di chitarre»
in der Linde**

Wirtschaft

Der neue Coop begeistert

**Raiffeisen-Neubau
eingeweiht**

**Ein Haus mit vielen
Herzen ...**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

10. Solarpreis 2009

Vereine

Erfolgreiche Jungschützen

Vermischtes

**Sport und Spass
beim Nachtskifahren**

**Sternensingen – ein alter
Brauch neu auch in Heiden**

Vor 10 Jahren ...

**Weiterer Jubiläumsanlass
im Kino**

Veranstaltungskalender

Herzogenbergs Weihnachtsoratorium in Trogen

In knapp zwei Wochen hatte Heinrich von Herzogenberg das Weihnachtsoratorium «Die Geburt Christi» im Sommer 1894 im «Abendroth» in Heiden komponiert. Schon damals wurde es zum Erfolg – und heute gehört es nach jenem von Bachs zu den meistgespielten Weihnachtsoratorien.

Am Samstag, 12. Dezember um 20.00 Uhr, kehrt es ins Appenzellerland zurück. Dann

wird es nämlich in der evang. Kirche Trogen vom Jugendkammerchor Collegium Vocale Frisingae (München) und von Solisten und Instrumentalisten aus dem Appenzellerland unter der Leitung von Ewald Reder aufgeführt.

Unter Telefon 071 898 50 50 wird nach Konzert-Ende eine Gratis-Rückfahrt nach Heiden angeboten (Anmeldung erforderlich). *Andres Stehli*

Chiaki Nagata: Chopin und Beethoven

Chiaki Nagata ist bekannt von früheren Auftritten in Heiden. Ihr bescheidenes Auftreten, ihre zierliche Konstitution liess nicht erahnen, wie viel Brillanz und Kraft der Interpretation und gleichzeitig Feinheit und Nuancierung des Ausdrucks hinter der japanischen Pianistin stecken.

Auf dem Programm des Klavierabends vom Sonntag, 27. Dezember um 16.00 Uhr im Hotel

Pension Nord stehen zwei attraktive Werke der pianistischen Weltliteratur: Chopins lyrisch-melodische bis virtuos-brillante, auf Mallorca fertiggestellte 24 Préludes op. 28 (unter ihnen das «Regentropfenprélude») und Beethovens letzte Klaviersonate, Nr. 32 c-Moll op. 11. Diese hat als Eigenart nur zwei Sätze, der zweite ein Thema mit fünf meisterlichen Variationen.

Andres Stehli

Dr. Peter Jaggi: Als Arzt und Helfer in Afghanistan

Am Samstag, 2. Januar, steht um 20.00 Uhr im Hotel Pension Nord ein aufschlussreicher öffentlicher Vortrag auf dem Programm:

Nach jahrzehntelangen Einsätzen für die Armen der Welt in Nepal und Malawi (Ostafrika) zieht es den heute in Heiden wohnhaften Schweizer Arzt Dr. Christian-Peter Jaggi und seine Frau Verena 2002 in das kriegsgebeutelte Afghanistan. In der Provinz Bamiyan, berühmt durch die

zerstörten Buddha-Statuen, baut er eine Basisgesundheitsorganisation auf. Es gelingt, in verschiedensten Bereichen der notleidenden Bevölkerung Hilfe zu bringen und Projekte zur Selbsthilfe aufzubauen.

Der gebildete Erlebnisbericht im Hotel Pension Nord zeigt als eindrückliches Beispiel wie man es nicht beim Bedauern der Not von Mitmenschen bewenden lässt. *Andres Stehli*

Jazzevent «Alte Mühle Wolfhalden»

Am Freitag, 4. Dezember sind ab 20.00 Uhr die «Steppin Stompers» bei uns zu Gast. Sie sind die ungekrönten Könige des Dixieland Jazz aus dem Baselbiet. Seit mehr als 40 Jahren begeistern sie mit ihren mitreissenden Konzerten das Publikum. 2002 wurden sie Kulturpreisträger des Kantons Basellandschaft in der Sparte «Musik». Ein Pflichttermin für alle Dixieland-Fans.

Tickets sind erhältlich unter Telefon 071 898 33 01 oder info@jazzevent.ch. Der Restaurationsbetrieb ist ab 19.00 Uhr offen.

Jeannette Huwyler

«Lindenblüten»

Unsere Kulturgruppe «Lindenblüten» gibt es bereits seit sechs Jahren. Wir freuen uns sehr, dass der Lindensaal der Genossenschaft Hotel Linde nicht nur «kulinarisch» lebt und als Seminar- und Sitzungsraum oft gebraucht wird, sondern auch dass er für die kulturorientierten Leute zu einem wichtigen Treffpunkt geworden ist. Das «Kulturjahr» haben wir am 13. November abgeschlossen.

Das Kulturprogramm «Lindenblüten 2010» steht auch schon fest. Wir beginnen am 15. Januar mit dem Konzert vom Antonio Malinconico e amici. 2010 wird am 4. Dezember mit dem Märchenabend vom Trudi Gerster und Verena Jenny beendet.

Uns ist sehr wichtig, dass das Kulturangebot in der Linde vielseitig und spannend bleibt. Auf unserer Bühne treten bekannte Namen, aber auch weniger bekannte aus der Region auf.

Das Jahr 2009 geht zu Ende. Es war ein gutes Jahr, auch für unsere «Kulturellen Begegnungen». Wir möchten uns bei unseren Gästen/Publikum bedanken für Ihr Interesse und Ihre Treue, für gute Worte und kulturelle Tipps. Ohne Sie wären diese Höhepunkte im Leben unseres Dorfes nicht möglich! Danke und auf Wiedersehen! Für das Linden-Team und die Kulturgruppe «Lindenblüten»

Kasia Strassnigg

«Passione di chitarre» in der Linde

Musik für Gitarre ist selten im Konzert zu hören. Umso mehr freuen wir uns, dass am Freitag, 15. Januar Antonio Malinconico in der Linde mit gekonntem Gitarrenspiel dezente brillante Piouetten tanzt.

Antonio entführt sein Publikum auf eine musikalische Reise um die Welt und in sein Innerstes. Er ist aber nicht nur ein kreativer Reisender, sondern auch ein Geschichtenerzähler, der gekonnt Alltagssituationen, lustige Anekdoten aber auch Trennungs- und Abschiedserfahrungen in seine Stücke lässt. Ob ruhig und sehnsüchtig, beschwingt oder energiegeladen, seine Kompositionen sind voller Dynamik.

Für seine Kompositionen hat sich Antonio Malinconico mit Thomas Sonderegger (Gitarre) und Martin Lorber (Bass) kraftvolle und erfahrene Unterstützung geholt. Die Musiker bringen ihre reiche Erfahrung und ihr künstlerisches Können in die Gruppe ein und kreieren gemeinsam mit Antonio ein bestes ausgereiftes und abgestimmtes Zusammenspiel. Gemeinsam faszinieren sie ihr Publikum. Konzertbeginn ist um 20.15 Uhr, Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Ab 18.00 Uhr ist Nachtesen im Restaurant. *Kasia Strassnigg*

Neujahrs-Empfang im Museum

Auf Sonntag, 3. Januar lädt der Historisch-Antiquarische Verein zu einem Neujahrs-Veranstaltungsbouquet ins Museum ein:

Finissage

Der Nachmittag beginnt um 15.00 Uhr mit der letzten öffentlichen Führung durch die Sonderausstellung «Licht fürs Auge – Ruhm für Heiden». Urenkel Hanns-Albrecht von Graefe (Heerbrugg) berichtet von seinem weltberühmten Urgrossvater, dem Berliner Augenarzt Albrecht von Graefe, während Andres Stehli die touristische Bedeutung beleuchtet, zu der Heiden dank des innovativen Ophthalmologen gelangte. Der Ausstellungsfilm schliesst den ersten Teil ab.

Neujahrskonzert mit Rudolf Lutz

Der bekannte St.Galler Organist Rudolf Lutz gibt sodann um 16.00 Uhr auf der Museumsorgel ein Konzert. Lüpfige Appenzeller Tänzli, kleine klassische Werke,

aber auch die Vorstellung des Instruments und launige Kommentare bringen einen humorvoll-lockeren musikalischen Einstieg ins neue Jahr.

Vernissage

Auslöser zum Neujahrskonzert ist die DVD-Taufe des Musikfilms «Rudolf Lutz auf der Hausorgel im Museum Heiden». Es war die Kantonsbibliothek in Trogen, die im vergangenen Sommer diese Filmproduktion in Auftrag gab.

Neujahrssuppe

Kulinarischer Abschluss: Zuguterletzt wird um 17.00 Uhr im neu errichteten Atelier des Museums eine nahrhafte Neujahrssuppe angeboten. Eingeladen sind alle – ob Mitglieder oder nicht! Der Historisch-Antiquarische Verein bedankt sich damit für die Unterstützung seiner Tätigkeit und das Interesse am Historischen Museum! *Andres Stehli*

Gelebtes Brauchtum zum Jahreswechsel

Schon in den ersten Morgenstunden des Silvestertages sind viele Schuppel unterwegs zum Frühklausen. In der Morgendämmerung geht dann das eigentliche Silvesterklausen an. Gruppenweise ziehen die Kläuse von Haus zu Haus, voran der «Vorrolli», in der Mitte schön hintereinander die «Schelli» und am Schluss der «Noerolli». Die Kläuse wünschen den Hausherrn und ihren Familien mit kräftigem Händedruck ein gutes neues Jahr, erhalten ein Geschenk und ziehen in gleicher Reihenfolge, wie sie gekommen sind, zum nächsten Haus. Dieser Brauch am letzten Tag im Jahr ist einer der eindrücklichsten Winterbräuche im Appenzellerland.

Der Kurverein Heiden bietet auch dieses Jahr eine Fahrt mit dem Reiseocar nach Urnäsch an. Am 31. Dezember um 9.00 treffen wir uns beim evang. Kirchplatz. Die Rückkehr findet ca. um 13.00 Uhr statt. Kosten: 32 Franken pro Person. Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 30. Dezember, 16.00 Uhr erforderlich unter Telefon 071 898 33 01.

Kurverein Heiden

Eine Million Sterne

Am 19. Dezember werden in vielen Städten und Gemeinden der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» initiiert von Caritas Schweiz soll in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt und gegen Armut und Ausgrenzung gesetzt werden. Jede entzündete Kerze ist ein Bekenntnis für eine Schweiz, die Schwache stützt und in Not Geratenen hilft. In der Schweiz genauso wie in der Dritten Welt.

Auch auf dem Dunant-Platz soll am 19. Dezember ein Lichtermeer leuchten. Um 16.00 Uhr wird die von der kath. und der evang. Kirchgemeinde organisierte Aktion mit dem Anzünden der ersten Kerzen offiziell eröffnet. Eine Bläsergruppe wird den Anlass musikalisch umrahmen.

Die kath. und die evang. Kirchgemeinde freuen sich, wenn viele Hädler/innen mit dabei sind, denn Solidarität beginnt mit dem Hinschauen.

Anja Müller-Gerteis

Erzählnachmittag mit Lilly Langenegger

Ein Nachmittag mit Lilly Langenegger

Über 60 Kinder und 20 Erwachsene hatten sich am 12. November im kath. Pfarreizentrum eingefunden, um den Geschichten von Lilly Langenegger zu lauschen. Die rüstige 65-jährige erzählte voller Elan und Begeisterung die Geschichte vom Flöcklein, dem

Geisslein und präsentierte ihre Bilder dazu. Zwischendurch hatten die Kinder die Möglichkeit zum Malen und Spielen. Ein gemeinsamer Zvieri beendete den von der Gruppe Junge Familien organisierten Erzählnachmittag.

Anja Müller-Gerteis

Einzigartige Bläserformation

Wie bereits in den Vorjahren hat sich die Bläsergruppe Heiden (BGH) auch dieses Jahr wieder formiert. Nach den erfolgreichen Projekten der letzten Jahre hat sich erneut eine Gruppe begeisterter Musikantinnen und Musikanten zusammen gefunden, welche die BGH bilden. Unter der Leitung von Stefan Zeller aus Oberriet übt die BGH seit Ende August ein viel versprechendes Konzertrepertoire ein.

Das Konzertprogramm bietet einen bunten Querschnitt der modernen Blasmusik. Der musikalische Leiter hat es sich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen, das Konzertprogramm speziell auf die einzelnen Musikantinnen und Musikanten anzupassen. Das Konzertprogramm beinhaltet sowohl Originalwerke für Blasorchester wie die «Rhapsody from the Low Countries» des holländischen Komponisten, als auch Arrangements aus der Unterhaltungsmusik wie beispielsweise ein Medley aus dem Musical «My Fair Lady». Das Konzertprogramm bietet sicherlich für jeden Geschmack etwas.

Das Konzert zum Jahresausklang findet am 26. Dezember um 17.00 Uhr in der evang. Kirche in Heiden statt. Weitere Infos unter www.blaesergruppe-heiden.ch.

Stephan Schläpfer

Weihnachtskonzert mit Barockmusik

Der Gemischte Chor Wald/AR gestaltet gemeinsam mit dem Appenzeller Kammerorchester ein Konzertprogramm mit Barockmusik. Die Aufführungen finden am 19. Dezember um 20.00 Uhr in der kath. Kirche Herisau und am 20. Dezember um 17.00 Uhr in der Kirche Trogen statt. Der Eintritt ist frei mit Kollekte.

Der Chor hat sich in den letzten Jahren einen guten Ruf erworben mit einer sorgfältigen Klangkultur, die sowohl beim Schweizerischen Gesangswettbewerb 2007 als auch beim eidg. Gesangsfest 2008 mit der höchsten Bewertung honoriert wurde. Einige Mitglieder kommen aus Heiden und weiteren umliegenden Dörfern; diese regionale Verankerung des Chores führt zu häufigen Auftritten auch ausserhalb der Heimatgemeinde Wald. Das Appenzeller Kammerorchester übernimmt als einziges Orchester des Kantons vielfältige musikalische Aktivitäten, die auf grosses Publikumsinteresse stossen. Im Konzert zu hören sind die Kantate «Ehre sei Gott in der Höhe» von Telemann mit Trompeten, Pauken und zwei Solostimmen, von Henry Purcell «Sing unto the lord», das in englischer Originalsprache gesungen wird sowie Choräle aus dem Weihnachtsoratorium von Bach.

Jürg Surber

Stets zum Wohle unserer Gäste

Seit über acht Jahren berät und betreut Béatrice Rossatti während der Sommersaison jedes Wochenende unsere Gäste am Schalter und am Telefon in der Tourist Information. Zahlreichen Gästen konnte sie ein Hotel oder ein Restaurant empfehlen, die nächste Verbindung mit dem Postauto oder der Bahn angeben, eine passende Route für einen Spaziergang oder eine Wanderung vorschlagen, eines der Museen auf dem Dorfplan zeigen – für jedermann hatte sie die richtige Auskunft bereit! Béatrice Rossatti erreicht im kommenden Jahr das Pensionsalter, worauf sie den Kurverein verlassen wird. Wir danken ihr an dieser Stelle herzlich für ihren langjährigen Einsatz zum Wohle unserer Gäste. Für die Zukunft wünschen wir ihr alles Gute und freuen uns, Béatrice Rossatti weiterhin bei uns in der Tourist Information zu Besuch zu haben!

Das Tourismusteam von Appenzellerland Tourismus und vom Kurverein wächst stetig. Seit September konnten zusätzlich zur Geschäftsstelle an der Bahnhofstrasse 2 die Büroräumlichkeiten der Appenzeller Bahnen in der oberen Etage des Bahnhofgebäudes gemietet werden. Und es ging nicht lange, bis die Arbeitsplätze belegt waren. Barbara Koster und Isabel Niedermann vermarkten das Appenzellerland als einzigartige Ferien- und Ausflugsregion. Sibylle Kündig vermarktet den Kursaal als Zentrum für Tagungen, Kongresse, Seminare und Veranstaltungen jeglicher Art. Als Gastgeberin wird sie ab Anfang Jahr dann häufig im Kursaal anzutreffen sein. *Kurverein Heiden*

Mitarbeiter/-innen gesucht ...

Im Januar 2010 eröffnet der Kursaal, nach einer umfassenden Sanierung, seine Türen als Zentrum für Veranstaltungen jeglicher Art und Grösse. Für diese Anlässe suchen wir motivierte Mitarbeiter/-innen für Temporäreinsätze in den Bereichen Service und Allrounder (Office, Bestuhlung usw.).

Sind Sie daran interessiert? Kontaktieren Sie mich unter Telefon 071 898 33 33. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Sibylle Kündig, Leiterin und Gastgeberin Kursaal. *Sibylle Kündig*

Chefmetzger Christian Schmid hält für seine Kundinnen und Kunden immer einen Kochtipp bereit

Der moderne, mit Coop kombinierte **Neubau der Raiffeisenbank** sorgt für einen markanten Akzent im Dorfbild

Der neue Coop begeistert alle

«Die Kundinnen und Kunden sind begeistert vom erweiterten und grosszügig präsentierten Angebot in der neuen Verkaufsstelle», weiss Patrik Bischofberger, Geschäftsführer des Coops. Auch die 27 Mitarbeitenden sind zufrieden und schätzen die grosszügigen, hellen Arbeitsplätze, welche beste Voraussetzungen für freundliche Bedienung schaffen.

Die gegenüber der früheren Filiale auf rund 1100 Quadratmeter verdoppelte Verkaufsfläche erlaubt eine übersichtliche Präsentation. Ganz besonders «amächeliger» zeigt sich der Bereich der Frischprodukte. Grosser Beliebtheit erfreuen sich die bediente

Metzgerei, das reichhaltige Angebot an frischen Früchten und Gemüse sowie der Käse-Offenverkauf in Selbstbedienung. «In unserem Käsesortiment erwartet die Kundschaft ein vielfältiges Angebot an regionalen Spezialitäten», weiss Bischofberger. Auch die Tatsache, dass bis Ladenschluss ofenfrisches Brot erhältlich ist, wird geschätzt und verleiht dem Angebot zusätzliche Attraktivität.

Aber nicht nur der Verkaufsbereich kommt bei den Kundinnen und Kunden gut an, geschätzt werden auch die 70 Parkplätze in der Tiefgarage. Diese machen das Einkaufen im Coop zum rundum erfreulichen Erlebnis. *Jürg Bühler*

Raiffeisenbank-Neubau eingeweiht

Mit viel Prominenz wurde am 6. November der Neubau der Raiffeisenbank festlich eingeweiht. Heinz Zingg, VR-Präsident der Vorderländer Raiffeisenbank, begrüßte unter anderem Landammann Jakob Brunnschweiler, Kantonsratspräsident Ralph Devos, Gemeindepräsident Norbert Näf und weitere Vertreter von Politik und Wirtschaft. Jürg Baumgartner als Vorsitzender der Bankleitung erinnerte an die Entstehung des Neubaus und richtete Dankadressen an alle am Bau Beteiligten sowie an sein Team.

Zwischen den beiden Gebäuden «Freihof» (alter Bankstandort) und dem Neubau liegen Wel-

ten, und im Rahmen eines Rundgangs überzeugte die neue Bank mit den lichten Räumen sowie der beeindruckenden Infrastruktur. Am 7. November bot sich der gesamten Bevölkerung die überaus rege genutzte Möglichkeit zur Besichtigung der neuen regionalen Raiffeisenbank.

Die Raiffeisenbank Heiden ist neu wie folgt geöffnet: Montag, von 14.00 bis 17.00 Uhr, Dienstag bis Freitag von 8.30 bis 12.00 und von 14.00 bis 17.00 Uhr, Samstag von 8.30 bis 11.00 Uhr. Nebst dem Bancomaten beim Neubau wird der bisherige Bancomat-Standort «Freihof» beibehalten.

Peter Eggenberger

Hundesteuereinzug fürs 2010

Die Steuern betragen 100 Franken für den ersten und 200 für jeden weiteren Hund. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen 50 Franken für den ersten Hund. Für verspätetes Lösen wird ab dem 1. Februar eine Mahngebühr von 5 Franken eingezogen.

Öffnungszeiten Polizeiposten: Mo von 9.00 bis 12.00 Uhr, Di von 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr, Mi von 13.30 bis 16.00 Uhr, Do von 9.00 bis 12.00 Uhr, Fr von 14.00 bis 17.00 Uhr, Sa von 10.00 bis 12.00 Uhr. *Polizeiposten*

aufwind 2 | 10

erscheint für Sie am **Mittwoch, 3. Februar.**

Beachten Sie den **Redaktionsschluss** am **Dienstag, 19. Januar, 16.00 Uhr.**

Streusalz wieder aktuell

Migg Zähler ist für einen schnee- und eisreichen Winter gewappnet und verkauft wiederum Streusalz 25 Kilo à 17 Franken. Für einen Zuschlag von 5 Franken wird Ihnen das Salz auch franko Haus geliefert. Telefon 079 235 56 49. *tb*

Ein Haus mit vielen Herzen ...

Es gibt im ganzen Dorf wohl kein anderes Haus mit soviel Herz! Ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Fassade des Hauses zur Bergulme (Blumenausstrasse 1) aus lauter Herzen geschaffen ist? Wir, Erika und Nadia von «oohs&aahs», laden Sie herzlich zum Schmökern, Verweilen, einfach «Sein», Verschnaufen ein. Lassen Sie sich von den vielen Ideen inspirieren und finden Sie Ihre ganz persönliche Weihnachtsdeko und -geschenke.

Alpenzauber bei oohs&aahs; Hirsch, Bambi, Fliegenpilze und Co. stehen diesen Winter als Dekomotive ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Wahrscheinlich, weil sie uns an friedliche und erholsame Spaziergänge quer durch Wiesen und Wälder erinnern. Lassen Sie die lieblichen Waldbewohner eintreten und machen Sie Ihr Zuhause im Handumdrehen noch gemütlicher. Bei uns finden Sie die Rotwild-Familie in verschiedenen Grössen und Materialien. *Nadia Baumann*

Ein altes Heilmittel neu entdeckt

Indischer Weihrauch, welcher zur Herstellung der Floramed-Weihrauch-Präparate verwendet wird, stammt vom Weihrauchbaum. Das Gummiharz tritt nach dem Einschneiden der Weihrauchbaumnrinde aus und wird nach dem Trocknen mithilfe eines speziellen Schabmessers gewonnen. Zeugen alter Anwendungen finden wir bereits im 16. Jahrhundert vor Christus. Weihrauch wurde zur Schmerzlinderung und bei inneren Erkrankungen wie Husten, Heiserkeit, Gicht usw. verwendet.

Angespornt durch die guten Erfahrungen wurde die Erforschung des Weihrauchharzes wieder aufgenommen. Viele Ärzte haben Weihrauch bei Patienten mit entzündlicher Aktivität, chronisch rheumatischen Beschwerden sowie Colitis ulcerosa, mit Erfolg eingesetzt. Die bis heute erforschten Indikationsgebiete sind rheumatische Erkrankung, Haut-, Darm- und Lungenerkrankungen. *Vera Knechtle*

Advent-Sonntag-Wettbewerb

Das Lösungswort am Advents-Sonntag lautete «Zimtsterne und Mailaenderli». Der 1. Preis, gestiftet von Hotel Heiden, ging an Barbara Koster. 2. Preis: Beat Brunner (Restaurant Linde). 3. Preis: Raphael Stieger (Jazz-Event Alte Mühle). 4. Preis: Julia Fankhauser (Cheers Bar). 5. Preis: Eliza Nauer (Restaurant Linde). 6. Preis: Nico Brosch (Restaurant Badhof). 7. Preis: Beatrice Zemp (Appenzeller-Bahnen). 8. Preis: Lara Fässler (Enoteca La Brenta). 9. Preis: Jana Gross (Restaurant Park). 10 Preis: Claudio Naef (Kino Rosental). Die Gewinner/innen werden schriftlich benachrichtigt. Herzliche Gratulation. *tb*

Gemeinderatsverhandlungen

Marcel Truxius wird Gesamtleiter Heime

Eine der Konsequenzen aus den Nutzwertanalysen, welche für die beiden Altersheime Müllersberg und Quisisana durchgeführt wurden, war der Beschluss des Gemeinderates, die beiden Heime nicht mehr separaten Leitungen, sondern einer gemeinsamen Gesamtleitung zu unterstellen. Im

Mai dieses Jahres hat der Gemeinderat die Projektgruppe «Zukunft Heime Heiden» beauftragt, für die «Gemeinsame Leitung beider Altersheime» eine Führungsstruktur aufzubauen sowie den Stellenbeschrieb beziehungsweise die Pflichtenhefte der Heimleitung und das Organigramm zu erstellen. Die Projektgruppe hatte auch den Auftrag, diese Stelle so schnell wie möglich auszuschreiben. Darauf gingen 31 Bewerbungen ein.

Nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren wählte der Gemeinderat Marcel Truxius zum Leiter «Heime Heiden». Marcel Truxius, geb. 1957, Bürger von Bülach/ZH, wohnt in Mörschwil, ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

Marcel Truxius absolvierte bei der Gemeindeverwaltung Goldach eine Verwaltungslehre, studierte an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Zürich Sozialpädagogik und am MZSG Managementzentrum St.Gallen Organisationsentwicklung. In seiner bisherigen beruflichen Laufbahn war Marcel Truxius tätig als Sozialpädagoge in der Heilstätte für alkoholranke Männer, Tübach, als Hausleiter im Drogenrehabilitationszentrum Lärchenheim, Lutzenberg, als Sozialarbeiter bei der Pro Infirmis, St.Gallen, und als stellvertretender Abteilungsvorsteher bei den Sozialen Diensten des Departements des Innern, St.Gallen. Seit 1997 arbeitet Marcel Truxius als externer Berater und Fachautor in den Bereichen Organisation und Führung sowie als Dozent (Bildungszentrum

BVS und Weiterbildungszentrum Rorschach/Altstätten) in der Kader- und Managementausbildung.

Seit dem 14. Oktober ist Marcel Truxius daran, sich während eines Tages pro Woche in den beiden Heimen in seine neue Funktion einzuarbeiten. Bereits wurde er den Bewohner/innen der beiden Heime sowie deren Angehörigen vorgestellt. Die Stelle als Leiter «Heime Heiden» wird er formell am 1. Januar 2010 antreten.

Neuer GPK-Präsident gesucht

Albert Graf, Präsident Geschäftsprüfungskommission (GPK), hat dem Gemeinderat mitgeteilt, dass er Ende Amtsjahr 2009/10 als Präsident und als Mitglied der GPK zurücktreten wird. Er hat diese Funktion seit September 2005 inne.

Damit wird auf Beginn des Amtsjahres 2010/11, das heisst auf 1. Juni 2010, ein neues Mitglied für die GPK gesucht, ebenso ein neuer GPK-Präsident. Die politischen Organisationen in Heiden werden eingeladen, dafür Kandidaturen zu nominieren. Von sich aus als Kandidat/in bei der Gemeindeganzlei melden kann sich auch persönlich, wer Interesse an einer Mitarbeit in der Geschäftsprüfungskommission hat. Der erste Wahlgang für die Ergänzungswahlen in der Gemeinde ist auf den 20. März 2010 angesetzt.

Baubrechnung Friedhofsmauer besser als budgetiert

Im Investitionsplan 2008 sind für die Sanierung der Mauer Friedhof Westseite und für die notwendigen Pflasterungsarbeiten Fr. 120'000.– eingesetzt. Das Projekt wurde vom Gemeinderat im August 2008 genehmigt. Er bewilligte einen Kredit von netto Fr. 120'000.–, im November 2008 einen notwendigen Zusatzkredit von Fr. 20'000.–. Der Gesamtkredit belief sich damit auf Fr. 140'000.–. Die Arbeiten sind ausgeführt und wurden anfangs Juli 2009 abgenommen. Auch die Baubrechnung liegt vor. Die Denkmalpflege hat einen Beitrag von Fr. 25'117.– zugesichert.

Die Rechnung sieht nun wie folgt aus: Der Kostenvoranschlag belief sich auf Fr. 145'000.–, der bewilligte Kredit beträgt Fr. 140'000.–, die Abrechnungssumme Fr. 133'911.95. Nach Abzug des Denkmalpflegebeitrags ergibt sich total eine Abrechnungssum-

me von Fr. 108'798.95. Damit schliesst die Baubrechnung Sanierung und Pflasterung der Mauer auf der Westseite des Friedhofs um Fr. 31'205.05 besser ab als veranschlagt.

Günstige Baubrechnung dank Subvention

Für die Sanierung der Toranlage und das Überholen des Bodenfarbanstrichs der Fahrzeughalle, sowie die Anpassung der Schliessanlage im 1. UG des Feuerwehrhauses sind im Investitionsplan 2007 Fr. 150'000.– eingesetzt. Das Projekt wurde vom Gemeinderat im Juli 2007 genehmigt. Er bewilligte einen Kredit von netto Fr. 150'000.–. Die Assekuranz AR hat im August 2007 eine Beitragszusicherung in der Höhe von 65 Prozent der beitragsberechtigten Baukosten abgegeben.

Die Arbeiten sind ausgeführt. Die Baubrechnung liegt vor. Die Unterlagen wurden auch der Assekuranz zur Genehmigung zugestellt, die mit Schreiben vom 11. September 2009 eine Subvention von Fr. 87'377.95 zur Auszahlung zusicherte. Die Baubrechnungssumme beträgt total Fr. 158'839.85. Abzüglich der Subvention der Assekuranz im Betrag von Fr. 87'377.95 ergeben sich zu Lasten der Gemeinde somit reine Nettokosten in der Höhe von Fr. 71'461.90.

Projektgruppe für Strassenreglement eingesetzt

Auf den 1. Januar 2010 tritt das neue Strassengesetz des Kantons Appenzell A.Rh. in Kraft. In der Gemeinde muss demnach ebenfalls ein neues Strassenreglement erarbeitet werden. Um dieses Reglement, einschliesslich Strassenverzeichnis, zu erarbeiten, wird eine Projektgruppe eingesetzt. Diese setzt sich wie folgt zusammen: Norbert Näf, Gemeindepräsident, ist Projektleiter. Weitere Mitglieder sind: Walter Kobler, Kommission Planung und Baubewilligung, und Beat Sprenger, Kommission Hoch- und Tiefbau. Remo Passeri, Leiter Bau und Planung; Urs Sturzenegger, Gemeindebaumeister, und Dr. Kurt Steiner, Rechtsanwalt, St.Gallen, gehören der Projektgruppe als beratende Mitglieder an. Der Entscheid, welche beratenden Mitglieder an einer Sitzung teilnehmen sollen, liegt beim Projektleiter.

Die Arbeiten am Reglement mit Strassenverzeichnis sollen bis

An der dritten Spielnacht der Ludothek durften und Fern begrüßen. Wir erlebten wie Spiele Mensch und wie somit eine friedliche und familiäre Atmosphäre. Zehn Teams meldeten sich zum DOG-Turnier an. Nicht zu übertreffen waren. Marie-Helen und ihr Vater Platz. Erika Graf und Olgi Schönenberger von Heiden. Für den grossen Erfolg möchten wir uns hiermit bei unter anderem der Gemeinde für das Benützen der Ludothek und dem Getränkehandel Sonderegger für die gespendete Antwort auf Quizfrage 11: Die Ludothek öffnet ihre Türen. Wie heisst das Kinderspiel des Jahres 2009?

Ende Mai 2010 abgeschlossen sein. Nach der Verabschiedung durch den Gemeinderat erfolgt eine Volksdiskussion. Für die Projektkosten hat der Gemeinderat einen Ausgabenbeschluss von Fr. 10'000.– gefasst.

Jubiläumsbeitrag für Heimatschutz

Der Gemeinderat hat beschlossen, dem Heimatschutz AR zu seinem 100-Jahr-Jubiläum einen Beitrag von Fr. 1000.– zuzusprechen.

Beiträge aus dem Johanna Oppliger-Fonds

Der Verein Kindertagesstätte Appenzeller Vorderland KITA «Wirbelwind» in Heiden konnte dieses Jahr sein fünfjähriges Bestehen

Im Dezember/ Januar beachten

Mittwoch, 9. Dezember
Papiersammlung

24. Dezember bis 3. Januar
Schulferien

bis Freitag, 8. Januar
Christbäume bei Kohlplatz
deponieren

Mittwoch, 13. Januar
Papiersammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember '99/Januar 00 standen folgende Themen im aufwind:

- Millennium in aller Welt
- Wie der aufwind entsteht
- Gemeindeganzleiber Kurt Meier geht in Pension

Über 140 spielbegeisterte Menschen von Nah und Fern in allen Altersgruppen zusammenbringen können entstehen kann. Drei Stunden stand fest, dass Heidi und Aschi Städler und Ludwig Pirkel von St. Margrethen belegten den zweiten Platz. Sie spielten sich voller Elan auf den dritten Platz. Die Spielerinnen herzlich bedanken, die dazu beigetragen haben; die Gemeinde, der Schule Gerbe für das Benutzen der Aula und den Eltern für das Servieren der Getränke.

Quizfrage über 180 Stunden pro Jahr. Quizfrage 12:
Katharina Kobler-Kunzmann

feiern. Seit einem Jahr steigt die Nachfrage nach Baby-Plätzen kontinuierlich an. Zurzeit werden mehrheitlich Kleinkinder im Alter von vier bis 20 Monaten betreut. Die Räumlichkeiten und deren Ausstattung müssen den veränderten Altersstufen angepasst werden. Daraus resultiert ein Bedarf nach pädagogisch wertvollen Spielsachen und sinnvollen Raumteilern. Die Kommission Johanna Oppliger-Fonds hat der KITA Wirbelwind dafür einen Beitrag von Fr. 1000.– zugesprochen.

Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist in unserer Gesellschaft ein Verbrechen, das mit allen Mitteln und auf allen Ebenen bekämpft werden muss – auch in der Arbeit mit den Kindern selbst. Die «Stif-

tung Kinderschutz Schweiz» will dazu mit der Wanderausstellung «Mein Körper gehört mir» einen Beitrag leisten. Der Parcours hat zum Ziel, die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein und in ihren Abwehrstrategien zu stärken und dadurch ihren Schutz vor sexueller Gewalt zu erhöhen. Anhand von sechs Mitmach-Stationen und begleitet von Animatorinnen erfahren Mädchen und Knaben altersgemäss, spielerisch und in kindergerechter Form Wichtiges über den eigenen Körper, das Thema Gewalt und sexuelle Ausbeutung – ohne dabei verunsichert zu werden. Flankiert dazu werden Lehrkräfte geschult und Elternabende durchgeführt. Zur Durchführung dieser Ausstellung in Heiden übernimmt der Johanna Oppliger-Fonds die Mietkosten für den Kursaal für die Eröffnungsveranstaltungen und die Ausstellungsräume. Dies entspricht einem Beitrag von Fr. 4820.–.

Unter dem Titel «Troika» besteht ein gemeinsames Chor-Projekt der Männerchöre Aesch, Heiden und Nuglar. Begleitet wird das Konzert durch das Appenzeller-Echo. Die Aufführungen finden in Aesch/BL und Heiden statt. Finanziell wird das Konzert in Aesch durch die Männerchöre Aesch und Nuglar getragen. Das Konzert in Heiden liegt in der finanziellen Verantwortung des Männerchors Heiden. Das Budget für das Konzert in Heiden weist zurzeit noch einen Ausgabenüberschuss auf. Aus dem Johanna Oppliger-Fonds wird am das Konzert in Heiden ein Unkosten-Beitrag von Fr. 500.– geleistet.

Neuzuzüger/innen

Roman Mühlemann, Gmeindweg 8; Daniel Hüppi, Bahnhofstrasse 19; Rosmarie Gegenschatz-Helg, Bachweg 8; Werner Nagel, Bachweg 8; Livia Eigenmann, Am Rosenberg 22; Lars Schlesinger, Am Rosenberg 22; Pascale und Dirk Schekulin-Minder, Weidstrasse 36.

Am Anfang war das Chaos ...

Über einen Monat ist es her, seit wir unsere Stellen als Jugendsozialarbeiter angetreten haben. Voller Elan haben wir uns ans Werk gemacht und sind von der Gemeinde freundlich empfangen worden. Zwischen Sitzungen und Kennenlern-Runden hiess es, uns einen Überblick über das Dorf zu verschaffen. Dazu besuchten wir öffentliche Treffpunkte von Jugendlichen sowie den Jugendtreff Point, um die ersten Kontakte zu knüpfen. Der Jugendtreff wird zu Beginn der Schwerpunkt unserer Arbeit sein, wobei wir per Januar 2010 zusätzliche Angebote und erweiterte Öffnungszeiten ins Auge gefasst haben.

Mittlerweile haben wir uns gut eingelebt. Im Dezember werden wir uns in den Oberstufenklassen vorstellen und mit den Vereinen im Dorf Kontakt aufnehmen.

Für alle Interessierten stehen wir jeweils mittwochs von 14.00 bis 15.30 Uhr in unserem Büro im evang. Pfarrhaus, Red und Antwort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Manuela Rechsteiner

USK Heiden

10. Solarpreis 2009

Dieses Jahr sind es fünf gelungene Solaranlagen, die mit einem Preis belohnt wurden. Höchste Ideale entdeckte die Jurygruppe bei Josette und Ruedi Graf. Die 56 m² Solarfläche produzieren auf dem Biohof wertvollen Strom. Der Preis von 900 Franken wurde freudig entgegen genommen.

Ein weiteres Objekt, perfekt ausgeführt, hinsichtlich Dimensionierung von Kollektorfläche und Warmwasserspeicher, als auch in der sorgfältig ausgeführten Isolierung aller Komponenten des WW-Speichers, entdeckte die Jury bei André Villiger. Die Folge dieser für die Zukunft getätigten Anstrengung wurde mit dem 2. Platz und 800 Franken belohnt.

Der 3. Platz und 700 Franken gingen an Simone und Harald Hieber von der Brunnetobelstrasse. Die Flachkollektoren erwärmen auch hier das Brauchwasser und unterstützen die Holzheizung, wenn die Sonne scheint und es draussen kalt ist.

Dass kluge Sonnenanbeter, welche die Sonne nicht nur zum

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Leon Rasiti, geboren am 19. Oktober, Sohn des Destan und der Fetije Rasiti, geb. Bytyqi.

Lorena Rasiti, geboren am 19. Oktober, Tochter des Destan und der Fetije Rasiti, geb. Bytyqi.

Todesfälle

Margrith Frieda Keim-Rutz, geb. 1928, gestorben am 22. Oktober in Heiden.

Mireille Elysabeth Lantara, geb. 1939, gestorben am 5. November in Heiden.

Ernst Jenni, geb. 1915, gestorben am 12. November in Heiden.

Anna Mettler-Grob, geb. 1928, gestorben am 15. November in Heiden.

Rösli Lutz-Tobler, geb. 1925, gestorben am 18. November in Heiden.

Heinrich Ronner, geb. 1927, gestorben am 19. November in Heiden.

Josefa Tobler-Jahrmann, geb. 1933, gestorben am 24. November in Heiden.

Bräunen schätzen, auch in anderen Bereichen tatkräftig für Energieeffizienz einstehen, beweist Rosmarie von Gunten, indem sie nebst einer gelungenen Warmwasseraufbereitung mit Flachkollektoren auch in eine Luftwärmepumpe investierte. Diese Leistung wurde mit 600 Franken (4. Rang) honoriert.

Der 5. Rang und 500 Franken gingen an Gabi und Hannes Friedli-Schrödl, die seit diesem Jahr in ihrem alten Haus mit Solarpower duschen und ihre Heizung unterstützen.
Markus Keusch

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Herbert Hoffmann, Schwendistrasse 33 (30. Dezember)

Frieda Lutz, Rosentalstrasse 7 (30. Januar)

zum 85. Geburtstag:

Yvonne Schmied, Paradiesweg 6 (15. Dezember)

Alina Hohl, Gerbestrasse 3 (11. Januar)

Jakob Sturzenegger, Mittelbissaustrasse 18 (13. Januar)

zum 80. Geburtstag:

Daniel Wachter, Nordstrasse 10 (7. Dezember)

Alois Eugster, Schmittentühlstrasse 6 (13. Dezember)

Das Rathaus ist über die Feiertage geschlossen

Von Donnerstag, 24. Dezember, 11.30 Uhr bis und mit Freitag, 1. Januar 2010 bleibt das Rathaus für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. Mit Mitarbeitenden, die nicht in den Ferien, sondern in ihren Büros an der Arbeit sind, können in dieser Zeit über ihre direkten Telefonnummern dennoch persönliche Termine vereinbart werden.

Die Mitarbeitenden im Rathaus danken für Ihr Verständnis und wünschen allen Kundinnen und Kunden frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Der Pikettdienst des Bestattungsamtes ist während dieser Zeit erreichbar über Telefon 071 898 89 71.

Abstimmungsergebnisse

vom 29. November 2009

Eidgenössische Vorlagen

- *Abstimmung «Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr».*
Ja: 899/Nein: 548
Stimmbeteiligung: 55,1 Prozent
- *Abstimmung «Für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten».*
Ja: 454/Nein: 1047
Stimmbeteiligung: 56,9 Prozent
- *Abstimmung «Gegen den Bau von Minaretten».*
Ja: 933/Nein: 586
Stimmbeteiligung: 57,3 Prozent

Kommunale Vorlagen

- *Abstimmung über den Voranschlag 2010 der Verwaltungsrechnung*
Ja: 984/Nein: 253
Stimmbeteiligung: 48,0 Prozent
- *Wahl des 7. Mitglieds des Gemeinderates (2. Wahlgang)*
Christian Betschon, 596
Tamàs Lukàcs, 510
Verschiedene, 97
Das relative Mehr gilt. Gewählt ist Christian Betschon.
Stimmbeteiligung: 47,9 Prozent

USK Heiden

Neue Solarpreis-Jury-Mitglieder

In der Jury gab es Verschiebungen: Markus Rutsch übergab den Stab an Anton Kölbener (Vereinigung zur Förderung alternativer Energien, AR). Andreas Spirig wird durch Christoph Mettler ersetzt. Beide scheidende Jurymitglieder brachten ihr Wissen bei den Anlagenbegehungen in die Diskussionen mit hinein und wurden mit der wohl köstlichsten Form von Sonnenenergie, mit einem guten Tropfen Wein aus der Region verdankt! *Markus Keusch*

Turmbläser mit Silvester-Apéro

Das schöne Spiel vor und nach dem Stundenschlag um Mitternacht und die vom Kurverein organisierte Verköstigung mit Glühwein und Punsch bleibt unvergessen. Die Bläsergruppe Heiden hat sich auf Anfrage der Gemeinde bereit erklärt, die Tradition dieses Jahr fortzusetzen. Am 31. Dezember von 23.45 bis 00.15 Uhr werden Klänge vom Kirchturm erschallen, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue zu begrüßen. Ab 23.30 Uhr lädt die Gemeinde alle Einwohner/innen sowie die Silvestergäste in den Hotels herzlich ein, bei einem Becher Glühwein oder Punsch den Turmbläsern zuzuhören. Die Bläsergruppe besorgt auch den Ausschank. Herzlichen Dank!

tb

REGIWEHR, im fünften Jahr bereits ein Begriff

Nach fünf Jahren intensiver politischer Vorbereitungen war es soweit. Am 1. Januar 2005 schlossen sich die Feuerwehren Heiden, Grub/AR und Eggersriet/Grub SG zu einem Feuerwehr-Zweckverband zusammen, eine interkantonale Feuerwehr.

Zögerlich, unsicher und gespannt fanden die ersten Übungen statt. Vieles musste geregelt, einiges organisiert werden, aber eines war allen klar: Ob alleine oder gemeinsam, es ist die Sache Feuerwehr, die zählt.

Neue Kameraden kennenlernen, Fahrzeuge und Gerätschaften

betreiben, Standorte beziehen, jeder Einzelne konnte viel Neues erfahren, musste viel lernen und half beim Aufbau der neuen Organisation mit.

Ein gemeinsames Logo, ein neuer Name, schon wieder etwas Neues! REGIWEHR, wer oder was ist das? Schon unsere Vorväter sammelten sich unter ihrer jeweiligen Standarte um sich für die bevorstehenden Einsätze vorzubereiten, nun also auch wir.

Über die Grenzen unseres Einsatzgebiets sind wir nunmehr nicht unbekannt, dank des grossen Einsatzes jedes Einzelnen.

An über 60 Übungen probten verschiedene Formationen den Ernstfall, verbesserten ihre Fähigkeiten, um die herangetragenen Aufgaben zu erfüllen. Ob zur Brandbekämpfung, aufgrund Unwetterereignissen oder bei Verkehrsunfällen, gar zur Rettung vom Vogel bis zur Kuh rücken Einsatzkräfte aus.

Herzlichen Dank der Bevölkerung für die Unterstützung und das Vertrauen. *Colin Harrison*

Ski-Opening in Brigels

Das vorweihnachtliche Angebot des Ski-Clubs Heiden für Jedermann: Am Samstag, 5. evtl. 12.* Dezember treffen sich zum Winterauftakt Carver und Snowboarder im Skigebiet Brigels-Waltensburg-Andiast (* Kinder in Begleitung mind. eines Elternteils fahren an diesem Wochenende gratis Ski!).

Ab der Talstation Waltensburg (1100 m.ü.M) erreichen Sie mit zwei neuen 4er-Sesselbahnen in rund 15 Minuten den höchsten Punkt des Skigebietes, die Bergstation Fil (2418 m.ü.M). Ihr Einstieg zum Sonnenskilauf ab 8.30 Uhr, auch im Dezember. Liebhaber/innen extrabreit-präparierter Pisten stehen 75 km Pistenabfahrten aller Schwierigkeitsstufen zur Wahl. Davon werden 24 km flächenbeschnitten.

Die Abfahrt mit dem PW (Fahrgemeinschaften) erfolgt um 7.00 Uhr ab der Asyl-Turnhalle. Melden Sie sich umgehend an bei Andreas Rechsteiner, Telefon G. 071 891 19 12, P.071 891 10 90 oder andreas.rechsteiner@bluemail.ch.

Andreas Rechsteiner

Treue Vereinsmitglieder

Anlässlich der diesjährigen HV des Landfrauenvereins konnte sich Präsidentin Rita Widmer gleich bei zwei Mitgliedern für ihre langjährige

Treue bedanken. Helga Schlüter für 25 Jahre und Emmi Sturzenegger sogar für 50 Jahre Vereinstreue. Beide Frauen nehmen regelmässig aktiv am Vereinsleben teil.

Der Landfrauenverein zählt zurzeit ca. 90 Mitglieder aller Altersgruppen. Durch das Jahr hindurch werden viele verschiedene Aktivitäten geboten, wie etwa Kurse, Besichtigungen, Baden, Minigolf, Spielnachmittage, Abendwanderungen, Jahresausflüge und noch vieles mehr. Die Teilnahme ist jeweils freiwillig.

Wer Interesse hat, kann gerne ein Jahr lang «schnuppern». Programme sind erhältlich bei Claudia Rusch, Telefon 071 891 72 15 (abends). *Claudia Rusch*

Chorleiter Willi Rohner und Aufnahmeleiter Alex Eugster

Trachtenchor Heiden

Am 7. und 8. November hiess es: «E paar gmütlechi Stöndli und CD-Taufi» mit dem Trachtenchor Heiden im «pumpenvollen» Kronensaal Wolfhalden. Die Abwechslung ist eine der vielen Stärken dieser Gemeinschaft. Gesang, Trachtentänze, Theater spielen, Muulörgelklänge, Alphornblasen, Musik von «rond ond schlääzig» und «näbis anders», das ist die Vielfalt. Mit einer Ausnahme wurde alles von eigenen Mitgliedern vorgetragen. Alle Vorträge wurden mit grosser Überzeugung und hervorragend präsentiert.

Zur Überraschung aller war der Aufnahmeleiter, Alex Eugster

diese bekannten Trios Eugster, auch anwesend. In seiner kurzen Laudatio bekamen alle Mitwirkenden ein grosses Lob. Es sei sehr interessant, kollegial, ruhig und doch etwas Besonderes gewesen für ihn, diese abwechslungsreiche CD zu produzieren. Das qualitativ hochstehende Produkt dürfe sich überall hören lassen, bemerkte Eugster.

Der Trachtenchor hat auf die Unterhaltung eine eigene Homepage eingerichtet. www.trachtenchor.ch ist die Adresse, unter der auch CDs bestellt werden können. Schauen Sie einfach mal rein, es lohnt sich. *Willi Rohner*

Hädler Jungschützen erzielten sehr gute Resultate im 2009

Erfolgreiche Jungschützen

In diesem Jahr absolvierten fünf Jungschützen und eine Jungschützin sowie vier Jugendschützen den Schiesskurs auf 300 m. Alle erreichten die Kursauszeichnung und am kantonalen Wettschiessen die Kranzauszeichnung. Urs Frischknecht wurde am Wettschiessen sogar Zweiter und war Tellererwinner des Vorderlandes. Am kantonalen Gruppenfinal in Speicher erreichte die Gruppe Heiden (U. Frischknecht, J. Schöpfer, M. Gabatuler und S. Hojsak) den 3. Platz. Am Wettschiessen AR/AI erreichte Dany Lutz den 2. Rang und Simon Wirz wurde

Vierter. Dany Lutz mit Jahrgang 1995 siegte im kantonalen Cup-Final und wurde am selben Tag auch kantonaler Jugendmeister! Am kant. Meisterschützfinal der Jungschützen erreichte Joshua Schöpfer den 5. Rang. Bei der vereinsinternen Jahresmeisterschaft der Jungschützen gewann Joshua Schöpfer und bei den Jugendschützen Dany Lutz. Als Preis durften sie eine Armbanduhr entgegen nehmen. Nächstes Jahr wird im Februar wieder mit den Vorkursen gestartet. Kontakt: Jungschützenleiter Silvano Kobler 071 891 35 12. *Silvano Kobler*

Eine Geschenkidee in Krisenzeiten

Wann haben Sie zum letzten Mal jemandem eine Geschichte erzählt? Wenn Sie keine kleinen Kinder im Haus haben, könnte es wohl eine Weile her sein. Warum nicht dieses Jahr Geschichten schenken? Nach-erzählte, kopiert und schön verzierte, von Hand geschriebene, selbst erfundene, aus Erinnerungen hervorgekramte, sorgfältig ausgesuchte, für jeden eine eigene ...

Ich stelle mir einen Weihnachtsabend vor, an dem jeder jedem ein Geschichte erzählt oder vorliest und so Zeit und Aufmerksamkeit weiter-schenkt.

Die Gemeindebibliothek ist voll von Geschichten, die darauf warten, gefunden und verschenkt zu werden. Wir beraten Sie gerne.

Bitte beachten Sie, dass zwischen Weihnachten und Neujahr die Bibliothek geschlossen ist. Eine frohe Adventszeit wünscht Ihnen Ihr Bibliotheksteam. *Simone Gründer*

Tourist-Information-Aktionswoche

Pünktlich zur Weihnachtszeit bedankt sich der Kurverein mit einer attraktiven Aktion bei seinen Mitgliedern. In der Woche vom 7. bis 11. Dezember geniessen Mitglieder einen exklusiven Rabatt von 10 Prozent auf alle Einkäufe in der Tourist Information.

Auch dieses Jahr haben wieder viele Gäste einen schönen Aufenthalt bei uns genossen. Der Kurverein tut sein Möglichstes, die Gäste herzlich willkommen zu heissen und bei der Ausflugs- und Ferienvorbereitung kompetent bei Seite zu stehen. Ohne die grosszügige Unterstützung seitens seiner Mitglieder könnte sich der Kurverein nie so toll um die Gäste kümmern.

Der Souvenir-Shop an der Bahnhofstrasse 2 bietet längst nicht nur Mitbringsel für Touristen. Viele Einheimische schätzen die grosse Auswahl an typischen Appenzeller Produkten. Der Kurverein Heiden freut sich in der Aktionswoche viele Mitglieder in der Tourist Information persönlich zu begrüssen und hofft, dass der angebotene Rabatt rege genutzt wird. Ausgenommen von der Aktion sind sämtliche Gutscheine der Bergbahnen und der Restaurants im Appenzellerland. *Kurverein Heiden*

Sport und Spass beim Nachtskifahren

Letzte Saison hat der Versuch mit der Schneebar während des Abendbetriebs am Wochenende ein sehr positives Echo ausgelöst. Weiter haben wir festgestellt, dass die Skiliftbar auch von Nicht-Skifahrern recht gut und lange besucht wurde.

Diese Erkenntnisse haben uns dazu bewegt, für die kommende Saison mehr im Après-Skibereich zu unternehmen. Dazu haben wir ein Pagodenzelt mit festem Boden, Tischen und einer Bar eingerichtet.

Während dem Abendbetrieb am Freitag und Samstag, ist die Bar jeweils von 19.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Im Programm haben wir unter anderem «Stangenfondue» und «än feine Schiikafi»!

Für Gruppen und Vereine sind wir gerne auch bereit, einen Fondue-Plausch oder etwas vom Grill zu organisieren. Für Interessierte steht die Telefonnummer des Skilifts (071 891 28 44) oder die des Kassiers Beat Schrag (071 891 66 11) zur Verfügung. Alle wichtigen Angaben finden Sie auch unter www.skiliftheiden.ch. Schauen Sie rein, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Beat Schrag

Kletternachmittag

Am Mittwoch, 27. Januar findet um 14.00 Uhr ein Kletternachmittag für Kinder zwischen fünf und sieben Jahre statt. Die Kinder sollen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Auskunft und Anmeldung bis 17. Januar an Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch.

Sandra Dux

Sternsingen – ein alter Brauch neu auch in Heiden!

Vom 4. bis 8. Januar sind jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr die «Sternsinger» unterwegs. Damit soll in Heiden ein Brauch neu aufleben, der zurück geht auf die Weisen aus dem Morgenland. Auf der Suche nach dem neu geborenen König folgten die «Heiligen Drei Könige» dem Stern von Bethlehem. In Erinnerung daran ziehen jedes Jahr tausende von Kindern in der Schweiz mit einem Stern und als Könige verkleidet von Haus zu Haus, singen Lieder, wünschen Frieden und Gottes Segen für das neue Jahr. So neu auch in Heiden! Öffnen Sie doch auch Ihre Türe für die Kinder der 4. bis 6. Klasse.

Das Sternsingen ist eine der bedeutendsten Solidaritätsaktionen von Kindern für Kinder. Die Sternsinger möchten mit ihrem Besuch Freude bereiten und auf die grosse Not von Kindern in der dritten Welt aufmerksam machen. Mit den Spenden können jedes Jahr viele Kinder- und Jugendprojekte in der dritten Welt unterstützt werden! Die Spendengelder gehen vollumfänglich an Projekte von Missio Schweiz und Mission 21. Getragen wird diese Aktion von der evang. und kath. Kirchgemeinde. Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihr Wohlwollen.

Niklaus Züger

UNO-Jahr der Biodiversität 2010

Alle Interessenten sind eingeladen, ausgewählte und widerstandsfähige Hochstamm-Obstbaumsorten, sowie Linden, Nussbäume und andere einheimische, standortgerechte Einzelbäume zu bestellen und zu pflanzen. Neu: auch alte Sorten aus dem Appenzellerland! Preis pro Baum für Pflanzung im Kanton: 20 Franken. Auslieferung der Bäume: Ende Oktober/Anfang November 2010.

Für Interessenten führt das Landwirtschaftsamt im Februar 2010 einen Baumschnittkurs durch. Bestellunterlagen sind ab 10. Dezember verfügbar unter www.ar.ch/lwa. Auskünfte erteilt: pflanzenschutz@ar.ch, Telefon 071 353 67 64. Einsendeschluss ist am 15. Januar 2010.

Christine Kölla

Der Samichlaus kommt

Alle Jahre kommt der Samichlaus mit seinen Helfern wieder zu den Kindern. In seinem Kalender ist der 6. Dezember wiederum rot angestrichen.

Er wird aber, damit er möglichst viele Kinder berücksichtigen kann, am Sonntag, 6. Dezember um 17.00 Uhr bei der evang. Kirche sein. Er hofft natürlich, dass möglichst viele Kinder erscheinen werden. Jedes Kind, welches ein Verslein oder Liedlein vorträgt, erhält eine kleine Überraschung.

Jetzt bleibt für die Kinder nur noch eine kurze, aber spannende Zeit zu warten, was ihnen der Samichlaus bringen könnte.

Wer einen Samichlaus bei sich Zuhause wünscht, kann unter Telefon 071 891 17 81 oder esther.ingold@bluewin.ch eine Anfrage tätigen. Auch Chlausengewänder können unter dieser Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gemietet werden.

Esther Ingold

Talente gesucht

Welcher Sie oder Er ist einigermaßen geschickt im Umgang mit einer Videokamera oder hat verborgene oder offene Talente als Fotograf? Wer traut sich zu, am 5. Biedermeier-Fest Heiden 2010, 4. und 5. September, als fliegende/r Reporter/in die schönsten Momente des Biedermeier-Festes einzufangen? Meldungen an Telefon 071 898 80 10 oder schlumpf@pph.ch.

Christian Schlumpf

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Tel./Fax 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Aboservice
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Tel. 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Tel. 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 19. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Kinoteens zeigen «The Ugly Truth»

Am Freitag, 18. Dezember um 20.15 Uhr zeigen wir euch wieder einen aktuellen Kinofilm. Wir haben für euch «The Ugly Truth» ausgewählt.

Als erfolgreiche Produzentin einer TV-News-Sendung fehlt Abby Richter eigentlich nur noch der richtige Mann zum perfekten Glück. Auf der Suche nach dem Traumprinzen lässt sie aber so manchen Anwärter abblitzen – sie hat einen gutaussehenden, sensiblen, intelligenten Mann im Sinne, der vor allem ihre inneren Werte liebt. Ihr neuer Arbeitskollege, der ungehobelte Mike Chadway ist da ganz anderer Meinung: Er glaubt gar nicht an die Liebe, will ihr aber bei der Suche helfen. Überraschungen sind vorprogrammiert.

Die Kinogruppe wird natürlich wieder selbst zubereitete Drinks und Popcorn verkaufen. Wir hoffen, euer Interesse an diesem humorvollen Film geweckt zu haben und freuen uns auf einen lustigen Abend mit euch.

Monika Hürlimann

Weiterer Jubiläumsanlass im Kino

Am Freitag, 11. Dezember, 20.15 Uhr lädt das Kino Rosental zu einem weiteren Jubiläumsanlass ein. Seit 2002 fördert der St. Galler Verein «Sequenz» durch zahlreiche Publikationen und Trickfilmsoirées sequenzielles Schaffen aus den Bereichen Animationsfilm und Comic. Der Vereinspräsident, Sascha Tittmann, moderiert ein exklusives, abendfüllendes Trickfilmprogramm: Vom trashigen 2D-Trickfilm bis zum preisgekrönten 3D-Puppenfilm – eine kernige Retrospektive an Kurzfilmen, die zwischen 2002 und 2009 an heimischen Tricktischen entstanden sind. Darunter finden sich zahlreiche Filme von Filmschaffenden aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden, wie Anna Furrer, Jonas Furrer, Joa Schmid, Jürg Waidelich und Louis F. Golay (www.sequenz.net).

Suchen Sie noch Weihnachtsgeschenke: Wie wärs mit Kinogutscheinen, Abos für KinoKLAPP, KINOMol, Cinéclub und Jubiläumsbriefmarken? Oder mieten Sie das ganze Kino für einen besonderen Anlass!

Der Vorstand und Monika Hürlimann mit dem ganzen Kinoteam wünschen schöne Feiertage und danken Ihnen für Ihre Treue im 2009. Das Kino ist über die Festtage fast durchgehend geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch im 2010!

Monika Hürlimann

DEZEMBER

-15.1.	14.00	Hirslanden Klink	Aporue's Farbenwelt Hirslanden Klink Am Rosenberg
Mi	2. 20.15	Hotel Heiden	Live Dia Show «Ecuador/Galapagos» Hotel Heiden
Do	3. 20.00	Hotel Heiden	Vortrag, J. Schmid. kant.appr.dipl. Naturarzt Johann Schmid GmbH
Fr	4. 20.00-23.00	Pfadiheim Gstaldenbach	Jazz Konzert mit den Steppin Stompers Jazzevent Alte Mühle
Sa	5. 9.00-10.00	Haus zur Bergblume	Kinderjoggen Olivier Bernhard
Mo	7. 16.00-18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Di	8. 19.00-23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Kulturgruppe Lindenblüten
Do	10. 14.30-17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
Sa	12. 9.00-10.00	Haus zur Bergulme	Kinderjoggen Olivier Bernhard
So	13. 7.00-18.00	Carve Sport Kurt	Carvingstest mit Carve-Sport-Kurt-Team Anmeldung bei Carve Sport Kurt
Mo	14. 7.00-17.00	Bergführer Markus Kühnis	Tagesskitour in der Ostschweiz Markus Kühnis
		16.00-18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Do	17. 7.00-18.00	Bergführer Markus Kühnis	Tiefschneekurs in der Ostschweiz Markus Kühnis
Fr	18. 7.00-17.00	Bergführer Markus Kühnis	Tagesskitour in der Ostschweiz Markus Kühnis
Sa	19. 9.00-10.00	Haus zur Bergulme	Kinderjoggen Olivier Bernhard
So	20. 7.00-17.00	Bergführer Markus Kühnis	Einsteiger-Tagesskitour in der Ostschweiz Markus Kühnis
Mo	21. 16.00-18.00	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
Sa	26. 17.00-18.30	evang. Kirche	Bläsergruppe in Concert 2009 Bläsergruppe Heiden
So	27. 16.00-17.00	Hotel Heiden	Hackbrettkonzert mit Hans Sturzenegger Hotel Heiden

DEZEMBER

So	27. 16.00-17.20	Hotel Pension Nord	Klavierabend Chiaki Nagata: Chopin und Beethoven Hotel Pension Nord
Mo	28. 16.00-17.00	Hotel Heiden	Witzig und Spritzig mit P. Eggenberger Hotel Heiden
Di	29. 17.00	Hotel Heiden	Live Dia-Show «Paradiesische Inselwelten» von Roman Schmid Hotel Heiden
		20.15	Hotel Heiden Live Dia-Show «Ecuador/Galapagos» von Roman Schmid Hotel Heiden
Do	31. 23.15-24.00	evang. Kirche	Turmbläser zu Silvester Bläsergruppe Heiden

JANUAR

Sa	2. 7.00-17.00	Bergführer Markus Kühnis	Tagesskitour in der Ostschweiz Markus Kühnis
		20.00-21.15	Hotel Pension Nord Als Arzt und Helfer in Afghanistan, Dr. Peter Jaggi Hotel Pension Heiden
So	3. 7.00-17.00	Bergführer Markus Kühnis	Lawinenkurs in der Ostschweiz Markus Kühnis
Mo	4. 7.00-18.00	Bergführer Markus Kühnis	Tiefschneekurs in der Ostschweiz Markus Kühnis
Di	5. 7.00-17.00	Bergführer Markus Kühnis	Tagesskitour in der Ostschweiz Markus Kühnis
Mi-Sa	7.00-17.00	Bergführer Markus Kühnis	Mittlere Skitourtage in Tschamut/Sedrun Markus Kühnis
Sa	16. 11.00-15.00	Kursaal Heiden	Tag der offenen Türe Kursaal Einwohnergemeinde Heiden
Sa	23. 15.00-16.00	Henry Dunant Museum	Sonderführung zur Wechsellausstellung Dunant Museum
So	24. 7.00-17.00	Bergführer Markus Kühnis	Tagesskitour in der Ostschweiz Markus Kühnis
Mo	25. 7.00-17.00	Bergführer Markus Kühnis	Tagesskitour in der Ostschweiz Markus Kühnis
Di	26. 7.00-18.00	Bergführer Markus Kühnis	Tiefschneekurs in der Ostschweiz Markus Kühnis

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 19. Januar 16.00 Uhr** unter www.heidene.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Vor 10 Jahren ...

Liebe Leserin und lieber Leser, sind es wirklich schon zehn Jahre her, seit weltweit gegen Ende Dezember nur noch von einem Thema gesprochen wurde, dem Millennium? Was mag geschehen, wenn aus dem 31.12.1999 der 01.01.2000 wird? Die grösste Angst

hielt sich wohl in Computerkreisen, in denen man ein Chaos von Daten erwartete. Schon im Millenniumsjahr 999/1000 gab es Weltuntergangsbefürchtungen und Astrologen und Hellsäher steuerten das Ihre dazu bei. 1999 hat die «Gesellschaft für das deutsche Wort» das Wort Millennium zum

Wort des Jahres erkoren, ansonsten ist alles beim Alten geblieben. Es scheint fast so ähnlich zu sein wie jeweils mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr – meist ändert sich nur das Datum.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ganz einfach alles Gute für das neue Jahr. *E.St.*

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 2 | 10 ist am 19. Januar.

Rosental Kino
Dezember Programm

Fr, 4.12. 20.15 Uhr, Sa, 5.12. 20.15 Uhr und So, 6.12. 19.00 Uhr	Verblendung d (ab 16 J.) Stieg Larsson erzählt raffiniert von den düsteren Geheimnissen einer Industriellenfamilie.
Sa, 5.12. 17.15 Uhr, Sa, 12.12. 20.15 Uhr und So, 13.12. 19.00 Uhr	Giulias Verschwinden d (ab 12 J.) An ihrem Fünfzigsten befürchtet Giulia, dass sie unsichtbar geworden ist. Da lässt sie die eigene Geburtstagsparty sausen.
So, 6.12. 15.00 Uhr, Sa, 12.12. 17.15 Uhr und So, 13.12. 15.00 Uhr	Tortuga Mundart (ab 8 J.) Die unglaubliche Reise voller Abenteuer der Meeresschildkröte durch den Atlantik.
Di, 8.12. 14.15 Uhr	KINOMOL
	Bienvenu chez les Ch'tis d (ab 12 J.) Die Geschichte des nach Nordfrankreich strafversetzten Pösters begeisterte Millionen von Zuschauern.
Mi, 9.12. 14.15 Uhr	KinoKLAPP
	Räuber Hotzenplotz d (ab 6 J.) Der freche Räuber stiehlt Grossmutter's Kaffeemühle, doch Seppel und Kasperl, schlau wie sie sind, bringen alles wieder in Ordnung.
Do, 10.12. 20.15 Uhr	Menschenrechtstag
	La Forteresse F/d (ab 12 J.) Im Empfangszentrum von Vallorbe begleitet der Dokumentarfilmer Melgar Asylbewerber.
Fr, 11.12. 20.15 Uhr	10-Jahr-Jubiläum
	Sequenz d (ab 12 J.) Die Filmschaffenden von unzähligen animierten Filmen aus St.Gallen stellen ihre neuesten Werke vor. Die Filmschaffenden sind anwesend. Eintritt inkl. Apéro Fr. 15.-.
Mi, 16.12. 20.15 Uhr	CinéClub
	Away from her F/d/d (ab 16 J.) Als Grant feststellt, dass seine Fiona von Alzheimer betroffen ist, wird das alte Ehepaar auf eine schwierige Probe gestellt.
Fr, 18.12. 20.15 Uhr und Sa, 19.12. 17.15 Uhr	Kinoteens
	The Ugly Truth d (ab 12 J.) Männer sind Schweine – oder etwa nicht? Um diese Frage zu klären oder einfach doch noch den Mann ihrer Träume zu angeln, geht Abby mit dem Playboy Mike einen Deal ein.
Sa, 19.12. 20.15 Uhr, So, 20.12. 19.00 Uhr und Mo, 28.12. 20.15 Uhr	Wüstenblume d (ab 14 J.) Die wahre Lebensgeschichte von Waris Dirie, Nomadenkind, Supermodel und Kämpferin gegen die Genitalverstümmelung.
So, 20.12. 15.00 Uhr, Do, 24.12. 15.00 Uhr und Sa, 26.12. 15.00 Uhr	Lauras Stern d (ab 6 J.) und der geheimnisvolle Drachen Nian Laura darf mit ihrer Familie und ihrem Stern nach China reisen. Der kleine Stern geht dabei verloren.
Di, 22.12. 14.15 Uhr	KINOMOL
	Casablanca d (ab 10J.) Der Filmklassiker, mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart, USA 1942.
Sa, 26.12. 20.15 Uhr und Di, 29.12. 20.15 Uhr	Away we go F/d/d (ab 12 J.) Als werdende Eltern wollen Verona und Burt ihrem Kind eine perfekte Welt bieten.
So, 27.12. 15.00 Uhr, Mo, 28.12. 17.15 Uhr, Di, 29.12. 17.15 Uhr und Mi, 30.12. 17.15 Uhr	d (ab 8 J.)
	G-Force Die Zukunft der Welt liegt in den Pfoten von drei Meerschweinchen, einem Maulwurf und einer Fliege ... Sie haben als Geheimagenten den Auftrag, einem Wahnsinnigen das Handwerk zu legen.
So, 27.12. 19.00 Uhr und Mi, 30.12. 20.15 Uhr	d (ab 12 J.)
	Männerherzen Wann ist ein Mann ein Mann? Die Komödie gibt auf diese erste Frage einige witzige Antworten.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 2

Februar '10
15. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

Als Gemeindepräsident durchlaufe ich oftmals ein Wechselbad der Gefühle. So war es auch in den vergangenen Wochen.

Wir durften nach einem interessanten politischen Werdegang und einem sorgfältigen Umgang mit der Architektur den Kursaal neu eröffnen.

Dann mussten wir eine dumme Amokdrohung eines Schülers zur Kenntnis nehmen. Schliesslich beschäftigte uns das Altersheim Müllersberg. Mit beiden Themen ist Heiden ins Blitzlicht der nationalen Presse geraten. Die Angst vor negativen Schlagzeilen darf uns nie dazu verleiten, die Bevölkerung weniger zu informieren. Für Medien gilt nun mal «only bad news are good news».

Gute Nachrichten kommen vom Bischofsberg, wo am 27. und 28. Februar an der bereits traditionellen «Snow Party» der Winter – und hoffentlich der Schnee – in Heiden gefeiert wird.

*Herzlichst Ihr Norbert Näf,
Gemeindepräsident*

aktuell!

Noch bis Donnerstag,
18. Februar,
jeweils ab 14.00 Uhr

Quilt- und Acryl- ausstellung

vom Atelier Greta-Art
im Betreuungs-Zentrum
an der Gerbestrasse 3

Erinnerungen an Jakob Haug (1899 – 1987)

*Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr
an ihn denkt.*

Bertold Brecht

Es ist kaum anzunehmen, dass Bertold Brecht dabei nur an Persönlichkeiten wie Henry Dunant dachte, als er diese Zeilen schrieb. Die Erinnerung an Verstorbene ist Ausdruck unserer Kultur und dies unabhängig davon, wie weltumspannend, regional oder familiär die Hinterlassenschaft an die Nachwelt ist.

Auch in Heiden gibt und gab es immer wieder Beispiele von einzelnen Personen, welche sich in vorbildlicher Weise für das Gemeinwohl einsetzten und auch nach ihrem Tod sichtbare Spuren hinterlassen.

Im Falle von Schreinermeister Jakob Haug bleiben nicht nur seine schönen Möbel-Restaurationen in Erinnerung. Es ist vielmehr seinem unermüdlichen Engagement während acht Jahren zu verdanken, dass 1962 in Heiden eine Gedenkstätte und ein Dunant-Denkmal errichtet wurde. Es war auch Jakob Haug, der sich mit Nachdruck für das Hissen der Rotkreuzfahne auf dem Platz einsetzte. Zudem setzte er den Grundstein für das Henry-Dunant-Museum, welches 1969 eröffnet wurde und heute von Gästen aus aller Welt besucht wird.

Jakob Haug war es ein Anliegen, dass das Andenken an Henry Dunant nicht vergessen geht, weil der Rotkreuzgründer während 23 Jahren sehr zurückgezogen in Heiden gelebt hatte. Es ist deshalb zum grossen Teil Jakob Haug zu verdanken, dass die breite Öffentlichkeit wieder vermehrt von Henry Dunant Notiz nahm.

Das Erbe von Jakob Haug wird seit Jahren von vielen ehrenamtlichen Helfern weitergetragen und es führt ins Dunant-Jahr 2010. Die Verantwortlichen des Dunant- und des Historischen Museums, dessen langjähriger Präsident Jakob Haug war, werden weiterhin dafür sorgen, dass die Erinnerungen an Henry Dunant und seine Werte der Nachwelt erhalten bleiben.

Monika Gessler

Kultur

**Schumann und
Herzogenberg**

**Super-8-Konzert
in der Linde**

**Konzertvorschau
der MSAV**

Wirtschaft

**Nach Umbau wieder
geöffnet**

Heiden in alten Kalendern

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Bevölkerungsstatistik

Vereine

Gemischte Seniorenriege

Vermischtes

**Kinder- und Jugend-
arbeit Heiden**

**Sterbebegleitung – Trauer-
verarbeitung – Neubeginn**

Kurs Babysitting

**Häädler Fasnacht
neu mit Dance Night**

Veranstaltungskalender

Liebe Hädler/innen

Mit meinem letzten Projekt, das ich mit meinen Kindern der 1. und 2. Klasse gestaltet habe, möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Das Projekt der Plattform erstreckt sich über eine längere Zeit und hilft den Unterstufenschülern die Gefühle und die ihrer Mitmenschen besser zu verstehen. Mit typischen Merkmalen, wie Grösse oder Farben und Gesichtszüge gestalteten die Kinder ihre Figuren. Vielleicht können Sie ja auf den Fotos den Wüetti, den Blöfssack, den Höseler, den Lustibus oder den Iwettihet, erkennen?

Nach 40 Schuljahren, davon 36 Jahre in Heiden, habe auch ich

oft mit diesen oder gegen diese Gefühle gekämpft. Manchmal erfolgreich, manchmal weniger!

Ich danke allen, die mich begleitet haben, mit mir ein Stück meines Weges gegangen sind und ich hoffe, dass wer mich kennt, im guten, positiven Sinn an die Zeit mit mir zurückdenkt.

Mit einem lachenden Auge freue ich mich auf die schulfreie Zeit, aber mit einem weinenden Auge denke ich an die vielen schönen, lustigen und unvergesslichen Stunden mit meinen Kindern zurück. Ihnen gilt mein Dank. Danke.

Ruth Meier-Fischli

Erstes Schüler-Tennis-Plausch-Turnier in der Wies

Am 2. und 3. Januar organisierte die Junioren-Abteilung des Tennisclub Heiden das erste Schüler-Tennis-Plausch-Turnier in der Turnhalle Wies.

Der Anlass war aufgeteilt in die zwei Kategorien Unter- und Mittelstufe und wurde in den Schulen der umliegenden Gemeinden ausgeschrieben. 60 erwartungsfrohe Kinder – meist Tennisneulinge – benutzten die Gelegenheit, sich nach kurzer Einführung durch die anwesenden Leiter im Wettkampf zu messen. Angefeuert von Eltern oder Kollegen absolvierten die Kinder

mit viel Einsatz und grosser Freude ihre Matches.

Dank der Unterstützung durch die Raiffeisenbank konnte allen Teilnehmern eine kleine Verpflegung und Getränke abgegeben werden. Vielen Dank.

Ebenfalls danken möchten wir den Schulleitungen und der Lehrerschaft für die Unterstützung im Vorfeld, für die Ausschreibung und Anmeldung.

Die hohe Beteiligung sowie die grosse Begeisterung ermuntert die Verantwortlichen, diesen Anlass bei Gelegenheit zu wiederholen.

Brigitte Trunz

Schumann und Herzogenberg

Letztes Jahr war es Franz Schubert, der den Herzogenberg-Tagen zugesellt wurde. Dieses Jahr, vom 12. bis 16. Mai, wird es Robert Schumann sein, dessen 200. Geburtstag gefeiert wird. Die Verbindung zwischen den beiden Musikerfamilien bekräftigt denn auch eine solche Thematisierung.

Zwar war es nicht Robert Schumann, sondern vielmehr seine Frau Clara Schumann geb. Wieck, die eine intensive Beziehung zu den Herzogenbergs pflegte. Immer wieder luden die Bewohner des «Abendroths» Clara nach Heiden ein – leider kam es nie dazu. Man lese dazu die köstliche Einladung, die Herzogenberg im Mai 1894 an Clara Schumann schrieb! *Andres Stehli*

... ein lustiges Fähnchen auf den Mast

Heinrich von Herzogenberg an Clara Schumann:

Heiden, 29. Mai 1894

Verehrteste

Am schnellsten reisen Sie meines Wissens über Heidelberg – Stuttgart – Friedrichshafen (immer Schnellzug), von Friedrichshafen per Schiff nach Rorschach. Auf dem Schiff müssen Sie aber dem Capitän sagen, dass Sie nach Heiden wollen, dann steckt er ein lustiges Fähnchen auf den Mast, und der Zug wartet auf Sie in Rorschach, der sonst im Juni dummerweise 5 Minuten früher abdampft.

Auch über Constanz ist es sehr hübsch zu fahren, und zwar von Offenburg aus mit der schönen Schwarzwaldbahn. Übernachten im köstlichen Juvelhotel, dann wohl am besten per Bahn nach Rorschach, da die Seefahrt drei Stunden dauert und Sie in Friedrichshafen das Schiff wechseln müssten.

Aber hübsch Wetter sollte der liebe Gott machen, sonst gefällt Ihnen am Ende gar nicht bei uns! ...

Ihr ergebener Herzogenberg
Andres Stehli

aufwind 3 | 10

erscheint für Sie am
Mittwoch, 3. März.

Beachten Sie den **Redaktionschluss** am **Dienstag, 16. Februar, 16.00 Uhr.**

«Ein Buch ist wie ein Garten, den man in einer Tasche trägt.»

Für Bibliothekarinnen ist das wichtigste Kriterium, ob eine Handtasche brauchbar ist, folgendes: Mindestens ein Taschenbuch muss darin Platz haben, zusätzlich zu allem anderen, was Frau so dabei zu haben hat.

Wir verkaufen in der Bibliothek Taschen für jeden, in denen Bücher wunderbar Platz finden. Die Grösse ist trotzdem handlich, über der Schulter oder an der Hand zu tragen. Künstler Hansjörg Rekade hat sein Bild der Büchernarren zur Gestaltung der Tasche zur Verfügung gestellt. Für nur Fr. 2.– können Sie dieses Kunstwerk bei uns erwerben.

Beachten Sie dazu unsere Öffnungszeiten am Di und Mi von 15.00 bis 18.00 Uhr, Do von 9.00 bis 11.00 Uhr sowie von 17.00 bis 19.00 Uhr und Sa von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Simone Gründler

Appenzeller Winter

Der APPENZELLER WINTER findet dieses Jahr zum 18. Mal statt. Am Sonntag, 14. Februar tritt das Lotus String Quartet aus Stuttgart um 16.00 Uhr im Lindensaal auf, für einmal als Quintett mit dem Cellisten Francis Gouton. Die anonyme Bearbeitung der berühmten «Kreutzer-Sonate» von Ludwig van Beethoven für ein Streichquintett aus dem Jahr 1830 wurde erst vor kurzem vom Cellisten Peter Buck wiederaufgefunden. Im zweiten Teil folgt eines der grössten kammermusikalischen Werke: das C-Dur Quintett von Franz Schubert. Es freut uns, dass Sachiko Kobayashi, Tomoko Yamasaki, Mathias Neundorf und Chihiro Saito bereit waren, wieder einmal im Appenzellerland aufzutreten.

Am Samstag, 6. März singt die Münchnerin Kerstin Heiles um 20.00 Uhr im Lindensaal Chansons von Edith Piaf, begleitet von Maria Reiter, Akkordeon, und Claire Pasquier, Klavier. Kerstin Heiles wird diese «Chansons d'amour» eine Woche später im Wiener Konzerthaus vortragen. Mit den berühmten Chansons, von «Milord» bis zu «Je ne regrette rien» produziert Kerstin Heiles anhaltende Gänsehaut. Sogar das Pariser Publikum feierte sie frenetisch.

Abgerundet wird der APPENZELLER WINTER am Sonntag, 21. März um 16.00 Uhr im Bärensaal in der Grub/AR mit einem Cello-Rezital. Die Veranstalter hoffen, dass das reichhaltige, hochstehende Programm neben den Stammgästen auch weitere neue Musikliebhaber zu einem Konzertbesuch reizt.

Vorverkauf wird empfohlen über Telefon 071 891 26 19 oder appenzellerwinter@bluewin.ch.

Jessika Kehl-Lauff

Super-8-Konzert in der Linde

Nach dem erfolgreichen Abend im letzten Sommer gastiert am Freitag, 26. Februar um 20.15 Uhr wieder im Lindensaal die Band «Super 8». Die acht smarten Herren nehmen sich im Programm «Glanz und Kloria» der restlichen letzten Probleme der Menschheit an ... Sie begeben sich in die finsternen Gänge und Windungen des menschlichen Ichs und präsentieren schwerverdauliche Kost und bereits Verdautes in leicht verdaulicher Art und Weise. Quasi mit dem Fokus auf den Lokus. Bekannt geht ja auch die Liebe durch den Magen ...

«Super 8» bietet einen Abend mit akustischer Rock-Musik: Akkordeon, drei Saxophone, Ukulele, Gitarre, Kontrabass, Schlagzeug und acht Stimmen – gut gewürzt mit eigenartigem Stil, Charme und Humor. Sie überzeugen durch unbeschwerter Spielfreude und Bühnenpräsenz, welche dem Publikum begeisternde Nebeneffekte zuführen.

Eintritt Fr. 30.– für Erwachsene, Kinder Fr. 15.–. Das Lindenteam bietet ab 18.00 Uhr ein Konzert-Menü (3 Gänge) für Fr. 30.– an. Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Wir freuen uns!

Kasia Strassnigg

Konzertvorschau der MSAV

Die Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV) präsentiert dieses Jahr ein abwechslungsreiches Konzertprogramm. Die Zaubernacht der Gesangsklasse von Sylvia Blaser und der Klavierklasse von Julia Levitin kann wegen einer Terminkollision nicht in Heiden durchgeführt werden. Das Konzert findet am Mittwoch, 10. Februar um 19.00 Uhr im Gemeindesaal in Eggersriet statt.

Am Samstag, 13. Februar um 19.00 Uhr erwartet Sie im Kursaal ein abwechslungsreiches und vernünftiges Programm der Lehrkräfte der Musikschule Appenzeller Vorderland. Wie sonst nur selten an einem einzigen Konzertabend werden Klavier, Marimbaphon, Querflöte, Saxophon, Flügelhorn, Cello und Gitarre in den verschiedensten Kombinationen zu hören sein. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Am Freitag, 26. Februar um 20.00 Uhr ist die MSAV-Band «The Wanderers live in Concert» im Schulhauses Gerbe zu hören. Eintritt frei, Kollekte zur Deckung der Unkosten. *Daniel Pfister*

«Wort-los»-Ausstellung

«Wort-los» – die Dialekt-Ausstellung im Lindensaal von Martin Manser dauert noch bis 7. März. Martin Manser (von und in Appenzell) hat in der beratenden Tätigkeit mit unterschiedlichsten Menschen zu tun. Es geht immer wieder um das, was noch nicht da ist. Beim Beratungsprozess taucht es auf einmal auf. Unverhofft, auf natürliche Weise, passend ...

Das künstlerische Konzept der «Wort-los»-Reihe folgt diesem phänomenologischen Werdungsprozess. Eine bestimmte Person und ein typischer Appenzeller Ausdruck passen auf eine bestimmte Weise zusammen. Sie haben sich endlich gefunden und haben eine gemeinsame Geschichte.

Das Projekt hat viele erfreut und wirkt nachhaltig. Viele stolze Träger/innen zeigen sich in ihren bedruckten «Liibli». Die Verbundenheit mit dem Dialekt ist sichtbar. Das Wort hat ein Gesicht. Der Ausdruck wird verkörpert. Wir freuen uns auf viele Besucher! *Kasia Strassnigg*

Amt für Wirtschaft: Potenzial genutzt

Seit Januar 2009 ist das neu geschaffene Amt für Wirtschaft aktiv und unter anderem mit der Kernaufgabe betraut, die Wirtschaft in Appenzell Ausserrhoden zu fördern. Der Entscheid der Regierung, die Aufgaben der Wirtschaftsförderung verwaltungsintern wahrzunehmen, hat sich bewährt und dient dem Ziel des Regierungsprogramms, dem Kanton wieder Wachstum zu sichern. Unter der Leitung von Karin Jung zieht das Amt für Wirtschaft – trotz wirtschaftlich schwierigen Zeiten – bereits im ersten Jahr eine positive Bilanz.

Im vergangenen Jahr konnten wertvolle Kontakte geknüpft und der konstruktive Austausch zwischen Politik und Wirtschaft gefördert werden. Die Betreuung ansässiger Unternehmen, die Kenntnis ihrer individuellen Bedürfnisse und die entsprechende Unterstützung mit Dienstleistungen ist eine gleichermassen zentrale Aufgabe wie die Standortpromotion und Schaffung idealer Rahmenbedingungen für die Ansiedlung neuer Unternehmen.

Mit zahlreichen Massnahmen zur Standortpromotion und dem entsprechenden Marketing wurden die Stärken und das Potenzial des Kantons bekannt gemacht. Messe-Auftritte, Informationsanlässe und Veranstaltungsreihen werden auch künftig weiter entwickelt.

Georg Amstutz

Nach Umbau wieder geöffnet

Das Hotel Heiden hat das Restaurant, Hallenbad und Hotel wieder geöffnet. Es investiert mit der Erneuerung und Erweiterung «Well & See Spa» in die Zukunft. Freuen Sie sich auf den 1. April! Dann können Sie den erweiterten Wellnessbereich mit der neuen Saunalandschaft und dem prickelnden Whirlpool unter freiem Himmel in vollen Zügen geniessen. Die Saunalandschaft umfasst eine Finnische Sauna, Finarium, Kräuter-Dampfbad, Sole-Dampfbad, Wasser-treten, Kälteraum mit Eisnebel, Eiscrash- und Trinkbrunnen, Relaxarium mit viel Ambiente und Wellness-Lounge mit Tee- und Snackangebot. Auf der Ostseite des Hotels entsteht ein Aussenwhirlpool mit einem einmaligen Blick über den Bodensee.

Caspar Lips

In Miggi Zähners Verkaufsraum an der Weidstrasse in Heiden lagert derzeit ein grosserer Posten alter Kalender, die u.a. auch über Heidens Vergangenheit berichten.

Heiden in alten Kalendern

Mit dem Erwerb einer grossen Anzahl alter Häädler- und Appenzeller-Kalender ist Miggi Zähner zum Kalendermann geworden. Alte Kalender sind eine Fundgrube, und im Häädler Kalender für das Jahr 1998 wird Heiden ausführlich vorgestellt. Dabei wird klar, dass sich innerhalb von nur zwölf Jahren einiges verändert hat.

Erinnert wird in der 1998er-Ausgabe unter anderem an die Ärzte Graefe und Frenkel, die Heiden nach dem Dorfbrand von 1838 zu einer eigentlichen Blüte-

zeit als Kurort verhalfen. Zum Zuge kommt aber auch Henry Dunant und Bilder vom «Freihof», vom alten Kursaal, vom Kirchplatz und von der doppelstöckige Waggons aufweisenden Häädlerbahn, entführen in die Vergangenheit. Neuere Fotos zeigen Lehrer Ruedi Rohner an der Spitze einer Wandergruppe, den «Bären» in vollem Blumenschmuck, eine Kindergartenklasse vor dem Dunant-Denkmal und vornehm gewandete Biedermeierfrauen. *Peter Eggenberger*

Heiden erwartet ein spannendes Jahr

Dieses Jahr wird für Heiden ein ganz Spezielles. Die zahlreichen Aktivitäten und Projekte rund um das Dunant Jahr 2010 rücken unser Biedermeierdorf schweizweit ins Rampenlicht. Nebst vielen Besuchern werden auch viele Medien über Heiden berichten und so weitere Gäste für eine Reise ins Appenzellerland motivieren. Von Mai bis Oktober ist täglich eine Schulklasse zu Gast in unserem Dorf. Die Schüler lernen während der Klassenreise viel Spannendes rund um die Persönlichkeit von Henry Dunant. Mit dem Biedermeierfest erwartet uns ein zweiter Grossanlass. Schon jetzt erkundigen sich Gäste von Nah und Fern bei der Tourist Information über das Fest. Natürlich sind auch all jene Gäste nicht vergessen, welche unabhängig dieser Events Heiden besuchen und sich über eines der attraktiven Angebote, wie zum Beispiel

dem Witzweg oder der Fahrt in den offenen Wagen der Bergbahn freuen.

Gerade rechtzeitig zu Beginn dieses wichtigen Jahres sind die Bauarbeiten im Dorfkern abgeschlossen. Der Kursaal erstahlt in altnuem Glanz, der Dunantplatz lädt zum Verweilen ein und auch die neu gestaltete Bahnhofstrasse – der erste Eindruck bei der Ankunft in Heiden – macht Freude.

Es ist für das Team der Tourist Information eine Ehre, einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses Jahres beizutragen. Mit grosser Motivation und mit Leidenschaft werden wir die Gäste bei der Planung eines Ausflugs nach Heiden unterstützen oder dann während des Aufenthaltes vor Ort betreuen. Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Höhepunkten!

Kurvereine Heiden

Dorfagenda 2011 bereits in Planung

Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde dieses Jahr die erste Häädler Dorfagenda herausgegeben. Jeder Haushalt in Heiden erhielt anfangs Januar diese Agenda im handlichen A5-Format. Unter dem Jahr wird die Agenda auch allen Neuzuzüger abgegeben.

Bereits hat die Planung fürs 2011 begonnen. So soll die Agenda bereits im kommenden November verteilt werden und noch mehr Veranstaltungsdaten beinhalten. Dazu wurde eigens eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Einträge fürs 2011 bitte bis 20. Oktober 2010 an termine@pph.ch senden. Neben den öffentlich zugänglichen Veranstaltungsdaten werden auch wieder die Entsorgungsdaten für Altpapier, Metall, Grünabfuhr, Häckseltour, Gift sowie Abstimmungsdaten, Mondkalender, aufwind-Daten usw. voreingetragen sein. Zudem ist das Behördenverzeichnis der Gemeinde, Vereine, Schulen, Detailisten und Gewerbe, Kino und Bibliothek usw. integriert. *tb*

Gemeinschafts-Arztpraxis Bären

Nach 15-jähriger Tätigkeit als Allgemeinärztin in Oberegg freue ich mich, Ihnen die Eröffnung der neuen Gemeinschaftspraxis per 1. März bekannt zu geben.

Mit Herrn med. prakt. Fabian Fehr tritt ein junger, bestausgewiesener Allgemeinmediziner (siehe Inserat auf der gegenüberliegenden Seite) in meine Praxis ein. Oberegg und Umgebung sind Herrn Fehr und seiner Familie bereits bestens bekannt, denn während der vergangenen zwei Jahre hat er mich als Praxisassistent verschiedenlich kompetent unterstützt.

Gemeinsam werden wir weiterhin die eigentliche medizinische Grundversorgung gewährleisten und uns bei Bedarf gegenseitig vertreten. Den Patienten bleibt die freie Arztwahl selbstverständlich auch weiterhin garantiert.

So danke ich Ihnen für das mir in all den Jahren entgegengebrachte Vertrauen. Ebenso werden wir in Zukunft alles daran setzen, Sie auch in der neuen Gemeinschaftspraxis optimal zu betreuen.

Margrith Bischofberger-Breu

Gemeinderatsverhandlungen

Dank an Johann-Jakob Solenthaler

Am 1. Januar übernahm Marcel Truxius die Gesamtleitung für die beiden Altersheime Quisisana und Müllersberg. Ende März wird Johann-Jakob Solenthaler, zur Zeit administrativer Heimleiter im Altersheim Müllersberg, das AHV-Alter erreichen. Auf diesen Zeitpunkt hin wird das Arbeitsverhältnis mit Johann-Jakob Solenthaler formell beendet.

Die gemeinsame Leitung über beide Heime ist ein Neuanfang, auf den intensiv hingearbeitet wurde. Die Funktion, welche Johann-Jakob zur Zeit noch ausübt, ist in der Neuorganisation der Führungsstruktur der Heime, jedoch bereits ab 1. Januar 2010 nicht mehr vorgesehen. Der Gemeinderat hat daher beschlossen, Johann-Jakob Solenthaler ab Jahresanfang 2010 bis Ende März 2010, dem Zeitpunkt der Auflösung des Arbeitsverhältnisses, freizustellen. Die Lohnzahlung erfolgt also noch bis 31. März. Dem neuen Gesamtleiter, Marcel Truxius, steht es frei, bei bestimmten Fragen, die sich ihm stellen, Johann-Jakob Solenthaler zu konsultieren. Der Gemeinderat dankt Johann-Jakob Solenthaler, dass er sich dafür zur Verfügung stellt.

Ein grosser Dank des Gemeinderats geht an Johann-Jakob Solenthaler für alles, was er in den letzten rund 20 Jahren für das Altersheim Müllersberg getan hat.

Beitrag an Kirchenrenovation

Die Gesamtbausumme für die Innenrenovation der evang. Kirche ist auf Fr. 600'000.– veranschlagt. Einen Drittel dieses Betrags wird gemäss dem vertraglich vereinbarten Kostenverteiler die Gemeinde übernehmen. Die Kirchenvorsteherschaft befürchtet nun, dass dieser Betrag nicht ausreicht, «um die Kirche nach heutigen Bedürfnissen so zu renovieren, dass sie auch für Konzerte und Veranstaltungen eine ideale Plattform bieten kann». Sie hat deshalb dem Gemeinderat den

Antrag gestellt, einen einmaligen zusätzlichen Beitrag an die Innenrenovation zu sprechen.

Der Gemeinderat hat nun beschlossen, gemäss dem Antrag der Kirchenvorsteherschaft einen Beitrag zulasten des Sonderegger-Fonds zu leisten. Dieser ist für die Verbesserung der Sicht von der Empore auf den Kirchenraum und die Medieninfrastruktur zu verwenden. Der Beitrag umfasst in der Kostenzusammenstellung des Architekten die Positionen Zuschauer (Fr. 18'000.–), Medien (Fr. 18'000.–) sowie den entsprechenden Anteil am Architektenhonorar und beträgt höchstens Fr. 40'000.–. Mit diesem Betrag können Einrichtungen erstellt werden, welche einen Nutzen auch für «weltliche» Veranstaltungen, wie sie immer öfter auch in Kirchenräumen organisiert werden, mit sich bringen. Gedacht ist dabei an Konzerte von Orchestern, Chören und andern musikalischen Formationen, aber auch an Vortragsveranstaltungen, bei denen Inhalte über Beamer visualisiert vermittelt werden.

Hausverantwortliche vorübergehend freigestellt

Beanstandungen einer Krankenversicherung und der kantonalen Heimaufsicht im pflegerischen Bereich und der Lebensmittelkontrolle im Bereich der Verpflegung verlangen dringende Verbesserungen in der Führung des Altersheims Müllersberg.

Oberstes Ziel von Gemeinderat und Kommission Heime im Altersheim Müllersberg ist, die gesunde und qualitativ gute Ernährung, ausreichende Hygiene und ordnungsgemässe Pflege der Bewohner/innen sicherzustellen. Die Kommission Heime ist mit Hochdruck daran, die dafür notwendigen Verbesserungen umzusetzen. So soll insbesondere der Stellenplan für das Pflegepersonal erhöht und Pflegedokumentationen vorschriftsgemäss erstellt werden. Eine Zusammenarbeit mit dem Altersheim Quisisana wird dafür angestrebt. Weiter sind bauliche Massnahmen im Lebensmittelhygienebereich zu treffen. Als Sofortmassnahme ist eine Menüplanung eingeführt worden, welche bisher fehlte. Darin sind insbesondere auch die Aufnahme von Pouletfleisch und Fisch auf den Speisezettel umgesetzt. Weiter wird die Lebensmittelbewirt-

schaftung und -lagerhaltung verbessert. Lebensmittel über dem Verfalldatum werden – auch wenn sie innert der Konsumationsfrist eingefroren wurden – nicht mehr an Bewohner/innen abgegeben.

Die Kommission Heime ist zufolge unterschiedlicher Auffassungen nicht überzeugt, dass die erforderlichen Verbesserungen innert nützlicher Frist erreicht würden. Deshalb hat das Büro des Gemeinderates auf Antrag der Kommission Heime die Hausverantwortliche im Altersheim Müllersberg vorübergehend freigestellt. Es wird angestrebt, eine gütliche Einigung zu erzielen, hat die Hausverantwortliche doch während über zehn Jahren als Heimleiterin viel Einsatz und Engagement für das Altersheim Müllersberg gezeigt, wofür ihr Dank und Anerkennung gebührt.

Die Gemeinde hat die Angestellten, Bewohner/innen sowie deren Angehörige über die Verbesserungsmassnahmen im Altersheim Müllersberg und über die vorübergehende Freistellung der Hausverantwortlichen informiert. Weitere Informationen erfolgen, sobald zusätzlich erforderliche Verbesserungen im Altersheim Müllersberg konkret beschlossen und/oder umgesetzt wurden. Ebenso erfolgt eine Information über das Arbeitsverhältnis zwischen der Gemeinde und der Hausverantwortlichen, sobald die entsprechenden Verhandlungen abgeschlossen sind.

Andreas Pfiffner neu in der Jugendarbeit

Aliser Eichenberger, seit 1. Oktober 2009 Leiter Jugendarbeit Heiden, hat seine Stelle auf Ende Dezember 2009 gekündigt. Die Kündigung erfolgte aus persönlichen beziehungsweise familiären Gründen, die dazu führten, dass er aus der Ostschweiz weggezogen ist.

Die Stelle wurde umgehend neu ausgeschrieben. Aufgrund der Qualifikationen, welche die interessierten Bewerber mit sich bringen, wählte der Gemeinderat Andreas Pfiffner zum Nachfolger von Herrn Eichenberger. Andreas Pfiffner, geb. 1981, ist ledig, Bürger von Mels/SG und Mels-Weisstannen/SG, und wohnt in St.Gallen. Er hat bei der Raiffeisenbank St.Margrethen eine KV-Lehre absolviert und an der Berufsschule Rorschach mit der Berufsmaturität abgeschlossen.

Trotz misslichen Wetterverhältnissen waren viele Au...

Rund zwei Jahre arbeitete er bei der Raiffeisenbank Rheineck (Wertschriftenabteilung, Back-office und Schalter). Nach verschiedenen Praktikumsstellen im Kinderdorf Pestalozzi, Trogen, in der Villa RA (Schulheime Riedlikon und Aathal/ZH) in Aathal-See-Gräben sowie in der Stiftung Juvénat der Franziskaner in Flüeli-Ranft, war Herr Pfiffner als Sozialpädagoge tätig. Anschliessend arbeitete er als kath. Jugendarbeiter in der Pfarrei Heiligkreuz, St.Gallen. Sechs Jahre gehörte er dem Leitungsteam von Jungwacht und Blauring St.Margrethen an und ist seit 2002 Trainer eines Unihockey-Teams.

Die Stelle Jugendarbeit Heiden, die neu Kinder- und Jugendarbeit Heiden heisst, umfasst 120 Stellenprozent. Mit der Umbenennung soll signalisiert werden, dass nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder in die Jugendarbeit einbezogen werden können. Andreas Pfiffner übernimmt 70 der 120 Stellenprozent. Manuela Rechsteiner, die seit dem 1. Oktober 2009 als Jugendarbeiterin tätig ist, erhöht ihr Pensum von 40 auf 50 Prozent. Sie und Andreas

Vor 100 Ausgaben

Im Februar 2000 standen folgende Themen im aufwind:

- Carl Böckli, ein Porträt von Ruedi Rohner
- Polizei-Wachtmeister Ruedi Niederer geht in Pension
- Das tote Haus am Bodensee

Im Februar beachten

Samstag, 20. Februar
Papiersammlung

Dienstag, 23. Februar
Metallsammlung

värtige und Hädler/innen am Advents-Sonntig.

Pfiffner sind in der Jugendarbeit Heiden gleichgestellt. Vorgesetzter der Stelleinhaber/in Jugendarbeit ist neu Roy Sturzenegger, Leiter Sozialamt, der seinerseits eine grosse Erfahrung in der Jugendarbeit mit sich bringt.

Fonds für Regionalentwicklung

Im Mai 2009 wurde die Regio Rorschach-Bodensee (früher Regionalplanung Rorschach), bei der auch Heiden Mitglied war, aufgelöst. Die Mitgliederversammlung beauftragte den Vorstand, das verbleibende Vereins-

vermögen nach dem für die Erhebung der Mitgliederbeiträge geltenden Schlüssel an die Mitgliedergemeinden zu verteilen. Für die Gemeinde Heiden ergab sich für 4092 Einwohner ein Anteil von Fr. 14'674.80.

Seit bekannt ist, dass die Regio Rorschach-Bodensee aufgelöst wird, arbeiten die Gemeindepräsidenten des Vorderlands und die Wirtschaftsförderung Appenzel-lerland über dem Bodensee an einer Organisation für Regionalentwicklung im Vorderland. Um die Mittel für allfällige Aktivitäten für die Region zur Verfügung zu haben, beschloss der Gemeinderat Heiden, mit seinem Anteil aus dem Vereinsvermögen der Regio Rorschach-Bodensee einen Fonds für Regionalentwicklung zu errichten.

Neuzuzüger/innen

Johannes Bruderer, Schmittenhühlstrasse 4; René Brülisauer, Täschenstrasse 4; Bruno Werfeli, Matten 3A; Angela Germann Meyer und Jörg Meyer-Germann, Nordstrasse 1; Marcel Roth, Werdstrasse 34; José Bagues Domenech, Rosentalweg 9; Nadia Hagg, Schwendiweg 3; René Kirchner, Schwendiweg 3; Dominik Janssen, Badstrasse 3; Claudia Rüttimann-Wenger, Stöckliweg 11A; Annaliese Mettler, Austrasse 4; Theresia Stieger, Bahnhofstrasse 15; Manuela Leuch, Hinterbissaustrasse 60.

Heiden ist an der Immo-Messe

Die Immo-Messe Schweiz findet vom 19. bis 21. März in den Olma-Hallen 9.0 und 9.1 in St.Gallen statt. Das Angebot umfasst das ganze Spektrum rund um den Kauf oder Bau einer eigenen Liegenschaft.

Wenn auch Sie interessiert sind, Ihre Miet- beziehungsweise Verkaufsobjekte (Wohnungen, Häuser oder Bauland) an der Immo-Messe vorzustellen, so senden Sie bitte Ihre Unterlagen inkl. Fotos in elektronischer Form bis spätestens 26. Februar an rita.buerki@heiden.ar.ch. Die Präsentation Ihres Objektes an der Immo-Messe wird durch die Gemeinde organisiert. Eine Teilnahme ist kostenlos.

Weitere Infos über die 12. Immo-Messe Schweiz finden Sie unter www.immomesse.ch.

Gemeinde Heiden

Die Fachhochschule in Heiden

Wie sieht die Zukunft der Medien aus? Diesem Thema widmet sich ein Referat, das die Gemeinde zusammen mit der Fachhochschule St.Gallen (FHS) organisiert hat. Am Mittwoch, 17. Februar gastiert die FHS St.Gallen erstmals in Heiden. Der FHS-Dozent Dr. Hans-Dieter Zimmermann referiert im Kursaal zur provokativen These «Die digitale Kulturrevolution – haben Bücher und Zeitungen ausgedient?»

Bereits zum dritten Mal geht FHS St.Gallen mit der Veranstaltungsreihe «wOrt: Wissen vor Ort» in die Regionen hinaus, um den Dialog mit der Bevölkerung zu suchen und Einblicke in ihren Alltag zu geben. Die Gemeinde ist Partnerin dieser Veranstaltungen. Deshalb ist der Anlass für Hädler/innen kostenlos. Im Anschluss steht der Referent der Bevölkerung bei einem offerierten Apéro für Fragen zur Verfügung.

Das World Wide Web hat die Musikindustrie fundamental verändert: Die CD hat ausgedient, Musik scheint allgegenwärtig verfügbar zu sein, traditionelle Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Die gedruckten Medien schienen lange von diesen radikalen Umwälzungen verschont zu bleiben – ein Trug-

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Leona Braunwalder, geboren am 23. Dezember, Tochter des Valjdet Braunwalder, geb. Krasniqi, und der Karin Braunwalder.

Matteo Josef Christian Bachmann, geboren am 20. Januar, Sohn der Isabelle Severine Bachmann und des Jürgen Josef Kuba.

Trauung

Aleksandar und Krisztina Preocanin, geb. Hargitai, am 31. Dezember.

Todesfälle

Egilda Maria Züst-Berberat, geb. 1915, gestorben am 12. Dezember in Heiden.

Frieda Huwiler-Zurbuchen, geb. 1920, gestorben am 16. Dezember in Heiden.

Bertha, Agatha, Theresia Büchel-Heller, geb. 1930, gestorben am 21. Dezember in Heiden.

Siegfried Immanuel Thoenig, geb. 1928, gestorben am 23. Dezember in St.Gallen.

Alina Hohl-Schmid, geb. 1925, gestorben am 23. Dezember in Heiden.

Heidi Hundt-Fisch, geb. 1925, gestorben am 26. Dezember in St.Gallen.

Franz Gerber, geb. 1938, gestorben am 1. Januar in Chur.

Hans Kübele, geb. 1939, gestorben am 6. Januar in Heiden.

schluss. Aktuell wird global ein Zeitungssterben beklagt, E-Books erleben einen regelrechten Hype, klassische Buchverlage beklagen den Verlust ihrer geschäftlichen Basis, «Open Access» scheint Fluch und Segen zugleich.

Hat das gedruckte Werk im Internetzeitalter ausgedient? Wo stehen wir heute, was sind die Fakten, wohin geht es in Zukunft? Auf diese Fragen will der Vortrag anhand aktueller Beispiele und konzeptioneller Überlegungen antworten.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Werner Thurnheer, Sonnhalde 12 (18. Februar)

zum 85. Geburtstag:

Helene Bauer, Obereggerstrasse 1 (7. Februar)

Hansjörg Mayer, Täschenstrasse 4 (27. Februar)

zum 80. Geburtstag:

Anastasia Rutter, Brunnenstrasse 18 (4. Februar)

Bevölkerungsstatistik 2009

Einwohnerstand am 31. Dezember 2009	2009	2008
männlich	2006	2024
weiblich	2020	2068
Total	4026	4092
Anteil Schweizer	3267	3307
Anteil Ausländer	759	785
Konfessionsanteile		
evangelisch-reformiert	1650	1687
römisch-katholisch	1212	1244
übrige/ohne Religion	1164	1161
Altersstruktur		
bis 20 Jahre	906	960
21. bis 40. Altersjahr	935	947
41. bis 60. Altersjahr	1235	1239
61. bis 80. Altersjahr	760	750
über 80 Jahre	190	196

Älteste Einwohner/innen

Nina Schlegel-Nänni, Freihofstrasse 1, geb. am 26. Oktober 1909
 Werner Spiess, Schützengasse 19, geb. am 19. Juni 1910
 Alfred Peter, Freihofstrasse 1, geb. am 6. September 1911
 Lina Ehrbar-Sonderegger, Müllersberg 408, geb. am 24. Februar 1913
 Anna Sturzenegger-Tobler, Müllersberg 408, geb. am 26. August 1913
 Emil Bänziger, Freihofstrasse 1, geb. am 24. März 1915

Bereit fürs Biedermeier-Fest

Das OK 5. «Biedermeier-Fest Heiden» 2010 mit Alex Rohner (Präsident) und den Ressort-Verantwortlichen Rolf Breu (Unterhaltung), Colin Harrison (Verkehr und Sicherheit), Heiri Heller (Bauten), Eveline Känzig (Festzug/Gästebetreuung), Marcel Keller (Finanzen, Sponsoring und Festbroschenverkauf), Christian Schlumpf (Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation), Beat Schrag (Kursaal-Betrieb), Marie-Louise Weder (Markt und Schaufenster Detaillisten) hat die Hausaufgaben gemacht. Das Programm steht, die geplanten Aktivitäten sind weitestgehend organisiert und das Budget ist unter Kontrolle. Das Fest zeichnet sich, wie schon bei den vorangegangenen Anlässen, durch eine familienfreundliche Preisgestaltung aus.

Das Fest wird am Freitag, 3. September mit der traditionellen Biedermeier-Ballnacht im Kursaal eröffnet. Am Samstag und Sonntag ist das Zentrum des Festgeländes fest in der Hand der Handwerker und Nostalgiemarktfahrer.

Besonders nostalgisch aber auch vergnüglich geht es beim Nostalgie-Fahrradrennen zu und her. Hier können Festbesucher auch mal auf ein Hochrad klettern, mit einer Dersley um die Wette fahren und Kinder ein echtes Holz-Laufrad aus der Biedermeierzeit ausprobieren. Gaukler, Zauberer, Drehorgelspieler, Kasperltheater, Kinderkarussell, reiten auf gesäumten Packpferden, nostalgische Dampffuhrten, die Jugendmusik Heiden usw. sorgen für die Unterhaltung der Gäste, während sich die Dorfvereine für das kulinarische Wohlbefinden verantwortlich zeichnen. *Christian Schlumpf*

Vorsicht Bildschirm

Der Vortrag «Vorsicht Bildschirm» am Freitag, 12. Februar im kath. Pfarreizentrum stützt sich einerseits auf die Erkenntnisse die der Psychiater, Psychologe und Neurowissenschaftler Manfred Spitzer gewonnen und zusammengetragen hat. Es werden die Vorgänge, wie das Gehirn lernt, nach dem derzeitigen Stand erläutert. Das heisst, das kindliche Gehirn weist noch keine festen Strukturen auf, es muss diese entwickeln, wozu die Erfahrungen mit allen Sinnen notwendig sind. Diese Erfahrungen kann der Bildschirm nicht bieten. Ebenfalls wird das Buch von Joachim Bauer «Lob der Schule» besprochen, das die «Erfindung» Schule, an der oft herumgekrittelt wird, stützt und würdigt. Im dritten Teil werden Fernsehsendungen, die für Kinder und Jugendliche gemacht sind, kritisch hinterfragt – da vermutlich die meisten Eltern den Jugendsendern vertrauen und sich nicht weiter mit den Inhalten der Filme und Serien auseinandersetzen – bezüglich der Werte, die sie vermitteln. *Alexandra Breu*

Juniorinnen des Volleballclubs Heiden wurden neu eingekleidet

Dank der grosszügigen Spende von «oohs & aahs» Haus zur Bergulme und dem Athleticum konnten die Juniorinnen mit neuem Outfit in die Saison 2009/10 starten. Mit dem dritten Platz in ihrer Liga gingen sie in die Winterpause. Nach Startschwierigkeiten gewannen sie nun nach einem

souveränen Auftritt gegen Kreuzlingen 3:0.

Am 19. Februar empfingen die Damen um 19.30 Uhr den VBC Goldach in der Gerbehalle. Nur schon wegen der Atmosphäre, welche diese Mannschaft während dem Spiel verbreitet, wäre ein Besuch wert. *Rolf Lichtenstern*

«Stark durch Erziehung»

Anlässlich des Kampagnenschlusses vom 20. November 2009 hat die Projektgruppe im ganzen Kanton einen Wettbewerb für Familien ausgeschrieben. Mit der Ziehung vom 9. Dezember erhalten die Familien Abderhalden, Bernhard, Breu, Bruderer, Gloor, Hilber, Nauer, Signer, Sonderegger, Witz und Wolf einen Preis.

Die Projektgruppe bedankt sich für die gute Zusammenarbeit mit verschiedenen Teilen der Bevölkerung und wünscht allen Erziehenden weiterhin Freude, Mut und Zuversicht in der täglichen Erziehungsarbeit. «Stark durch Erziehung» – eine stetige Aufgabe auch nach Abschluss der Kampagne. *Ariane Brunner*

Abendunterhaltung der JMh

Am Samstag, 6. und 13. März findet die Abendunterhaltung der Jugendmusik Heiden im Kursaal statt. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr, Programmbeginn 19.30 Uhr. Eintritt frei, Platzreservierungen: Tourist Information, Telefon 071 898 33 01. *Iris Räss*

Gemischte Seniorenriege

Aufgestellte Frauen und Männer im Pensionsalter («Unruhestand») turnen jeden Mittwochabend von 18.45 bis 20.15 Uhr in der Gerbeturnhalle. Die Leiterin Margrit Ruppner versteht es bestens, unter dem Motto «Mit Musik geht alles besser» unser Gehirn, die Muskeln und Gelenke fit zu halten. Nach der Gymnastik bleibt immer Zeit für Spiele. Da gehts oft richtig zur Sache! Den Abend lassen wir dann in einer geselligen Runde ausklingen.

Möchten sie den Kreislauf in Schwung halten oder ein paar Kalorien verlieren? Dann kommen Sie ganz unverbindlich vorbei und turnen mit! Bei uns sind neue Mitglieder – Frauen und Männer – stets willkommen! Wir sind gespannt auf neue Gesichter. *Kathrin Andereg*

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuerklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern.

Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiter/innen kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei: Pro Senectute App. A.Rh., Telefon 071 353 50 30 (Mo bis Fr von 8.30 bis 11.30 Uhr).

Theo Schmidhauser

Gemalt von *Andrea Bolliger*

YeSwelcome2010

Nach einer gemütlichen Wanderung begrüsst uns Vize-Präsident Werner Rüegg zum ersten Anlass von Yellow Sport Heiden in der Skihütte auf dem Bischofsberg. Auch dieses Jahr durften wir unsere tapferen YeS-Anlass-Besucher auszeichnen. Antje Rotach besuchte 77 und Sepp Fässler 70 der über 100 Angebote von YeS Heiden. Sie durften ein kleines Präsent, gesponsert von der Sonderegger Weine AG, entgegennehmen. Herzliche Gratulation an beide, auch an alle anderen Mitglieder und Besucher von unseren abwechslungsreichen Anlässen von YeS Heiden. Ein feines Essen und viele interessante Gespräche rundeten den schönen Abend ab. Vielen Dank für die Gastfreundschaft an Familie Solenthaler. Infos zu YeS Heiden unter www.yellosport.ch. *Christian Rotach*

Kinder- und Jugendarbeit Heiden

Neben der Vernetzungsarbeit und der Konzepterarbeitung nahm die Reorganisation des Jugendtreffpunktes Point im Januar viel Zeit in Anspruch. Der Jugendtreffpunkt befindet sich im UG des Altersheims Quisisana und ist für alle Oberstufenschüler/innen offen. Ab sofort kommen laufend neue Angebote hinzu. So wird jeweils jeden ersten Dienstag im Monat ein Programm speziell für Mädchen angeboten. Jeden dritten Freitag im Monat findet ein Filmabend statt.

In den Wirren der Anfänge wurden leider die falschen Daten zur Publikation für die Hädler Agenda 2010 freigegeben. Deshalb nachfolgend die korrekten Öffnungszeiten des Jugendtreffs: Montag, Dienstag und Donnerstag von 17.00 bis 21.00 Uhr, Freitag von 18.00 bis 22.00 Uhr. Am Freitag, 19. Februar findet ein Filmabend statt. Während den Sportferien ist der Point normal geöffnet!

Die Kinder- und Jugendarbeit Heiden hat ihr Büro im evang. Pfarrhaus für Interessierte weiterhin geöffnet; jeweils mittwochs von 14.00 bis 15.30 Uhr. Ich freue mich auf Ihren Besuch!

Manuela Rechsteiner

Sterbebegleitung – Trauerverarbeitung – Neubeginn

Vom 13. bis 20. März bietet das Hotel Pension Nord ein Wochen-seminar an, das nicht nur den Hotelgästen, sondern auch Einheimischen offen steht. In den Vormittagskursen bringt Elisabeth Schadegg-Kradolfer lebensorientierte Hilfestellung zu den Themen «Sterben als ein Teil des Lebens – Sterbebegleitung – vom Sterben zum Tod – vom Abschiednehmen zum Trauern – vom Trauern zum Neuanfang – neue Perspektiven».

Elisabeth Schadegg ist dipl. Pflegefachfrau FASRK, dipl. Sterbe- und Trauerbegleiterin, dipl. Persönlichkeitsberaterin und dipl. Körpertherapeutin. Die Voraussetzungen, den Kursteilnehmern kompetent und ganzheitlich Wesentliches mitzugeben, sind somit ideal. Weitere Infos unter Telefon 071 898 50 50. *Andres Stehli*

V.l.n.r.: Michèl Sieber und Jürg Sturzenegger vom Gemeindebauamt, Gemeindevorstand Norbert Näf, im Hintergrund Peter Schläpfer, Anwohner Klösterli, Otto Ulmann, örtlich Beauftragter für das Wanderwegwesen, Emil Bänziger, Gemeinderat Werner Rüegg, Präsident Kommission Hoch- und Tiefbau und Chris Novak, Vertreterin Kurverein und Vereinigung Appenzeller Wanderwege VAW.

Die Wanderschuhe an den Nagel gehängt

Am 17. Dezember wurde Emil Bänziger, als örtlich Beauftragter für das Wanderwegwesen in der Gemeinde, mit einer kleinen Feier verabschiedet.

Knapp 20 Jahre ist Emil Bänziger zusammen mit Otto Ulmann für die Signalisation der Wanderwege auf dem Gemeindegebiet verantwortlich gewesen. Emil war besorgt, dass die notwendigen gelben Tafeln und Rhomben bestellt und geliefert wurden. Zusammen mit Otto Ulmann wurden die Tafeln montiert. Jährlich absolvierten die beiden Männer viele Kilometer auf dem Wanderwegnetz um den Zustand der Wanderwege zu kontrollieren oder allfällige Reparaturen, Wegverlegungen und Ausbesserungen zu veranlassen. Emil Bänziger begann seine freiwillige Tätigkeit noch in den Jahren des Wanderwegpioniers Karl Fässler aus Rehetobel. Viele Jahre amtierte dann alt Kreiskommandant Bruno Frei als technischer Leiter des Vorderlandes. Neuer technischer Leiter ist Walter Graf,

wohnhaft an der Asylstrasse. Otto Ulmann wird weiterhin zusammen mit den Mitarbeitern des Gemeindebauamtes für das optimale Signalisieren der Wanderwege zuständig sein.

Auf den 17. Dezember konnte das neu erstellte Brüggl über den Bach zwischen Müllersberg und Klösterli eingeweiht werden. Beim kleinen «Brückenfest» konnte Emil Bänziger den Dank der Gemeinde entgegennehmen.

Wir alle, Gemeindebehörde, Gemeindebauamt, Kurverein und Otto Ulmann danken Emil Bänziger für die wertvollen Dienste, die er all die Jahre für die Gemeinde geleistet hat. Wir alle profitieren auch von einem gut gepflegten und klar signalisierten Wanderwegnetz, ist dies doch auch eine Visitenkarte für die Gemeinde.

Emil Bänziger wünschen wir noch viele gemütliche Stunden und schöne Begegnungen auf unserem Wanderwegnetz und viel Freude an seinem Heim im Langmoos. *Urs Sturzenegger*

6. Rhynegger Gsundheitslauf

Ziel des Rhynegger Gsundheitslaufs ist wie in den vorangegangenen Jahren die Förderung des Verantwortungsbewusstseins für die eigene Gesundheit und die Motivation zur Bewegung.

Der 6. Lauf wird am Sonntag, 25. April im bisherigen Rahmen über ca. 6 km durchgeführt. Start ist bei jedem Wetter beim Bahnhof Rheineck, zwischen 8.30 und 13.30 Uhr. Auf die Erhebung eines Startgelds wird wiederum verzichtet und jeder Teilnehmer bestimmt sein eigenes Tempo. Wie in den vorangegangenen Anlässen werden zwei Verlosungen durchgeführt, eine für die Kinder bis zwölf und eine für die übrigen Teilnehmer. Ein herzlicher Dank gilt den Sponsoren der attraktiven Preise. *Roland Bürgi*

Kurs Babysitting

Am 13. und 20. März können Jugendliche ab 13 Jahren die Grundlagen für den Vertrauensjob als Babysitterin kennenlernen. Der Kurs dauert jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr und findet im evang. Kirchgemeindehaus statt. An diesen zwei Samstagtagen werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege sowie der allgemeine Umgang mit Säuglingen, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Beschäftigungsmöglichkeiten und Anregungen für (Klein-)Kinder.

Nach dem Besuch der zehn Stunden wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben.

Interessierte melden sich bei Kathrin Hörler, Kursleiterin des SRK, unter Telefon 071 877 33 47. *Kathrin Hörler*

Flexible Kinderkrippe

Nicht alle Eltern profitieren von Grosseltern, die in der Nähe wohnen und die Enkel spontan in Obhut nehmen. Oft beansprucht dann das Bringen und Holen mehr Zeit als der eigentliche Termin selbst. Eine optimale Nachbarschaft ist auch nicht immer gegeben und Freunde kann man ebenfalls nicht immer fragen. Diese Erfahrungen haben wir selber gemacht und deshalb unser Projekt mit den passenden Räumlichkeiten in Wolfhalden in die Tat umgesetzt.

Seit Oktober 2009 hat die Flexible Kinderkrippe Wolfhalden, die Türen für Sie geöffnet. Die Eltern können ihre Kinder (ab 3 Monaten bis 5 Jahre) schon ab einer Stunde zur Betreuung abgeben. Sie zahlen nur für die Stunden, die ihr Kind im «tschu-tschu» betreut wird.

Immer am 1. Montag im Monat von 14.00 bis 16.00 Uhr öffnet «tschu-tschu» die Türen für die Eltern und Kinder zum kostenlosen Treff. Ihr Kind lernt spielend eine neue Umgebung und neue Kinder kennen und Sie geniessen in dieser Zeit einen guten Kaffee bei uns.

Immer am 2. Montag im Monat von 14.00 bis 16.00 Uhr kann ihr Kind bei uns kreativ sein (tschu-tschu-Kreativ, Fr. 10.– pro Kind für 2 Stunden). Jeden Monat wird etwas Neues gebastelt.

Auch neu wird Ihr Kind mit Voranmeldung über den Mittag betreut.

Gerne laden wir sie unter www.tschu-tschu.ch ein, mehr über unsere Angebote zu erfahren. *Gülisen Müller*

Häädler Fasnacht neu mit Dance Night

Unter der Leitung des OK der Häädler Fasnacht findet zusätzlich zum alljährlichen Fasnachtstreiben neu die Dance Night am Samstagabend, 20. Februar ab 20.30 Uhr statt. Unser Motto «Hüttengaudi – die ultimative Party für Jung und Alt!» Musikalisch unterhält uns das Quintett W&C (Werner und Company), die Power-Party-Band aus St. Paul bei Graz. Und auch die Bar im Untergeschoss feiert wieder Eröffnung. Eintritt gratis.

Am Samstagnachmittag startet traditionell die Fasnacht für die Kleinsten. Auch dieses Jahr wird die Konfettikanone und die anschliessende Konfetti-Schlacht nicht fehlen. Eintritt gratis.

Der Fasnachtsumzug am Sonntag, 21. Februar startet um 13.44 Uhr bei der Sägerei Sonderegger im Langmoos. Fasnächtler und ihre Sujet-Wagen und Guggenmusiker aus der ganzen Ostschweiz führen den Tross durchs Dorf bis hin zum Kursaal, wo sich Gross und Klein verköstigen. Alle sind eingeladen. Eintritt gratis.

Stimmungsvoll und fetzig geht es am Montag, 22. Februar weiter. Der Blochmontags-Maskenball lädt zum fröhlichen Treiben. Eintritt ist ab 19.30 Uhr. Ansonsten bezahlen Maskierte 12, Unmaskierte 16 Franken. Wiederum sorgt die Musikcombo W&C für gute Stimmung. Um Mitternacht ist Maskenprämierung, interessante Preise warten! Nutzen Sie auch unseren Gratis-Shuttle-Bus für ein sicheres Nachhausekommen. *Peter Göldi*

Mit der Bitte um Ausführung und Weiterleitung

Ein wichtiger Hinweis, herausgegeben vom Roten Kreuz und den Rettungsorganisationen: REGA und Ambulanzfahrer haben bemerkt, dass beim Verkehrsunfall die meisten Verwundeten ein Nadel bei sich haben. Bei verletzten Personen, die nicht mehr ansprechbar sind, wissen die Einsatzkräfte aber nicht, wer aus den langen Adresslisten zu kontaktieren ist. Ambulanzfahrer und Notärzte haben also vorgeschlagen, dass jeder in sein Nadel-Adressbuch, die im Notfall zu kontaktierende Person unter demselben Pseudo eingibt.

Janine Graf mit ihrem Pferd

Zwei Goldmedaillen für Janine Graf

Bei den Endausscheidungen des OKV Gymkhana und des Patrouillenrittes holte Janine Graf mit ihrem Pferd Moskito bei beiden Prüfungen den Siegeltitel. Gymkhana ist eine Sportart die inzwischen auch in der Schweiz zunehmend auf Interesse stösst. Während Springreiten auch vom Laien interessiert verfolgt werden kann, ist es schwierig in Dressurreiten oder eben in Gymkhana zu erkennen, wie und wo Pferd und Reiter punkten können. Gymkhana ist eine Mischung aus Gehorsam, Springen, Dressur und Geschick des Reiters. Das Pferd darf nicht zurückschrecken, auch Übungen, die mit Polizeipferden gemacht werden, finden Anwendung. Der Erfolg, so Janine, hängt in erster Linie vom Vertrauen zwischen Pferd und Reiter ab, selbstverständlich aber auch von Arbeit und Disziplin. Janine ist gelernte und studierte Pferdeverhaltenstherapeutin und weiss wie

viel Übung es braucht um dieses Vertrauensverhältnis herzustellen. Ihr Pferd Moskito ist mittlerweile sieben Jahre alt. Janine hat ihn und die meisten ihrer Pferde selbst ausgebildet.

Jedes Jahr organisiert der Ostschweizer Kavallerieverein in fast allen Sparten des Reitsportes Prüfungen für die Kantone AR, AI, SG, TG, GR und ZH. Wer sich dort qualifiziert, das heisst unter den ersten fünf Plätzen rangiert, ist berechtigt an den Endausscheidungen teilzunehmen. Janine und Moskito sind meist unter den ersten drei zu finden.

Herzliche Gratulation zu diesem tollen Erfolg. *E.St.*

Neues Ausserrhoder Strassengesetz seit 1. Februar

Das neue Strassengesetz löst das Gesetz über die Staatsstrassen aus dem Jahre 1972 ab und harmonisiert das Strassenwesen auf Kantons- und Gemeindeebene. Gleichlaufend hat der Regierungsrat die zugehörige Strassenverordnung erlassen. Diese konkretisiert das Gesetz näher und beinhaltet zahlreiche technische und verfahrensrechtliche Vorschriften.

Auch wurde der Gebührentarif zum Strassengesetz aus dem Jahre 1997 angepasst. Dieser gilt ebenfalls seit 1. Februar. Der Gebührentarif regelt die Gebühren von kantonalen Stellen für die Behandlung und Bewilligung von Baugesuchen sowie für die Benutzung des öffentlichen Grundes im Eigentum des Kantons.

Philipp Ludwig

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Tel./Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Tel. 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Tel. 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 16. Februar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Postauto Fahrplanänderung auf der Linie 121

Aufgrund von diversen Anregungen wurden ab 4. Januar auf der Linie 121 Engelburg–St.Gallen–Rehetobel–Heiden verschiedene Abfahrtszeiten ab Bahnhof St. Gallen in Richtung Rehetobel–Heiden angepasst.

Die Abendkurse von Montag bis Freitag um 19.50 und 21.50 Uhr fahren neu um 20.05 und 22.05 Uhr (folgende Haltestellen analog).

Samstag und Sonntag verkehren folgende Kurse mit geänderten Fahrzeiten (folgende Haltestellen analog): 09.50 neu 10.05 Uhr, 11.50 neu 12.05 Uhr, 13.50 neu 14.05 Uhr, 15.50 neu 16.05 Uhr, 17.50 neu 18.05 Uhr, 19.50 neu 20.05 Uhr, 21.50 neu 22.05 Uhr (nur Sa).

Mit diesen Anpassungen werden die Bahnanschlüsse am Bahnhof St.Gallen in Richtung Rehetobel–Heiden verbessert. Die angepassten Taschentarifpläne mit den neuen Abfahrtszeiten sind im Fahrzeug erhältlich. *Pius Graf*

F E B R U A R

-18.2.	14.00	Betreuungs-Zentrum
		Quilt- und Acrylausstellung Atelier Greta-Art
-7.3.	17.00	Hotel Linde
		Ausstellung «Wort-los» Kulturgruppe Lindenblüten
Fr 5.	7.00–17.00	Bergführer Markus Kühnis
		Tagesskitour in der Region Ostschweiz Markus Kühnis
	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus
		Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Mo 8.	16.00–18.00	Hotel Heiden
		Schmuckausstellung Pierre Lang
	20.15	Hotel Heiden
		Live Dia-Show: «Ecuador/Galapagos zwischen Humboldtstrom und Kraterrand» Roman Schmid
Di 9.	9.00–10.30	FEG Heiden
		Müttertreff FEG Heiden
	19.00–23.00	Hotel Linde
		Spielabend in der Beiz Ludothek und Hotel Linde
Fr 12.	19.30–21.00	kath. Pfarreizentrum
		Vortrag «Vorsicht Bildschirm» Gruppe Junger Familien
Sa 13.	14.30–16.00	Altersheim Müllersberg
		Ständli Trachtenchor Heiden Trachtenchor Heiden
	19.00–21.00	Kursaal Heiden
		Lehrerkonzert der MSAV Musikschule Appenzeller Vorderland
So 14.	7.00–17.00	Bergführer Markus Kühnis
		Tagesskitour in der Region Ostschweiz Markus Kühnis
	16.00–18.00	Hotel Linde
		Lotus String Quartet Appenzeller Winter
Mo 15.	7.00–18.00	Bergführer Markus Kühnis
		Tiefschneekurs in der Region Ostschweiz Markus Kühnis
	20.00–21.00	Strassenbeleuchtung
		Generalversammlung Hotel Linde

F E B R U A R

Mo 15.	20.15	Hotel Heiden
		Live Dia-Show: «Rund um Spitzbergen» Roman Schmid
Mi 17.	18.30	Kursaal
		Referat «Die digitale Kulturrevolution» Gemeinde/FHS St.Gallen
Fr 19.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus
		Häädler Spatzenhöck Häädler Spatzenhöck
Sa 20.	14.00–17.00	Kursaal
		Kinderfasnacht OK Häädler Fasnacht
	20.30–3.00	Kursaal
		Dance-Night OK Häädler Fasnacht
So 21.	13.44	Dorf Heiden/Kursaal
		Fasnachtsumzug OK Häädler Fasnacht
Mo 22.	19.30	Kursaal
		Blochmontags-Maskenball OK Häädler Fasnacht
Di 23.	9.00–10.30	FEG Heiden
		Müttertreff FEG Heiden
	20.15	Hotel Heiden
		Live Dia-Show: «Paradiesische Inselwelten Südsee und Seychellen» Roman Schmid
Fr 26.	20.00	Aula Schulhaus Gerbe
		The Wanderers live in Concert MSAV-Band
	20.15–22.30	Hotel Linde
		Super 8 «Glanz und Gloria» Kulturgruppe Lindenblüten
Sa+So 27./28.	11.00–18.00	Bischofsberg
		Snow-Party 2010 Johannes Solenthaler
Sa–Mo 27.2.–1.3.		Bergführer Markus Kühnis
		Mittlere Skitourtage im Bregenzerwald Markus Kühnis
So 28.	15.00–16.00	Dunant Museum
		Sonderführung zur Wechselausstellung Henry Dunant Museum

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis
Di, 16. Februar 16.00 Uhr unter www.heid.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Viel Prominenz an der Snow-Party 2010

Die Snow-Party bietet am 27. und 28. Februar ein abwechslungsreiches Programm auf und neben der Piste.

Am Samstag, 27. Februar, können sich die Schüler/innen der Schneesportschule um 11.00 Uhr im Rennbüro ihre Startnummern abholen, um sich danach in zwei Läufen gegeneinander zu messen. Wer der Schnellste war, wird an der Rangverkündigung bekannt gegeben. Davor wird der Kinderliedermacher Christian Schenker Gross und Klein unterhalten.

Ab 20.00 Uhr beginnt die Party neben der Piste. Der Sieger des Schweizer Grand Prix der Volksmusik 2009, Stefan Roos und die

Sängerfreunde werden im Festzelt für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Für die weitere musikalische Unterhaltung sorgen «The Honeymoons» und anschliessend DJ Ueli.

Der Sonntag, 28. Februar soll zu einem Erlebnistag rund um den Schneesport werden. Zur Einstimmung spielt die Kapelle Pfauenhalde aus Berneck um 10.00 Uhr zum Fröhschoppen. Ab 9.30 Uhr werden die Startnummern für den sportlichen Teil des Schneesport-Erlebnistags ausgegeben. Erneut können sich die Wintersportler in einem Rennen messen oder ihr Können bei einem Schanzenspringen demonstrieren.

Ein weiteres Highlight ist gegen 15.00 Uhr der Auftritt des Top Bauchredners Kliby & Caroline. Zum Abschluss führt Glücksgöttin Fortuna bei der Nietenverlosung unserer Tombola die Regie.

Die Snow-Party findet bei jedem Wetter statt. Sollten die Schneeverhältnisse kein Ski- oder Snowboardfahren zulassen, wird ein Alternativprogramm angeboten. Auskunft erhalten Sie unter Telefon 076 529 68 29. Da die Parkplätze auf dem Bischofsberg beschränkt sind, haben die Veranstalter genügend signalisierte Parkplätze bei der Talstation der Skilift AG Heiden bereitgestellt. Die Gäste werden bequem mit dem Shuttlebus ins Festgelände gefahren. *Johannes Solenthaler*

Rosental Kino
Februar Programm

Fr, 5.2. 20.15 Uhr, Sa, 6.2. 20.15 Uhr und So, 14.2. 19.00 Uhr	Der Fürsorger d (ab 12 J.)
Fürsorger Stalder verspricht Anlegern unglaubliche Gewinne und ein Leben in Saus und Braus. Eine kleine Lappalie bringt allerdings aus, dass alles Lug und Trug war und nur einer wirklich profitiert hat. Der vermeintliche Fürsorger selber.	
Sa, 6.2. 17.15 Uhr, So, 7.2. 19.00 Uhr und Sa, 13.2. 17.15 Uhr	Vision – Hildegard von Bingen d (ab 12 J.)
Die Frau war Gründerin eines Klosters, Heilkundige und Äbtissin, sie schrieb ihre bis heute vielgelesenen Bücher. Aber ihr wirken war in der Kirche nicht allen genehm ...	
So, 7.2. 15.00 Uhr und So, 14.2. 15.00 Uhr	Lippels Traum d (ab 8 J.)
Der elfjährige Lippel wird von einer schrecklichen Haushälterin beaufsichtigt. Da bleibt ihm nur noch die Flucht in eine Traumwelt.	
Mi, 10.2. 20.15 Uhr	Adam's Apples Cinéclub
Ein dänischer Pastor begleitet gestrandete Existenzen auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft. Seine ehernen, christlichen Grundsätze sind hilfreich, werden aber auf eine harte Probe gestellt.	
Fr, 12.2. 20.15 Uhr, Sa, 13.2. 20.15 Uhr und Sa, 20.2. 17.15 Uhr	Zweiohrküken d (ab 12 J.)
Boulevard-Reporter Ludo und eine Kindergärtnerin haben sich in «Keinohrhasen» auf verschlungenen Pfaden gefunden. Routine bestimmt mittlerweile den Alltag. Da tauchen ehemalige Lover auf und damit auch alte Sehnsüchte – und Eifersüchte.	
Di, 16.2. 14.15 Uhr	Breakfast at Tiffany's KINOMOL
Audrey Hepburn wurde durch ihre Darstellung von Holly Golightly unsterblich. Die junge Frau auf der Suche nach einem Millionär zwecks Heirat, kommt von ihrem Weg ab.	
Mi, 17.2. 14.15 Uhr	Duma – mein Freund aus der Wildnis KinoKLAPP
In Südafrika schliesst der mutige Xan eine ungewöhnliche Freundschaft zu einem kleinen Gepard. Als der kleine Duma eine ausgewachsene Grosskatze ist, naht der Abschied ...	
Fr, 19.2. 20.15 Uhr, So, 21.2. 19.00 Uhr, Fr, 26.2. 20.15 Uhr und Sa, 27.2. 17.15 Uhr	Lila, Lila d (ab 12 J.)
Die Verfilmung von Martin Suters Bestseller wird mit der Vorlage mehr als gerecht. David Kern hat einen brillanten Erstlingsroman veröffentlicht. Dumm nur, dass er ihn nicht geschrieben hat, schlimmer noch, dass ihn jetzt der echte Autor bedrängt.	
So, 21.2. 15.00 Uhr und So, 28.2. 15.00 Uhr	Alvin and the Chipmunks 2 d (ab 6 J.)
Die drei Streifenhörnchen Alvin, Theodore und Simon gehen zur Schule. Dort warten auf die drei putzigen Rockstars ganz neue Herausforderungen, wie drei weibliche, singende Chipmunks.	
Sa, 20.2. 20.15 Uhr, Sa, 27.2. 20.15 Uhr und So, 28.2. 19.00 Uhr	Welcome Oldif (ab 14 J.)
Der kurdische Flüchtling Bilal ist beinahe an seinem ersehnten Ziel angelangt: England, wo seine Freundin wohnt. Nur, er steckt auf der französischen Seite des Kanals fest. Da beschliesst er kühn, die letzte Strecke schwimmend zurück zu legen. Der viel beachtete Film zeigt eindrücklich das Schicksal von Menschen auf der Flucht.	

Rosenbar jeden Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr geöffnet.
Über das Programm informiert auch www.kino-heid.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 3|10 ist am 16. Februar.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 3

März '10

15. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

Aus Anlass und zu Beginn des Dunant Jahres 2010 und zu Ehren des Gründers des roten Kreuzes wird der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden die ordentliche Sitzung vom 22. März in Heiden im Kursaal durchführen.

Es ist gleichermassen für die Gemeinde als auch für den Kanton der Anfang der Aktivitäten Dunant 2010. Es ist für mich als Kantonsratspräsident eine grosse Ehre die erste Landsitzung, die im Kanton durchgeführt wird, hier in Heiden leiten zu dürfen. Ein spezieller Dank gilt daher der Gemeinde und deren Gemeindepräsidenten für die Bereitschaft, den Kursaal für diese Sitzung zur Verfügung zu stellen.

Die Verhandlungen des Kantonsrates sind öffentlich, das heisst, Sie sind herzlich eingeladen, als Zuhörer/in an den Verhandlungen vom 22. März teilzunehmen

*Kantonsratspräsident
Ralph Devos*

aktuell!

Samstag, 6. März
20.00 Uhr in der Genossenschaft Hotel Linde

Chansons d'Amour

Kerstin Heiles singt Chansons von Edith Piaf, begleitet von Maria Reiter, Akkordeon und Claire Pasquier, Klavier

Abendunterhaltung der Jugendmusik Heiden

An den beiden Samstagen, 6. und 13. März lädt die Jugendmusik Heiden (JMH) unter dem Motto «Fascht ä Familiä» zu ihrer Abendunterhaltung ein. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Kursaal.

Das Nachwuchskorps unter der Leitung von Rolf Reinhardt wird einige rassige und bekannte Stücke zum Besten geben, ein Genuss für alle Liebhaber/innen lateinamerikanischer Musik. Die junge Zusammensetzung – die meisten Musiker/innen spielen erst seit Sommer in dieser Formation mit – ist topp motiviert und freut sich auf ihren Auftritt.

Gespannt sein kann man auf das Spiel der Tambouren, dirigiert von David Seitz. Mitreissende und rhythmische Darbietungen werden geboten. Ausserdem werden die Tambouren mit ihren Showeinlagen für fetzige Unterhaltung sorgen.

Unter der Leitung von Beat Brunner wird das Korps der JMH ein tolles und abwechslungsreiches Programm präsentieren. Die Stilrichtungen gehen von klassischer Marschmusik, Rock und Pop bis hin zu Filmmusik. Auch ein gemeinsam gespieltes Stück mit den Tambouren fehlt nicht. Aufgelockert wird das musikalische Programm durch kurze unterhaltensreiche Sketches zum Motto «Fascht ä Familiä».

An beiden Abenden gibt es ab 18.30 Uhr die Möglichkeit zu essen. Eine reichhaltige Tombola wird nicht fehlen. Nach dem Programm werden die «Fäaschtbänkler» für Stimmung sorgen. Die junge Formation wird ihr Publikum mit abwechslungsreichen Melodien und mitreissendem Sound unterhalten. Eine gute Gelegenheit, das Tanzbein wieder einmal zu schwingen. Zudem lädt eine Bar zum gemütlichen Verweilen ein.

Der Eintritt ist frei. Dies wird ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung der Raiffeisenbank Heiden und eines weiteren Sponsors. Plätze können ab sofort reserviert werden bei Tourist Information Heiden, Telefon 071 898 33 01.

Iris Räss

Schule

Primarschule und Oberstufe gingen in den Schnee

Sonderwoche der Primarschule ab 2011

Kultur

Tag der Frau

Karfreitagskonzert «Die Passion»

Cabane H – ein architektonisches Kleinod

Gemeinde

Gemeinderatsverhandlungen

Biometrischer Pass

Wirtschaft

Frischer Wind im Rosengarten

Vereine

Kinderartikelbörse wieder im Kursaal

Vermischtes

Häädlerin wird Europameisterin

Veranstaltungskalender

Die Oberstufe ging in den Schnee

Wenn es schon einmal so viel Schnee hat und die Verhältnisse auf der Skipiste und auch abseits davon perfekt für Wintersport sind, dann muss der reguläre Unterricht auch einmal ausfallen und ein ganzes Schulhaus hat anstatt Lektionen Spass im Schnee. Die Schüler/innen konnten zwischen verschiedenen Schneesportaktivitäten wählen: Langlauf, Schneeschuhlaufen, Schlitteln, eine Winterwanderung und ein Ski- und Boardercross auf der Skipiste standen zur Auswahl.

Ski- und Boardercross heisst, dass Skifahrer und Snowboarder getrennt immer zu viert einen Parcours bestreiten, die zwei Gewinner weiterkommen und solange Ausscheidungsrennen gefahren werden, bis die letzten vier im Finale um den Sieg fahren. Aber auch die Zweit- und Drittplatzierten haben noch eine Chance über einen zweiten Lauf ins Finale zu kommen.

Die Platzierungen des Finalaufs im Skicross: 1. Marius Wolf (2A), 2. Adrian Bawidamann (2B), 3. Patrick Binder (2B), 4. Urs Sturzenegger (2A).

Die Platzierungen des Finalaufs im Boardercross: 1. Kathrin Signer (2B), 2. Patrick Inauen (2A), 3. Noah Blöchlinger (1A), 4. Luca Lüber (3B). U.M.

Volleyballnacht 2010 der Oberstufe

Die Volleyballnacht 2010 war ein voller Erfolg. Die Anzahl der Teilnehmenden und die der Zuschauer war noch nie so gross wie dieses Jahr. Nach einem Fussballmatch Lehrer gegen Drittsekschüler und einem Volleyballspiel zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen fand ein unterhaltsames Turnier statt, das bis kurz vor Mitternacht ging und an dem Mitwirkende und Zuschauer gleichermaßen Spass hatten.

Die Volleyballnacht ist auch ein kommunikativer Anlass. Sie bietet Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen und Ehemaligen die Möglichkeit auf gute Gespräche zusammen mit unterhaltsamen Volleyballmatches.

Die Mannschaft «kleine Männer, grosse Frauen» siegte an der diesjährigen Volleyballnacht der Oberstufe. U.M.

Ski- und Snowboardrennen der Primarschule

Bei hervorragenden Schneeverhältnissen wurde am Freitag, 12. Februar, das von der Primarschule Heiden organisierte Ski- und Snowboardrennen durchgeführt.

Aus der 3. Klasse Wies berichteten Hannah, Sandra und Anja:

– 148 Kinder haben am Skirennen mitgemacht.

– 11 Kinder fuhren das Rennen mit dem Snowboard.

– 63 kleine Kinder fuhren das kurze Rennen, 96 grosse Kinder

flitzten durch den langen Parcours.

– 46 Kinder gingen schlitteln und spielten in der Turnhalle Völkerball.

– Herr Hochreutener kochte für uns 30 l Punsch und 25 l feine Gerstensusuppe – mmh!

– Als Belohnung wurden 18 Medaillen, 30 Diplome und 205 Lollis verteilt.

– 6 Mädchen unserer Klasse platzierten sich in den vorderen sieben Rängen, obwohl wir gegen

die Viertklässlerinnen fahren mussten – juppii!

– Tagesrekord erreichte beim langen Rennen Andreas Wolf mit 43,31 s, beim kurzen Rennen Raphael Sonderegger mit 23,31 s.

– Bei den Snowboardern siegte Noé Colombo mit 61,12 s.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses tollen Anlasses beigetragen haben. Die Kinder freuen sich jetzt schon aufs nächste Rennen. sl

Rangliste des Ski- und Snowboardrennens

Kindergarten, Mädchen, Ski: 1. Anja Sonderegger, 26.03, 2. Ronja Kühnis, 28.09, 3. Romina Bechtiger, 29.09, 4. Anna-Kira Bernhard, 29.34, 5. Nora Sturzenegger, 32.19, 6. Lena Niedermayer, 34.07, 7. Seyla Sivridag, 37.13, 8. Selina Meier, 38.03. **Knaben, Ski:** 1. Andrin Bechtiger, 26.41, 2. Lino Wenger, 27.50, 3. Nico Sturzenegger, 27.63, 4. Maurice Camenisch, 28.59, 5. Silvan Rüegg, 29.18, 6. Luis Häderli, 29.47, 7. Niklas Bernhard, 29.82, 8. Timo Sidler, 30.47, 9. Dario Graf, 31.34, 9. Nevil Thalmann, 31.34, 11. Maik Sigrist, 36.53, 12. Fabian Huber, 41.62, 13. Leo Wirth, 42.37, 14. Eric Nickel, 49.12, 15. Simon Ott, 58.25, 16. Nanuk Blöchlinger, 61.65, 17. Aurelio Gloor, 62.34, 18. Damian Solenthaler, 78.94.

1./2. Klasse, Mädchen, Ski: 1. Laura Meier, 25.16, 2. Ladina Kühnis, 25.28, 3. Leonie Abderhalden, 26.06, 4. Enola Gretler, 26.12, 5. Janine Solenthaler, 26.31, 6. Melanie Küng, 27.53, 7. Ramona Huber, 28.28, 8. Rilana Metzler, 29.09, 9. Sarah Hirt, 29.91, 10. Hannah Ott, 30.37, 11. Eva Sonderegger, 30.53, 12. Céline Hirt, 31.18, 13. Sara Niedermayer, 31.34, 14. Eliane Kolb, 32.00, 15. Lea Bruderer, 33.96, 16. Julia Wirth, 51.21. **Knaben, Ski:** 1. Raphael Sonderegger, 23.31, 2. Oliver Sonderegger, 23.91, 3. Luca Graf, 25.47, 4. Damian Böhler, 26.68, 5. Mika Bernhard, 26.69, 6. Stefan Zähler, 26.88, 7. Jonas Dornniern, 27.18, 8. Dany Lutz, 27.43, 9. Julius Krob, 28.53, 10. Louis Ammann, 28.97, 11. Beno Sonderegger, 29.03, 12. Zinedin Krizevac, 31.85, 13. Eliza Nauer, 32.31, 14. Semir Arnaut, 32.75, 15. Maximilian Sonderegger, 33.72.

3./4. Klasse, Mädchen, Ski: 1. Sandra Zähler, 51.75, 2. Sina Graf, 54.87, 3. Caroline Rohner, 55.00, 4. Annina Bechtiger, 57.21, 5. Anja Lutz, 58.07, 6. Sandra Signer, 58.78, 7. Agata Bukowska, 61.50, 8. Sanya Breu, 62.03, 9. Fabienne Bauer, 63.46, 10. Linda Spirig, 64.53, 11. Nadine Küng, 64.60, 12. Joana Gloor, 64.75, 13. Laura Festini, 65.50, 14. Leonie Baumann, 65.72, 15. Salome Züger, 68.03, 16. Semina Arnaut, 70.37, 17. Ronja Schmoll, 75.34, 18. Lilo Sonderegger, 75.78, 19. Amela Krizevac, 76.47, 20. Jasmin Kern, 76.93. **Knaben, Ski:** 1. Reto Huber, 51.09, 2. Robin Schrag, 51.56, 3. Calvin Rüegg, 52.50, 4. Tobias Weber, 53.09, 5. Damian Kobler, 53.40, 6. Thomas Zähler, 53.94, 7. Silvan Solenthaler, 54.21, 8. Yannik Camenisch, 55.34, 9. Niklas Ritter, 56.78, 10. Samuel Kolb, 59.65, 11. Livio Brosch, 59.81, 12. Joël Breu, 60.28, 13. Steven Wohnlich, 60.66, 14. Dario Nussmüller, 62.85, 15. Francisco Cipriano, 63.31, 16. Melvin Forrer, 63.47 und Nico Sidler, 63.47, 18. Florian Spirig, 63.66, 19. Robin Gasser, 64.53, 20. Philippe Gigon, 64.56, 21. Manuel Metzler, 64.93, 22. Martin Jensen, 65.62, 23. Lukas Krob, 66.06, 24. Christian Eisenhut, 66.78, 25. Tobias Bruderer, 67.87, 26. Jan Müller Pathle, 73.06, 27. Moritz Züst, 75.84.

5./6. Klasse, Mädchen, Ski: 1. Perrine Züst, 48.84, 2. Nina Sturzenegger, 52.84, 3. Géraldine Dietsche, 52.87, 4. Marina Signer, 53.53, 5. Soraina Walsler, 54.03, 6. Nevia Thalmann, 54.34, 7. Hannah Weber, 55.10, 8. Corina Wagner, 55.20, 9. Alice Holenstein, 56.00, 10. Selina Rotach, 56.84, 11. Riana Nussmüller, 57.41, 12. Petra Graf, 57.56, 13. Milena Sidler, 59.46, 14. Samra Canovic, 69.40, 15. Elma Basic, 70.75, 16. Bojana Mandic, 72.18, 17. Aida Mujkic, 77.49, 18. Monika Schefer, 78.51, 19. Yara Saxer, 90.03. **Knaben, Ski:** 1. Andreas Wolf, 43.31, 2. Gian-Andri Baumann, 47.50, 3. Sandro Inauen, 47.53, 4. Pascal Kobler, 51.15, 4. Kevin Züst, 51.15, 6. Julian Häderli, 51.16, 7. Luca Signer, 51.57, 8. Lukas Oswald, 51.84, 9. Robin Steinmeier, 51.87, 10. Pascal Wagner, 51.96, 11. Tobias Rohner, 52.22, 12. Moritz Sonderegger, 53.37, 13. Tobias Schoch, 54.57, 14. Michi Güttinger, 55.06, 15. Mike Berlanda, 55.09, 16. Jan Loertscher, 55.37, 17. Julius Wegwart, 57.06, 18. Manuel Fischer, 58.09, 19. Patrice Kolb, 59.44, 20. Roman Höhener, 60.00, 21. Dominik Züger, 64.06, 22. Cédric Schibig, 64.09, 23. Tobias Bänziger, 67.97, 23. Lewin Strassnig, 67.97, 25. Simon Schrag, 68.09.

1.-6. Klasse, Mädchen Snowboard: 1. Mara Brosch, 64.03, 2. Moana Bolter, 67.62, 3. Ronja Blöchlinger, 84.03, 4. Aline Sonderegger, 99.87, 5. Chantal Eugster, 138.56, 6. Hannah Ammann, 196.81. **Knaben:** 1. Noé Colombo, 61.12, 2. Roman Kern, 66.00, 3. Kevin Signer, 66.38, 4. Noah Brosch, 76.69, 5. Christof Wirz, 93.37.

Sonderwoche der Primarschule ab 2011

Die Schule Heiden führt ab 2011 jeweils im März eine Sonderwoche der Primarschule durch. Jede Klasse wird dann während einer Woche einen Themenschwerpunkt haben. Themen sind: Skifahren, Schwimmkurs, Kunst, Musik, Theater und Literatur, Selbstvertrauen, usw. Die Schule wird Sie zu gegebener Zeit genauer informieren.

Während die 5. Klässler/innen im Skilager sein werden, gibt es für die 2. Klässler/innen einen Skikurs am Bischofsberg. Damit wir auch Schüler/innen ohne Skiausrüstung fördern können, benötigen wir eine gewisse Anzahl Skischuhe. Falls Sie Skischuhe für Kinder ab acht Jahren zu Hause haben, die Sie nicht mehr brauchen, würden wir diese gerne entgegen nehmen. Die Lehrpersonen sind informiert, Sie können die Schuhe einfach der Klassenlehrperson abgeben. Skis brauchen wir nicht, wir werden mit den Anfängern mit Snowblades beginnen.

Ueli Wolf

10 Jahre tipiti Kleingruppenschule

Im Jubiläumsjahr feiert die tipiti Schule in Heiden durch verschiedenste Anlässe ihr 10-jähriges Bestehen. So haben wir am Mittwoch, 17. Februar mit Fanfarenklängen, Raubbomben und Knallfröschen unsere lang ersehnte Beschriftung eingeweiht. Nun sind wir also auch «von aussen» erkennbar!

Noch immer nehmen wir Jahr für Jahr Schüler/innen auf. Einige lernen kurze Zeit, andere über mehrere Jahre an der tipiti Schule. Alle werden auf ihrem besonderen Lernweg durch engagierte Lehrpersonen begleitet. Wer mehr über uns wissen möchte, schaut unter www.tipiti.ch nach!

Annamarie Nadler

Instrumentenvorstellung und Schülerkonzerte der MSAV

Der März ist der traditionelle Vorstellungsmonat der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV). Verschiedene Veranstaltungen geben interessierten Kindern und ihren Eltern Gelegenheit, Musikinstrumente und Lehrkräfte kennen zu lernen.

An der Instrumentenvorstellung vom Sonntag, 6. März, von 9.00 bis 12.00 Uhr in der Musikschule Heiden, können die angebotenen Musikinstrumente gehört und ausprobiert werden. Fragen zu körperlichen und musikalischen Voraussetzungen werden von den anwesenden Lehrkräften gerne beantwortet.

Wer einen direkten Einblick in den Musikunterricht gewinnen möchte, ist eingeladen, während der Woche der offenen Türen vom 8. bis 12. März entsprechende Lektionen zu besuchen. Stundenpläne können vom Internet heruntergeladen oder beim Sekretariat bestellt werden (www.msav.ch oder Telefon 071 891 24 05).

Am Vorstellungskonzert am 6. März um 14.00 Uhr im Schul-

haus Wies führen grössere und kleinere Musikschüler/innen vor, was sie auf ihren Instrumenten gelernt haben. Auch hier sind die anwesenden Lehrkräfte gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten.

Weitere Konzerte im März: «Schlag auf Schlag», Schlagzeugkonzert am Donnerstag, 4. März um 17.00 Uhr in Rehetobel, MZA oder das Geigenkonzert «Giigätä» am Freitag, 26. März in der Kirche Rehetobel. Daniel Pfister

Gemalt von Toñi Brunetta

Das Kulturthema im Biedermeier-Festjahr: Der Scherenschnitt!

Wie alle vier Jahre wieder beleben flankierende Kultur-Themen das Biedermeier-Fest-Jahr. Waren es 1998 vor allem zeitkritische Vorträge zur Einstimmung auf die kurze Zeit zwischen 1815 und 1848, so folgte 2002 das erste Biedermeier-Journal und 2006 die drei Ausstellungen «Literatur aus und über die Biedermeierzeit», «Schmuck und Gwand zur Biedermeierzeit» sowie «Papiertheater, das Heimkino der Biedermeierzeit» und für das 2010 ist es das Thema «Scherenschnitt».

Eingeleitet wird das Thema mit einer Ostereier-Scherenschnitt-Ausstellung von Corina Schlumpf, die zur Osterzeit bei

Bijouterie Carat&Karat an der Poststrasse zu sehen ist. Vom 6. Juni bis 31. Oktober findet im Historischen Museum eine Verkaufsausstellung mit einer Auswahl der besten und bekanntesten Scherenscheider/innen der Schweiz statt. Am 4. und 5. September findet ein Scherenschnitt-Wettbewerb für Kinder statt.

Der Scherenschnitt ist übrigens keine «Erfindung» aus der Biedermeier-Zeit, aber diese Kunst erlebte während der Biedermeierzeit eine eigentliche Blüte indem der Scherenschnitt zur Ausbildung der höheren Töchter zählte, wie etwa das Klavierspiel oder das Malen. Christian Schlumpf

Frühlingsfest in der Linde

Freuen Sie sich auf den Frühling? Haben Sie Lust etwas Spezielles, Sonniges zu erleben? Wir auch! Am Freitag, 26. März findet im Lindensaal ein Frühlingsfest statt: essen, trinken, spielen, geniessen und tanzen.

Für die musikalische Unterhaltung wird die Gruppe Kafemion aus Zürich sorgen. Die fünf Schweizer, zwei davon griechischer und slawischer Herkunft, die andern seit 25 Jahren mit Griechenland verbandelt, spielen mitreissend und authentisch. Kafemion spielen die einst geächteten und jetzt so beliebten Rebetika-Lieder (Greek-City-Blues), streifen durch die Gassen von Izmir, bis 1922 ein Zentrum der griechischen Kultur, wo eine faszinierende Musik aus europäischen und östlichen Zutaten gespielt wurde. Erleben Sie die Aufbruchsstimmung der 60er-Jahre. Musik, die ins Herz geht und in die Beine fährt!

Das Linden-Küchen-Team (unter neuer Leitung) wird Sie kulinarisch mit einem mediterranen Buffet (italienische, griechische und spanische Spezialitäten) verwöhnen. Buffet à Discretion ab 18.00 Uhr im Restaurant, Kosten Fr. 35.-.

Um 20.15 Uhr beginnt das Konzert und der Tanzabend im Saal (Eintritt Fr. 25.-).

Reservierungen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Wir freuen uns sehr!

Kasia Strassnigg

Vorverkauf Karfreitagskonzert

Wer den Vorverkauf zum Karfreitagskonzert vom 2. April in der evang. Kirche nutzt, hat den Vorteil einer Ermässigung von Fr. 10.- pro Ticket. Über Internet wird dieser Preisvorteil allerdings durch Spesenkosten neutralisiert. Die Herzogenberg-Gesellschaft Heiden bietet deshalb die Möglichkeit, reduzierte Plätze ab sofort spesenfrei in der Pension Nord über Telefon 071 898 50 50 zu bestellen. Andres Stehli

Tag der Frau

Ein Solidaritätsfest für alle Frauen, gleich welchen Alters! Alle sind am Montag, 8. März herzlich ins Hotel Linde eingeladen. Frauenznacht ab 18.00 Uhr (Suppenplausch Fr. 13.-), Saalöffnung ab 19.30 Uhr, Abendprogramm um 20.00 Uhr (Fr. 25.-) mit der Frauenband «Sistars» aus Zürich (www.sistars-band.ch). Reservation für Essen und Eintritt erwünscht (Telefon 071 898 34 00).

2-Minuten-Präsentationen von Frauen für Frauen. Es besteht die Möglichkeit, für zwei Minuten selber im Rampenlicht zu stehen. Ob sinnlich, experimentierfreudig, politisch ... alles hat Platz. Anmeldung für die 2-Minuten-Präsentationen unter Telefon 071 891 12 19.

Bilder-Ausstellung von Regula Iringer aus Wolfhalden vom 8. März bis 31. Mai. Cécile Küng

Italien und andere Sehnsüchte – Musik und Literatur

Zu einem Hauskonzert der besonderen Art lädt die Pension Nord auf Ostersonntag, 4. April, 20.00 Uhr, ein. Frédéric Fischer (Klavier) und die Sprecherinnen Simone Flury-Rova und Melanie Krejci präsentieren in Klavierstücken und Brieflesungen Wirken, Denken und Fühlen von vier Komponistinnen des 19. Jahrhunderts.

Sie haben sich teilweise gekannt, besucht, geschätzt und gegenseitig animiert: Elisabeth von Herzogenberg, Clara Schumann, Fanny Hensel geb. Mendelssohn und Ethel Smith. Eines war ihnen gemeinsam: Ihr Kompositionstalent (im Konzert dokumentiert durch Frédéric Fischer), die Liebe zu Italien, ihre Ausstrahlung und ihr Einfluss auf das gesellschaftliche Leben. Dieser und das Befinden der vier Frauen widerspiegelt sich in einem aufschlussreichen Briefverkehr.

Dank eines Sponsorings von Bruno Morgenthaler, Heiden, findet der Anlass bei freiem Eintritt statt.

Andres Stehli

Karfreitagskonzert «Die Passion»

Ein Werk kehrt erstmals nach Heiden zurück, das – zumindest teilweise – im Sommer 1895 im Abendroth entstanden war: Heinrich von Herzogenbergs Oratorium «Die Passion» op. 93. Am Karfreitag, 2. April, wird es um 20.00 Uhr in der evang. Kirche zu hören sein, mit J. S. Bachs Kantate «Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem» BWV 159. Generalleiter der Aufführung ist Mario Schwarz.

Herzogenberg hatte «Die Passion» als zweiteiliges Werk komponiert. Teil 1 (für Gründonnerstag) schildert die Fusswaschung, das Abendmahl und das Hohepriesterliche Gebet, während der (in Heiden gespielte) zweite Teil die Gefangennahme, die Verhöre und die Kreuzigung umfasst und für Karfreitag bestimmt war. Dass die Instrumentation (wie beim Weihnachtsoratorium) klein gehalten wird, verdichtet den Anspruch und die Aussagekraft der Solistenpartien und Chöre. Wieder lädt Herzogenberg die Gemeinde (Zuhörer) ein, bei den bekannten Chorälen mit einzustimmen. Einzelheiten im Inserat.

Andres Stehli

Cabane H – ein architektonisches Kleinod für Heiden

Die Besucher/innen der Expo 02 erinnern sich: Im Auftrag des Vereins ESE, (Eglises de Suisse à l'Expo), säumten damals sieben sogenannte «Kapellen» das Ufer des Murtensees. Vom französischen Stararchitekten Jean Nouvel entworfen, bildeten sie zusammen mit dem Monolith eine Einheit auf der Artepilage «Augenblick und Ewigkeit».

Eine der Cabanes wurde im Herbst 2008 auf einer abenteuerlichen Reise ins Appenzellerland transportiert. Als Ausstellungsraum für Kunst und kulturelle Anlässe, soll die Cabane H, in Zusammenarbeit mit Kunstinstitutionen, -museen sowie den Betreibern der restlichen überlebenden Cabanes, vernetzt werden. Für Feiern und Anlässe soll sie Privaten und Vereinen ebenfalls zur Verfügung stehen.

Für den Standort der Cabane ist Heiden vorgesehen. Die Ini-

tianten erachten die Wiese hinter der evang. Kirche für das geplante Projekt als ideal.

Am 11. September 2009 haben die Initianten einen Verein gegründet, der für Betrieb und Unterhalt zuständig ist. Der Vorstand des Vereins Cabane H freut sich über neue Mitglieder, die mit ihrem Jahresbeitrag von Fr. 100.– das Projekt unterstützen. Die Inbetriebnahme der Cabane H ist auf das Jahr 2011 vorgesehen.

Weitere Infos finden Sie unter www.cabaneheiden.ch.

Maria Schnellmann

Friedensweg am Ostermontag

Im Henry-Dunant-Gedenkjahr führt die diesjährige Wanderung am Ostermontag, 5. April nach Heiden, wo der Gründer des Internationalen Roten Kreuzes. Zum Abschluss um 16.30 Uhr beleuchtet Yvonne Steiner, Autorin, beim Dunant-Denkmal die Friedensvisionen des ersten Friedensnobelpreisträgers. Veranstalter sind Amnesty International, Forum sosos, Forum für Friedenserziehung und Schweizerischer Friedensrat. Nähere Infos unter www.sosos.org, info@sosos.org oder Telefon 071 790 03 71.

suchenden und einen Bericht aus Jemen von Martin Amacher, Delegierter des Internationalen Roten Kreuzes.

Arne Engeli

Spigar «Gegenwart und Vergangenheit»

Das Thema Mensch ist für mich so nah wie das Spiegelbild meiner selbst. Eigentlich ist das, was ich male, ein Selbstbildnis von Situationen, in welchen ich mich liebe oder hasse. Diese zwei Gegensätze zu harmonisieren ist meine Aufgabe und soll Ausdruck meiner Bilder sein (Zitat von Spigar).

In Spigars Leben wirft die Gesellschaft viele Fragen auf, denen sich der Künstler aus dem Rheintal in seinen Werken stellt. Widersprüche, die aufgedeckt werden müssen, eigenes aber auch fremdes Leid, das die Seele berührt

und auf Leinwand und Papier ausgedrückt werden will. Spigar löst diese Aufgabe mit Offenheit, Verspieltheit und Phantasie, mit der Liebe zur Natur und der Kenntnis ihrer Rhythmen und Gesetze.

Zentrales Thema in Spigars Werken ist der Mensch. Meistens aus einer Grundfigur wachsend, bewegt sich eine Menschengruppe zwischen Kosmos und Erde. Der Künstler verändert die Körper. Der Körper geht weg, sozusagen ins Surreale. Die Bewegungen werden in Form und Farbe als Ritual dargestellt, um damit Kraft und Harmonie, also den Ursprung, Anfang und Ende, Geburt und Tod darzustellen, im ständigen Kreislauf, denn das Ende ist bereits wieder Beginn eines Anfangs.

Spigar bringt es fertig, den Beobachter mitzunehmen in seine Bilderwelt, die überrascht und zu Offenheit und Neugier anregt. Die Ausstellung in den öffentlich zugänglichen Räumen der Hirslanden Klinik Am Rosenberg dauert bis Ende April.

Susanne Rohner-Staubli

Walter Roderer erzählt aus seinem Leben

Der beliebte Volksschauspieler Walter Roderer ist ein Freund des Vereins Dunant-Jahr 2010 und Mitglied des Patronatskomitees. Er hat als solcher zugesagt, am Donnerstag, 18. März um 20.15 Uhr im Hotel Linde aus seinem bewegten Leben zu erzählen. Das Gespräch leitet Beatrice Gmünder, Regionaljournal Ostschweiz von Radio DRS.

Der Anlass ist ein kleines Dankeschön an die vielen ehrenamtlich tätigen Mitglieder des Vereins Dunant-Jahr 2010. Auch der Bevölkerung von Heiden wird damit vor dem eigentlichen Start des Dunant-Jahres ein kultureller Höhepunkt geboten. Die Veranstaltung ist öffentlich. Der Eintritt gratis. Der Verein Dunant-Jahr 2010 freut sich auf viele Walter Roderer-Fans.

Monika Gessler

Gemeinderatsverhandlungen

Spende an Glückskette für Haiti

Als Hilfe für die Erdbebengeschädigten in Haiti veranstaltete die Glückskette am 21. Januar einen nationalen Sammeltag. Während des ganzen Tages berichtete Radio DRS 1 über den Verlauf dieser Aktion und die Entwicklung des Sammelergebnisses. Die Gemeinde beteiligte sich an dieser Spendenaktion mit einem Beitrag von Fr. 10'000.–. Als am gleichen Tag um 15.10 Uhr auf DRS 1 die Mitteilung über diese Spende gesendet wurde, erwähnte die Glückskette, dass auch die Gemeinden Wil/SG und Gossau/SG sich mit Fr. 10'000.– an der Sammelaktion beteiligt haben.

Heiden zeichnet 50 ATAG-Aktien

Nachdem die Innerrhoder Tourismusorganisationen ihre Zusammenarbeit mit den Ausserrhoder Tourismusorganisationen im Rahmen des Verbands Appenzellerland Tourismus aufgekündigt haben, werden die Tourismusstrukturen im Kanton Appenzell Ausserrhoden bereinigt. Als Nachfolgeorganisation für den Verband Appenzellerland Tourismus wird unter der Bezeichnung Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) eine Aktiengesellschaft gegründet. Schrittweise sollen sämtliche Tourismusförderungsaufgaben in dieser AG konzentriert werden. Namentlich sind dies das Tourismusmarketing, die Tourismuspolitik und -strategie, die touristische Information, das sich im Aufbau befindende Kompetenzzentrum für Hotelförderung sowie das Wanderwegwesen, das weiterhin in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW koordiniert wird.

Die Finanzierung soll auf der Basis von Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Appenzell A.Rh., den Gemeinden und den touristischen Leistungsträgern langfristig geregelt werden. Zur Zeit läuft die Aktienzeichnung für die ATAG. Deren Ziel ist es, eine breite Abstützung für die neue

Tourismusorganisation und den Tourismus im Appenzellerland zu erreichen. In einer ersten Phase werden dafür die touristischen Leistungsträger, die Verkehrsvereine sowie die Gemeinden angesprochen. Von ihnen erhofft man sich bei Appenzellerland Tourismus starke Beteiligung an der ATAG. Ziel ist, dass zunächst mindestens ein Aktienkapital von Fr. 500'000.– in der Stückelung von 500 Aktien à Fr. 1000.– Nominalwert gezeichnet wird.

Der Gemeinderat hat beschlossen, 50 Aktien zu zeichnen und sich so mit Fr. 50'000.– am Aktienkapital der Appenzellerland Tourismus AG zu beteiligen.

Ralph Devos: Rücktritt aus Kantonsrat

Ralph Devos, Heiden, Kantonsratspräsident 2009/10, tritt auf Ende des laufenden Amtsjahres aus dem Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden zurück.

In einem vom 28. Januar datierten Schreiben teilt Ralph Devos dem Gemeinderat mit, dass er auf Ende des Amtsjahres 2009/2010 seinen Rücktritt aus dem Kantonsrat erkläre. Auf den selben Termin erfolge auch sein Rücktritt aus der Kommission Finanzausgleich und Finanzaufsicht sowie aus der Begleitkommission der Fachstelle Familien und Gleichstellung.

Ralph Devos wurde im Jahr 2002 als Vertreter der SVP in den Ausserrhoder Kantonsrat gewählt. In seinem letzten Jahr als Kantonsrat leitet und repräsentiert er das Kantonsparlament als dessen Präsident.

Der Gemeinderat dankt Ralph Devos für seinen achtjährigen engagierten Einsatz als Vertreter der Gemeinde im Kantonsrat.

Gemeindebeitrag an Durchlass Wäserenbach

Der Kanton Appenzell Innerrhoden plant einen Strassenneubau von der Kantonsgrenze bis nach Oberegg. Als Vorbereitung auf dieses Bauprojekt wurde auch der Durchlass Wäserenbach an der Staatstrasse Heiden-Oberegg auf Gebiet der Gemeinde Heiden auf seinen Zustand hin überprüft. Dabei zeigten sich sowohl konstruktive als auch bauliche Mängel. Aufgrund der ungenügenden Grösse des bestehenden Durchlasses sowie seines baulichen Zustandes drängt sich ein Neubau auf

und zwar bevor die Strasse über dem Durchlass neu erstellt wird.

Vorgesehen ist ein Neubau des Durchlasses in Ort beton mit einer naturnah gestalteten Sohle und einem Trockenbankett. Damit die heute steilen Strassenböschungen etwas abgeflacht werden können, wird der neue Durchlass verlängert. Eine Beschleunigungsstrecke anstatt des heute bestehenden Einlaufbauwerks erhöht die Durchflusskapazität zusätzlich zum grösseren Lichtprofil.

Das Tiefbauamt AR hat den Gemeinderat Heiden um eine Stellungnahme ersucht. Die gesamten Kosten für die Erneuerung des Durchlasses und die Erstellung des Trottoirstücks belaufen sich auf ca. Fr. 410'000.–. Die Gemeinde muss die Kosten übernehmen, welche die Trottoirverlängerung betreffen. Der Betrag dafür beläuft sich auf Fr. 25'000.–.

Der Gemeinderat hat dem Projekt zugestimmt und erklärt sich mit dem Kostenanteil der Gemeinde im Betrag von Fr. 25'000.– einverstanden.

Projektänderung für Kirchplatz wird öffentlich aufgelegt

Nach wie vor ist die heutige Situation auf dem Kirchplatz chaotisch. Die Postautos treffen von verschiedenen Richtungen herein; sie kreuzen sich teilweise, Fussgänger queren den Platz und die Postautobenutzer schlängeln sich zwischen den wartenden Postautos hindurch, um ihr Postauto zu erreichen. Zustände, die unbedingt geändert werden sollen und müssen.

Nachdem der Kanton das erste Projekt nicht bewilligt hat, ergab sich für die Gemeinde die Möglichkeit, vom Kanton die Seeallee zu übernehmen. Dadurch entstand eine ganz andere Situation. Das Projekt wurde den neuen Gegebenheiten angepasst. Diskussionen mit Fachleuten haben aufgezeigt, dass eine wesentlich bessere Lösung erreicht werden kann, wenn auch die nördlich des Kirchplatzes verlaufende Seeallee mit Standplätzen für die Postautos genutzt würde. Als Hauptmerkmal ist die neue, nur noch in eine Richtung führende Zu- und Wegfahrt der Postautos zu erwähnen. Dadurch entsteht eine merkliche Verkehrsberuhigung im Bereich des südlichen Kirchplatzes.

Am 31. August 2009 wurde durch die Gemeinde zum Baugesuch vom 26. Mai 2008 eine Projektänderung eingereicht. Das geänderte Projekt sieht nur geringe Eingriffe auf dem Kirchplatz vor. Es sollen je drei Bus-Standplätze auf der Nord- und auf der Südseite erstellt werden. Der Standplatz für den Postautokurs Heiden-Eggersriet-St.Gallen soll unabhängig von den anderen Kursen befahren werden können. Ein Versetzen der Mauer auf der Südseite ist nicht mehr erforderlich. Für den Bereich Seeallee vor der Kirche-Kirchplatz-Bankgasse soll eine Begegnungszone signalisiert werden. Die Signalisation als Begegnungszone ermöglicht ein vernünftiges Miteinander von Fussverkehr, öffentlichem Verkehr sowie Anlieferungen und Kundenfrequenzen der Geschäfte am Kirchplatz. In der Begegnungszone gilt Höchstgeschwindigkeit 20 km/h. Parkiert werden kann nur auf markierten Feldern. Den Fussgängern steht die ganze Verkehrsfläche offen. Sie sind gegenüber den Fahrzeugführern vortrittsberechtigt, dürfen jedoch

Die Mannschaft «kleine Männer, grosse Frauen»
V.l.n.r.: Michael Binder, Seraina Siebenmann, Sara St. Inauen und Michael Büchel.

Vor 100 Ausgaben

Im März 2000 standen folgende Themen im aufwind:

- Kulturfieber Rabensänger
- 20 Jahre Firma S. Salanitri
- Plattformprojekt «Sinnvolle Ernährung in der Schule»

Im März beachten

Samstag, 27. März
Papiersammlung

Sonntag, 28. März
Beginn der Sommerzeit

...e an der Volleyballnacht 2010 der Oberstufe.
...nmeier, Dani Wenger, Mirela Krizevac, Patrick

die Fahrzeuge nicht unnötig behindern» (SSV Art. 22b). Dieses Konzept wurde schon auf diversen Bahnhofsplätzen mit Erfolg umgesetzt.

Da es sich dabei nach Auffassung sowohl des Planungsamtes wie auch der Kommission Planung und Baubewilligung um eine geringfügige Projektänderung handelte, wurde diese weder öffentlich aufgelegt, noch wurden Anstösser darüber schriftlich benachrichtigt. Nach Vorliegen der raumplanerischen Bewilligung der zuständigen kantonalen Stelle (Kantonaes Planungsamt) vom 1. Oktober 2009 sprach die Kommission Planung und Baubewilligung am 5. Oktober 2009 die Baubewilligung samt Projektänderung aus. Die Apparhotel Krone AG erhob dagegen durch ihren Rechtsvertreter RA lic. iur. Heinrich Eggenberger am 12. Oktober 2009 Rechtsverweigerungsbeschwerde an das Departement Bau und Umwelt. Dieses hat die Rechtsverweigerungsbeschwerde als Rekurs entgegen genommen.

Der Gemeinderat hat am 22. September 2009 den Ausgabenbeschluss in Höhe von Fr. 160'000.– zu Lasten der Investitionsrechnung gefasst. Dieser Beschluss wurde in der Zeit vom 9. Oktober 2009 bis 9. November 2009 dem

fakultativen Referendum unterstellt. Das Referendum wurde nicht ergriffen. Somit steht die Stimmbürgerschaft hinter dem Projekt.

Um einen unnötigen Rechtsstreit zu vermeiden, wurde dann in Absprache mit dem Kantonalen Planungsamt am 18. Dezember 2009 die Baubewilligung vom 5. Oktober 2009 widerrufen. In Anwendung der Verfahrensvorschriften bezüglich der Projektänderung wird nun das ordentliche Bewilligungsverfahren durchgeführt. Allfällige Einsprachen könnten nur noch gegen die Projektänderung eingereicht werden.

Im Bewusstsein, mit dieser vorgesehenen schnell umsetzbaren Verbesserung der Sicherheit auf dem Kirchplatz kein Präjudiz für eine künftige Verkehrsführung zu schaffen, hofft der Gemeinderat, dass das geplante Vorhaben endlich angegangen werden kann. Da während des Dnant-Jahres keine öffentlichen Baustellen erwünscht sind, kann mit der Umgestaltung des Kirchplatzes frühestens im Spätherbst 2010 begonnen werden.

Positive Bilanz zu Reorganisation

Am 22. April 2007 wurde über das Projekt «Reorganisation Gemeinderat und Verwaltung» abgestimmt. Nach der Zustimmung der Stimmbürgerschaft zu diesem Projekt wurde damit begonnen, die Reorganisation des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung umzusetzen. Gut 2 1/2 Jahre danach zog der Gemeinderat an einer Sondersitzung eine Bilanz dieser Reorganisation. In der Diskussion standen folgende Themen im Vordergrund:

- Ist die Konstituierung des Gemeinderates unter Berücksichtigung von allenfalls getroffenen Änderungen richtig?
- Sind bei der Zuteilung einzelner Themen zu den Ressorts Änderungen vorzunehmen?

Die Reorganisation des Gemeinderates und der Gemeindeverwaltung zeigt wichtige positive Auswirkungen:

- Der Gemeinderat ist von operativen Aufgaben entlastet und kann sich vor allem mit strategischen Geschäften befassen.
- Die Anzahl Kommissionen wurde von 22 auf acht reduziert. Sie haben mehr Kompetenzen erhalten, so dass sie bei vielen Geschäften abschliessend entscheiden können. Ent-

scheidungen kommen so in kürzerer Zeit zustande als vor der Reorganisation. Die Mitarbeit in den Kommissionen ist dadurch für deren Mitglieder interessanter geworden.

- Die neu geschaffene Stelle «Sekretariat Gemeindepräsidium/Gemeindekanzlei» hat sich sehr bewährt. Mit der Verantwortung für die Märkte und der Betreuung der Homepage, die zur Zeit neu gestaltet wird, hat Rita Bürki, welche das Sekretariat führt, auch Arbeiten übernommen, die über die «normalen» Sekretariatsarbeiten hinausgehen.

Ein wichtiges Thema bildeten die Stellvertretungen. Es stellte sich die Frage, ob der Gemeindepräsident, wie bisher, die Stellvertretung aller Ressortchefs ausübt, oder ob Mitglieder des Gemeinderates gegenseitig Stellvertretungen übernehmen sollen. Der Gemeinderat beschloss, dass die Stellvertretungen auf alle Mitglieder des Gemeinderates verteilt und nicht mehr vom Gemeindepräsidenten allein übernommen werden. Die Ressortaufteilung mit den Stellvertretungen sieht nun wie folgt aus:

- Finanzen und Verwaltung
GP Norbert Näf, Ressortchef
VGP Markus Hilber, Stv.
- Umwelt und Gesundheit
VGP Markus Hilber
GR Heinrich van der Wingen
- Standort und Kultur
GR Ueli Rohner
GR Judit Kantor
- Bildung und Jugend
GR Judit Kantor
GP Norbert Näf
- Infrastruktur
GR Werner Rüegg
GR Christian Betschon
- Soziales
GR Heinrich van der Wingen
VGP Markus Hilber
- Planung und Baubewilligung
GR Christian Betschon
GR Ueli Rohner

GP Norbert Näf wurde mit beratender Stimme in die Kommission Planung und Baubewilligung gewählt. Der Grund für diese Wahl liegt darin, dass der Bereich Planung vor allem von auswärtigen Kunden als Chefsache angesehen wird und dass die Planung die Gemeindeentwicklung wesentlich beeinflusst.

Kommission mit Projektgruppen erweitert

Es hat sich gezeigt, dass in der Kommission Bildung, Jugend und

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Ena Mujadzic, geboren am 28. Januar, Tochter des Hajrudin und der Fatma Mujadzic, geb. Rahmanovic.

Todesfälle

Martha Kottmair-Spiess, geb. 1929, gestorben am 6. Februar in Heiden.

Max Zähler, geb. 1938, gestorben am 13. Februar in Heiden.

Milly Sturzenegger-Kast, geb. 1924, gestorben am 15. Februar in Heiden.

Juliana Frischknecht-Hasler, geb. 1919, gestorben am 17. Februar in Heiden.

Sport (KBJs) so unterschiedliche Themen zu bearbeiten sind, dass dies nicht von einer fünfköpfigen Kommission allein bewältigt werden kann. Die geltende Gemeindeordnung ermöglicht es aber nicht, weitere ständige Kommissionen zu bilden. Deshalb wird auf das Instrument der Projektgruppe ausgewichen. Bei der nächsten Revision der Gemeindeordnung kann auf die nun festgestellten Erkenntnisse reagiert werden. Dies dürfte bei der Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts im Jahr 2011/2012 der Fall sein.

Der Gemeinderat beschloss daher, die KBJs mit zwei Projektgruppen zu ergänzen: mit der Projektgruppe Jugend (neu) und der Projektgruppe Sport (bereits bestehend). Für die Projektgruppe Jugend werden drei Erwachsene und zwei Jugendliche gesucht. Wünschbar für die Vertretung der Jugendlichen in der Projektgruppe sind ein/e Jugendliche/r, der/die in die Schule geht, und ein/e Jugendliche/r, der/die nicht mehr die Schule besucht. Erwachsene Personen und Jugendliche,

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 95. Geburtstag:

Emil Bänziger, Freihofstrasse 1 (24. März)

zum 90. Geburtstag:

Karl Gölthenboth, Bischofsberg 408 (16. März)

zum 85. Geburtstag:

Robert Dietz, Schützengasse 9 (17. März)

zum 80. Geburtstag:

Irmgard Weidmann, Schwendistrasse 17 (2. April)

die daran interessiert sind, in der Projektgruppe Jugend mitzuarbeiten, sind eingeladen, sich bis Mittwoch, 31. März, bei der Gemeindekanzlei zu melden.

Zudem wird in der Kommission Bildung, Jugend und Sport, die sich vornehmlich mit strategischen Fragen der Schule befasst, einer der fünf Sitze frei. Personen, die sich für die Mitarbeit in der KBJS interessieren, können dies ebenfalls der Gemeindekanzlei mitteilen.

Bei der Zuteilung einzelner Themen zu den passenden Ressorts werden zwei Änderungen vorgenommen:

- Das Thema Parkplatzbewirtschaftung wird aus dem Ressort Infrastruktur dem Ressort Finanzen und Verwaltung übertragen.
- Aus dem Ressort Umwelt und Gesundheit wird das Thema Naturschutz dem Ressort Planung und Baubewilligung zugeteilt.

Nicht allein die positiven Effekte, sondern auch die Tatsache, dass bei der Themenzuteilung zu den Ressorts nur kleine Änderungen vorzunehmen waren und dass sich nur in einer einzigen Kommission eine Erweiterung aufdrängt, belegen, dass die Reorganisation die angestrebten positiven Wirkungen insgesamt erbracht hat. Dem Gemeinderat ist aber bewusst, dass Organisationen, wie ein Gemeinderat oder eine Gemeindeverwaltung, nicht als einmal fixierte und dann für immer bestehende Zustände betrachtet werden dürfen, sondern als Prozesse, die den sich dauernd ändernden Rahmenbedingungen angepasst werden müssen.

Fr. 200'000.– Gemeindeanteil an Innenrenovation evang. Kirche

Seit dem 11. April 2000 besteht zwischen der Gemeinde Heiden und der evang. Kirchgemeinde eine «Vereinbarung betreffend die Betriebs- und Unterhaltskosten der Liegenschaft Grundstück 1 mit dem Kirchengebäude». Diese Vereinbarung, welche am 13. November 2007 erneuert wurde, re-

gelt u.a. die Lastenverteilung des Liegenschaftsunterhalts. Für den Unterhalt des Kirchgebäudes, das Eigentum der Gemeinde ist, werden die Kosten zu 1/3 von der Gemeinde und zu 2/3 von der evang. Kirchgemeinde getragen.

Zur Zeit steht das Projekt Innensanierung evang. Kirche an. Die Bausumme ist mit Fr. 600'000.– veranschlagt. An der a.o. Kirchgemeindeversammlung vom 28. Januar 2010 hat die Stimmbürgerschaft der evang. Kirchgemeinde ihren Anteil am Baukredit von Fr. 400'000.– einstimmig bewilligt. Dem zufolge muss sich die politische Gemeinde mit einem Drittel der Baukosten, das heisst, mit Fr. 200'000.– an der Sanierung beteiligen. Im Investitionsplan 2010 sind für diese Innensanierung Fr. 200'000.– vorgesehen. Für den Gemeindeanteil an der Innenrenovation der evang. Kirche fasste der Gemeinderat daher einen Ausgabenbeschluss von Fr. 200'000.–. Da bei der Innenrenovation grösstenteils Unterhaltsarbeiten vorgenommen werden, gelten die Aufwendungen dafür als gebundene Ausgaben.

Neue Strassenamen im Hasenbühl

Am Hang südlich der Hirsländli Klinik am Rosenberg sind einige Einfamilienhäuser im Bau. Dieses neu entstehende Quartier heisst Hasenbühl. Dessen Hauptschliessung erfolgt über die bestehende Hasenbühlstrasse. Sie wird durch die neu erstellte Zufahrtstrasse ins Baugebiet fortgesetzt, die ebenfalls den Namen «Hasenbühlstrasse» trägt und nach dem Strassenreglement der Gemeinde Heiden eine Groberschliessungsstrasse ist.

Zur Feinerschliessung des Baugebiets bestehen zwei Feinerschliessungsstrassen, welche in Privateigentum sind. Für die Namensgebung dieser beiden Feinerschliessungsstrassen sind seitens der Grundeigentümer und von Behördemitgliedern verschiedene Nennungen eingegangen: Edelweissweg, Veilchenweg, Sonnenröschenweg, Sonnenblumenweg, zum Kleeblatt, Sonnenweg. Auch Strassenamen mit Tieren wurden vorgeschlagen: Fuchsbühlstrasse, Dachsbühlstrasse, Vogelherdweg, Bachstelzenweg. Der Gemeinderat hat folgende neuen Strassenamen beschlossen:

- Vogelherdweg für die obere Feinerschliessungsstrasse;

- Bachstelzenweg für die untere Feinerschliessungsstrasse.

«Vogelherd» war bis ins 19. Jahrhundert hinein die Bezeichnung für einen Ort, an dem verschiedene Vögel gefangen wurden. An vielen Orten erinnern heute noch Flurnamen an solche Vogelfangplätze. Die Bachstelze ist ein Vogel, der hier heimisch war. Sein Gefieder ist schwarz-weiss gezeichnet. Im Hasenbühl werden am Vogelherdweg und am Bachstelzenweg in den nächsten Monaten neue Einwohner ihren Wohnsitz nehmen. Der Gemeinderat heisst sie in unserer Gemeinde herzlich willkommen.

Neuzuzüger/innen

David Weber, Brunnhalde 3; Monika Hürlimann-Frei, Weidstrasse 5; Caterina Maria Mancuso Oetiker, Oberbrunnen 327; Susanne Kunz, Nordstrasse 22; Ramona Wernli, Werdstrasse 36; Elisabeth Zidazi-Marti, Schützen-gasse 27.

Einführung biometrischer Pass

Mit der Einführung des Pass 10, des sogenannten «biometrischen Passes», wurde auf den 1. März das neue Passbüro von Appenzell Ausserrhoden eröffnet. Das Passbüro befindet sich künftig im Regierungsgebäude in Herisau.

Wer einen Pass braucht, hat folgende Punkte zu beachten. Der Antrag kann über das Internet (www.ar.ch/pass) eingereicht werden. Dort können alle nötigen Angaben erfasst und ein Termin für die persönliche Vorsprache vereinbart werden. Statt im Internet kann der Antrag auch telefonisch im kantonalen Passbüro eingereicht werden (Telefon 071 353 67 87).

Im Passbüro im Regierungsgebäude in Herisau erfolgt die biometrische Erfassung. Dazu ist ein persönliches Erscheinen nötig. Der Pass muss direkt bar oder mit EC-Card/Postcard bezahlt werden. Nach der Produktion wird der neu erstellte Pass mit der Post zugestellt.

Die heutigen Passmodelle – der Pass 03 ohne und der Pass 06 mit elektronisch gespeichertem Foto – bleiben bis zum Ende ihrer Laufzeit gültig.

Bitte beachten Sie auch die Informationen des Bundes unter www.schweizerpass.ch.

Vreni Lauchenauer

Point – auch am Wochenende offen

Seit März ist der Jugendtreffpunkt Point auch an den Wochenenden – jeweils am ersten und dritten Samstagabend im Monat sowie am zweiten und vierten Sonntagnachmittag – für alle Jugendlichen der Oberstufe Heiden geöffnet.

Unsere Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 18.00 bis 21.00 Uhr, Freitag von 18.00 bis 22.00 Uhr.

Am ersten und dritten Samstag im Monat von 18.00 bis 22.00 Uhr; am zweiten und vierten Sonntag im Monat von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Am Freitag, 19. März wird wieder ein Filmabend stattfinden. Schau einfach vorbei. Wir freuen uns auf dich!

Manuela Rechsteiner

Neue Vizepräsidentin

Im Jahresbericht, anlässlich der Hauptversammlung des Samaritervereins Heiden-Grub, liess die Präsidentin Maja Niederer das verflossene Jahr noch einmal aufleben. Zu den jedes Jahr wiederkehrenden Aufgaben gehört die Betreuung der Blutspender. Das waren 2009 insgesamt 173 Spender. Auch der Einsatz der Samariter im Postdienst lässt sich sehen: 413 Stunden im Dienst der Bevölkerung. Nicht zuletzt die Rotkreuz-Fahrer: 10 Fahrer/innen haben bei 1157 Fahrten 12'456 km zurückgelegt. Der Zeitaufwand beläuft sich auf 725 Stunden. Diese Zahlen sprechen für sich.

Neu zu besetzen war der Posten des Vizepräsidenten. Mit grossem Applaus wurde Karin Müller gewählt. Die Präsidentin weiss mit ihr eine im Gesundheitswesen fachlich kompetente Stütze an ihrer Seite. Der übrige Vorstand wurde für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Renate Dähler wurde für 15jährige und Margrit Rechsteiner für 25jährige Vereinstätigkeit mit einem Präsent geehrt.

Im laufenden Jahr bietet der Kurs- und technische Leiter Andreas Weigele wieder ein vielfältiges Programm an. Interessierte sind zur Übung willkommen (jeweils am ersten Dienstag im Monat um 20.00 Uhr im Feuerwehrdepot in Heiden); oder schauen Sie doch einfach mal auf unsere Homepage www.samariter-heiden-grub.ch Maja Niederer

aufwind 4 | 10

erscheint für Sie am
Mittwoch, 7. April.

Beachten Sie den Redaktionschluss am Dienstag, 23. März, 16.00 Uhr.

Heiden wird nach Aussen getragen

Fast schon majestätisch über dem Bodensee gelegen, das Nebelmeer fast in greifbarer Nähe und die Sonne, die ins Gesicht lacht – Heiden ist phantastisch gelegen, Heiden hat viel zu bieten, Heiden ist ein Traum. Das ist uns, die hier wohnen und/oder arbeiten sehr wohl bewusst, aber wissen es auch die Andern?

Die Vorzüge und Attraktivität unseres Dorfes werden schon längst über die Gemeinde-, Kantons- und gar Landesgrenze getragen. Speziell durch die Highlights in diesem Jahr mit dem Biedermeierfest und dem Henry Dunant Jahr ist das Interesse an Heiden gross. Das freut insbesondere das Tourismus-Team, wenn es Heiden durch diverse Aktivitäten nach Aussen tragen kann. So war Appenzellerland Tourismus an der Ferienmesse in Zürich vertreten. Mit im Gepäck war natürlich die Broschüre von Heiden, die so den Weg zu diversen potenziellen Heiden-Besuchern fand. Auch im deutschen Raum sind wir aktiv und werben insbesondere durch Prospektbörsen für unseren Kurort. Nicht zu vergessen die virtuelle Welt: mit der neuen Homepage von Appenzellerland Tourismus www.appenzellerland.ch hat auch Heiden eine zusätzliche Plattform erhalten. Es dürften sich also auch künftig diverse Gäste in Heiden einquartieren, welchen die Erzählungen, Broschüren und das Internet durch eigene Erfahrungen ergänzen und die Schönheiten von Heiden live vor Ort erleben möchten. *Kurverein Heiden*

Frühlingserwachen im Freihofkeller

Ob bunte Gläser, hippe Hühner, funkelnder Schmuck, kreative Bilder oder exotische Pflanzen – unsere Kunstwerke vertreiben bestimmt Ihren Winterblues.

Besuchen Sie uns vom 26. bis 28. März im Freihofkeller und lassen Sie sich von unseren tollen Kunstwerken inspirieren – Frühlingserwachen garantiert! Übrigens, schauen Sie in unserem kleinen Bistro mit unseren diversen und erfrischenden Getränken vorbei, es lohnt sich ...

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Öffnungszeiten: Freitag, 26. März von 16.00 bis 20.00 Uhr, Samstag, 27. und Sonntag, 28. März von 11.00 bis 16.00 Uhr. *Chris Nowak*

Die Glückspilze: **Simona Kern** aus Gais (3'999'999. Fahrgast), **Brigitte Bänziger** aus Rehetobel (4'000'000. Fahrgast) und **Patrick Nauer mit Yaara** aus Heiden (4'000'001. Fahrgast).

4 Millionen Fahrgäste befördert

Am Dienstag, 28. Juli 1964 fand die Gründungsversammlung der Skilift AG Heiden statt. Bereits am 12. Dezember 1964 konnte der Skilift den Betrieb aufnehmen. Etwas mehr als 45 Jahre später konnte der 4-millionste Gast befördert werden. Aus diesem Anlass konnten der 3'999'999.,

4'000'000. und der 4'000'001. Fahrgast je einen Häädler Biber und einen Eintritt ins Heilbad Unterrechtestein entgegen nehmen. Das ganze Skilift-Team gratuliert den Glückspilzen und nimmt die nächste Herausforderung, den 5-millionsten Fahrgast zu befördern in Angriff. *tb*

Frischer Wind im Rosengarten

Aus Fässlers Gaumenfreuden-Haus wird Heidens Gaumenfreuden-Haus. Seit 1. März führt Jeannette Pufahl das Restaurant Rosengarten in eigener Regie. In der Rosengarten-Küche schwingt Heinz Reinmann, ehemals Restaurant Helvetia in Wienacht-Tobel, die Kelle. Für die drei Lernenden in der Küche ist die weitere Ausbildung gesichert.

Mit einem attraktiven Mittagangebot, einem kreativen Themen-Menü und jetzt auch einfachen Gerichten im preisgünstigen Segment wird der Rosengarten neu erblühen. Bei Interesse informieren wir Sie bequem per E-Mail oder Fax über unser wöchentlich wechselndes Tagesangebot. Unser Thema im März lautet: «Typisch Appenzell». Das schöne Restaurant mit Panoramablick ist wieder optisch unterteilt. Der vordere Teil lädt zum Einkehren und Höckeln ein. Vereine sind herzlich willkommen. Im hinteren Teil geniessen Sie wie gewohnt unsere Gaumenfreuden in stilvoller Ambiance. Für grössere Gesellschaften und Bankette lässt sich die Unterteilung problemlos aufheben. Für Sitzungen,

Besprechungen oder Anlässe im persönlichen Rahmen bis zwölf Personen eignet sich unser Stübli ausgezeichnet.

Die Öffnungszeiten bleiben unverändert: Mittwoch bis Samstag von 11.00 bis 14.30 Uhr und von 17.00 bis 23.00 Uhr, Sonntag von 11.00 bis 22.00 Uhr.

Jeannette Pufahl

«Ein Buch ist wie ein Garten ...»

Man könnte es auch umkehren. Ein Garten ist wie ein Buch, in das jeder seine eigene Geschichte schreibt. Die einen schreiben darin wohlstrukturiert, in einzelnen Kapiteln. Andere mögen es chaotisch und warten ab, was da so daherwächst.

Noch ist Zeit, Gartenträume zu schreiben – oder über Gartenbüchern zu träumen. Sammeln Sie Ideen bevor die Arbeit beginnt! Der Frühling kommt bald (hoffentlich). Die Gemeindebibliothek hält reichhaltige Literatur zu diesem Thema bereit. Neu auch: «The Lazy Gardener», wie man sein Glück im Garten findet von Remo Vetter, Teufen.

Simone Gründler

10 Jahre Boutique artEmoda

Eine grosse Dankbarkeit für die langjährige Treue meiner Kundschaft veranlasst mich dieses Jubiläum im Rahmen verschiedener Anlässe mit Ihnen zu feiern.

Den Auftakt macht am Freitag, 26. März ein Frühlings-Event im Restaurant Bären in Grub, ein Abend in modisch-kulinarisch-floraler Mischung.

Am Samstag, 17. April feiern wir in meiner Boutique von 9.00 bis 16.00 Uhr mit verschiedenen Überraschungen.

Reservieren Sie sich doch schon heute den Freitag, 24. September. Ab 19.15 Uhr findet die allseits beliebte Modeschau im Hotel Heiden statt.

Das ganze Team der artEmoda-Boutique freut sich auf Ihren Besuch. *Anni Volkart*

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2009

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Die Bilanzsumme stieg deutlich um über 32 Mio. Franken auf 342,3 Mio. Franken, was einer Zunahme von 10,5 Prozent entspricht.

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung, erreichten die Hypothekenausleihungen eine Rekordzunahme von Fr. 31,5 Mio. und stiegen auf Fr. 261,1 Mio. Dies entspricht einem Wachstum von 13,7 Prozent. Wiederum mussten wir keine Wertberichtigungen vornehmen. Mit einem Neugeldzufluss von über Fr. 33 Mio. erreicht die Bank bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von Fr. 313,8 Mio.

Die Ertragslage 2009 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 8,4 Prozent gesteigert werden.

Über weitere Details zum Geschäftsjahr 2009 werden die Genossenschafter/innen an der Generalversammlung vom Freitag, 9. April in der Turnhalle Wies informiert. Erstmals findet diese an zwei Standorten statt. Die Mitglieder von Speicher und Trogen werden in Speicher mittels Satellitenübertragung miteinbezogen. *Jürg Baumgartner*

Märzsonne-Skitag mit dem Ski-Club

Das sonnige Schneesporterlebnis für Jedermann. Familien, Gruppen, Vereine und Nichtmitglieder sind einmal mehr herzlich in die Surselva eingeladen, vielen bereits bekannt aus der Jubiläumsaktion im Dezember 2008. Damals benutzten viele aus Heiden und Umgebung die 100 Geburtstags-Tageskarten.

Am Sonntag, 7. März (Verschiebedatum 14. März) treffen sich zum Frühlingsskiplausch Carver und Snowboarder in der schneesicheren Wintersportregion Brigels-Waltensburg-Andiast. Die Destination verfügt über 75 km Pisten, davon 24 km beschneit, bis auf 2418 m.ü.M.

Ermässigte Tageskarten können im Voraus bestellt und abgeholt werden. Die Abfahrt mit dem PW erfolgt um 7.00 Uhr ab der Asyl-Turnhalle. Das Platzangebot ist beschränkt, melden Sie sich umgehend an! Anmeldungen und Infos erteilt der Ski-Club Heiden: Andreas Rechsteiner, Telefon G. 071 891 19 12, P. 071 891 10 90 oder andreas.rechsteiner@blue-mail.ch *Andreas Rechsteiner*

Kinderartikelbörse wieder im Kursaal

Am Samstag, 20. März findet wieder im Kursaal, die traditionelle und beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden saubere und gut erhaltene Frühling- und Sommerkinderkleider sowie Spielsachen und Kinderartikel wie Autositze, Velohelme, usw. verkauft. Eine Kaffeestube lädt zum gemütlichen Zusammensein ein. Für die Organisation ist die «Gruppe Junger Familien» der Frauengemeinschaft Heiden verantwortlich.

Die Börse ist auch eine praktische Gelegenheit, nicht mehr gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kinderartikel zu verkaufen. Die nicht verkauften Artikel können am Ende der Börse wieder mitgenommen oder für ein Hilfswerk in Rumänien gespendet werden.

Annahme der Artikel ist am Freitag, 19. März von 17.30 bis 19.30 Uhr. Der Verkauf findet am Samstag, 20. März von 9.00 bis 10.30 Uhr statt. Für Fragen: Alexandra Breu, Telefon 071 891 71 41. *Alexandra Breu*

Das Damen-Team von Floorball Heiden sucht noch Verstärkung.

Floorball Heiden sucht motivierte Damen

Seit der laufenden Saison spielt nebst den Herren und Junioren ein neugegründetes Damen-Team für Floorball Heiden im Meisterschaftsbetrieb von Swiss Unihockey mit. Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir unihockey-begeisterte Frauen und solche, die es noch werden wollen. Alle Frauen ab Sekundarschulalter sind herzlich eingeladen, auf ein Schnuppertraining vorbeizukommen. Wir trainieren jeweils frei-

tags von 20.15 bis 22.15 Uhr in der Wies-Turnhalle.

Weitere Infos unter www.floorball-heiden.ch oder direkt beim Trainer Basil Brunner, Telefon 079 702 51 17.

Diejenigen, die lieber zuschauen als schwitzen, begrüssen wir herzlich als Fans an unserer Heimrunde am 21. März in der Wies. Natürlich sind zu diesem Anlass auch Herren willkommen!

Corina Rechsteiner

Interessanter Kletternachmittag

15 Kids durften am 27. Januar in der Turnhalle Wies die Kletterwand besteigen. In kleinen Gruppen wurden die Kinder unter fachkundiger Leitung von Fabian Fehr angeseilt. Die Eltern waren für das Sichern zuständig. Für diejenigen, die warten mussten, stand ein Kletter-Parcour bereit. Für die Erfrischung zwischendurch war natürlich auch gesorgt. Die Frauengemeinschaft dank Fabian Fehr und Martina Küng für den tollen Nachmittag. *Sandra Dux*

Sponsorenapéro der Skilift AG Heiden

Ein kleines Dankeschön für die grossartigen Unterstützungen! Unter diesem Motto haben der Verwaltungsrat und die Betriebskommission kürzlich alle Sponsoren, Gönner sowie die Gottis und Göttis der Skiliftbügel zu einem Apéro bei der Talstation eingeladen. Auch wurde ein Wettbewerb, gesponsert von der Raiffeisenbank Heiden, durchgeführt.

Allen, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön. *tb*

Schnupperprobe und Instrumentenvorstellung der JMH

Die Jugendmusik Heiden (JMH) lädt interessierte Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern zu einer Schnupperprobe und Instrumentenvorstellung ein.

Der Anlass beginnt am Samstag, 20. März um 14.00 Uhr mit einem Konzert im Singsaal des Schulhauses Wies. Wie tönen die verschiedenen Musikinstrumente im Orchester? Trompete, Posaune, Tenorhorn, Tuba, Saxophon, Klarinette, Querflöte und die Trommel können bei der Jugendmusik erlernt werden. Nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, die einzelnen Instrumente selber auszuprobieren. Ausbilder, Jugendmusikmitglieder und Verantwortliche stehen gleichzeitig für Fragen rund um die Ausbildung und die JMH zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Zusätzliche Infos finden Sie unter www.j-m-h.ch. *Iris Räss*

Neues vom Frauenverein

An der Hauptversammlung vom 10. Februar wurden Susann Metzger-Züst und Karin Eugster neu in den Vorstand gewählt. Gebührend verabschiedet wurden Ruth Kern nach 13-jähriger, Heidi Zürcher nach 11-jähriger und Katrin Bänziger nach 6-jähriger Vorstandstätigkeit. Bestätigt wurde Katharina Kobler-Kunzmann als neue Präsidentin der Ludothek.

Interessante Kurse und Vorträge bietet wiederum das neue Jahresprogramm: Gestartet wird am 23. März mit dem Floristikursabend «Frühlingserwachen» mit Ruth Thut, Thal. Der erneut angebotene Kurs «Hormon -Yoga und Atem» mit Regina Schybli Muchenberger, Wittenbach findet am 21. und 28. April, 5. und 26. Mai sowie 2. und 9. Juni statt. Am 22. April referiert für «aktiv in Heiden» Remo Vetter, Autor des Buches «The lazy gardener» und Geschäftsführer des Dr. Vogel Gesundheitszentrum, Teufen über «Wie man sein Glück im Garten findet». Und für alle, die Freude am Kochen haben, werden mit Salvatore Giurgola, Lutzenberg am 2. Juni Süsswasserfische und am 9. Juni Meerestiere zubereitet. Die Angebote stehen auch Nichtmitgliedern offen.

Weitere Infos und Anmeldung für Interessierte bei Ursula Locher, Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com

Ursula Locher

Frühlingsbasteln

Auch dieses Jahr bieten wir von der «Gruppe Junger Familien» das Frühlingsbasteln an. Eingeladen sind alle Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren in Begleitung einer erwachsenen Person.

Wir treffen uns am Mittwoch, 24. März um 13.30 bis 15.00 Uhr, oder von 15.30 bis 17.00 Uhr, im kath. Pfarreizentrum.

Bitte Filzstifte (verschiedene Farben), Schere, Leimstift, kleiner Ast oder Zweig (ca. 40 cm lang und ca. 1 cm Durchmesser) und Fr. 5.– fürs Bastelmaterial mitbringen.

Bitte meldet Euch bis 17. März bei Martina Küng unter Telefon 071 891 10 10 an. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Wir freuen uns auf viele Kinder!

Bianca Fiechter

Die schönste braune Kuh von ganz Europa stammt aus Heiden

Häädlerin wird Europameisterin

Am Samstag, 6. Februar fand in Verona (Italien) die Braunvieh-europameisterschaft statt. Die Häädlerin Gordon Belinda aus dem Stall der Familie Sturzenegger gewann dabei sensationell den Europameistertitel der Braunviehkühe und darf sich ab sofort schönste Braunviehkuh von ganz Europa nennen.

Die Schweizerdelegation, bestehend aus 14 Braunviehkühen, aus allen Teilen der Schweiz galt als grosser Favorit an den Europameisterschaften und die Delegation konnte die Erwartungen vollends erfüllen. Als Champion der Braunviehkühe kürte der Italienische Richter Alessandro Raffaini die vierfache Miss Hei-

den Gordon Belinda von Ernst Sturzenegger.

Aber nicht nur Belinda zeigte sich in Verona in Top Form, sondern auch alle anderen Schweizer Kühe. So wurden sechs von acht Abteilungen von Schweizer Kühen gewonnen. Zudem wurde die Schweiz auch Europameister in der Teamwertung und in der Schöneuterwahl.

Die Schweizer Bauern stellen also nicht nur meisterliche Produkte her, welche in Qualität und Ökologie beispielhaft sind, sondern züchten auch Kühe, an welche kein anderes Land in Europa auch nur annähernd herankommt.

Michael Eugster

Buch mit alten Gedichten

Das Buch «Seelepflesterli» mit altvertrauen Gedichten ist ein Begleiter durch den Alltag.

Der in Wasserauen aufgewachsene und später in St.Gallen wohnhafte, hauptberuflich in der Versicherungsbranche tätige und inzwischen verstorbene Tonisepp Wyss-Meier hat Bücher wie «Der Betruf», «Trääf ond rääss» und «Potztuusig» verfasst. Für sein letztes Buch «Seelepflesterli» hat er aus Appenzeller Kalendern der Jahrgänge 1897 bis 2007 Gedichte ausgewählt, thematisch geordnet und im Buch «Seelepflesterli» zusammengefasst. Im kürzlich im Verlag Appenzeller Volksfreund erschienenen Werk hat auch das beliebte Gedicht «D Appezeller Isebahne» von Julius Ammann (1881–1962) Aufnahme gefunden.

Ein Gedicht, das früher in jeder Schulstube gelesen, auswendig gelernt und vor der Klasse oder gar am Examen rezitiert wurde.

*D Appezeller Isebahne
hend Charakter, glob mers no.
Jedi macht en ääges Zögli,
ali chönd zor Not devoo.*

Anschliessend wird an jede der damals noch eigenständigen Bahnen erinnert. Zur Bahn von Rorschach nach Heiden heisst es:

*S Häädlerbähnli zom Erbarme
rotscht der ganz Weg of de
Chneu;
aber s bringt mit vollne Arme
Kurgesch hää met Geld wie
Heu.*

«Seelepflesterli» mit exklusivem Samt-Einband, 262 Seiten, über 180 Gedichte ist im Buchhandel erhältlich. Peter Eggenberger

Heil und Heilung

«Heil» – dieses kleine Wort bedeutet «gesund» und «unversehrt», aber auch «gerettet». Es wird wohl schon in frühester Zeit aus dem religiös-kultischen Bereich in den Alltagsbereich unserer germanischen Ursprache gedrungen sein.

In seinem Vortrag «Heil und Heilung oder: Die Reise eines Wortes vom Himmel zur Erde und wieder zurück» zeigt Dr. theol. Andreas Ennulat aus Wolfhalden am Mittwoch, 3. März um 19.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus auf, dass in den Anfängen der menschlichen (Hoch-)Kultur(en) die körperliche Genesung oder Heilung immer auch eine religiöse Komponente hatte. Eine Reise durch die Geschichte der Heil(ungs)kunde will dafür sensibilisieren, dass auch und gerade in schwierigsten Augenblicken, in denen vielleicht keine oder nur eine teilweise Heilung möglich ist, es sehr wohl darum gehen kann, das eigene oder das Heil des Angehörigen, des Patienten, des zu Pflegenden in jedem Wort, in jeder Behandlung, in jeder Geste im Blick zu behalten. Letztlich wird es auch darum gehen, im Sterben das Heil-Sein bewahren zu können.

Der Vortrag ist öffentlich, konfessionell neutral, und der Eintritt ist frei. Der Vortrag findet auch am Donnerstag, 18. März um 19.30 Uhr in der MZA Rehetobel statt.

Thomas Langer

Überraschung Osterbrunnen

Für Einige ist es bereits Tradition geworden, das Schmücken der Osterbrunnen jeweils pünktlich zu Palmsonntag. Immer wieder neue Ideen entstehen und glücklicherweise finden sich auch ausser den langjährigen Künstlern/innen noch neue mit kreativen Adern. Folgende Brunnen werden wiederum geschmückt: bei der Kirche durch Diana Eugster, Schule Werkunterricht; bei der Migros durch Ruth Schmid, Betreuungszentrum; bei der Apotheke durch die Frauenriege und beim Bionat durch Franziska Bannwart.

Herzlichen Dank allen, die weder Kosten noch Zeit scheuen um einen frühlingshaften Akzent in unser Dorf zu setzen. E.St.

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Tel./Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Aboservice
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Tel. 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Tel. 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 23. März, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Hallenschwinget in Wolfhalden

Am Samstag, 6. März kommt in der Schwinghalle in Wolfhalden ein weiteres Hallenschwinget zur Austragung. Der örtliche Schwingclub organisiert nun schon die 22. Ausgabe dieses Anlasses.

Um 10.00 Uhr steigen die Jungschwinger in die Hosen, eine Stunde später greifen die «Grossen» in den Wettkampf ein. Bei den Aktiven treffen hauptsächlich Schwinger aus beiden Appenzell aufeinander. In der Favoritenrolle ist der Gaiser Michael Bless. Wie schon im letzten Jahr strebt er einen weiteren Sieg an. Als stärkster einheimischer möchte Markus Schläpfer, Wolfhalden ebenfalls ein gewichtiges Wort um den Tagessieg mitreden. Mit seiner sehr ausgefeilten Technik ist er jederzeit in der Lage sein Ziel auch zu erreichen.

Den Zuschauern steht eine Festwirtschaft zur Verfügung, Verpflegung liegt auf dem heissen Grill bereit. Die Organisatoren freuen sich auf einen zahlreichen Zuschaueraufmarsch.

Bruno Eisenhut

M Ä R Z

-7.3.	17.00	Hotel Linde	Ausstellung «Wort-los» Kulturgruppe Lindenblüten
Mi 3.	19.30	evang. Kirchgemeindehaus	Heil und Heilung Palliative Care Appenzeller Vorderland
Fr 5.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
Sa 6.	20.00–22.00	Hotel Linde	Chansons d'Amour – Edith Piaf Appenzeller Winter
Mo 8.	18.00–24.00	Hotel Linde	Internationaler Frauentag OK Frauentag
	20.15	Hotel Heiden	Dia-Show «Traumberge Pakistans» Roman Schmid
Di 9.	19.00–23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek
Do 11.	12.45–17.00	Postplatz	Schneeschuh- und/oder Winterwanderung im Raum Kaien–St.Anton–Heiden Senioren-Wandergruppe Heiden
Sa 13.	9.00–15.00	evang. Kirchgemeindehaus	Babysitting SRK Appenzell AR/AI
Do 18.	14.30–16.30	evang. Kirchgemeindehaus	ökum. Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
	20.15	Hotel Linde	Walter Roderer erzählt aus seinem Leben Verein Dunant-Jahr 2010
Fr 19.	15.00–17.00	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
Sa 20.	9.00–10.30	Kursaal	Kinderartikelförderung Gruppe Junger Familien
	9.00–14.00	Kursaal	Ausstellung «Mein Körper gehört mir!» Alexandra Breu
	15.15–16.30	Pflegeheim	Ständli Trachtenchor Heiden Trachtenchor Heiden

M Ä R Z

Mo 22.	20.15	Hotel Heiden	Dia-Show «Paradiesische Inselwelten – Südsee und Seychellen» Roman Schmid
Mi 24.	14.00–16.00	kath. Pfarreizentrum	Frühlingsbasteln Gruppe Junger Familien
	9.00–14.00	Kursaal	Ausstellung «Mein Körper gehört mir!» Alexandra Breu
Do 25.	12.20–18.00	Postplatz	Wanderung Neudorf-Mörschwil-Steinach Senioren-Wandergruppe Heiden
Fr 26.	15.00–16.00	Dunant Museum	Sonderführung zur Wechselausstellung Henry Dunant Museum
	16.00–20.00	Freihofkeller	Ausstellung Frühlingserwachen OK Frühlingserwachen
	18.00–23.00	Hotel Linde	Griechischer Abend mit Konzert «Kafenion» Kulturgruppe Lindenblüten
Sa+So 27.+28.	11.00–16.00	Freihofkeller	Ausstellung Frühlingserwachen OK Frühlingserwachen

A P R I L

Do–Fr 1.–5.	7.00–17.00	Markus Kühnis	Mittlere Osterskitourentage im Marteltal Bergführer Markus Kühnis
Fr 2.	20.00	evang. Kirche	Karfreitagkonzert «Die Passion» Andres Stehli
So 4.	20.00	Hotel Pension Nord	Italien und andere Sehnsüchte – Musik und Literatur Andres Stehli
Mo 5.	20.15	Hotel Heiden	Dia-Show «Ecuador/Galapagos, zwischen Humboldtstrom und Kraterrand» Roman Schmid

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 23. März 16.00 Uhr** unter www.heid.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

KinoTeens zeigen «Avatar»

Die Kinoteens freuen sich, am Freitag, 19. März um 20.15 Uhr im Kino Rosental mit dem Film «Avatar» ein absolutes Highlight zu zeigen. Im «erfolgreichsten Film aller Zeiten» geht es darum, dass vor Jahren Jake Sully schwer verwundet wurde und seitdem von der Hüfte abwärts gelähmt ist. Als ihm für ein Projekt das Angebot unterbreitet wird, ins weit entfernte Pandora zu reisen, willigt er schnell ein, um seinem für ihn sinnlos gewordenen Leben zu entkommen. Denn dort erwarten ihn unvorstellbar schöne, farbenprächtige Landschaften und üppige Regenwälder mit fantastischen Pflanzen und Tieren – man-

che wunderschön, andere furchterregend. Doch Pandora ist nicht unbewohnt. Da der Mensch in der Atmosphäre Pandoras nicht existieren kann, wurde ein wissenschaftliches Projekt initiiert, bei dem genetisch manipulierte Hybride aus menschlicher und Na'vi-DNA erschaffen wurden: die sogenannten Avatare. Ein Avatar wird von einem Menschen mental gesteuert, indem das menschliche Gehirn und die Gefühlsrezeptoren über eine spezielle Technologie mit dem Avatar-Körper verbunden sind.

Leiterin des Projekts ist die Wissenschaftlerin Dr. Grace Augustine, die Jake zunächst skep-

tisch gegenüber tritt. Während Jakes Erkundigungen auf Pandora trifft er die junge und schöne Na'vi Frau Neytiri. Durch sie lernt er nach und nach das Leben und die Kultur der Na'vis kennen. Doch je mehr Zeit Jake mit den Na'vis verbringt, desto mehr gerät er in einen Konflikt, mit sich selbst und mit seiner Aussenwelt.

Diese fesselnde Story können wir leider nicht in 3D zeigen. Der Film ist aber auch ohne 3D-Feeling besonders sehenswert. Selbst zubereitete Drinks und Popcorn werden wir natürlich auch wieder verkaufen! Selbstverständlich sind auch Erwachsene herzlich willkommen! Den Film dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen.

Nadja Keusch

Rosental Kino
März Programm

Fr, 5.3. 20.15 Uhr, Sa, 6.3. 20.15 Uhr, Fr, 12.3. 20.15 Uhr und Sa, 13.3. 17.15 Uhr	It's complicated d (ab 14 J.)
Jane hat zu ihrem Ex-Gatten ein kumpelhaftes Verhältnis. Das ändert sich schlagartig, als die alte Liebe wieder aufflammt und gleichzeitig ein liebenswerter Architekt ihr Avancen macht.	
Sa, 6.3. 17.15 Uhr und So, 14.3. 19.00 Uhr	Albert Schweitzer d (ab 12 J.)
Er ist mit der Gründung des Spitals von Lambarene einer der angesehensten Wohltäter der Menschheit. Als er 1949 den Kampf gegen die Atombombe unterstützt, gerät sein Lebenswerk zwischen die politischen Fronten.	
So, 7.3. 15.00 Uhr, So, 14.3. 15.00 Uhr und So, 21.3. 15.00 Uhr	Knuddelmuddel bei Pettersson & Findus d (ab 6 J.)
Die liebenswerten Geschichten vom alten Pettersson und seinem Kater Findus gehen weiter: Findus findet es ungerecht, dass er nicht alles darf, was die Erwachsenen dürfen.	
So, 7.3. 19.00 Uhr und Sa, 13.3. 20.15 Uhr	Bright Star E/f/d (ab 12 J.)
Die Liebesgeschichte zwischen der Schneiderin Fanny und dem jungen Dichter John Keats ist von Jane Campion so mitreissend inszeniert, dass man glatt vergisst, dass die wahre Romanze vor 200 Jahren stattfand.	
Mi, 10.3. 20.15 Uhr	Persepolis F/d (ab 16 J.)
Marjane Satrapi aus Teheran hat mit diesem, in schwarz-weiss-Bildern gehaltenen, autobiografischen Zeichentrickfilm eine eindrückliche Chronik der reaktionären islamischen Revolution in Iran geschaffen.	
Di, 16.3. 14.15 Uhr	KINOMOL Sabrina d (ab 8 J.)
Die unscheinbare Tochter des Chauffeurs verdreht dem Sohn des Industriellen mühelos den Kopf, bringt ihn so vom vorgezeigten Weg in eine arrangierte Ehe ab und durchbricht damit mühelos Klassenschränken.	
Mi, 17.3. 14.15 Uhr	KinoKLAPP Erik im Land der Insekten d (ab 6 J.)
Erik sollte in der Schule einen Vortrag über Insekten halten. Aber er weiss nichts über die kleine Krabbelviecher.	
Fr, 19.3. 20.15 Uhr	KinoTeens Avatar d (ab 12 J.)
Jake Sully reist als hybrides Wesen zum entfernten Planeten Pandora mit dem Ziel, die einzigartige Rohstoffe auszubeuhen. Die schöne Eingeborene Neytiri macht den Eroberer mit ihrer natürlichen Kultur bekannt.	
Sa, 20.3. 17.15 Uhr, Sa, 27.3. 17.15 Uhr und So, 28.3. 15.00 Uhr	Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen d (ab 6 J.)
Erfinder Flint Lockwood hat endlich eine richtig gute Erfindung gemacht: Eine Maschine, die aus Wasser Essen machen kann.	
Sa, 20.3. 20.15 Uhr, So, 21.3. 19.00 Uhr und Sa, 27.3. 20.15 Uhr	Der grosse Kater d (ab 12 J.)
Der Bundespräsident erwartet hohen Besuch. Eine Intrige macht ihm bewusst, dass auch er seinen Aufstieg nicht nur seiner Beliebtheit und Weitsicht verdankt.	
Fr, 26.3. 20.15 Uhr und So, 28.3. 19.00 Uhr	A Serious Man E/f/d (ab 14 J.)
Wenn die Coen-Brüder eine Geschichte erzählen, ist das grosse Scheitern immer inbegriffen. So auch bei Larry Gopnik, einem amerikanischen Professor, dessen beschauliches Leben den Bach runter geht.	
Di, 30.3. 14.15 Uhr	KINOMOL Ein Schweizer namens Nötzli d (ab 8 J.)
Walter Roderer brilliert in der Verwechslungskomödie als biederer Buchhalter und Gelegenheitstäter, der stets in bester Absicht handelt.	

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 4|10 ist am 23. März.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 4

April '10
15. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

in unserer heutigen Titelstory zum Thema Blutspenden steht, dass Blut ein kostbares Gut sei. Solange unser Kreislauf funktioniert, machen wir uns wohl keine Gedanken darüber, wie wichtig es für uns ist. Die wesentlichste Aufgabe besteht darin, den Sauerstoff und die notwendigen Nährstoffe zu den Zellen zu transportieren und das Stoffwechselendprodukt wie Kohlenstoffdioxid oder Harnstoff wieder abzuführen. Blut dient im Weiteren der Regulation und Aufrechterhaltung des Wasser- und Elektrolythaushaltes, des pH-Werts sowie der Körpertemperatur.

Die Blutmenge entspricht ca. 8 Prozent des Körpergewichtes eines Menschen, wobei Frauen eine etwas geringere Blutmenge aufweisen als Männer.

Wenn bei Ihnen das nächste Mal irgendwo ein Tropfen Blut fliesst, denken Sie vielleicht an die Kostbarkeit, dennoch wünsche ich Ihnen selbstverständlich, dass kein Blut fliessen möge. In diesem Sinne einen guten Start in den Frühling.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Mittwoch, 7. April
20.00 Uhr im Hotel Heiden

Humorabend mit Peter Eggenberger

«Lache isch gsond» – genau das Richtige für alle, die ihre Lachmuskeln trainieren wollen.

Mangel an Blutspenden

Blut ist ein kostbares Gut und wird auf vielfältige Weise in der Medizin eingesetzt. Am bekanntesten ist sicher der Einsatz bei Operationen, bei welchem ein grosser Blutverlust auftritt. Unfallopfer sind häufig auf viel Blut angewiesen. Aber auch bei anderen Blutverlusten, wie blutenden Magengeschwüren oder wenn die Blutproduktion des eigenen Körpers eingeschränkt ist, kann mit der Zugabe von Blut eine Besserung erreicht werden. Dies ist beispielsweise bei Krebs-Chemotherapien oder Patienten mit chronischen Nierenleiden der Fall. Oftmals wird dem Patienten nicht das ganze Blut verabreicht, wie es vom Spender abgenommen wurde, sondern nur Teile davon. Rote Blutkörperchen, -plättchen oder -plasma sind Bestandteile von Blut, die auch einzeln zum Einsatz kommen.

Da die Zusammensetzung des Blutes höchst komplex ist, kann es bis heute nicht künstlich hergestellt werden. Deshalb ist Spenden der einzige Weg, den kostbaren Saft für die Patienten zu gewinnen. Bekannt sind die Blutgruppen A, B, AB und 0 und der sogenannte Rhesusfaktor.

Heutzutage können sehr blutverlustreiche Operationen durchgeführt werden. Bei Unfällen können innert kurzer Zeit mehrere Liter verloren gehen. Ohne Blutkonserven hätte der Patient eine deutlich schlechtere oder gar keine Überlebenschance, weil ein Blutverlust nur in gewissen Massen vom Körper toleriert wird.

Der aktuelle Mangel an Blut wird auf ein Problem beim Nachschub zurückgeführt. Der Blutverbrauch ist nicht rückläufig, sondern eher zunehmend, was die Situation verschärft. Wer also der Allgemeinheit einen Dienst erweisen möchte, sollte sich überlegen, eine Blutspende zu machen. Vielleicht ist man eines Tages selber froh darüber, wenn die Spitäler genügend Blut an Lager haben.

Das nächste Blutspenden findet am 28. April statt. Weitere Infos siehe auf Seite 13. *tb*

Schule

**Sonderwoche
der Sekundarschule**

**Globalbudget der Schule:
Urs Weber im Gespräch**

Kultur

Im Land der Fremden

Kultur in der Linde

Nostalgischer Sonntag

Wirtschaft

**«Heidenfitness» eröffnet
im Juni**

**Grüngut entsorgen –
günstig und bequem**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Vereine

**Unterwegs ins Hotel
California**

**Vortrag «The Lazy
Gardener»**

Vermischtes

**Beschwingter Frühling
im Kino**

Veranstaltungskalender

Sonderwoche der Sekundarschule

Die Schüler/innen der Sekundarschule durften Anfang März eine besondere Woche und somit Lernen auf ganz andere Art und Weise erleben. Für jede Stufe gab es ein komplett unterschiedliches Programm, das sowohl Lehrende als auch Lernende vor Herausforderungen stellte.

Auch das Schanzbauen und anschliessend **coole Sprünge** zeigen, war ein Programmpunkt im Skilager

1. Sek: eine Woche im Schnee

Alle drei ersten Sekundarklassen verbrachten eine Woche im Skilager in Sedrun. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, Skifahrer oder Snowboarder: Alle konnten den jeweiligen Neigungen entsprechend die guten Schneeverhältnisse und manchmal auch das gute Wetter geniessen.

Auch für Abwechslung war gesorgt, zwischendurch bot sich den Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit eines Schwimmbadbesuchs oder eines Fondueabends im Skigebiet mit anschliessender Schlittenfahrt ins Tal.

Auch abends war für Unterhaltung gesorgt, Höhepunkt war sicherlich der Casinoabend, an dem sich Leiter und Jugendliche richtig in Schale warfen, sich sehr höflich und formell benahmen, Poker, Roulette oder Black Jack spielten und Drinks an der Bar genossen. Wer Gewinn machte, konnte diesen anschliessend bei einer Versteigerung von verschiedensten gespendeten Preisen wieder loswerden. *U.M.*

Die Mädchen der 2. Sek arbeiteten in Gruppen am **Thema Sexualität**

2. Sek war in der Gerbe

Wir, die 2. Sek, behandelten das Thema Sexualität. Die Mädchen und die Jungen wurden getrennt, um sich intensiver mit dem Thema auseinander zu setzen. Während die Jungen drei Tage am Schnuppern waren, hatten die Mädchen in der Schule ein Spezialprogramm.

Am Montagmorgen haben wir unseren Körper (und das -gefühl) anhand des Bauchtanzes und dem Zeichnen eines Körperlandes besser kennengelernt. Ausserdem haben wir uns mit der Körperhygiene, -pflege und Kosmetik befasst. Nach dem Mittagessen redeten wir in Gruppen über das erste Mal sowie das Thema «Schwanger und selbst noch ein Kind». Zur Vertiefung haben wir die verschiedenen Situationen mit Rollenspielen dargestellt.

Dienstags bekamen wir von Frau Dr. Gehri die vielseitigen Verhütungsmethoden vorgestellt und konnten mit ihr auf eine Führung ins Spital um die Gebärsäle und die Gynäkologieabteilung zu besichtigen.

Neben dieser Führung haben wir auch noch Informationen zum Thema Aids bekommen. Am Nachmittag kam eine an HIV erkrankte Frau persönlich vorbei und erzählte uns von ihrem Leben und beantwortete unsere Fragen, was sehr spannend war!

Die restlichen drei Tage wurden uns zur Besichtigung der ausgewählten Lehrbetriebe zur Verfügung gestellt. Donnerstag und Freitag hatten dann die Jungs ein Spezialprogramm in der Gerbe zum Thema Sexualität. *Kathrin Signer und Luana Hafner*

Globalbudget der Schule: Erste Erfahrungen positiv

Für das Globalbudget der Schule ist Urs Weber als Administrativer Schulleiter verantwortlich. Im Interview gibt er Auskunft.

Was ist eigentlich ein Globalbudget?

Ein normales Budget zeigt detailliert die zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen, aufgliedert auf Dutzende von verschiedenen Konti. Beim Globalbudget steht eine Gesamtsumme zur Verfügung, mit der sämtliche Leistungen erbracht werden müssen. Errechnet wird der Gesamtbetrag aufgrund verschiedener Indikatoren. Welche Beträge dann in den einzelnen Konti verbucht werden, liegt ausschliesslich in der Verantwortung der Schulleitung.

Was hat sich gegenüber früher verändert?

Die Schulleitung hat im Lauf des Jahres eine grössere Entscheidungskompetenz.

Massnahmen, die im Schulalltag als sinnvoll erachtet werden, können rascher umgesetzt werden. Die Behörde wird von Detailentscheiden entlastet. Die Information der Kommission Bildung, Jugend und Sport durch die Schulleitung ist mit jährlich zwei Rechenschaftsberichten ausführlicher als vorher.

Wie verlief das erste Jahr?

Wir sind mit viel Optimismus gestartet, in der Jahresmitte deuteten dann aber Hochrechnungen auf eine massive Überschreitung des Globalkredits hin. Es zeigte sich, dass bestimmte Zahlen in der Modellrechnung für 2009 zu tief (Teuerungsausgleich) oder zu hoch (Pauschalbeitrag des Kantons) eingesetzt waren. So wurde der Kredit nachträglich um Fr. 49'000.– auf 5'949'000.– erhöht. Gegen Ende des Jahres entspannte sich dann die Situation, und das erste Jahr konnte erfreulicherweise sogar mit einem Bonus von gut Fr. 50'000.– abschliessen. Ich bin mir bewusst, dass die «Punktlandung» im ersten Jahr auch aufgrund von Zufällen zustande kam.

Welches waren die persönlichen Erfahrungen?

Ich empfand das Experiment bereits in der Planungsphase als sehr spannend. Gleichzeitig spürte ich aber eine grosse Unsicherheit, ob das Ganze aufgehen würde. Durch unseren permanenten Einblick in die Finanzbuchhaltung ist es heute besser möglich, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und entsprechende Vorkehrungen zu treffen. So konnten einzelne Anschaffungen bewilligt werden, weil Einsparungen gemacht worden waren.

Wie geht es nun weiter?

Ende November wurde der Globalkredit für 2010 in der Budgetabstimmung genehmigt. Der Bonus von 2009 kann zu diesem Betrag noch addiert werden. Ein allfälliges Minus müsste übernommen werden. Bereits laufen zudem die Vorbereitungen für das Budget 2011. Weil sich die Berechnung des Globalkredits im Wesentlichen an der (sinkenden) Anzahl der Lernenden orientiert, rechnet die Schulleitung damit, dass sie in den kommenden Jahren mit kleineren Globalkrediten auskommen muss. *Susanne Bendz*

Einer der Höhepunkte der Woche war die Begegnung mit der gehörlosen Frau Schneider, die Schüler/innen kompetent in die Gebärdensprache einführte.

Sicher hat diese Woche bei den Schüler/innen wertvolle und nachhaltige Eindrücke hinterlassen.

U.M.

Im Land der Fremden

Das politisch-kulturelle Mini-Festival war bisher unter anderem Fragen der Urbanität oder, im letzten Mai, der Finanzkrise gewidmet. 2010 wird der Anlass «nomadisch» in einem weit gespannten Sinn. Unter dem Titel «Im Land der Fremden» fragt die «Kleine Kulturlandsgemeinde kKL 10» nach den Formen und Gründen von Unterwegssein (Flucht, Arbeitsmigration, Künstler-Emigration, Tourismus, erzwungene und freiwillige Mobilität ...) und nach deren Folgen, die sich europaweit unter anderem heftig zeigen in der Abwehr des Islams. Wie behaupten sich Fremdes und Eigenes, wo geschieht Abgrenzung und Ausgrenzung und wo Assimilation, welche Grenzzäune braucht und verträgt das «globale Dorf», was für ein Glück kann das Andere, Fremde dem Eigenen beifügen? – Das sind einige Aspekte, welche in Referaten und Kunstprojekten beleuchtet und in der Diskussion mit dem Publikum vertieft werden.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen in Trogen ist frei. Für die Workshops gilt eine Anmeldefrist bis 22. April. Anmeldungen für die Workshops an Amt für Kultur, Obstmarkt 1, 9102 Herisau oder info@kulturlandsgemeinde.info. Details im Netz: www.kulturlandsgemeinde.info.

Heidi Eisenhut

Altes und Neues aus der Biedermeierzeit

Hüte, Kleider, Schirme und andere Utensilien, wie Vasen oder Spielsachen können Sie bei Widler-Stoffe an der Badstrasse 2 bis zum Biedermeierfest, am 4. und 5. September, im Schaufenster ausstellen (Telefon 071 891 23 45).

Zum Verkaufen und Verschenken oder Tauschen! Am Biedermeierfest haben wir unter diesem Motto einen Stand, an dem Sie die Möglichkeit haben, Ihre Gegenstände zu verkaufen oder Ihre Garderobe zu ergänzen. *Doris Curiger-Widler*

Heiden fest in Kinderhand

Im Rahmen des Dunant-Jahres 2010 besuchen rund 50 Schulklassen aus der ganzen Schweiz und dem angrenzenden Ausland unser Biedermeierdorf. Bereits vorgängig beschäftigen sich die Kinder und Jugendlichen im Unterricht mit der Persönlichkeit um Henry Dunant. Das Highlight ist dann aber die eigentliche Klassenreise nach Heiden. Nach der Ankunft in Heiden werden die Schulklassen durch eine Begleitperson begrüsst, durch das Dorf und auf den Kirchturm geführt. Beim anschliessenden Besuch des Dunant-Museums können die Gäste das im Schulzimmer gelernte interaktiv festigen. Zur Mittagspause erhalten die Schulklassen einen Lunch, organisiert durch die Genossenschaft Hotel Linde. Das Nachmittagsprogramm beinhaltet eine Aktivität im Lernatelier des historischen Museums.

Das Team der Tourist Information ist stolz, die Koordination der Klassenreisen zu tätigen und dankt den zuständigen Personen im Verein Dunant-Jahr 2010 für die detaillierte und engagierte Vorbereitung der Rahmenbedingungen. Hoffentlich kommen viele Kinder begeistert nach Hause und erzählen von unserem schönen Dorf. Wer weiss, vielleicht unternimmt die eine oder andere Familie wieder einmal eine Reise nach Heiden. *Kurverein Heiden*

Schaukasten im Kursaal

Der wieder angebrachte Schaukasten im Kursaal soll regionalen Künstlern und Betrieben eine Ausstellungsplattform für ihre Werke und Artikel bieten.

Um ein möglichst abwechslungsreiches Angebot gestalten zu können, suchen wir Interessenten, die sich in diesem Bereich gerne präsentieren möchten.

Wir freuen uns von Ihnen und Ihren Ideen unter Telefon 071 898 33 33 zu hören. *Sibylle Kündig*

Internationales Jugendcamp

Das Gedenkjahr für Henry Dunant begehen wir mit zahlreichen Veranstaltungen und Festivitäten.

Vom 27. Juli bis 4. August treffen sich bei uns Jugendliche ab 16 Jahren aus der ganzen Welt. Der Verein Dunant 2010 organisiert in Partnerschaft mit dem Schweizerischen Roten Kreuz das Internationale Jugendcamp. Rund 120 Teilnehmende besuchen an sechs Tagen zahlreiche Workshops zum Thema: Wie kann ich die Visionen und Grundgedanken von Henry Dunant in meinem persönlichen Umfeld umsetzen?

Die Teilnahme ist auch für Jugendliche aus Heiden möglich. Unter dunant2010-across.ch findet Ihr alle Infos und auch den Anmeldetalons zum Herunterladen.

Für das Camp werden auch Helfer/innen gesucht. Wer interessiert ist, kann sich bei Maria Schnellmann, Telefon 071 891 69 58 oder info@bfagmbh.ch melden. Wichtig: Die Teilnehmenden sowie Helfer/innen müssen sich gut in Englisch verständigen können.

Maria Schnellmann

Kultur in der Linde

Am Freitag, 23. April findet um 20.15 Uhr in der Linde etwas ganz Spezielles statt. Wir dürfen Nicole Käser mit einem Kabarett-Programm von Bernhard Ludwig «Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit» präsentieren.

Was anfangs wie ein gemütlicher, unterhaltsamer Kabarettabend aussieht, entpuppt sich bald als Grossgruppen-Kurzzeit-Therapie! Käser hält ihrem Publikum einen Spiegel vor, sie redet über Alltagsprobleme von Frau und Mann. Das Publikum lacht zwei Stunden durch, obwohl es im Stück keinen einzigen Witz gibt! Käasers Heimat ist die Bühne. Sie bewegt sich glänzend und souverän. Verdient hat sie sich deshalb schon zwei Preise: den «Prix Walo 02» und den «Prix Humore 04». Die Schweizerin Nicole D. Käser versteht es, ihr Publikum zu verzaubern, in ihren Bann zu ziehen und es bis zum Schluss nicht mehr los zu lassen.

Eintritt Fr. 30.–, ab 18.00 Uhr gibt es ein 3-Gang-Menü für Fr. 30.–.

Kasia Strassnigg

Nostalgischer Sonntag

Am 11. April findet von 10.00 bis 16.00 Uhr im Betreuungs-Zentrum Heiden ein nostalgischer Sonntag statt. Mit dabei ist das Duo Messer und Gabel, bekannt aus Funk und Fernsehen sowie ein Biedermeierbesuch, altertümliches Stübli, nostalgisch gekleidetes Personal, alte Motorräder, Musik aus der Juke-Box, Gerstensuppe nach Grossmutterart, Kaffee und Kuchen zu Preisen wie anno dazumal, frische Waffeln und vieles mehr!

Haben wir Sie neugierig gemacht? Wir freuen uns auf Sie!

Marco Rieser

Gute Beute(l) im oohs&aahs

Seit geraumer Zeit rattern die Nähmaschinen bei oohs&aahs. Wir nähen Stofftaschen aus besonderen Stoffen, Formen, Farb- und Materialkombinationen. Besitzen Sie noch alte Spitzen von ihrer Mutter oder Grossmutter? Wir verarbeiten für Sie diese in Vergessenheit geratenen Trouvaillen in Ihre individuelle Tasche. Wussten Sie, dass Sie bei uns auch Geschenke für Neugeborene finden? Entdecken Sie bei uns selbst genähte Patchwork-Nuscheli, Nuggi-Zwergli und vieles mehr.

Nadia Baumann

Gemalt von Martin Engler

10-Jahr-Jubiläum

Seit 10 Jahren führt Esther Glanzmann Gilsli an der Werdstrasse 14 ihr Coiffeur-Geschäft, das sich im 1. Stock des Hauses vis-à-vis der Raiffeisenbank befindet.

Mit viel Freude und Einfühlungsvermögen berät die Fachfrau ihre Kundschaft. Esther Glanzmann nimmt sich die Zeit, um alle Kunden optimal zu beraten. Hochwertige Produkte sind für sie Voraussetzung. Für ihre Kundschaft soll der Coiffeurbesuch ein Ort für Ruhe und Erholung sein. Allen ihren langjährigen Kunden, die Esther Glanzmann die Treue gehalten haben sagt sie an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön.

Neue Gesichter sind jederzeit willkommen. Auch ein Coiffeurbesuch ohne Voranmeldung kann möglich sein (Telefon 071 891 58 58).

Esther Glanzmann

aufwind 5 | 10

erscheint für Sie am
Mittwoch, 5. Mai.

Beachten Sie den **Redaktionschluss** am **Dienstag, 20. April, 16.00 Uhr.**

Das neue Fitnessstudio «Heidenfitness» auf über 400 m²

«Heidenfitness» eröffnet im Juni

Am Samstag, 5. Juni öffnet das Fitnessstudio «Heidenfitness» an der Mittelbissastrasse 7, im Werk 2 der Varioprint AG seine Türen.

Auf über 400 m² bietet das Trainingszentrum seinen Mitgliedern Kraft- und Ausdauertraining an Geräten der neusten Generation. Qualifizierte und freundliche Fitnesstrainer erstellen individuelle Trainingsprogramme und betreuen die Trainierenden.

Zweimal wöchentlich findet unter Anleitung ein speziell auf Senioren ausgerichtetes Gesundheitstraining statt. Das Zentrum ist Qualitop anerkannt und wird somit von den meisten Krankenkassen unterstützt. Bis zur Eröffnung profitiert man von einem vergünstigten Vorverkaufangebot. Weitere Infos unter www.heidenfitness.ch oder bei Cyrill Böhi, Telefon 076 343 53 11. *Thomas Roth*

Das Quisisana ist auf Erfolgskurs

Vor 30 Jahren setzten in Heiden Planungsarbeiten für ideale Alterswohnmöglichkeiten ein. 1982 wurde die Genossenschaft Alterssiedlung Quisisana gegründet, die anlässlich der Generalversammlung auf ein in jeder Hinsicht erfolgreiches Jahr 2009 Rückschau halten konnte.

«Unsere 16 Wohnungen konnten 2009 einmal mehr lückenlos vermietet werden», hielt VR-Präsident Josua Bötschi kürzlich im Hotel Linde Rückschau. «Nach weiteren Beitritten stehen heute 275 Genossenschaftler/innen und hinter unserer guten Sache. Das zu guten 2 Prozent verzinstes Genossenschaftskapital überstieg erstmals die 2-Millionen-Grenze, sodass wir auch in finanziellen Belangen kerngesund sind. Grössere bauliche Investitionen sind in nächster Zeit nicht nötig, haben wir doch unser 1988 fertiggestelltes Gebäude in den letzten Jahren sowohl innen wie auch aussen total saniert.»

Dankbar gewürdigt wurden die rund 30jährigen Dienste von Verwaltungsratsmitglied Ernst Weber, der sich vorerst als Aktuar und später vor allem in Sachen Mieterbetreuung grosse Verdienste erworben hat. Sein Rücktritt führte zur Wahl von Heinz Weber. Weitere VR-Mitglieder sind Josua Bötschi (Präsident), Heinz Brunner (Kassier, Vizepräsident), Cor-

nelia Veil (Aktuarin), Erika Stocker, Anni Volkart und Conradin Meschenmoser. Protokoll, Jahresbericht, Jahresrechnung und der Bericht der Kontrollstelle wurden einstimmig gutgeheissen.

Mit der realisierten Nähe von Alterswohnungen und Altersheim hat Heiden vor über zwanzig Jahren eine beispielhafte Pionierleistung erbracht, die sich auch heute ausgezeichnet bewährt.

Anschliessend an die GV sprach Annemarie Bächler, Leiterin der Pro Senectute-Beratungsstelle Heiden, zum Thema «Zwäg im Alter» und vermittelte eine Reihe wertvoller Tipps zur guten Bewältigung der dritten Lebensphase.

Peter Eggenberger

Frühlingsgefühle und Premieren

Im Mittelpunkt der diesjährigen Frühlingsausstellung der City Garage Heiden sind am Samstag, 1. und Sonntag, 2. Mai, jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr, diverse Neu- und Sondermodelle, wie zum Beispiel der Audi A4 «Style», der VW Golf «Team» und oder auch der Seat Leon und Ibiza «Stoff». Aber nicht nur Neuwagen, sondern auch Jahreswagen, Dienstwagen und diverse Occasionen mit attraktiven Eintauschangeboten gibt es zu besichtigen.

Am Sonntag sorgt ab 11.30 Uhr die Buuremusig Wolfhalden mit einem Frühschoppenkonzert für gute Unterhaltung.

Die City-Garage Heiden, seit 2006 ISO 9001:2000-zertifiziert, ist bereits seit 22 Jahren an der Gerbestrasse ansässig. Das City-Garage-Team freut sich auf Ihren Besuch. *tb*

Neuer Rondon-Weg

Der St. Anton und seine Umgebung gehört zu den beliebten Naherholungsgebieten der Häädler und Oberegger Bevölkerung. Letzten Herbst eröffnete der neu markierte Rondon-Weg. Dabei stehen vier Routen unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade zur Wahl, sodass auch ältere und gehbehinderte Naturfreunde auf ihre Rechnung kommen. Die längste, eine Wanderzeit von rund zwei Stunden erfordernde Rondonroute, folgt grösstenteils dem in Heiden beginnenden Gesundheitsweg. Zusätzlich stehen drei weitere, tadellos markierte Routen mit einer Wanderzeit von 30, 40 und 60 Minuten zur Verfügung.

Peter Eggenberger

Grüngut günstig und bequem entsorgen

Seit zwei Jahren bietet die Firma Hans Frischknecht, Transporte, in Eigeninitiative einen attraktiven Service für die Grüngutentsorgung an. Sowohl Firmen wie Private haben die Möglichkeit den allwöchentlichen Rasenschnitt, welke Blumen, Zweige von zurückgeschnittenen Sträuchern, zerbrochene Tontöpfe usw. umweltgerecht zu entsorgen.

Vom 1. April bis 30. November ist die Annahme täglich von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, samstags von 9.00 bis 12.00 Uhr. Der Firma Frischknecht ist es ein Anliegen, dass die Öffnungszeiten eingehalten werden. Die Anlage ist ausserhalb dieser Zeit geschlossen. Die Kosten für Private, (gerechnet ist ein Einfamilienhaus mit normalem Umschwung), liegen bei Fr. 125.– für die ganze Saison, was bedeutet, dass für wöchentlich rund Fr. 3.– alles Unnötige aus dem geliebten und gepflegten Garten verschwindet, eine zweckmässige und kostengünstige Dienstleistung. Firmen erkundigen sich bitte direkt bei Hans Frischknecht nach den Kosten.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Firma gerne zur Verfügung, ebenso für den Abschluss eines saisonalen Vertrages (Telefon 071 891 19 93). *E.St.*

Gemeinderatsverhandlungen

Erfolgreicher Jahresabschluss der Gemeinde

Der Ertragsüberschuss von Fr. 1,1 Mio. wird gemäss Finanzhaushaltsgesetz dem Eigenkapital zugewiesen, welches damit auf über Fr. 2,1 Mio. ansteigt. Damit kann die aufgrund der im Jahr 2009 für 2010 (und gemäss Finanzplan auch für 2011) beschlossene Steuerfussenkung aufgefangen werden. Nach wie vor ungewiss ist, wie sich die neue Pflegefinanzierung ab 1. Januar 2011 auf den Gemeindefinanzhaushalt auswirken wird. Im schlimmsten Fall könnten rund Fr. 400'000 Mehraufwand auf die Gemeinde zukommen, was rund 0,15 Steuereinheiten ausmachen würde. Der Gemeinderat hofft, dass bis zur Budgetierung für das Jahr 2011 genauere Zahlen bekannt sind, beziehungsweise, dass der Kanton die zusätzliche Belastung für die Gemeinden noch reduzieren wird.

Der erfreuliche Ertragsüberschuss ist am stärksten auf Mehrerträge bei den Erbschaftssteuern von über Fr. 665'000 zurückzuführen. Es konnten aber auch nochmals über Fr. 300'000 aus den Steuern natürlicher Personen mehr eingenommen werden als budgetiert. Der wirtschaftliche Abschwung dürfte hier im Rechnungsjahr 2010 eine Zäsur bewirken.

Auch bei den Unternehmenssteuern konnte ein Mehrertrag verzeichnet werden, welcher aber durch grosse Rückzahlungen für Steuern vergangener Jahre nicht nur geschmälert, sondern zu einem Abschluss von gut 7 Prozent unter dem Voranschlag führte. Über das Globalbudget der Schule kann nach dem ersten Jahr ein äusserst positives Fazit gezogen werden. Zur Korrektur von Faktoren, auf welche die Schulleitung keinen Einfluss hatte, wurde der Globalkredit vom Gemeinderat für die Jahresrechnung 2009 um Fr. 49'000 erhöht. Bedeutende Mehraufwendungen mussten auch für den Winterdienst und den Unterhalt des Schwimmbades getätigt werden.

Vor 100 Ausgaben

Im April 2000 standen folgende Themen im aufwind:

- Feuerschauer helfen Brände zu verhüten
- Jassclub stellt sich vor
- 25 Jahre Schmid Automobile

Gesamthaft lag der Steuerertrag mit Fr. 12,892 Mio. im vergangenen Jahr rund Fr. 1,2 Mio. höher als im Jahr 2008 und damit wieder auf dem Niveau des Jahres 2007 vor der Steuerfussenkung um 0,2 Einheiten. Der durchschnittliche Steuerertrag pro Einwohner/in (ohne Separatsteuern) stieg im vergangenen Jahr von Fr. 2659 auf 2756.

In der Investitionsrechnung fällt natürlich die Sanierung und Modernisierung des Kursaals am meisten auf. Ausgaben von gut Fr. 2,9 Mio. stehen die Beiträge von Bund und Kanton aus der Neuen Regionalpolitik von Fr. 760'000, Beiträge von Stiftungen an besondere Bauteile von Fr. 72'000 und die Auflösung der Vorfinanzierung und der Reserve für künftige Infrastrukturaufgaben, gebildet aus den Ertragsüberschüssen der Jahre 2007 und 2008 gegenüber. Somit mussten für den Kursaal im Jahr 2009 lediglich Fr. 70'000 aktiviert werden. Die Nettoinvestition beträgt insgesamt Fr. 1'384'140,35 und liegt damit unter dem Vorjahresniveau.

Die Jahresrechnung 2009 wird im Mai 2010 dem fakultativen Referendum unterstellt.

Ja zu Leistungsvereinbarung mit Frauenhaus

Das Departement Inneres und Kultur (DIK) hat allen Gemeinderäten von Appenzell A.Rh. mitgeteilt, dass die Vereinbarung zwischen der Stiftung Frauenhaus St.Gallen sowie dem Kanton Appenzell A.Rh. und 15 Ausserrhoder Gemeinden nach längeren Verhandlungen erneuert werden konnte. Dies nach einem vertragslosen Zustand, der seit Anfang Jahr 2007 besteht. Der Gemeinderat hat dieser Leistungsvereinbarung zugestimmt.

Bau von 35 Wohnungen möglich

Für eine Überbauung des Gebietes Wies ist gemäss rechtskräftigem Zonenplan Nutzung der Gemeinde ein Quartierplan zu erarbeiten (Zone mit Quartierplanpflicht). Die bebaubare Fläche liegt im östlichen Bereich in der Wohnzone W3 sowie im westlichen Bereich in der Gewerbezone G3.

Die Ausarbeitung des Quartierplans erfolgte in Abstimmung zwischen der Kommission Planung und Baubewilligung der

Die Klassen 1A und 1B umrahmten die Sitzung des Kantonsrats im Kursaal musikalisch. Sie sangen

Gemeinde und den Grundeigentümern.

Die Festlegung von Baubereichen erfolgte aufgrund der raumplanerischen Randbedingungen. Der Baubereich Gewerbe wird durch Grenzabstände zu den Nachbarparzellen und einem 5-m-Abstand zur planlich festgelegten neuen Groberschliessungsstrasse bestimmt. Der Baubereich Wohnen wird durch die angrenzende Grünzone, Grenzabstände, Grundwasserschutzzone und Hochwasserabflussflächen festgelegt. Für den Baubereich Wohnen wurden verschiedene Überbauungsstudien ausgearbeitet. Dabei hat sich gezeigt, dass ohne Untergeschosse die Parkierung und Nebenräumlichkeiten nicht wirtschaftlich gelöst werden können. In den Baubereichen Wohnen liegt ein Überbauungsprojekt der Heller AG Wohnbauten, Heiden, vor.

Im Bereich der Langmoosstrasse, der Wiesstrasse und am Ende der neuen Groberschliessungsstrasse sind Kehrriechtsammelplätze festgelegt, wo die Siedlungsabfälle geordnet deponiert werden können. Im Weiteren wird durch die Sonderbauvorschriften festgelegt, dass trotz des sichtbaren Untergeschossbaus eine harmonische Umgebungsgestaltung mit einheimischer Bepflanzung gefordert ist. Mit der ersten Baueingabe in der Wohn- und der Gewerbezone wird für die jeweilige Zone ein Umgebungsgestaltungsplan gefordert.

Mit den anrechenbaren Flächen innerhalb des Quartierplanperimeters kann mit rund 35 Wohnungen gerechnet werden.

Die an das Quartierplangebiet angrenzenden Grundeigentümer

werden an einer für sie veranstalteten Orientierungsversammlung über den Quartierplan Wies informiert.

Ohne Kandidaturen kein Wahlgang

Bei den Ergänzungswahlen vom 11. April 2010 in der Gemeinde Heiden gibt es nur für das 4. Mitglied des Kantonsrates aus der Gemeinde Heiden eine Kandidatur. Für die Ergänzungswahlen betreffend die Geschäftsprüfungskommission (5. Mitglied und Präsident) sind bis heute keine Kandidaturen bekannt. Das Abstimmungsmaterial wurde am 10. und 11. März fristgerecht versandt.

Bleibt der erste Wahlgang ergebnislos, findet ein zweiter Wahlgang nur statt, wenn bis Mittwoch 14. April, Kandidaturen bekannt werden. Bei nur je einer Kandidatur für das 5. Mitglied und das GPK-Präsidium kann eine «Stille Wahl» erfolgen. Wenn jedoch bis zum genannten Zeitpunkt keine Nominierungen erfolgen, findet am 9. Mai kein zweiter Wahlgang

Im April/Mai beachten

Montag, 12. April
Grüngutabfuhr

Dienstag, 20. April
Häckseltour

Mittwoch, 21. April,
16.30 bis 19.00 Uhr
Giftsammlung,

beim Bauamtsmagazin

Montag, 26. April
Grüngutabfuhr

Samstag, 1. Mai
Papiersammlung

eder – passend zum Dunant-Jahr – zum Thema Frieden, Hilfsbereitschaft, Leben in einer besseren Welt

statt. Der Gemeinderat würde einen neuen Wahltermin erst dann ansetzen, wenn für die beiden Vakanzen zumindest je eine Kandidatur vorliegt.

Rücktritte aus Kommissionen

Wer aus einer Kommission, in die er oder sie vom Gemeinderat gewählt wurde, zurücktreten will, ist gehalten, den Rücktritt bis zum 31. März zu erklären. Bis jetzt sind folgende Rücktritte zu verzeichnen:

Kommission Hoch- und Tiefbau – Susanne Rohner, Brunnenstrasse 17

– Ueli Wolf, Mittlere Täschenstrasse 11

In der Kommission Bildung, Jugend und Sport (KBJS) wird eine Projektgruppe Jugend gebildet. Gesucht werden dafür drei Erwachsene und zwei Jugendliche. Wünschbar für die Vertretung der Jugendlichen in der Projektgruppe ein/e Jugendliche/r, der/die in die Schule geht, und ein/e Jugendliche/r, der/die nicht mehr in der

Regelung für Übernahme der Kursaalmitte getroffen

Auf der Traktandenliste für die letzte Gemeinderatssitzung fanden sich fünf Beitragsgesuche, die unter anderem darauf abzielen, dass der gesuchstellenden Gruppierung als Beitrag oder Teil des Beitrags der Gemeinde die Miete des Kursaals erlassen wird.

Im Zusammenhang mit diesen Gesuchen führte der Gemeinderat – bevor sie behandelt wurden – eine Grundsatzdiskussion darüber, in welchen Fällen ein Erlass der Kursaalmitte als Beitrag oder Teil des Beitrags der Gemeinde im Sinn der entsprechenden Gesuche gewährt wird. Damit sollte die Grundlage für die künftige Behandlung solcher Beitragsgesuche gelegt werden mit dem Ziel, dass sich eine ständige Praxis entwickelt und eine Gleichbehandlung aller Gesuchsteller gewährleistet wird.

Der Gemeinderat hat beschlossen, dass der Kommission Standort und Kulturförderung (Präsident: Gemeinderat Ueli Rohner) die Kompetenz erteilt wird, bei entsprechenden Gesuchen über den Erlass der Miete und Kosten für die Infrastruktur des Kursaals zu entscheiden. Dabei wendet die Kommission die Richtlinien für Beiträge an Vereine und Veranstaltungen an. Diesen liegen Werte zu Grunde wie Jugendarbeit oder kulturelle Vielfalt. Die Arbeiten für die Bereitstellung und die Reinigung sowie bei Beschädigung die Renovation des Kursaals sind in der Regel von den Vereinen zu übernehmen.

Aufgrund dieser Regelung werden folgenden Gruppierungen die Miete für den Kursaal und dessen Infrastruktur für Anlässe, die in nächster Zeit durchgeführt werden, übernommen:

- Jugendmusik Heiden: Unterhaltungsabende vom 6. und 13. März
- Frauengemeinschaft Heiden: Kinderartikelbörse vom 19. und 20. März
- Jugendprojekt Plattform Appenzeller Vorderland: Schlussveranstaltung zum Projekt «Geh+fühl» vom 30. März
- Akkordeonorchester Heiden: Unterhaltungsabend vom 24. April
- Landfrauenverein Heiden: Veranstaltungen zum 75-Jahr-Jubiläum

Die Arbeiten für die Bereitstellung und Reinigung der benutzten Räume im Kursaal oder die Kosten dafür sind von den Veranstaltern zu übernehmen.

Schule ist. In der Kommission Bildung Jugend und Sport entsteht ein freier Sitz.

Wer sich für die Mitarbeit in der Kommission Hoch- und Tiefbau oder in der Kommission Bildung, Jugend und Sport interessiert, wird eingeladen, dies der Gemeindekanzlei Heiden mitzuteilen.

Räumfahrzeug für schmale Wege und Trottoirs

In den letzten Jahren wurden verschiedentlich schmalere Trottoirs gebaut, so zum Beispiel das begehbbare sogenannte Bankett von der Waldegg in Richtung Unterrechtstein bis zur Gemeindegrenze. Im Jahr 2010 wird die Thalerstrasse saniert, wo ebenfalls ein Trottoir mit einer Breite von 1,5 m entsteht. Ebenfalls ist das Trottoir vom Tourismusbüro bis zum Bahnhof für den Winterdienst nur mit einem schmalen Gerät befahrbar.

Die Kommission Hoch und Tiefbau hat sich für eine Neuanschaffung umgesehen. Aus Sicherheitsgründen, Handlungsgründen (alle Kommunalfahrzeuge sind Knicklenkfahrzeuge) und aus Gründen der Benützbarkeit von Anbaugeräten auf den beiden kleineren Holderfahrzeugen (bei einem evtl. Ausfall eines Fahrzeuges vor allem im Winterdienst einsetzbar) hat sich die Kommission entschieden, wieder ein Holder Knicklenkfahrzeug anzuschaffen.

In diesem Winter konnte ein Vorführfahrzeug der Firma Zimmermann, Kommunaltechnik, Domat/Ems im Einsatz erprobt werden. Für die Übernahme dieses Vorführfahrzeuges lag eine vorteilhafte Offerte vor, ebenso wurden zwei Offerten für ein neues Fahrzeug geprüft. Die Kommission Hoch und Tiefbau kam zum Schluss, dass das Angebot der Firma Zimmermann, bestehend aus dem Vorführfahrzeug mit Zubehör und der Rücknahme des alten Iseki-Traktors von der Schulanlage Wies berücksichtigt werden sollte. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 120'595.35 netto inkl. MwSt. Im Investitionsplan 2010 sind für die Neuanschaffung eines Kommunalfahrzeuges Fr. 144'000.– eingesetzt. Der Gemeinderat hat dem Kauf dieses Fahrzeuges zugestimmt.

Mit diesem Fahrzeug verfügt die Gemeinde über ein Fahrzeug, mit dem sämtliche schmalen Wege und Trottoirs geräumt wer-

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Mina Shirin Amiri Jeze, geboren am 28. Februar, Tochter des Mohammad Amiri Jeze und der Christina Gerber Amiri Jeze, geb. Gerber.

Silas Fürer, geboren am 4. März, Sohn des Jürg und der Daniela Fürer, geb. Gloor.

Noah Henrik Vassen, geboren am 18. März, Sohn des Daniel und der Deborah Vassen, geb. Kohli.

Todesfälle

Claudia Rüttimann-Wenger, geb. 1952, gestorben am 17. Februar in Heiden.

Justine Ronner-Waldmann, geb. 1927, gestorben am 19. Februar in Heiden.

Judith Klesel-Schläpfer, geb. 1956, gestorben am 22. Februar in Heiden.

Konrad Ammann, geb. 1918, gestorben am 11. März in Heiden.

Madelein Leonie Haltinner Urben, geb. 1939, gestorben am 16. März in Heiden.

Michael Kinzel, geb. 1977, gestorben am 20. März in Heiden.

Thomas Schmid-Keller, geb. 1922, gestorben am 29. März in Heiden.

Johannes Niederer, geb. 1924, gestorben am 30. März in Heiden.

den können. Ebenfalls können die Bauamtsmitarbeiter mit diesem Fahrzeug von der gleichen Technik profitieren. Die Servicearbeiten können in der Gemeinde vergeben werden.

Neuzuzüger/innen

Heidi und Pius Meier-Künzle, Sägewiesstrasse 17; Michele Kellenberger-Künzler, Obereggerstrasse 7; Sergio Carretti, Gerbestrasse 1A; Yvonne Zuber, Thalerstrasse 19; Angela Moser, Hinterbissaustrasse 66; Gábor und Orsolya Nagy-Fülöp, Bahnhofstrasse 15; Peter Musche, Schützengasse 2; Elena Anderle Schmatz, Sonnhalde 2a; Gerhard Wiedek, Sonnhalde 2a.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Johann Schwarzentrub, Gerbestrasse 3 (25. April)

zum 85. Geburtstag:

Hanna Eugster, Langmoosstrasse 23 (27. April)

zum 80. Geburtstag:

Rosmarie Blaser, Freihofstrasse 1 (10. April)

Abstimmungsergebnis

vom 7. März 2010

Eidgenössische Vorlagen

– Bundesbeschluss vom 25. September 2009 zu einem Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen.

Ja: 807/Nein: 383

Stimmbeteiligung: 45,4 Prozent

– Volksinitiative vom 26. Juli 2007 «Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere».

Ja: 371/Nein: 841

Stimmbeteiligung: 45,6 Prozent

– Änderung vom 19. Dezember 2008 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversorgung (BVG) (Mindestumwandlungssatz).

Ja: 335/Nein: 876

Stimmbeteiligung: 45,9 Prozent

Kantonale Vorlagen

– Baukredit zur Umnutzung der Liegenschaft Zeughaus Herisau.

Ja: 739/Nein: 356

Stimmbeteiligung: 42,5 Prozent

Die Volleyballerinnen des STV Heiden absolvierten eine erfolgreiche Wintermeisterschaft 2009/2010

Erfolgreiche Volleyballerinnen

Nach Abschluss der Wintermeisterschaft Volleyball Turnerinnen des App. Turnverbandes belegte das Team des STV Heiden in der Kat. B ungeschlagen, d.h. mit Siegen in allen 10 Spielen den 1. Rang. Die Spielerinnen durften deshalb an der Aufstiegsrunde in die Kat. A teilnehmen, verbleiben jedoch in der Kat. B.

Wir trainieren immer am Montagabend, 20.15 Uhr, in der Gerbe-Turnhalle und würden uns über neue Mitspielerinnen freuen.

Interessierte melden sich bitte bei Marianne Brassel, Riegenpräsidentin, Telefon 071 890 04 78.

Elisabeth Signer

Beim Konzert im Südtirol haben die Akkordeonisten das Publikum begeistert

Unterwegs ins Hotel California

Das Akkordeon Orchester Heiden ist zurzeit gut unterwegs, damit sich am 24. April der Kursaal ins Hotel California verwandeln kann. Die Vorbereitungen zum Unterhaltungsabend sind in vollem Gange und lassen viele Highlights erahnen.

Nach einer mehrjährigen Pause haben sich die Akkordeonisten entschlossen die Bevölkerung zu unvergesslichen Stunden einzuladen. Unter der Leitung von Elfi Künzle studieren die Spieler mit viel Schwung ein abwechslungsreiches Programm ein. Die Stilrichtungen gehen vom klassischen Ländler, über Filmmusik bis hin zu bekannten Hits der Popmusik.

Der «Vorderländer Chinderchor», mit insgesamt 22 Kinder, wird unter der Leitung von Rahel

Zähler zur Auflockerung traditionelle Appenzeller Lieder zum Besten geben.

Am Unterhaltungsabend wird ab 19.00 Uhr für das leibliche Wohl gesorgt sein. Um 20.00 Uhr beginnt das musikalische Programm. Nach dem Programm übernehmen «Die Vorderländer» das Zepter. Selbstverständlich kann zu diesen Klängen auch das Tanzbein geschwungen werden. Oder wie wäre es mit einem Drink in der gemütlichen Piratenbar?

Werden Sie Zeuge eines vielseitigen Programms und lassen Sie sich für einige Stunden in die Welt der Stars und Sternchen entführen. Nehmen Sie diese Möglichkeit am 24. April im «Hotel California» in Heiden wahr. Wir freuen uns auf Sie. Anita Vetsch

Kurs Hormon-Yoga und Atem

Unter der Leitung von Regina Schybli Muchenberger, dipl. Atem- und Bewegungspädagogin aus Wittenbach, bietet der Frauenverein Heiden am 21. und 28. April, 5. und 26. Mai sowie am 2. und 9. Juni von 19.30 bis 21.00 Uhr in der Aula des Schulhauses Gerbe den Kurs Hormon-Yoga und Atem an. Der Kurs steht auch Nichtmitgliedern offen.

Anhand sanfter und effektiver Übungen des Hormon-Yoga und der Integralen Atem- und Bewegungsschulung sowie spezieller Atem-Techniken lernen die Kurs Teilnehmerinnen auf natürliche Weise den Symptomen, die mit dem Absinken des Hormonspiegels ab ca. 35. Lebensjahr auftreten, entgegenzuwirken und erfahren wie die körpereigene Hormonproduktion angeregt und der Hormon-Haushalt in Balance gebracht werden kann.

Weitere Infos und Anmeldung bis 13. April bei Ursula Locher, Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com. Ursula Locher

Lieben, ermutigen, loslassen!

Du stolperst ständig über einen Berg von Schuhen vor dem Eingang? Ihr seid als Paar nun mit dem ersten Kind eine kleine Familie geworden? Du brauchst wieder einmal einen neuen Motivationsschub für deinen Familienalltag?

Wenn dich solche oder ähnliche Fragen beschäftigen, dann sei dabei! Komm mit deinen aktuellen Anliegen und wir werden sie mit Heidi Maier, dipl. Montessori-Pädagogin, Mutter von zwei erwachsenen Kindern und 16 Jahren Erfahrung als Montessori-Kindergärtnerin aus Zürich Witikon, genauer unter die Lupe nehmen.

Am 4. Mai findet von 9.00 bis 11.00 Uhr «Lieben, ermutigen, loslassen! – Familienalltag nach Maria Montessori» im Müttertreff der FEG Heiden an der Seesallee 1 statt (mit Kinderbetreuung). Kosten: Fr. 20.– pro Person. Anmeldung bis 30. April an Eveline Bruderer, Telefon 071 890 09 01 oder simon.bruderer@bluewin.ch. Eveline Bruderer

Spiele ohne Sieger – New Games

Um Gold, Silber und Bronzemedailles wurden an den Olympischen Spielen in Kanada gekämpft. Hier in Heiden werden wir am Samstag, 8. Mai, dem Starttag zum Henry-Dunant-Jahr 2010, Menschen zusammenbringen, die Spass und Freude am gemeinsam erlebten Spiel haben. Nach den drei Grundgedanken der New Games: 1. Spiel intensiv, 2. Spiel fair und 3. Tu niemandem weh.

Spielen wir zum Beispiel Aura, Flip Flop, Solidarnosc, Ein was?, Schlangenhäuten oder löse den Gordischen Knoten. Beim Spielen kommt es vor allem auf die Menschen an, es braucht niemand Angst zu haben, dass ihm jemand weh tut oder dass er/sie ausgelacht wird.

Für diese Spiele werden keine konditionellen Voraussetzungen benötigt, wichtig allein ist die Lust am Spiel und die Bereitschaft etwas Neues auszuprobieren.

In den Räumlichkeiten der FEG, Seesallee 1 treffen wir uns von 10.00 bis 11.30 Uhr und von 15.00 bis 17.00 Uhr zum gemeinsamen New Games Spielen. Von 11.30 bis 15.00 Uhr stehen unsere Gross-Spiele fürs freie Spielen bereit.

Die Spielleiterin, Katharina Kobler-Kunzmann (Turn- und Sportlehrerin), freut sich auf die Gelegenheit mit spielfreudigen Menschen jeden Alters diese Spielzeit zu gestalten.

Katharina Kobler-Kunzmann

Internationaler Folkloreabend

Am Samstag, 1. Mai findet im Kursaal ein internationaler Folkloreabend statt. Aus dem Allgäu ist die Musikgruppe «Die flotten Dreiviertel», eine Dreifrau- und Zweimannstarke Gruppe mit Steirischer Harmonika, Hackbrett, Zither, Gitarre, Kontrabass bis hin zur Okarina und Tuba. Die Trachtengruppe aus dem Vorarlbergischen Nüziders zeigt ihre Künste beim Tanzen und Singen. Als einheimische Gruppen wirken die Streichmusik Edelweiss Herisau, das Hierigtanzpaar Oertle Hundwil und der Trachtenchor Heiden mit. Es wartet also ein sehr abwechslungsreicher Abend auf die Zuhörerschaft. Es laden ein, die Pension Nord, der Kurverein und Trachtenchor Heiden. Sönd Willkomm! Willi Rohner

Nadine Schläpfer holt Silbermedaille

Nadine Schläpfer, Teaba Raschle und Joel Raschle, alle K5, zeigten beim ersten Wettkampf in dieser Saison (Gerätewettkampf in Schönengrund) gute Leistungen, allen voran Nadine Schläpfer die die Silbermedaille erhielt.

Teaba Raschle zeigte bei ihrem Wettkampf eine sehr starke Leistung. Sie erkämpfte sich auf Anhieb die Auszeichnung (10. Rang).

Joel Raschle klassierte sich mit einer soliden aber nicht ganz fehlerfreien Leistung im Mittelfeld.

Willi Lanker

Sommer-Fitnessprogramm

Nordic Walking ist Bewegung, Genuss und Erlebnis zugleich. Das perfekte Ganzkörpertraining in der Natur schont die Gelenke, stärkt den Rücken, löst Muskelverspannungen und verbessert die Herz-Kreislauf-Leistung.

Nach einem besuchten Grundkurs erleben Sie ein genussvolles Nordic-Walking auf dem abwechslungsreichen Wanderwegnetz im Appenzeller-Vorderland.

Unser Ausgehtipp: Frauen und Männer treffen sich im sportlichen Outfit bei der Asyl-Turnhalle. Der wöchentliche Nordic-Walking-Treff wird ab 22. April bis 7. Oktober, jeweils donnerstags von 19.00 bis 20.30 Uhr (ausser Schulferien) geführt. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Mit 350 km markierten Routen steht im Appenzellerland der grösste Nordic Fitnesspark der Schweiz. Nachdem letztes Jahr das Appenzellerland von der Schwägalp nach Heiden durchquert wurde, organisiert der Ski-Club am Samstag, 24. April (Verschiebedatum 1. Mai) ein Nordic-Walking Appenzellerland-Tagestrail von Ost nach West. Gestartet wird spätestens um 8.00 Uhr in Walzenhausen, die Strecke führt über Oberegg-Wald-Speicher-Lustmühle-Gübsensee nach Herisau. Die Laufroute ist ca. 40 km, natürlich sind Teiletappen wählbar, die Rückfahrt ist ab diversen Stationen des ÖV möglich. Zum Abschluss relaxen die Teilnehmer im Sportzentrum Herisau.

Anmeldungen bis 21. April an Andreas Rechsteiner, Telefon G. 071 891 19 12, P.071 891 10 90 oder andreas.rechsteiner@bluemail.ch

Andreas Rechsteiner

Fasnacht: Tiger Amanda und Clown Luc

Wachgeküsst «Hädler Spatzenhöck»

Nach dem Motto «chrablä, spielä und singä» ist der Hädler Spatzenhöck aus dem Dornröschen Schlaf erwacht. Durch die neue Leitung von Nicole Alther und Fabienne Böni spielen unsere ganz kleinen Mitbürger/innen zusammen mit ihren Mamis und Grossmamis wieder regelmässig jeden zweiten Freitagnachmittag im evang. Kirchgemeindehaus. Der offene Austausch bei einem Kaffee unter den Müttern ist ein wertvoller Bestandteil des Treffens. So können kleinere und grössere Sorgen mit Gleichge-

sinnten besprochen werden und die «Spatzen» profitieren vom Spielen und Lernen mit anderen Kindern. Übrigens sind auch Väter herzlich willkommen!

Der Hädler Spatzenhöck ist kostenfrei und wird durch die Gruppe junge Familien (Frauenverein) unterstützt. Das Jahresprogramm kann unter fabienne.boeni@gmail.com angefordert werden. Das nächste Treffen findet am 9. April von 15.00 bis 17.00 Uhr statt. Dabei sein macht Spass – wir freuen uns auf Euch!

Fabienne Böni

Der nächste Auftritt des Gospelchors ist am 15. Mai während des Frühlingsmarkts

Neu: Gospelchorverein

Entstanden ist der Gospelchor Heiden durch Initiative der evang. Kirchgemeinde und wurde bis Dezember 2009 auch vollständig durch die Kirchgemeinde getragen.

Seit dem 1. Januar ist der Chor nun ein Verein mit 23 Mitgliedern aus Heiden und Umgebung, die Freude am Singen haben. Unter der Leitung von Chorleiter Jonathan Schaffner wird fleissig geprobt. Aber auch der Spass kommt in und nach den Proben

nicht zu kurz. Das Repertoire des Gospelchors Heiden umfasst traditionelle und rhythmische, alte und neue Gospels. Dazu kommen auch einige deutsche Gospelsongs.

Neue Mitglieder sind herzlich willkommen und können jederzeit zu einer Schnupperprobe vorbeischaun. Der Chor probt im Gerbe Schulhaus Heiden. Infos und der Probeplan ist unter www.gospelchor-heiden.ch ersichtlich. *Valesca Montañés*

Blutspenden im April

Unfälle passieren häufig und unverhofft, zu Hause oder unterwegs, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Manchmal fliesst sehr viel Blut. Damit auch wir den lebensrettenden Saft nach einem Unglück bekommen, ist das Blutspendezentrum auch auf Ihr Blut angewiesen.

Bitte helfen Sie mit und kommen Sie am 28. April ab 17.00 bis 20.00 Uhr ins Feuerwehr-Depot in Heiden. Erstspender ab 18 Jahren sind ausweispflichtig.

Die Samariter-Übungen finden in der Regel am ersten Dienstag im Monat im Feuerwehr-Depot statt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei oder gehen Sie auf unsere Homepage unter www.samariter-heiden-grub.ch

Maja Niederer

Vortrag «The Lazy Gardener»

Aktiv in Heiden lädt am Donnerstag, 22. April um 19.30 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus Heiden zum Vortrag «The Lazy Gardener» – Wie man sein Glück im Garten findet – mit Gartenphilosoph Remo Vetter aus Teufen ein.

«The Lazy Gardener» ist kein Einmaleins des Gärtnerns. Remo Vetter, Geschäftsführer des A. Vogel Gesundheitszentrums in Teufen, pflegt den Garten des Naturheilkunde-Pioniers Alfred Vogel seit 25 Jahren mit viel Liebe und ohne Stress. Wie das geht, vermittelt er in seinem Buch «The Lazy Gardener». Er fordert uns auf, einzutauchen in eine andere Betrachtungsweise der alltäglichen Dinge, hin zu Glücksmomenten im Garten und bei der gerade anfallenden Arbeit.

Vetter verrät, wie er seine Pflanzen pflegt, wie sie den harten Winter überstehen und wie er mit seinen Nützlingen Schädlinge überlistet. Der Garten ist für ihn ein Ort der Begierde und des Kokettierens. «Iss mich, ich schmecke so gut!», lautet die Botschaft des Basilikums. Und wenn er mit den köstlichen Aromen der Gartenkräuter erzählend zu kulinarischen Höhenflügen ansetzt, würde man am liebsten aus seinen Töpfen naschen, so sehr läuft einem das Wasser im Mund zusammen. *Susann Metzger-Züst*

Alexander Rohner in den Kantonsrat

Für die Nachfolge von Ralph Devos empfiehlt die SVP Heiden Alexander Rohner in den Kantonsrat.

Alexander Rohner ist 1954 geboren, verheiratet und Vater von drei Kindern. Aufgewachsen ist er in Lutzenberg und wohnt seit 1985 in Heiden. Seit Ende 1984

steht Alexander Rohner der Hirslanden Klinik Am Rosenberg AG als Direktor vor und wurde im Jahr 2006 als Präsident des Verbandes Ostschweizer Privatkliniken gewählt.

Alexander Rohner engagiert sich seit vielen Jahren für Heiden und die Region Appenzellerland über dem Bodensee: als Präsident des Kurvereins Heiden von 1996 bis 2003, als Präsident des Vereins Biedermeier-Fest Heiden seit 1996, als Mitglied der Kommission Finanzen und Verwaltung seit 1993 und als Vorstandsmitglied der Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee seit 1996.

Zu seiner Kandidatur für den Kantonsrat sagt Alexander Rohner: «Eine hohe Lebensqualität im Kanton ist mir wichtig. Ich stehe deshalb ein für attraktives Wohnen – Leben – Arbeiten, für sichere Arbeitsplätze, für gute Rahmenbedingungen für das Gewerbe und die Industrie, für gesunde Finanzen der öffentlichen Hand und für mehr Eigenverantwortung.»

Die SVP Heiden ist davon überzeugt, dass Alexander Rohner eine ausgezeichnete Vertretung für unsere Gemeinde im Kantonsrat ist. Er verdient das Vertrauen der Stimmberechtigten. *Heinz Brunner*

Bücherflohmarkt

Mittlerweile zur Tradition geworden, veranstaltet die Bibliothek Heiden auch dieses Jahr einen Bücherflohmarkt. Am Samstag, 1. Mai von 10.00 bis 12.00 Uhr können Sie für wenig Geld ihre eigene Bibliothek ergänzen. Wir verkaufen Bücher, CDs, Hörbücher und DVDs zum Preis von nur Fr. 3.–! Benützen Sie die Gelegenheit, auch Nichtvereinsmitglieder sind herzlich willkommen.

Simone Gründler

Roskastanie gepflanzt

Im Zuge der Umgebungsarbeiten beim Kursaal wurde im letzten Herbst an der Seeallee – auf der Höhe der beiden Gletscherfindlingen – eine junge Roskastanie gepflanzt. Dieses stattliche Bäumchen ist eine Jubiläumsgabe der SP-Sektionen Trogen und Speicher an die SP Vorderland.

Zum Auftakt ihrer Hauptversammlung vom 3. März trafen sich deren Mitglieder vor dem Kursaal zu einer stimmungsvollen Einweihungsfeier und zur Enthüllung der Inschrifttafel: Zum Jubiläum 60 Jahre SP Heiden 2009.

Im Namen der SP Vorderland dankte deren Präsident dem Gemeinderat Heiden und insbesondere Gemeinderat Ueli Rohner, dass die Roskastanie gegenüber dem Dunant-Denkmal einen prominenten Platz gefunden hat.

Stefan Wigger

«Sportliche» Abschlussarbeit

Aufgrund meiner Abschlussarbeit der 3. Sek habe ich ein Tennis-Interclub-Vorbereitungsturnier organisiert.

An diesem Wettkampf nahmen 22 Spieler teil. Sie waren im Alter von 12 bis 17 Jahren. Das Stärkeverhältnis war dadurch entsprechend gross. Schnell hoben sich dadurch die Favoriten hervor, welche um die obersten Plätze spielten. Jeder ausgeschiedene Spieler bekam einen der Trostpreise, welche von Head und Wilson gesponsert wurden. Das Turnier dauerte den ganzen Sonntag, sodass wir jemanden brauchten, der sich um unser leibliches Wohl sorgte, dies übernahm unsere Trainerin Brigitte Trunz. Ihr Mann Reinhard war Chef-Spielleiter. Es war ein toller Tag und alle hatten ihren Spass.

Silvan Hochuli

Anregungen für den Postautofahrplan

Kaum ist der jetzt gültige Fahrplan eingeführt, beginnt schon die Planung des neuen Fahrplans, gültig ab 12. Dezember 2010. Damit die Vorderländer Gemeinden ihre Bedürfnisse gegenüber dem Kanton als Besteller der Leistungen schon in der Planung einbringen können, bitten sie die Bevölkerung um Mithilfe. Anregungen zum Fahrplan im Besonderen oder zum öffentlichen Verkehr im Einzelnen sind an die Gemeindekanzlei der Vorderländer Wohngemeinde erbeten. In der Folge werden alle Ideen und Anregungen gesammelt, geprüft und als Gesamtpaket bei den zuständigen Stellen eingebracht. Den Vorderländer Gemeinden ist es ein Bedürfnis, möglichst gute öffentliche Verkehrsverbindungen als wichtigen Beitrag zur Lebensqualität zu erhalten und zu verbessern. Bitte helfen Sie mit beim neuen Fahrplan! *Gemeindeverwaltung*

Beschwingter Frühling im Kino

Das Kino Rosental lädt am 18. April, um 11.00 Uhr zur Matinée mit dem erfolgreichen Schweizer Film «Bödälä» ein. Die Regisseurin Gitta Gsell erzählt im Anschluss an den Film von ihren Erfahrungen und beantwortet Publikumsfragen. Vor dem Film lädt das Kino-Team zum Apéro ein. Weitere Spieldaten sind aus dem Programm ersichtlich.

Wer würde schon vermuten, dass Schweizer Volkstänze mit dem amerikanischen Steptanz oder dem wilden Irish Dance oder gar mit dem feurigen, spanischen Flamenco in Verbindung gebracht werden könnten? Regisseurin Gitta Gsell hat sich auf Spurensuche begeben und ist dabei Schweizer Tänzerinnen und Tänzern begegnet, die ihre Leidenschaft fürs «Bodentelegramm», das tanzende Klopfen und Stampfen auf den Boden, mit grosser Freude und Energie zu vermitteln vermögen.

In eigener Sache: Wer hätte Lust, unser Team im Kinder Filmclub KinoKLAPP zu ergänzen und etwa zweimal im Jahr die Einführung zum Film für unsere jungen Gäste zu gestalten? Wir freuen uns auf den Anruf engagierter Interessent/innen.

Monika Hürlimann

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 20. April, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

UNESCO-Welttag des Buches

Dieser weltweite Feiertag des Buches, jeweils am 23. April, hat seinen Ursprung in einer katalonischen Tradition, wonach sich die Menschen zum Namenstag des Volksheiligen Sant Jordi (Sankt Georg) Rosen schenken. Seit den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts werden in Barcelona zu diesem Anlass auch Bücher verschenkt. In der Hauptstadt Kataloniens ist dies ein Kulturereignis mit Volksfestcharakter. Verkaufsstände werden auf den Strassen aufgebaut und Lese- und Bücherfeste werden organisiert.

Darüber hinaus ist der 23. April der Todestag einer ganzen Reihe prominenter Autoren wie Miguel de Cervantes (Don Quijote) und William Shakespeare. Grund genug für die UNESCO, den 23. April zum Welttag des Buches zu erklären.

Auch die Bibliothek möchte diesen Anlass aufgreifen und ihre Kunden mit Kaffee und Kuchen bewirten. Allerdings der Öffnungszeiten wegen bereits am Mittwochnachmittag, dem 21. April.

Simone Gründler

A P R I L

-30.4.	Klinik am Rosenberg	Spigar – Gegenwart und Vergangenheit Hirslanden Klinik am Rosenberg
Mi 7.	Hotel Heiden	Humorabend mit Peter Eggenberger Tourist Information
Do 8.	Postplatz	Wanderung Romanshorn-Uttwil-Romanshorn Senioren-Wandergruppe Heiden
Fr 9.	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
Sa 10.	Altersheim Quisisana	Ständli Trachtenchor Heiden
Sa-So 10.4.- 9.5.	Diverse Geschäfte	Kunst im Dorf Nr. 1 Gaby Bühler
So 11.	Betreuungs-Zentrum	Nostalgischer Sonntag Betreuungs-Zentrum Heiden
Mo 12.	Hotel Heiden	Schmuckausstellung Pierre Lang
	Hotel Heiden	20.15 Dia-Show «Auf den Spuren der Sherpas» Roman Schmid
Di 13.	Postpärkli Heiden	Kneipptreff Kneippverein Heiden-Oberegg
	Hotel Linde	19.00–23.00 Spielabend in der Beiz Ludothek und Hotel Linde
Sa 17.	Boutique artEmoda	10-Jahr-Jubiläum Boutique artEmoda Boutique artEmoda
	Löwen Bar	21.00–24.00 Richie Pavledis live Gastro Heiden GmbH
Do 22.	Postplatz	Wanderung Schachen-Eggen- Büriswilen-Kobel-Berneck Senioren-Wandergruppe Heiden
	evang. Kirchgemeindehaus	19.30–21.00 Vortrag «Glück im Garten» Aktiv in Heiden/Kneippverein
Fr 23.	evang. Kirchgemeindehaus	Hädler Spatzenhöck Hädler Spatzenhöck
	Dunant Platz	18.00–19.00 Kunstaktion H.R. Fricker Verein Dunant-Jahr 2010 Heiden

A P R I L

Fr 23.	Hotel Linde	20.15–22.00 Kabarett «Anleitung zur sexuellen Unzufriedenheit» Kulturgruppe Lindenblüten
Sa 24.	Kursaal	Hotel California Akkordeon Orchester Heiden
So 25.	Cheers Bar	10.00–15.00 Brunch im Cheers Gastro Heiden GmbH
	Dunant Denkmal	11.00–12.00 Dorfführung Tourist Information
Mo 26.	Hotel Heiden	20.15 Dia-Show «Peru – Trekking im Land der Inkas» Roman Schmid
Di 27.	FEG Heiden	9.00–10.30 Müttertreff FEG Heiden
	Dunant Denkmal	10.00–11.00 Dorfführung Tourist Information
	Dunant Museum	14.00–17.00 Von Solferino bis Guantanamo Frauengemeinschaft Heiden
Mi 28.	Feuerwehrdepot Heiden	17.00–20.00 Blutspenden Samariterverein Heiden-Grub
	Garage Schmid	19.00–21.00 Tipps und Tricks für Autolenkerinnen Frauengemeinschaft Heiden
	Hotel Park	20.00–21.00 Humorabend mit Peter Eggenberger Tourist Information

M A I

Sa 1.	Gemeindebibliothek	10.00–12.00 Bücherflohmarkt Gemeindebibliothek Heiden
	Kursaal	19.00–24.00 Grosser internationaler Folkloreabend Kurverein Heiden
Mo 3.	Hotel Heiden	16.00–18.00 Schmuckausstellung Pierre Lang
Di 4.	Alte Mühle Wolfhalden	14.30–15.30 Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Tourist Information

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis
Di, 20. April 16.00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Rosental Kino
April Programm

Fr, 9.4. 20.15 Uhr	Up in the Air	d (ab 12 J.)
	Ryan Bingham lebt in Flugzeugen und Hotels. Sein Job ist es, auf der ganzen Welt Leuten mitzuteilen, dass sie entlassen sind.	
Sa, 10.4. 17.15 Uhr	Die Frau mit den 5 Elefanten	d (ab 12 J.)
	Da die Frau als Deutsch-Russin zweisprachig ist, übersetzt sie kongenial russische Weltliteratur – dies seit Jahrzehnten.	
Sa, 10.4. 20.15 Uhr, So, 11.4. 19.15 Uhr und Fr, 16.4. 20.15 Uhr	Sherlock Holmes	d (ab 12 J.)
	Der Detektiv besticht mit seiner Geistesstärke wie mit seiner Kampfkunst. Die entscheidende Rolle spielt aber eine Frau ...	
So, 11.4. 15.00 Uhr	Knuddelmuddel bei Pettersson & Findus	d (ab 6 J.)
	Die liebenswerten Geschichten vom alten Pettersson und seinem Kater Findus gehen weiter.	
Di, 13.4. 14.15 Uhr	Sister Act	KINOMOL d (ab 8 J.)
	Das verfilmte Musical erzählt vom gefallenen Engel, der als Nachtclubsängerin in einem Nonnenkloster zu unverhofftem Erfolg bei der Rettung von vielen Seelen hilft.	
Sa, 17.4. 17.15 Uhr, So, 18.4. 15.00 Uhr, So, 25.4. 15.00 Uhr und So, 2.5. 15.00 Uhr	Küss den Frosch	d (ab 8 J.)
	Die Geschichte vom Froschkönig spielt hier in New Orleans und ist in traditioneller Manier von Hand gezeichnet.	
Sa, 17.4. 20.15 Uhr, So, 18.4. 19.15 Uhr und Fr, 23.4. 20.15 Uhr	Nine	d (ab 12 J.)
	Das Musical erzählt von der Schaffenskrise eines italienischen Regisseurs und ist so etwas wie die knallige Fortsetzung von Fellinis «Achtzehnhalb».	
So, 18.4. 11.00 Uhr, Mo, 19.4. 20.15 Uhr, Di 20.4. 20.15 Uhr, Sa 24.4. 17.15 Uhr, Mo, 26.4. 20.15 Uhr, Di 27.4. 20.15 Uhr	Bödälä	Matinée dialekt (ab 8 J.)
	Der Dokumentarfilm begibt sich auf eine Reise durch die Schweiz und zeigt Tänzer/innen in verschiedensten Facetten einheimischer Tanzkunst vom Steptanz über Flamenco bis zum Irish Dance.	
Mi, 21.4. 20.15 Uhr	Madeinusa	Cinéclub O/d/f (ab 16 J.)
	In einem Dorf sind die Leute zwar sehr fromm, aber ihre eigenwillige Auslegung der Passionsgeschichte entbindet sie alljährlich ihrer moralischen Verpflichtungen.	
Sa, 24.4. 20.15 Uhr, So, 25.4. 19.15 Uhr, Sa, 1.5. 20.15 Uhr und So, 2.5. 19.15 Uhr	A Single Man	E/d/f (ab 12 J.)
	Das Drama erzählt von einem Professor Anfangs der 1960er, der seinen Partner bei einem Autounfall verliert und nun einen plausiblen Grund fürs Weiterleben sucht.	
Di, 27.4. 14.15 Uhr	Pauline et Paulette	KINOMOL d (ab 8 J.)
	Pauline ist ein Kind von 66 Jahren. Als sie in die Obhut ihrer jüngeren Schwester kommen soll, werden beide mit ungeahnten Seiten ihrer Charaktere konfrontiert.	
Mi, 28.4. 14.15 Uhr	Das Auge des Adlers	KinoKLAPP d (ab 6 J.)
	Valdemar möchte seinen Vater, den König, vor den üblen Mächtschäften des Bischofs warnen.	
Fr, 30.4. 20.15 Uhr und Sa, 1.5. 17.15 Uhr	An Education	E/d/f (ab 12 J.)
	England 1961: Die Schülerin Jenny hat keine hochfliegenden Träume. Da taucht David auf aus einer Welt, von der Jenny noch nicht einmal geträumt hat.	

Über das Programm informiert
auch www.kino-heiden.ch

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 5

Mai '10

15. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Jahr 2010 steht in Heiden ganz im Zeichen Henry Dunants, des Gründers des Roten Kreuzes. Als er am Abend des 24. Juni 1859 in Solferino eintraf, wurde er ungewollt Zeuge der verheerenden Auswirkungen dieser Schlacht, die zwischen den Truppen Piemonts und jener der Franzosen unter Napoleon III. ausgetragen wurde. Vor allem die katastrophale medizinische Versorgung hat ihn erschreckt. Was würde wohl Henry Dunant zur heutigen Weltlage sagen? Zahlreiche Kriege toben weltweit, grösstenteils Konfliktherde zwischen Gruppierungen unterschiedlicher Konfessionen, Rassen oder Herkunft. Die Menschheit schreit nach Toleranz und Verständnis, aber der Nachbar müsste damit beginnen! Toleranz beginnt jedoch stets im eigenen Umfeld, den Generationen und den damit unterschiedlichen Auffassungen die Möglichkeit zu geben, nach eigenen Mustern zu leben. Wenn jeder nur einen Schritt auf den andern zumacht, rücken wir alle näher zusammen.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 8. Mai,
10.00 bis 22.00 Uhr im Kursaal
und im ganzen Dorf

Geburtstagsfeier Henry Dunant

Auftakt zum Dunant-Jahr
mit Dr. Jakob Kellenberger,
der Schule Heiden und
verschiedenen Vereinen

Das Dunant-Jahr 2010 – von, mit und für Heiden

Das Dunant-Jahr ist überall präsent. Diese Präsenz hat nicht Selbstzweck. Die Werte Frieden, Humanität und Zivilcourage sollen bei Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, in der Schweiz, aber auch international mehr verbreitet und weiter entwickelt werden. Dazu leistet das Dunant-Jahr nicht nur einen wichtigen Beitrag, sondern gibt den Anstoss dazu.

Über 30 Engagierte aus Heiden und Umgebung haben seit September 2006 in Tausenden von Stunden ehrenamtlich die Projekte im Dunant-Jahr entwickelt. Die Unterstützung durch den Regierungsrat unseres Kantons, des Gemeinderates, vor allem aber auch durch bedeutende appenzellische und gesamtschweizerische Stiftungen und Gesellschaften haben die Veranstaltungen ermöglicht.

Am Geburtstagsfest für Henry Dunant am 8. Mai gibt es Grund und Gelegenheit, zu feiern. Die Schüler/innen unserer Gemeinde erarbeiten mit Profis aus verschiedenen Gebieten in der laufenden Projektwoche verschiedenste Angebote zum Staunen, Schmunzeln und Nachdenken. Vereine und Restaurateure verwöhnen mit internationaler Küche.

Das Dunant-Jahr wird unbestrittenermassen auch den Namen Heiden als Tourismusort, als Wohn- und Wirtschaftsstandort hinaustragen und weiter bekannt machen. Die Projekte des Dunant-Jahrs sind stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der «Spirit» soll auf verschiedene Weise in den nächsten Jahren nachwirken.

Einen grossen Dank gilt allen Engagierten, Gönnern und Sponsoren. Dank ihnen allen ist das Dunant-Jahr möglich geworden. Der Häädler Bevölkerung gilt ein Dankeschön für das Verständnis, wenn da oder dort Menschenansammlungen oder Verkehrsregelungen Geduld erfordern. *NN*

Schule

[Schüleraustausch
in der Oberstufe](#)

[Offene Schulen im Kanton](#)

Kultur

[Schumann- und
Herzogenberg-Tage](#)

[Newcastle Jazzband
in der Alten Mühle](#)

[Friedensglocke aus Japan](#)

Gemeinde

[Gemeinderats-
verhandlungen](#)

[Frühlingsmarkt](#)

Wirtschaft

[Arztpraxis übergeben](#)

[Well & See Spa eröffnet](#)

Vereine

[Klein- und Jungtierschau](#)

[Gerbe-Olympiade 2010](#)

Vermischtes

[Schnupperkurs Walken](#)

[Rückblick auf eine
tolle Skiliftsaison](#)

[Veranstaltungskalender](#)

Austauschschüler/innen in Heiden vor dem Schulhaus Gerbe. V.l.n.r.: Luana, 15 (Heiden), Jaya, 16 (Colombier), Liana, 16 (Colombier), Seline, 16 (Heiden), Matthias, 16 (Colombier), Michael, 16 (Heiden)

Échange Heiden-Colombier 2010

Während der letzten Wochen fand zum zweiten Mal der Schüleraustausch der Sekundarschule Gerbe und der Schule CESCOLE Colombier in der Westschweiz nahe bei Neuenburg statt. Während zwei Schüler/innen aus Colombier eine Woche lang an der Oberstufe in Heiden und in hiesigen Gastfamilien verbrachten, übernahmen zwei Lernende aus Heiden deren Platz in Colombier.

Die Austauschlernenden gingen ganz normal in den fremden Unterricht und arbeiteten so gut wie möglich mit. Einige Schüler/innen beantworteten einige Fragen zum Austausch, an dem sie gerade teilnahmen.

Was gefällt dir besonders am Schüleraustausch mit Heiden/Colombier?

Seline: Ich fand es spannend eine andere Schule und andere Menschen kennenzulernen, die eine andere Sprache sprechen.

Jaya: Ich finde es spannend zu sehen wie eine Familie woanders lebt, vor allem, wenn man dort eine andere Sprache spricht. Ich wollte auch wissen, wie die Schüler dort in der Schule sind.

Liana: Mir gefällt besonders die andere Landschaft und die kleinen Häuser. Heiden ist hübscher als Colombier und ich mag die sympathischen Leute.

Matthias: Es ist cool andere Seiten der Schweiz zu sehen, neue Gegenden kennenzulernen. Deutsch lernen ist immer gut, ich spreche gerne Deutsch.

Welche Unterschiede gibt es zwischen den beiden Schulen?

Luana: Die Schule in Colombier ist viel grösser und die Lehrer sind weniger streng. Ich glaube, man hat auch weniger Schule dort.

Jaya: Die Schüler in Heiden tragen Finken, das gibt es bei uns nicht.

Michael: Ich finde, der Stoff in der Schule in Colombier ist viel einfacher, die Schüler haben weniger Hausaufgaben.

Matthias: Das Schulhaus in Colombier ist ein bisschen wie ein Gefängnis, in Sektoren aufgeteilt und weniger persönlich.

Wie war die Zeit in der Gastfamilie?

Seline: Am Anfang war es seltsam, eine andere Sprache sprechen zu müssen und zu hören, aber nach einer Eingewöhnungsphase hat man sich mit Händen und Füssen und auch in anderen Sprachen gut verständigen können.

Luana: Am Anfang habe ich fast nichts verstanden, anders war auch, dass man am Abend nochmal warm isst.

Liana: Die Gasteltern sind unterhaltsam und nett, es gefällt mir sehr gut.

Michael: Am Anfang habe ich mich fremd gefühlt, am Schluss fühlte ich mich richtig wohl. U.M.

Offene Schulen im Kanton

«ineluege!» – die Schulen von Appenzell Ausserrhoden öffnen ihre Türen. Mit dieser Aktion sollen die Schulen in unserem Kanton ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt werden. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Besucher/innen der Einladung «ineluege!» folgen würden.

Heiden gedenkt in diesem Jahr dem humanitären Werk von Henry Dunant. So haben wir eine gemeinsame Aktionswoche mit dem Verein Dunant-Jahr 2010 und der Schule Heiden ausgearbeitet.

Noch bis zum 8. Mai arbeiten die Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe in verschiedenen Projekten und Workshops. Werte wie «Solidarität», «Humanität» und «Zivilcourage» stehen im Zentrum. Werte, welche auch in der Schule von Bedeutung sind. Während dieser Woche findet aber auch ganz normaler Unterricht statt, zu dem Sie herzlich eingeladen sind zum «ineluege!». Das Detailprogramm der einzelnen Schulhäuser finden Sie unter www.schule-heiden.ch.

Bitte reservieren Sie sich zu dem den Donnerstag, 6. Mai um 20.00 Uhr im Kursaal: Podiumsdiskussion mit Regierungsrat Rolf Degen (Vorsteher Departement Bildung AR) zum Thema «Schule heute und morgen» Wo stehen wir im Kanton mit unseren Schulen? Welche Herausforderungen sind in der Zukunft zu meistern?

Am Samstag, 8. Mai ab 10.00 Uhr: Auftaktveranstaltung zum Dunant-Jahr 2010. Die Kinder und Jugendlichen der Schule Heiden präsentieren ihre Projektarbeiten der Öffentlichkeit.

Hans-Peter Hotz

Gemalt von Shahab Moeini

Musikunterricht auf der Grundstufe

Die Musikschule bietet auch in diesem Jahr wieder verschiedene Kurse für Kinder ab vier Jahren an. Sie sollen die musikalischen Anlagen im Kind wecken und entwickeln.

Ab is Musigland, musikalische Früherziehung. Mir fahred mit em Musigschiff vo Insle zu Insle und entdecked Kläng, Instrument, Tanz und Rhythmus. Alter: 2. Kindergarten. Kosten: Fr. 135.–/Semester.

Von Mäusen, Spatzen und jungen Stimmen. Singen im Chor und in Gruppen. Singmäuse: ab 5 Jahren. Singspatzen: ab 1. Klasse. Young Voices: ab 5. Klasse. Stimmbildung: ab 2. Klasse. Kosten: Chor Fr. 50.–; Chor/Stimmbildung Fr. 220.–/Semester.

Schritte in die Welt des Tanzes, erfinden und choreografieren. Gruppe 1, ab 4 Jahren: Tanz, Spiel und Rhythmus. Gruppe 2, ab 6 Jahren: Grundlagen aus dem zeitgenössischen Tanztraining. Gruppe 3, ab 8 Jahren: aufbauendes Körpertraining, Arbeit an Körperhaltung und Beweglichkeit, bewusster Umgang mit der eigenen Kreativität, Tänze kreieren und gemeinsam erarbeiten. Kosten: Fr. 135.–/Semester.

Trommeln für Kinder. Für Schüler/innen, die nach dem Grundkurs noch kein Instrument erlernen möchten, wird ein Trommelkurs geführt. Alter: 2. Klasse. Kosten: Fr. 135.–/Semester.

Konzerttermine im Mai: Samstag, 8. Mai um 17.00 Uhr im Musikschulhaus Musik zum Muttertag. Montag, 10. Mai um 18.00 Uhr im Musikschulhaus Music was my first love. Mittwoch, 26. Mai um 19.00 Uhr und Sonntag, 30. Mai um 17.00 Uhr im Restaurant Linde hüpf und knicks – knüpf und hicks. *Daniel Pfister*

Gemalt von Roman Lehner

Gemalt von Edy Straumann

Robert Schumann

Sein 200. Geburtstag ist Anlass, Schumann neben Herzogenberg zu stellen. Zwar sind sich die beiden nie begegnet, doch Roberts Frau, Clara geb. Wieck, pflegte mit den Herzogenbergs eine enge Freundschaft. Die interessante Gegenüberstellung der beiden Komponisten wird vom 12. bis 16. Mai in Heiden möglich, ergänzt durch Filme, Lesungen und Vorträge, darunter ein Schumann-Lebensbild durch Walter Emch.

Der Kampf der Clara Wieck

Clara Wieck musste einen aufreibenden Kampf um ihren Musiklehrer Robert Schumann führen. Vater Wieck war gegen die unstandesgemässe Liaison; seine zum Wunderkind «hochgezüchtete» Tochter sah er zu Höherem bestimmt. Ein Prozess gegen den eigenen Vater entschied schliesslich zu ihren Gunsten. – Der preisgekrönte Auftaktfilm zu den Schumann- und Herzogenberg-Tagen, «Frühlingssinfonie», widerspiegelt historisch getreu diese tragische Phase im Leben von Robert Schumann (Herbert Grönemeyer) und Clara Wieck Schumann (Nastassja Kinski). (Mittwoch, 12. Mai um 15.00 Uhr, Pension Nord).

Weitere Vorträge

Im Verlaufe der Konzerttage stehen zahlreiche Vorträge auf dem Programm. So analysiert am Donnerstag um 10.30 Uhr im Hotel Linde der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Dr. med. Ruedi Osterwalder, langjähriger Leiter der Psychiatrischen Klinik Wil, die bis 2006 unter Verschluss gehaltenen Krankenakten der Nervenheilanstalt Bonn Endenich, in der Schumann bis zu seinem Tode hospitalisiert war. Muss Schumanns Spätwerk in einem ganz neuen Licht betrachtet werden?

10 Jahre sind vergangen seit dem 2. Juli 2000, als sich die Läden des Sommerhauses «Abendroth» am Rande des Waldparks hoben. Mit diesem symbolischen Akt wurde der während 100 Jahren vergessene Komponist Heinrich von Herzogenberg (1843-1900) zurück geholt und gleichzeitig der erste Konzertzyklus in Heiden eingeleitet.

Seither hat sich vieles ereignet: Entdeckung von verschollenen Werken und deren Wiederaufführung, Noteneditionen und CD-Neuerscheinungen, Forschungsarbeiten, fachliche und finanzielle Unterstützung von Aufführungswilligen und schliesslich die Gründung des Vereins Internationale Herzogenberg-Gesellschaft. Dieser hat mittlerweile über 150 Mitglieder, davon eine ganze Reihe in Heiden und Umgebung.

Grund, zum 10-Jahr-Jubiläum einen attraktiven und vielfältigen Konzertzyklus anzubieten. Dass Robert Schumann zu seinem 200. Geburtstag, aber auch seine Frau Clara, mit ins Boot geholt werden, bereichert die Thematik. Die Veranstalter freuen sich auf abwechslungsreiche Tage mit zahlreichen einheimischen Besuchern!

www.herzogenberg.ch

Andres Stehli

Der Konzert-Zyklus

Die vier öffentlichen Konzerte werden alle im Saal des Hotels Linde gegeben. Sie ermöglichen eine interessante Gegenüberstellung der beiden Komponisten und bringen eine Steigerung von Tag zu Tag.

Mittwoch: Klaviertrio

Fontane Trio

Die Konzertreihe wird eröffnet vom Fontane Trio mit dem Klaviertrio op. 17 von Clara Schumann. Es ist wenig bekannt, dass die Gattin des Komponisten selbst auch komponierte. Ihr Klaviertrio in g-Moll ist das einzige in dieser Musikgattung. – Robert Schumanns Fantasie C-Dur op. 17 ist eine aussergewöhnliche Klaviersonate, Franz Liszt zugeeignet. Zu Herzogenbergs Klaviertrio Nr. 1 c-Moll op. 24 schrieb der Musikforscher Philipp Spitta 1877: «... vielleicht das beste Trio, das in neuester Zeit geschrieben wurde».

Donnerstag: Duo im Doppel

Lieder und Violinsonaten

Ein doppeltes Duo ist am zweiten Tag zu hören. Zuerst singt Muriel Schwarz Lieder von Herzogenberg und Schumanns «Frauenliebe und Leben» op. 42. Sodann spielt Lisa Shnyder die Violinsonate Nr. 2 d-Moll op. 121 von Robert Schumann und die im «Abendroth» in Heiden entstandene Violinsonate Nr. 3 d-Moll op. 78 von Herzogenberg. – Die beiden Solistinnen werden begleitet von Andrea Wiesli; sie ist auch im Vormittagsprogramm zu hören mit dem letzten Werk Schumanns, den «Geistervariationen» und den beliebten «Kinderszenen» op. 15.

Samstag: Streichquartett

Minguet Quartett

Am Freitag ist das renommierte Minguet Quartett zu Gast, eines der gefragtsten Streichquartette der jüngeren Generation. Auf dem Programm stehen Joseph Haydns Streichquartett D-Dur op. 64/5, bekannt als «Die Lerche», sowie Schumanns Streichquartett A-Dur op. 41 Nr. 3, gewidmet Felix Mendelssohn. Clara war von diesem Werk «entzückt bis ins Kleinste». – Abschluss findet der Abend mit Herzogenbergs Streichquartett G-Dur op. 42/3, das er seinem verehrten Freund Johannes Brahms widmete.

Sonntag: Klavierquintett

Minguet und Oliver Triendl

Der glanzvolle Abschluss erfolgt am Sonntag um 15.00 Uhr. Das Minguet Quartett und der Pianist Oliver Triendl bringen zuerst das grossangelegte, klangschwelgerische Klavierquintett C-Dur op. 17 von Herzogenberg. Unter dem Eindruck des Verlustes seiner geliebten Schwester komponierte Felix Mendelssohn-Bartholdy das aufwühlende, schmerz erfüllte Streichquartett f-Moll op. 80. – Letztes Werk der Musiktage ist Schumanns grandioses Klavierquintett op. 44, das zu den glücklichsten Schöpfungen des Meisters gezählt werden kann.

Heinrich von Herzogenberg

Lange blieb es still um Heinrich von Herzogenberg, der 1891 sein Sommerhaus in Heiden gebaut hatte ... bis Andres Stehli 1997 auf den geheimnisvollen Artikel stiess «Das tote Haus am Bodensee» (nachzulesen unter www.herzogenberg.ch/hausvoll.htm). Der brachte Licht ins Dunkel und bewirkte die Renaissance eines Komponisten, die sich über die Landesgrenzen hinaus erstrecken sollte.

Clara Schumann und die Herzogenbergs

Eine enge Musikerfreundschaft prägte die Beziehung von Clara Schumann zum Ehepaar von Herzogenberg. Zum Freundeskreis gehörten auch Johannes Brahms, Edvard Grieg, Joseph Joachim u.a. Mehrfach war ein Besuch von Clara in Heiden geplant. Endlich, im Sommer 1896, sollte es soweit sein. Doch Clara verstarb am 20. Mai. Dr. Antje Ruhbaum porträtiert in ihrem Vortrag am Samstag, 15. Mai um 15.00 Uhr in der Pension Nord diese Musikerfreundschaft.

Gottesdienst

Am Sonntag, 16. Mai, findet um 10.15 Uhr in der kath. Kirche ein ökumenischer Gottesdienst mit nachfolgendem Chorkonzert statt. Die Predigt hält Prof. Dr. theol. Konrad Klek, Erlangen. Herzogenbergsche Musikakzente werden gesetzt durch den Kirchenchor und das Vokalensemble der Uni Erlangen.

Infos, Prospekte

Telefon 071 898 50 50, info@herzogenberg.ch oder www.herzogenberg.ch/programm2010.htm
Das vierzigseitige Gratisfarbprogramm liegt auf im EW-Shop (Kirchplatz 1), Rathaus und Pension Nord.

Ausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

«Malerei ist die Auseinandersetzung mit Farben und Formen» heisst die Ausstellung von Arnaldo Ricciardi. Arnaldo Ricciardi, schweiz-italienischer Kunstmaler mit zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland, lebt und arbeitet in Rapperswil-Jona.

Sein Stil wurde im Laufe seiner künstlerischen Entwicklung zunehmend abstrakter. Im Zentrum stehen Farbfelder – entgrenzte, frei schwebende Gebilde. Räume ergeben sich aus Folge des Zusammenspiels der unterschiedlichen Farbfelder und suggerieren der Komposition Spannung und Anziehungskraft.

Die Vernissage, zu der jeder herzlich eingeladen ist, findet am Freitag, 7. Mai von 18.00 bis 20.00 Uhr in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg statt. Die Laudatio hält Dr. med. Andreas Oswald. Musikalisch wird die Vernissage von der Jazz-Band «Duo Live Jazz» umrahmt. Die Ausstellung dauert noch bis 30. Juni.

Während der Ausstellung von werden im Café am Rosenberg unter anderem die Kreuze von

Hans Diem, Carla Gantenbein, Jessica Kehl und Doris Leuthard ausgestellt und im Verlauf des Dunant-Jahres 2010 hoffentlich zu einem hohen Preis versteigert.

Was hat nun aber Arnaldo Ricciardi mit der Bundespräsidentin zu tun? Frau Leuthard schätzt die Bilder des Künstlers sehr, hat sie doch ein Bild von ihm als Vorlage für ihre Dankeskarten während ihres Präsidentschaftsjahres ausgewählt.

Susanne Rohner-Staubli

Kunst im Dorf Nr. 1 – FrauenDreieck

Haben Sie schon die Verbindung von vorhandener Infrastruktur und Kunst entdeckt? Der Grundgedanke des Projekts ist: «Kunst will geteilt werden. Wenn die Betrachter/innen nicht zu Bildern kommen, bringen wir diese ins Dorf.» Die meisten Geschäftsleute reagierten begeistert und nahmen Bilder in ihre Schaukasten auf. Wir sind gespannt, wie dieses Zusammenspiel auf Sie wirkt.

Drei Tage zeigte Jutta Handschin (Kunst- und Ausdruckstherapeutin) ihre 144 AstroBilder im Kursaal. 12x12 in Farben übertragen, 28,8 m² bemalte Fläche basierend auf Tierkreis und Aszendenten widerspiegeln ein kleines Universum.

In 16 Geschäften sind Bilder von Isabella Boos und Gaby Bühler ausgestellt. Gaby Bühler lebt als freischaffende Künstlerin und malt seit vielen Jahren. Mehr über ihre Arbeit erfahren Sie unter www.buntiversum.ch. Für Isabella Boos gehört Malen zum Leben. Ihre Bilder sind so bunt und vielfältig, wie ihr kleiner Bio-Bauern-

hof in Heiden. Das Projekt läuft noch bis zum 8. Mai (Finissage ist am 9. Mai).

Kontakt unter Telefon 071 888 56 69 oder in den Geschäften.

Jutta Handschin

Hätten Sie es gewusst?

Husten Tiere auch?

Manche schon. «Bello» und «Mieze» beispielsweise müssen genau so husten wie wir. Auch sie befreien damit Atemwege und Lunge von störenden Substanzen, zum Beispiel, wenn sie erkältet sind.

Anders sieht dies aber bei Insekten wie etwa Fliegen aus. Die haben gar keine Lunge! Atmen können sie aber trotzdem, dafür haben sie im Bauch viele kleine Löcher (der Biologe nennt diese Tracheen). Damit saugen sie frische Luft auf und pressen verbrauchte wieder heraus. Da Flöhe ebenfalls Insekten sind, werden Sie sie husten hören. *red*

Bilderausstellung im Betreuungs-Zentrum

Inge van der Heijdt-Öberjörg stellt zum zweiten Mal ihre Bilder im Betreuungs-Zentrum Heiden (Regionales Pflegeheim) aus. Bereits im Herbst 2008 begeisterte sie mit ihrer Bilderausstellung die Bewohner/innen, deren Besucher/innen und Gäste.

Die Künstlerin besuchte die freie Akademie Leeuwenburgh und praktizierte anschliessend in Alkmaar in den Niederlanden. Die Aquarelltechnik verfeinerte sie bei Yvonne Bos Eyssen in Bergen. Blumen zählen bei ihr zum beliebtesten Motiv. Das Zusammenspiel von persönlichen Gefühlen, Wasser, die Feuchtigkeit des Papiers und der Lauf der Farbe ergibt dann das Aquarell-Kunstwerk.

Die Ausstellung dauert noch bis Ende Juni; zu besichtigen jeweils während der Öffnungszeiten des Betreuungs-Zentrums. *tb*

Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden

Am Freitag, 7. Mai um 20.00 Uhr (Türöffnung ab 19.00 Uhr), spielt die Newcastle Jazzband in der Alten Mühle Wolfhalden auf. Wenn die sieben Herren der Newcastle Jazzband die Bühne betreten, erwartet das Publikum kein alltägliches Konzert.

Das Gründungsjahr der Newcastle Jazzband aus Le Landeron/NE geht auf das Jahr 1973 zurück. Sie gehört heute unzweifelhaft zu den Vorzeigebands der Schweiz. Mehrheitlich stammen ihre musikalischen Themen aus den Repertoires der berühmten «All Stars» von Louis Armstrongs, Sydney Bechet und Duke Ellington. Gerade dieses Repertoire, ihr Spielwitz und vor allem die hohe musikalische Qualität liessen die Newcastle Jazzband zu einer der gefragtesten Bands der Schweiz werden. Sie waren an bekannten Jazzfestivals wie zum Beispiel dem Festival International de Jazz à St.Raphaël, wo sie auch den Grandprix gewannen! Wer dieses Festival kennt, weiss was das heisst.

Das OK freut sich auf einen nicht alltäglichen Abend. Reservationen unter jazzevent.ch oder bei der Tourist Information unter Telefon 071 898 33 01.

Jeannette Huwyler

Gemalt von Elsbeth Ott

Reservation Biedermeierkleider

Rechtzeitig zum 5. Biedermeier-Fest wird der Verein Biedermeier-Fest Heiden wiederum eine Auswahl an Mietkleidern bereitstellen. Während des Hädler Frühlingmarkts am 15. Mai betreibt der Verein dazu eigens einen Marktstand mit entsprechendem Bildmaterial und Preisordner, wo man «sein» Kleid vorbestellen und reservieren kann. Nach dem Frühlingmarkt liegt der Ordner in der Tourist-Information auf. Vor dem Fest werden die Kleider, wie üblich, in der Klinik Am Rosenberg bereitgestellt.

Wer rechtzeitig ein Biedermeierkleid mieten oder ein gebrauchtes abgeben möchte, wende sich an Corina Schlumpf vom Biedermeier-Kleiderverleih unter Telefon 071 891 68 94.

Christian Schlumpf

Friedensglocke aus Japan

Wie bereits in den letzten Jahren führt am Freitag, 28. Mai die Bibliothek ihre Hauptversammlung gemeinsam mit dem Historisch-Antiquarischen Verein Heiden durch. Dieses Jahr gesellt sich auch der Verein Henry Dunant-Museum dazu. Den geschäftlichen Teil erledigt jeweils jeder Verein für sich. Anschliessend, um 19.45 Uhr werden wir uns im Eingang des Spitals Heiden die Friedensglocke aus Japan anschauen. Dr. med. Othmar Kehl wird uns ihre Herkunft und Geschichte erläutern.

Ab 20.15 stehen die Sonderausstellungen «150 Jahre Krisenintervention des IKRK» und «Kinderzüge in die Schweiz 1946 – 1956» im Henry Dunant-Museum zur Besichtigung offen. Ein Apéro im Anschluss wird den Anlass abrunden.

Simone Gründler

Guido Weder, Leiter Energieplattform bei den SAK und Christoph Mettler, Betriebsleiter EW Heiden, sehen der verstärkten Partnerschaft im Rahmen der Energieplattform optimistisch entgegen

Energieplattform der Ostschweizer Elektrizitätswerke mit neuem Partner

Um die Herausforderungen in einem liberalisierten Strommarkt zu bewältigen, haben sich in den letzten Monaten verschiedene Ostschweizer Versorgungsunternehmen unter Führung der St.Galisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) zur Energieplattform zusammengeschlossen. Neu gehört auch die EW Heiden AG dazu.

Als neuer Partner der Energieplattform kann das Elektrizitätswerk Heiden jetzt auch auf das Know-how und die Erfahrung anderer Ostschweizer Energieversorgungsunternehmen zurückgreifen, um damit den steigenden Ansprüchen in der Stromversorgung und jenen ihrer Kunden gerecht zu werden. Gemeinsam werden im Netzwerk Energieplattform Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Die Energieplattform wird als Einheit der St.Galisch-Appenzellischen Kraftwerke AG geführt und von einem

Beirat aus Vertretern der beteiligten Elektrizitätswerke weiterentwickelt.

«Wir arbeiten bereits jetzt sehr gut mit den SAK zusammen und können dank der Energieplattform nun noch vermehrt vom Know-how der SAK profitieren», sagt Christoph Mettler, Betriebsleiter des EW Heiden. «Gepaart mit dem Know-how der SAK beziehungsweise der Energieplattform wird das EW Heiden auch in Zukunft seine Marktchancen wahren können.» Das EW Heiden verkauft jährlich 32 Millionen Kilowattstunden (kWh) elektrische Energie; den Grossteil davon liefern die SAK und etwa 1,5 Millionen kWh werden mit eigener Wasserkraft produziert. Mit Strom versorgt werden neben der Privatkundschaft auch zahlreiche Industrie- und Gewerbebetriebe, ausschliesslich auf Häädler Gemeindegebiet. *Jürg Bühler*

Arztpraxis übergeben

Arzt Michael Steinbrecher praktizierte während 25 Jahren in Heiden. Per 15. April übergab er die Praxis an Dr. Oliver de Potzulli aus Walzenhausen.

Oliver de Potzulli konnte während seiner Arbeit am Spital Heiden ein breites interdisziplinäres Netz und einen guten Bezug zu den umliegenden Kollegen und Spitälern aufbauen. «In meiner Praxis betreibe ich Hausarztmedizin mit ausgedehnten Vorkenntnissen in der Allgemeinmedizin, Physikalischen und Rehabilitations-Medizin. Meine abgeschlos-

senen Zusatzausbildungen sind Manualmedizin und Gelenks-Ultraschall. Das diagnostische Spektrum wurde durch Sonographie in der Praxis und digitales Röntgen über das Spital Heiden erweitert.» Mit der Praxisübergabe ändert die personelle Besetzung: Theresa Frischknecht, MPA, bleibt bis zum Sommer, Nachfolgerin ist Loredana Di Gregorio. Tageweise arbeitet Ehe- und Pflegefachfrau Michèle de Potzulli mit. Die Praxis ist seit dem 3. Mai wieder geöffnet. *Isabelle Kürsteiner*

Stoffwechselprogramm

Ich habe das ganzheitliche Stoffwechselprogramm metabolic balance mit grosser Überzeugung vor zwei Jahren in mein Dienstleistungsangebot aufgenommen. Der Gründer Dr. med. Wolf Funfack weiss durch seine langjährige Erfahrung, dass eine natürliche Ernährung ein essentieller Baustein für gesunde Entwicklung ist. Metabolic balance will einen Beitrag leisten zur persönlichen ganzheitlichen Entwicklung des Einzelnen, in der Familie und in letzter Konsequenz in der Gesellschaft.

Es ist grundsätzlich nicht die Idee einer „Diät“ sondern ganzheitlich gesehen die Korrektur des individuellen Stoffwechsels der durch Ernährungsumstellung erreicht wird. So schaffe ich eine wichtige Voraussetzung für körperliche Gesundheit und seelisch-geistige Zufriedenheit, Lebensfreude sowie bewusste Lebensführung und innere Signale können wieder besser wahrgenommen werden.

Aufgrund der persönlichen Blutwerte erhalte ich meinen individuellen Ernährungsplan. Ich werde ganzheitlich begleitet, beraten und das schöne dabei ist, ich finde zur Einfachheit zurück.

Elisabeth Oberle

Gemalt von Doris Leuthard

Gute Qualität zu tiefen Preisen

Am Samstag, 8. Mai präsentiert sich Migg's Lagerverkauf von 9.00 bis 18.00 Uhr an der Weidstrasse. Zu finden sind: Berufskleider, Werkzeuge und Zubehör aller Art, Weidezäune, Stricke, Seile und noch vieles mehr.

Speziell zum Kilopreis zu kaufen: diverse Nägel für Fr. 2.– oder Spanplatten- und Holzbauschrauben Torx für Fr. 5.–!

Wer gerne Schnäppchen kauft, ist bei Migg's Lagerverkauf genau richtig, Qualität und Preis überzeugen. Für hungrige Leute hat Migg eine Festwirtschaft mit Musik bereitgestellt. Migg würde sich über ihren Besuch freuen. Bei Fragen wenden Sie sich an Telefon 079 235 56 49. *tb*

Steigen Sie in den neuen Aussenwhirlpool unter freiem Himmel und geniessen Sie den herrlichem Blick auf den Bodensee

Well & See Spa eröffnet

Nach dreimonatiger Bauzeit ist unser erweiterter Well & See Spa eröffnet! Geniessen Sie unseren Wellnessbereich mit der neuen Saunalandschaft und dem prickelnden Whirlpool unter freiem Himmel in vollen Zügen.

Die neue Saunalandschaft umfasst eine Finnische Sauna mit Farblicht, Finarium mit Sternenhimmel, Kräuter-Dampfbad mit Rosenquarz, Soleraum mit Himalayasalz, Wassertreten, Eiscrash-Brunnen, Kälteraum mit Eis-

nebel, Trinkbrunnen, Relaxarium mit viel Ambiente und Wellness-Lounge mit Tee- und Snackangebot. Auf der Ostseite des Hotels befindet sich der Aussenwhirlpool mit einmaligem Blick über den Bodensee.

Mit einer Grösse von über 1000 m² gehört unser Well & See Spa zu den grössten Wellnessrichtungen im Appenzellerland.

Doch erleben Sie es selbst. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Caspar Lips

Gemeinderatsverhandlungen

Ortstafeln in Farben des Roten Kreuzes

Beim vorübergehenden Auswechseln der Ortstafeln handelt es sich um eine Aktion des Vereins Dunant-Jahr 2010. Mit Bewilligung der Kantonspolizei und des Gemeinderates werden die Ortstafeln in den Rotkreuz-Farben in der Zeit vom 12. April bis 14. November auf das Dunant-Jahr mit seinen vielen Veranstaltungen im Gedenken an den Gründer des Roten Kreuzes hinweisen. Henry Dunant ist am 30. Oktober vor 100 Jahren in Heiden gestorben.

Als erste Veranstaltungen wurden am 23. April die beiden Sonderausstellungen im Henry-Dunant-Museum eröffnet. Die Ausstellung «Im Feld, von Solferino nach Guantanamo» zeigt Bilddokumente über IKRK-Einsätze in den letzten 140 Jahren. Die Ausstellung «Kinderzüge in die Schweiz 1945–1956» erinnert auf sympathische Weise daran, wie viele Schweizer Familien in den Nachkriegsjahren Kinder aus den Kriegsgebieten beherbergten. Am selben Tag um 18.00 Uhr fand auf dem Kirchplatz die Einweihung der Kunstaktion «Tische für private Friedensgespräche» in Form von roten Kreuzen des Auserrother Künstlers H.R. Fricker statt.

Die Auftaktveranstaltung zum Dunant-Jahr 2010 findet jedoch am Samstag, 8. Mai statt, dem Geburtstag von Henry Dunant. Der Anlass, zu dem die Bevölkerung aus dem ganzen Kanton und weitere Interessierte aus der ganzen Schweiz eingeladen sind, beginnt um 10.00 Uhr und dauert bis in die Abendstunden. Er umfasst verschiedene Aktionen in Form von Theater- und Musikpräsentationen, interaktiven Führungen und Videoprojektionen, Schauferngestaltungen im Dorf, Installationen im Kursaalpark und vieles mehr. Am Festakt, der um 11.30 Uhr im Kursaal stattfindet, wird Dr. Jakob Kellenberger, der

Gemalt von Ueli Sonderegger

Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, die Festrede halten.

Im Dunant-Jahr 2010 gehören auch Veranstaltungen wie Klassenreisen aus der ganzen Schweiz, das Nationale Pfingstlager der Samariterjugend, ein Internationales Jugendcamp für Humanität und Frieden, der Kinder-Friedenslauf «KidsCross», eine Tagung der evang. und kath. Landeskirchen zur aktuellen Aufgabe des IKRK und – nach der Gedenkfeier zum 100. Todestag am 30. Oktober mit Bundesrätin Micheline Calmy-Rey – als krönender Abschluss das szenische Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben». Detailliertere Infos sind unter www.dunant2010.ch zu finden.

In einer Kommission der Gemeinde mitarbeiten

Für Personen, die aus einer Kommission, in die sie vom Gemeinderat gewählt wurden, zurücktreten wollten, war der 31. März der letzte Termin, um den Rücktritt zu erklären.

Nach Ablauf dieser Frist sind aus Kommissionen folgende Rücktritte zu verzeichnen:

- Kommission Hoch- und Tiefbau: Susanne Rohner, Brunnenstrasse 17 und Ueli Wolf, Mittlere Taschenstrasse 11.
 - Kommission Sozialhilfe und Vormundschaft: Maria Schnellmann, Schmitzenbühlstrasse 14.
- In der Kommission Bildung, Jugend und Sport (KBJs) wird eine Projektgruppe Jugend gebildet. Gesucht werden dafür drei Erwachsene und zwei Jugendliche. Wünschbar für die Vertretung der Jugendlichen in der Projektgruppe ein/e Jugendliche/r, der/die in die Schule geht, und ein/e Jugendliche/r, der/die nicht mehr in der Schule ist. In der Kommission Bil-

dung Jugend und Sport entsteht ein freier Sitz.

Wer sich für die Mitarbeit in der Kommission Hoch- und Tiefbau, der Kommission Sozialhilfe und Vormundschaft oder in der Kommission Bildung, Jugend und Sport interessiert, wird eingeladen, dies der Gemeindkanzlei Heiden schriftlich mitzuteilen. Dazu können folgende Adressen verwendet werden: Gemeindkanzlei Heiden, Rathaus am Kirchplatz 6, 9410 Heiden, oder werner.meier@heiden.ar.ch.

Öffnungszeiten über Auffahrt

Am sogenannten «Brückenfreitag», das heisst am 13. Mai, dem Tag nach Auffahrt, bleibt das Rathaus geschlossen.

Bei Trauerfällen wenden Sie sich bitte an Telefon 078 754 89 67. Wir danken für Ihr Verständnis.

Gemeineschätzer/in gesucht

Der bisherige Gemeineschätzer hat seinen Rücktritt erklärt. Um seine Nachfolge regeln zu können, suchen wir eine/n Gemeineschätzer/in. Das Arbeitspensum beträgt 10 bis 15 Arbeitstage im Jahr. Zum Aufgabenbereich zählt die Begleitung der nichtlandwirtschaftlichen Schätzer bei den Schätzungs-Tagfahrten.

Anforderungen: sehr gute Ortskenntnisse, Erfahrung im Baufach (Haupt- und Nebengewerbe) und Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten.

Möchten Sie über diese Aufgabe Näheres erfahren? Philippe Näscher, Leiter Grundbuchamt, gibt Ihnen dazu gerne Auskunft. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen in Papierform und bitten Sie, diese Papiere bis Donnerstag, 20. Mai, an folgende Adresse zu senden: Grundbuchamt Heiden, Postfach, 9410 Heiden.

Neuzuzüger/innen

Alexander Kradolfer, Thalerstrasse 19; Ertan Yilmaz, Taschenstrasse 11; Maria Mercedes Gantenbein-Piñeiro, Sägewiesstrasse 19; Olga Stöhr, Taschenstrasse 11; Vreneli und Ernst Niederer-Bischofberger, Poststrasse 24; Juliane Majkrat, Poststrasse 32A; André Scherer, Obereggerstrasse 24; Jacqueline Stüdl, Hinterbisaustrasse 30; Claudia und Ralf Hersche-Romer, Büelenweg 1; Jörg Salaw-Schmidt, Bahnhofstrasse 3; Annaliam Jeevakumar und Kalaimathy Jeevakumar-Poovilingam, Werdstrasse 4.

Mit Ortstafeln, die seit 12. April und noch bis 14. Mai wird in Heiden auf das Dunant-Jahr 2010 hingewiesen.

Abstimmungsresultate

vom 11. April 2010

Örtliche Vorlagen

- *Ergänzungswahl für das vierte Mitglied des Kantonsrates*
Alexander Rohner 295
Vereinzelte 39
Gewählt ist Alexander Rohner, Brunnenstrasse 17
Stimmeteiligung: 13,8 Prozent
- *Ergänzungswahl für das fünfte Mitglied GPK*
Stimmen haben erhalten:
Vereinzelte 60
Das absolute Mehr wurde von niemandem erreicht. Für das fünfte Mitglied der GPK kam keine Wahl zustande.
Stimmeteiligung: 5,7 Prozent
- *Ergänzungswahl für den Präsidenten der GPK*
Stimmen haben erhalten:
Vereinzelte 62
Das absolute Mehr wurde von niemandem erreicht. Für den Präsidenten/die Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission kam keine Wahl zustande.
Stimmeteiligung: 6 Prozent

Vor 100 Ausgaben

Im Mai 2000 standen folgende Themen im aufwind:

- Einweihung zweiter Raum der Gemeindebibliothek
- Werner Tobler geht in Pension
- Abstimmungsunterlagen können per Post zurückgesendet werden

November in Weiss mit roter Schrift gehalten sind, n.

Gemalt von Willi Rohner

Im Mai beachten

Samstag, 8. Mai
Geburtstagsfeier Henry Dunant

Montag, 10. Mai
Grüngutabfuhr

Dienstag, 11. Mai
Häckseltour

Donnerstag, 13. bis Montag, 24. Mai
Schule Pfingstferien

Samstag, 15. Mai
Frühlingsmarkt

Dienstag, 25. Mai
Grüngutabfuhr

Bezirksverein Unterkirchen aufgelöst

Was sich bereits an den beiden vergangenen Hauptversammlungen abzeichnete, wurde an der diesjährigen nun beschlossen; der Bezirksverein stellt seine Tätigkeit ein. Obwohl noch immer 87 Mitglieder gezählt wurden, konnte nach dem Rücktritt der Präsidentin vor zwei Jahren kein vollzähliger Vorstand mehr gebildet werden. Ernst Graf und André Villiger haben das Vereinsschiff zwar noch geführt, die politische Tätigkeit aber war nicht mehr möglich.

Bereits Ende der 70er-Jahre hatte der Bezirksverein eine fast 10-jährige «Durststrecke» durchlebt bis im Januar 1987 mit rund 100 Mitgliedern unter dem Präsidenten Peter Calderara wieder

eine aktive Zeit begann. Vier Gemeinderäte sowie zahlreiche Mitglieder in Kommissionen gingen hervor, und mit Quartierfesten, Besichtigungen, Wanderungen, Teilnahmen am Fasnachtsumzug oder am Biedermeierfest pflegte er stets auch die gesellschaftliche Seite. Nun ist er, und mit ihm seine Mitglieder, ganz einfach in die Jahre gekommen und das Interesse der jüngeren Generation geht in andere Richtungen. So bleibt zu hoffen, dass eines Tages wieder Gleichgesinnte die Initiative ergreifen werden für einen Neuanfang, das notwendige Startkapital dazu wird jedenfalls während der nächsten zehn Jahre treuhänderisch von der Stiftung Heiden verwaltet. *E.St.*

Saisoneröffnung der Badi

Am Samstag, 8. Mai um 9.00 Uhr startet die Badi Heiden in die Saison 2010. Wer sein Saisonabonnement bis Ende Mai löst, erhält auch dieses Jahr 10 Prozent Rabatt.

Unser Badi-Team wird in diesem Sommer durch Ursula Sauer (Badeaufsicht) und Marianne Spirig (Ablösung Kasse) ergänzt. Herr Nussmüller muss seine Tätigkeit an der Schwimmbadkasse aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Saisonabo-Besitzer ab 16 Jahre können auch dieses Jahr wieder ins Fröhschwimmen. An welchen Wochentagen dies angeboten wird, entnehmen Sie bitte dem Aushang bei der Kasse.

Wir werden unsere Badi in diesem Sommer jeden Mittwochnachmittag von 15.30 Uhr bis Badeschluss – egal wie das Wetter auch ist – geöffnet haben. Und noch etwas Besonderes können wir dieses Jahr anbieten: Sie haben die Möglichkeit, Ihren Schwimmstil (Brust oder Crawl) unter fachmännischer Leitung von Dieter Bourquin zu verbessern, oder überhaupt technisch «richtig» zu lernen. Die Kurse starten nach Pfingsten. Genauere Informationen hierzu erhalten Sie an der Schwimmbadkasse. Die Kurse sind für Jung und Alt offen.

Am Samstag, 26. Juni (Verschiebedatum 3. Juli) findet unser «Hädler Badifesch» statt.

Nadia Baumann

Die Zukunft der Spitex AR

Zur Spitex-Zukunftswerkstatt hat das Departement Gesundheit Vertreter/innen von Gemeinden, Spitexorganisationen, dem Spitex-Kantonalverband, dem Spitalverbund und weiterer Organisationen eingeladen.

Als Input für die Diskussionen zeigte Gesundheitsdirektor Dr. Matthias Weishaupt den Handlungsbedarf auf: Die Spitex in Appenzell Ausserrhoden habe sich grossen Herausforderungen zu stellen, beispielsweise dem demografischen Wandel und den Konsequenzen der Spitalfinanzierung mit diagnoseabhängigen Fallpauschalen ab 2012. Zudem gelte es, den allgemein anerkannten Grundsatz «ambulant vor stationär» sinnvoll umzusetzen.

Anhand vorgegebener Kriterien wurden fünf Organisationsmodelle auf ihre Eignung für die Bewältigung der künftigen Aufgaben der Spitex untersucht. In der Schlussauswertung zeigte sich, dass die deutliche Mehrheit der Teilnehmenden die Modelle «Drei Spitexzentren in drei Regionen» oder «Eine Spitexorganisation mit fünf Filialen» favorisiert. Nächster Arbeitsschritt ist die Analyse der Ergebnisse der Zukunftswerkstatt durch die Projektleitung und die Steuergruppe.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.ar.ch/spitex.

Hansruedi Elmer

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Paula Züst, geboren am 27. März, Tochter des Stephan und der Rachel Züst, geb. Merz.

Todesfälle

Werner Spiess, geb. 1910, gestorben am 2. April in Rehetobel.

Werner Brülisauer, geb. 1931, gestorben am 2. April in Herisau.

Frühlingsmarkt

Am Samstag, 15. Mai findet der attraktive Frühlingsmarkt von 9.00 bis ca. 19.00 Uhr an der Seesalle statt.

Von Nah und Fern werden wiederum viele Marktfahrende anreisen, um ihre verschiedenen Waren anzupreisen. Ob Handarbeiten, Lederprodukte, Schmuck, Textilien, Schuhe, Gewürze/Tee oder Anderes, für alle Besucher ist etwas Passendes mit dabei.

An verschiedenen Ständen, aber auch in den umliegenden Restaurants, werden Sie kulinarisch verwöhnt: knackige Würste aus einheimischer Metzgerei, die beliebten Champignons im Männerchor-Zelt und die würzigen «Südwörscht» und das feine Kuchenbuffet im Trachtenchor-Beizli, wie auch weitere Köstlichkeiten im Zelt des Akkordeon-Orchesters und im Kursaal-Kaffee.

Besuchen Sie unseren Frühlingsmarkt und erleben Sie die einmalige Atmosphäre. Die Marktfahrenden, Schausteller sowie die örtlichen Vereine und die Gemeinde freuen sich auf Ihren Besuch am «Hädler Frühlingsmarkt». *Gemeinde Heiden*

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:
Jakob Niederer, Am Bänziger 484.
 (7. Mai)

zum 85. Geburtstag:
Elsa Rubin, Hinterbissastrasse 5
 (13. Mai)
Fredy Schlatter, Gerbestrasse 3
 (28. Mai)

zum 80. Geburtstag:
Angela Furrer, Mittelbissauweg 6
 (20. Mai)
Peter Etter, Rosentalweg 7 (1. Juni)

Klein- und Jungtierschau

Der OV Heiden freut sich, Ihnen seine Tätigkeit an der Jung- und Kleintierschau vorstellen zu dürfen. Besuchen Sie doch unsere Ausstellung am 30. Mai beim Schulhaus Gerbe. Nach der Besichtigung der ausgestellten Kaninchen und dem Geflügel mit ihren Jungen können Sie sich anschließend in der Festwirtschaft verwöhnen lassen! Der Eintritt ist frei.

Uns allen steht so viel Freizeit zur Verfügung, dass sie häufig durch sinnlose Tätigkeiten oder Langeweile vergeudet wird. Die Kleintierzucht bietet dafür eine naturnahe, sinnvolle und umweltfreundliche Alternative. Sie ist für manche Jugendliche die einzige Möglichkeit, mit der lebendigen Natur in direkten Kontakt zu treten. Kinder und Jugendliche können so Werden und Wachsen eines Lebewesens miterleben und Verantwortung für die anvertraute Kreatur erlernen. Kleintierzucht ist eine Freizeitbeschäftigung von hohem erzieherischen Wert.

Häufig ist Kleintierzucht ein eigentliches Familienhobby, das durch gemeinsames Wirken und gemeinsame Ziele zusätzlichen Zusammenhalt vermittelt. In vielen Familien hat die Kleintierzucht eine lange Tradition: Tiere von hohem Zuchtstandard sowie das Wissen und Können werden als biologisches und kulturelles Erbe vom Grossvater über Söhne und Töchter an die Enkel weitergegeben. *Hans Eugster*

PCWö spielt in der 1. Liga

Die erste Mannschaft des Tennisclubs Heiden, PCWö, spielt diese Saison in der ersten Liga. Bereits letzten Samstag fand das erste Spiel auswärts gegen den TC Höfe aus Freienbach statt. Am 8. und 15. Mai werden zwei Heimspiele ausgetragen. Am kommenden Samstag, 8. Mai, findet um 13.00 Uhr auf der Tennisanlage gegen den TC Waldmann aus Zürich und am darauffolgenden Samstag, auch um 13.00 Uhr, gegen Ried Wollerau sicherlich interessante Spiele statt. Es werden sechs Einzel- und drei Doppelpartien gespielt. Die Mannschaft unter PCWö-Captain Stefan Holenstein nimmt die Herausforderung gerne an und freut sich auf Sie als Zuschauer. *tb*

Warten schon gespannt auf den Startschuss

Gerbe-Olympiade 2010

Am Samstag, 19. Juni, findet ab 9.00 Uhr wieder die traditionelle Gerbe-Olympiade des STV Heiden statt.

Am Morgen wird der Qualifikationswettkampf für den Kantonalen Erdgas-Athletic-Cup durchgeführt. Die Kinder und Jugendlichen absolvieren einen Dreikampf, bestehend aus Lauf, Weito oder Hochsprung und Ballwurf oder Kugelstossen. Die Anmeldeformulare dazu werden rechtzeitig in der Schule und im Kindergarten verteilt.

Um ca. 12.00 Uhr erfolgt der Start für «de/die schnellst Häd-

ler/in» (Ausscheidungsläufe für Migros-Sprint). Hier sind übrigens auch die Eltern und Zuschauer zur Teilnahme eingeladen. Die Anmeldung erfolgt direkt auf dem Platz. Die Gruppenplausch-Wettkämpfe laden am Nachmittag mit lustigen Geschicklichkeits- und Glücksspielen zum Mitmachen ein. Die Gruppen können auch noch am Wettkampftag zusammengestellt werden.

Anschliessend steht um ca. 15.00 Uhr das Rangverlesen auf dem Programm. Wie immer lädt auch eine Festwirtschaft zum Verweilen ein. *Anita Fässler-Gross*

ATV Jubiläums-Olympiade

Der Appenzellische Turnverband feiert in diesem Jahr 150 Jahre Turnen im Appenzellerland. Unter dem Motto «Turnvereine bewegen alle» findet am 8. Mai in neun Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden die ATV Jubiläums-Olympiade statt. Folgende Gemeinden laden zu diesem Event ein, an welchem die sportlichsten Appenzeller auserkoren werden: Gonten, Lutzenberg, Rehetobel, Schönengrund, Stein, Teufen, Trogen, Waldstatt und Urnäsch. Mit diesem Jubiläumsanlass leistet der Appenzellische Turnverband für die gesamte Appenzeller Bevölkerung einen aktiven Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention. Die 4er-Teams in den Kategorien «Kids» (bis 10 Jahre), «Teens» (11 bis 16 Jahre), «Powers» (ab 17 Jahren) und «Family» (mindestens eine erwachsene Person) absolvieren ein attraktives Bewegungsprogramm, welches aus sieben Posten mit einem Mix aus Plausch und Wettkampf besteht. In folgenden Disziplinen können Punkte gesammelt werden: «Telifo Killer», «Lochball», «Trompf steche», «Gottere chegle», «Sack jocke», «Glücksrally»

und «UBS Goldtransport». Die Disziplinen, bei welchen der Spass sicher nicht zu kurz kommt, sind für alle Altersgruppen, Sportler und Nichtsportler gestaltet. Die Teilnahme ist für alle kostenlos und leicht zu absolvieren.

Die besten drei Gruppen jeder Kategorie in jedem Dorf gewinnen einen Preis. Wir hoffen, dass sich am 8. Mai möglichst die ganze Appenzeller Bevölkerung aktiv bewegt und möglichst viele Personen am Plauschwettkampf in einem der neun Austragungsorte teilnehmen. In allen teilnehmenden Dörfern wird mit einer Festwirtschaft für das leibliche Wohl gesorgt sein, hat doch dieser Anlass auch einen wichtigen sozialen Aspekt. Von fast allen Organisatoren wird auch ein tolles Rahmenprogramm angeboten. Detaillierte Informationen sind auf der Homepage des Appenzellischen Turnverbandes unter www.app-tv.ch ersichtlich. Sie brauchen nur auf den Austragungsort zu klicken und schon erscheint ein Flyer mit den genauen Infos. Wir heissen Sie heute schon recht herzlich willkommen an der ATV Jubiläums-Olympiade 2010. *Thomas Zellweger*

Start in die Tourismussaison

Mit Beginn des Wonnemonates startet die Tourismussaison für Heiden und das Appenzeller Vorderland. Bis Oktober dürfen wir täglich Gäste von Nah und Fern begrüssen. Das Team der Tourist Information freut sich sehr auf die anspruchsvolle aber zufriedenstellende Zeit. Nachfolgend eine Kurzübersicht über neue und altbewährte Angebote:

Witzwegwanderer erfreuen sich ab dieser Saison über 80 neue Witze und 20 neue Kinderwitze. Die kleinen Gäste erwartet ein ganz neues Highlight: Mit Söndi's Erlebnisrucksack wird die Wanderung auf dem Witzwanderweg noch erlebnisreicher. An verschiedenen Stationen gibt es Aufgaben zu lösen, welche man im Rucksack mitträgt. Der Sack ist für Fr. 20.- bei der Tourist Information, beim Bahnhof Heiden sowie im Swiss Dreams Hotel Walzenhausen erhältlich.

Nach dem grossen Interesse im letzten Jahr werden wieder Dorfführungen für Einheimische angeboten. Es ist die Idee, dass die Hädler/innen und andere interessierte Personen unseren Wohnort besser kennen und schätzen lernen. Die Führungen finden am Sonntagvormittag statt, sodass auch Berufstätige teilnehmen können. Beginn jeweils um 11.00 Uhr beim Dunant-Denkmal. Die Daten: 30. Mai, 27. Juni, 29. August und 26. September. Die Führungen sind kostenlos, es ist keine Anmeldung notwendig.

Auch altbewährte Angebote bleiben Heiden erhalten. Der Kirchturm ist von Mai bis Mitte Oktober bei schönem Wetter täglich zwischen 13.00 und 15.30 Uhr geöffnet. Der stets gepflegte Waldpark lädt zum Bräteln und Verweilen ein. *Kurverein Heiden*

Gemalt von Hans-Rudolf Merz

Schnupperkurs Walken

Haben Sie Zeit und Lust gemeinsam mit sympathischen Seniorinnen und Senioren zügig zu gehen und die Technik des Walkens anzuwenden? In den Schnuppertrainings vom 10. und 17. Mai bietet sich dazu Gelegenheit. Treffpunkt ist jeweils montags um 8.30 Uhr beim Kursaal-Eingang.

Auskunft: Dorothee Gerber, Telefon 071 891 12 77.

Henrike Nef

Pfingstlager

Henry Dunant hätte seine helle Freude daran! Aus Anlass des 100. Todestages des Visionärs einer friedlichen Zukunft organisiert der Schweizerische Samariterbund ein Pfingstlager für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Unter dem Motto «Tutti fratelli – gemeinsam erleben!» wird ein vielseitiges Programm durchgeführt.

Teilnehmen können Mitglieder aller Jugendorganisationen des Schweizerischen Roten Kreuzes SRK. Dabei sind die Jugend der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft, die Jugend des Schweizerischen Militärsanitätsverbandes, das Jugendrotkreuz sowie die Help-Samariterjugend.

Das Pfingstlager findet vom Samstagmittag, 22. Mai bis am Montagnachmittag, 24. Mai statt. Es hat zum Ziel, Kinder und Jugendliche zusammen zu führen und die Pflege persönlicher Kontakte zu ermöglichen. Wir rechnen mit ca. 600 Teilnehmer/innen. Die einzelnen Programmpunkte des Pfingstlagers fördern den Zusammenhalt, die Geselligkeit und die Kameradschaft untereinander.

Thematisch stehen die Geschichte des Roten Kreuzes, Henry Dunant als Gründer der weltweiten Rotkreuz-Bewegung sowie die sieben Rotkreuz-Grundsätze im Zentrum. Weitere Infos gibt es unter www.pfila2010.ch.

Thomas Egger

aufwind 6 | 10

erscheint für Sie am **Mittwoch, 2. Juni.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 18. Mai, 16.00 Uhr.**

Ursprung von Muttertag

König Heinrich III. ist der Begründer des sogenannten Mothering Days, den er im 13. Jahrhundert einführte. Dieser Tag war nicht offiziell, die Tradition verlor sich mit der Zeit.

Erst 1917 liess man die Tradition wieder aufleben. Die moderne Form des Muttertags hat ihren Ursprung aber in der Frauenbewegung in den USA und in England. Es war nämlich im Jahr 1865 die Amerikanerin Ann Marie Reeves Jarvis, die versuchte, eine Mütterbewegung namens Mothers Friendships Day zu gründen. Deren Tochter, Anna Jarvis, die am 2. Sonntag im Mai, dem 2. Todestag ihrer Mutter, im Jahr 1907 500 weisse Nelken vor einer Kirche verteilte, gilt jedoch als eigentliche Urheberin des Muttertages. Hieraus stammt auch die Tradition mit den Blumen, die man seiner Mutter am Muttertag als klassisches Muttertagsgeschenk überreichen kann. 1917 rief in der Schweiz die Heilsarmee dazu auf, Müttern einen Gedenktag zu widmen. *red*

Jetzt i'd Spielgruppe Schnäggehüsl

Kinder wollen spielen, malen, basteln, singen und Geschichten hören. Wir von der Spielgruppe Schnäggehüsl bieten genau das an. Damit leistet die Spielgruppe einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Frühförderung. Die Kinder werden betreut, gefördert, unterstützt und begleitet in ihren Spielaktivitäten und lernen früh einfache Regeln zu befolgen. Auch die soziale Integration von fremdsprachigen Kindern hat einen grossen Stellenwert. Die Spielgruppe ist zudem die ideale Vorbereitung auf die folgende Zeit im Kindergarten.

Wir bieten die Spielgruppe ab August an folgenden Tagen an: Montag, von 13.45 bis 15.45 Uhr sowie Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr. Die Kosten betragen pro Semester Fr. 200.–.

Unser Team besteht gegenwärtig aus vier Leiterinnen: Barbara Büchi, Bianca Fiechter, Regula Nyffenegger und Rosi Zirn.

Anmeldungen nimmt Bianca Fiechter, Telefon 071 344 91 94, bis Ende Mai entgegen. Mit den neuen Gruppen starten wir am 9. August. Anmeldungen sind nur auf Semesterbeginn (August und Februar) möglich. *Bianca Fiechter*

Rückblick auf eine tolle Skiliftsaison

Die Skilift AG Heiden darf auf eine erfolgreiche Saison 2009/10 zurückblicken. An 31 Betriebstagen wurden 47'200 Personen auf den Bischofsberg befördert. Ein Highlight war die Begrüssung des 4-millionsten Fahrgastes am 13. Februar. An 14 Abendbetriebstagen, mit Barbetrieb am Freitag und Samstag, wurden 5200 Beförderungen gezählt.

Am 2. Dezember 2009 konnte der Mitteleinstieg in Betrieb genommen werden. Alle Schüler/innen durften an diesem Tag gratis fahren. Der Mitteleinstieg, der speziell für den Kinderskilift und die Skischule am Bischofsberg von grosser Bedeutung ist, ermöglichte uns so eine frühere Betriebsaufnahme und eine Verlängerung der Wintersaison. Insgesamt wurden ab der Mittelstation zusätzlich 20'000 Beförderungen an 20 Betriebstagen erzielt.

Etwas Pech hatten wir mit unserem Pistenfahrzeug. Zuerst ein Antriebsschaden, danach ein Defekt des Fräsenmotors. Glück hatten wir jedoch, dass sich Johannes Solenthaler spontan bereit erklärte, während dieser Zeit die Präparation der Piste mit seinem Fahrzeug zu übernehmen – herzlichen Dank, Johannes.

Unsere 34 Mitarbeiter/innen haben über 1500 Arbeitsstunden geleistet und damit wesentlich zum guten Gelingen der Skiliftsaison beigetragen. In fünf Arbeitsgruppen werden nun die positiven und negativen Feedbacks aufgenommen, mit dem Ziel, Verbesserungen und Neuerungen auf die kommende Saison zu erarbeiten und einfließen zu lassen.

Nun gilt es, sich bei allen Gästen, Gottis und Göttis sowie den Sponsoren für ihre Unterstützung zu bedanken. Ohne sie wäre das alles nicht möglich. *tb*

Gemalt von **Brigitte Mettler**

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Tel./Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Aboservice
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Tel. 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Tel. 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 18. Mai, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Tage der offenen Tür

Am 29. und 30. Mai lädt die Stiftung Waldheim im Wohnheim Krone, Walzenhausen, zu zwei Tagen der offenen Tür ein. Am Samstag steht es von 10.00 bis 11.30 und 14.00 bis 16.30 Uhr, am Sonntag von 10.00 bis 11.00 sowie 12.00 bis 13.00 Uhr zur freien Besichtigung offen.

Am Samstag verwöhnt der Italiener-Verein zwischen 11.30 und 14.00 Uhr mit Spaghetti, ab 17.30 Uhr mit Piemont-Teller. Attraktionen sind von 10.00 bis 11.30 Uhr und von 14.00 bis 16.30 Uhr Kreativarbeit für Jedermann im Filzatelier; Unterhaltung durch die Clownfrauen Carole und Andrea zwischen 14.00 und 17.00 Uhr; um 15.30 Uhr ein Platzkonzert des Musikvereins Walzenhausen und während des Nachmittags Einlagen des Jodlerclubs «Echo vom Kurzenberg». Ab 19.00 Uhr spielen die «Alpsteebuebe» auf.

Sonntagprogramm: Brunch-Buffer von 8.30 bis 10.30 Uhr, musikalisch umrahmt vom Chor Wald. Ab 11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Rudolf Balz.

Isabelle Kürsteiner

M A I

- 9.5.	8.00-16.00	Geschäfte im Dorf Kunst im Dorf Nr. 1 Buntiversum
Do 6.	12.45-17.30	Parkplatz Kirche Wanderung Fussach-Rheinmündung-Schwedenschanze-Fussach Senioren-Wandergruppe Heiden
Do-So 6.-9.	7.00-17.00	Markus Kühnis Mittlere Skitourtage in den Stubaialpen Bergführer Markus Kühnis
Fr 7.	18.00-20.00	Klinik Am Rosenberg Vernissage Arnaldo Ricciardi Hirslanden Klinik Am Rosenberg
Sa 8.	9.00-18.00	Historisches Museum Lernatelier und Klassenreisen Verein Dunant-Jahr 2010
	9.00-20.00	Kursaal und Dorfzentrum Auftaktfeier Dunant-Jahr 2010 Verein Dunant-Jahr 2010
	14.00-16.00	Bauernhof E. Graf Vielfalt auf dem Bauernhof Fachstelle Naturschutz AR
Di 11.	9.00-10.30	FEG Heiden Müttertreff FEG Heiden
	10.00-11.00	Dunant Denkmal Dorfführung Kurverein Heiden
	19.00-23.00	Hotel Linde Spielabend in der Beiz Ludothek
	20.15	Hotel Heiden Dia-Show «Ecuador/Galapagos zwischen Humboldtstrom und Kraterand» Roman Schmid
Mi-So 12.-16.	14.00-17.00	diverse Orte in Heiden Schumann- und Herzogenberg-Tage Internationale Herzogenberg-Gesellschaft
Sa 15.	9.00-19.00	Seeallee Frühlingsmarkt Gemeinde Heiden
Mo-Mi 17.-19.	19.45	Hotel Linde Whatever Works 3x1 Tanzkompanie
Di 18.	14.30-15.30	Alte Mühle Wolfhalden Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Tourist Information Heiden

M A I

Do 20.	7.45-18.00	Postplatz Tagesausflug Insel Reichenau Senioren-Wandergruppe Heiden
Sa-Mo 22.-24.	10.00	Dorf Nationales Pfingstlager des Roten Kreuzes Verein Dunant-Jahr 2010
Di 25.	9.00-10.30	FEG Heiden Müttertreff FEG Heiden
	10.00-11.00	Dunant Denkmal Dorfführung Kurverein Heiden
Mi 26.	20.15	Hotel Heiden Dia-Show «Peru – Trekking im Land der Inkas» Roman Schmid
Do 27.	13.00-17.30	Kirchgemeindehaus Ökum. Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
Fr 28.	19.45	Spital Heiden Friedensglocke aus Japan Bibliothek, Historisch-Antiquarischer Verein Heiden, Henry Dunant-Museum
Sa 29.	14.00-16.00	Altersheim Müllersberg Singen mit Esther Müllersbergtreff
So 30.	9.30-17.00	Schulhaus Gerbe Jungtierschau OV Heiden und Umgebung
	11.00-12.00	Dunant Denkmal Dorfführung für Hädler/innen Kurverein Heiden

J U N I

Di 1.	14.30-15.30	Alte Mühle Wolfhalden Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Kurverein Heiden
Mi 2.	19.00-21.00	Wohnhaus Hinteres Nord Baustandarts im 21. Jahrhundert: Praktische Beispiele im Appenzellerland SP Appenzell Ausserrhoden
	20.00-21.00	Kurhaus Sunnematt Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein Heiden

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 18. Mai 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Liebe Mütter

Mit einem nicht ganz ernsthaften Muttertagsgedicht wünschen wir Ihnen allen einen wunderschönen Tag. Wir Mütter wissen ja im Grunde, dass wir von unsern Lieben geschätzt und geliebt werden, auch wenn sie manchmal nicht die richtigen Worte finden. *E.St.*

*Du bist nicht schön und über dreissig,
doch dafür bist du wirklich fleissig.
Du kochst die besten Essenssachen
und bringst uns oftmals laut zum Lachen.
Und keiner tut dich je belohnen,
doch darfst du gratis bei uns wohnen.
Du putzt und kochst und schrubbst und nähst,
es wär' schon schade, wenn du gehst.
Wir lieben dich an all den Tagen,
das müssen wir dir heute sagen.
Drum werden wir dich nie vergessen,
doch bitte denk' ans Mittagessen!*

Fischkochkurs

Unter der Leitung von Salvatore Giurgola, Koch aus Lutzenberg, bietet der Frauenverein Heiden einen Fischkochkurs an. Süßwasserfische werden am 2. Juni und Meerestiere am 9. Juni in der Schulküche im Schulhaus Gerbe um 19.00 Uhr zubereitet. Die Abende können einzeln besucht werden und sind auch offen für Nichtmitglieder. Die Kurskosten, inkl. Rezepte, Essen und Getränke betragen pro Abend Fr. 58.-. Weitere Infos und Anmeldung bis 15. Mai bei Silvia Büchel, Telefon 071 891 54 13 oder s.buechel@gmx.net. *Silvia Büchel*

Rosental Kino
Mai Programm

Mi, 5.5. 20.15 Uhr	Cinéclub Saint Jacques, la mecque <i>Oldif</i> (ab 16 J.) Drei Geschwister werden testamentarisch gezwungen, sich auf den Pilgerweg nach Santiago de Compostela zu machen.
Fr, 7.5. 20.15 Uhr, Sa, 15.5. 20.15 Uhr und So, 16.5. 19.15 Uhr	Invictus <i>Eldif</i> (ab 10 J.) Nach langen Jahren brutaler Unterdrückung wird Nelson Mandela der erste schwarze Präsident von Süd Afrika. Doch die Rassentrennung geht in den Köpfen weiter. Mandela versucht mit ungewöhnlichen Mitteln die Schranken niederzureissen.
Sa, 8.5. 17.15 Uhr und 20.15 Uhr	Henry Dunant – Das Rot auf dem Kreuz <i>d</i> (ab 12 J.) Als Augenzeuge der verlustreichen Schlacht von Solferino wird der junge Dunant motiviert, eine Hilfsorganisation aufzubauen. Die oft tragische Lebensgeschichte des Rot-Kreuz-Gründers und ersten Friedensnobelpreisträgers wurde packend inszeniert.
So, 9.5. 15.00 Uhr, So, 16.5. 15.00 Uhr, So, 23.5. 15.00 Uhr und So, 30.5. 15.00 Uhr	Drachen zähmen leicht gemacht <i>d</i> (ab 6 J.) Wikingen kennen keine Angst, selbst vor Drachen nicht. Der ungelentke Hicks macht eine ganz andere Erfahrung: Man kann Drachen zähmen, statt sie zu bekämpfen. Damit beginnt eine Freundschaft.
So, 9.5. 19.15 Uhr	An Education <i>Eldif</i> (ab 12 J.) England 1961: Die fleissige Schülerin Jenny hat keine hochfliegenden Träume für ihr Leben. Da taucht David auf, ein mondäner Mittdreissiger aus einer Welt, von der Jenny noch nicht einmal geträumt hat.
Mi, 12.5. 14.15 Uhr	KinoKLAPP Überraschungsfilm <i>d</i> (ab 6 J.) Lass dich überraschen!
Fr, 14.5. 20.15 Uhr, Sa, 22.5. 20.15 Uhr und So, 23.5. 19.15 Uhr	Zwerg sprengen <i>d</i> (ab 12 J.) Die Brüder haben wenig gemeinsam, ausser das rituelle Sprengen von Gartenzweigen an der jährlichen Familienzusammenkunft.
Sa, 15.5. 17.15 Uhr, Sa, 22.5. 17.15 Uhr und Mo, 24.5. 15.00 Uhr	Unsere Ozeane <i>d</i> (ab 8 J.) Der Naturfilmer Jacques Perrin ist bekannt für seine Tierdokumentationen. Der Film zeigt in eindrucklichen und erstaunlichen Bildern das vielfältige Leben unter Wasser.
Fr, 21.5. 20.15 Uhr, Mo, 24.5. 20.15 Uhr und Sa, 29.5. 20.15 Uhr	Remember Me <i>d</i> (ab 14 J.) Robert Pattinson spielt den jungen Tyler, der im Leben keinen Sinn finden kann, bis er Ally kennen lernt. Doch bald tauchen dunkle Geheimnisse auf, die ihre Liebe auf eine harte Probe stellen ...
Fr, 28.5. 20.15 Uhr, und So, 30.5. 19.15 Uhr	Precious <i>Eldif</i> (ab 14 J.) Die junge Frau steht nicht auf der sonnigen Seite des Lebens: Mittellos, mit 16 zum zweiten Mal schwanger von ihrem Vater. Doch ihre Lehrerin bestärkt sie darin, den Kampf für das Gute im Leben aufzunehmen.
Sa, 29.5. 17.15 Uhr	Plastic Planet <i>d</i> (ab 12 J.) Erstaunlich, wie viele Dinge des täglichen Gebrauchs aus Plastik sind. Wenn man alles aus einem Haushalt zusammenlegt, entstehen riesige Gebirge. Ebenso geht es dem Planeten Erde. Diese giftigen Müllberge erforscht Werner Boute.

Rosenbar jeden Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr geöffnet.
Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 6|10 ist am 18. Mai.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 6

Juni '10

15. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

Hanspeter Horsch ist uns nicht nur als Inhaber der Drogerie ein Begriff, sondern auch als Kenner zahlreicher Heil- und Kräuterpflanzen. Mit seinen geführten Kräuterwanderungen hat er sein umfangreiches Wissen bereits vielen Teilnehmer/innen weitergegeben. Oft finden sich Heilmittel für kleinere und grössere Beschwerden an unserem Wegrand, ohne dass wir diese zur Kenntnis nehmen. Leider ging im Laufe der vergangenen Jahrzehnte altes Wissen auch oft verloren, Hausmittel, die unsere Grossmütter noch kannten und benutzten, verschwanden zunehmend. Heilpflanzen wie Koriander, Kümmel und Kamille kannten bereits die alten Ägypter. Und der griechische Arzt Dioskorides schrieb um Christi Geburt ein Buch, das über viele Jahrhunderte hindurch als Standardwerk der Medizin galt und Kräuterpfarfer Künzles Buch «Chrut und Uchrut» wird heute zum Glück wieder vermehrt konsultiert. Wir vom Redaktionsteam wünschen Ihnen auf jeden Fall einen gesunden Sommer. *Herzlichst Erika Stocker*

aktuell!

Montag, 7. Juni, 17.30 bis
19.00 Uhr, Dunantplatz

Kantonsrats- präsidenten- Feier

Begrüssen Sie mit uns den
neuen Kantonsratspräsidenten
Max Frischknecht.
Bei schlechtem Wetter im
evang. Kirchgemeindehaus.

Drogerie Horsch – eine Familiengeschichte

Das Haus der Stammdrogerie in Oberegg wurde 1877 erbaut. Zuerst betrieb ein gewisser Herr Hörler eine Barbierstube in den späteren Drogerieräumen. Hier wurden neben dem Haare- und Bartschneiden auch das Zähneziehen und viele andere medizinische Handreichungen angeboten. Ein Herr A. Sommer, Apotheker seines Zeichens, eröffnete im Herbst 1883 eine «Material-Droguerie mit Apothekerwaaren».

Mein Grossvater Otto Horsch (1879–1952) machte seine Ausbildung in der Drogistenschule Braunschweig (D). 1902 kam er in die Schweiz, um Arbeit zu suchen und liess sich bei A. Sommer anstellen. Schon bald konnte er dieses Unternehmen, dem auch eine Mineralwasserfabrik angegliedert war, kaufen. Danach heiratete er die Hotelierstochter vom Bären, Clara Locher.

1930 wurde das Geschäft vergrössert und modernisiert. Zwei Söhne von Otto Horsch erlernten ebenfalls den Beruf des Drogisten. Der zweitjüngste Sohn Peter (auf dem Bild) konnte 1952 nach dem Tod vom Otto Horsch sen. die Nachfolge antreten.

Auch die Kinder von Peter Horsch setzten die Drogistendynastie fort. Neben mir, Hanspeter Horsch, dem heutigen Inhaber der Drogerie Horsch in Heiden, ist auch meine älteste Schwester noch heute als Drogistin tätig. Ich übernahm 1986 das elterliche Geschäft in Oberegg und führe es seit 1995 in Heiden weiter. Seit 2000 besteht neben dem Drogeriebetrieb auch eine Naturheilpraxis, die ich als kant. appr. Heilpraktiker betreibe. *Hanspeter Horsch*

Schule

**Die Dunant-Aktionswoche
der Schule**

**Mädchen haben den
CS-Cup gewonnen**

Kultur

Oldies Night im Tanzsaal

**Kulturspur
Appenzellerland**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

Neue Homepage

Wirtschaft

10 Jahre Coiffure d

**Was Ihr Haar alles
widerspiegelt**

Vereine

**Besichtigung Feuerwehr
Grümpelturnier FC Heiden**

Vermischtes

**Kiwanis unterstützt
Bibliothek**

bewell-Gesundheitstage

Veranstaltungskalender

Die Schüler/innen der Mittelstufe sangen im Chorprojekt verschiedene Lieder, bei denen es um Frieden geht und die zu Henry Dunant passen. Einige Beispiele: «Y.M.C.A.», «Dene wo's guet geit», «We are the world», «Heal the world». Sie trugen die eingeübten Lieder im Kursaal mit Begleitung einer Band vor.

Schüler/innen lernten mit Chris Nowak, einer Fachperson des Dunant-Museums, die Welt des Henry Dunant kennen, wurden zu «Fachleuten» ausgebildet und führten dann am Samstag die Besucher selbst durchs Museum.

In allen Kindergärten wurden «roti Guetzli» gebacken und sogenannte Friedenssuppen hergestellt. Das rote Gebäck symbolisierte Frieden und wurde am Samstag an die Bevölkerung verteilt. Der Erlös der Suppe geht an die Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen».

Mit ihren selbstgebastelten Stempeln gestalteten die Kinder verschiedene Muster auf Papiertaschen. Auf den Stempeln waren drei verschiedene Motive vorhanden, nämlich das Rote Kreuz, der Rote Halbmond und der Rote Kristall.

Die Dunant-Aktionswoche der Schule Heiden

Die Schule Heiden verband die Spezialwoche «ineluege!» des Bildungsdepartement AR mit dem Dunant-Jahr, die Woche sah daher ganz anders aus als gewöhnlich. Die Schüler/innen aller Stufen nahmen an diversen Workshops teil. Die Ergebnisse ihrer Arbeit waren am Samstag, 8. Mai, zugleich dem Geburtstag von Henry Dunant, zu bewundern.

Alle Schulhäuser beteiligten sich an zwei gemeinsamen Projekten: Das eine hiess «Memo». Es ging darum, auf grossen Stoffbahnen Bilder, Symbole und Texte zum Leitthema «Solidarität, Humanität und Zivilcourage statt Rassismus und Ausgrenzung» zu gestalten. Diese Stoffbahnen wurden dann als Installation im Kurpark aufgehängt. Zudem bekamen alle Schüler/innen die Aufgabe «A Little Help». Sie mussten sich kleine Hilfeleistungen in der Familie, im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft ausdenken und dann ausführen.

In den vier Kindergärten wurden «roti Guetzli» gebacken. Das rote Gebäck symbolisierte Frieden, es zeigte Kreuze, Halbmonde und Kristalle. Auch stellten die Kinder selbst Teigwaren her, die dann eine Zutat der Suppenmischung wurden. Sie trug den Namen «Friedenssuppe». Die

Kinder stellten ihre eigenen Etiketten her, die sie auch noch verzieren. Die Suppe wurde dann am Samstag verkauft, der Erlös von Fr. 1252.55 geht an die Organisation «Ärzte ohne Grenzen». Die Unterstufe gestaltete weisse Papiertagtaschen, die Solidaritäts-Botschaften ins Dorf hinausbringen sollten. Mit selbstgeschnitzten Stempeln wurden die Taschen versehen, der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Zusammen mit dem Geschicklichkeitskrenz der Oberstufe erwirtschafteten die Schüler/innen Fr. 1410.25, die ans Rote Kreuz gehen.

Ein weiteres Modul hiess «Die feuerrote Frederike». Diese Geschichte wurde den Unterstufenkindern erzählt, dazu wurden die Schüler/innen ins Thema Ausgrenzung eingeführt und lernten, dass Individualität sehr wichtig ist. Auch wurde ihnen beigebracht, für ihre «Andersartigkeit» einzustehen.

Die Mittelstufe arbeitete an vier Projekten. Beim Modul «Learning to be different» lernten die Kinder emotionales und kognitives Anti-Rassismus-Training mit Hilfe von Rollenspielen. Das Modul «Fenster-Szenen» beinhaltete die symbolhafte Darstellung der Leitthemen von Henry Dunant mittels silhouettenhaft dar-

Die Mitglieder der Theater-AG arbeiteten schon vor der Projektwoche am Workshop mit dem Titel «Helden leben». Das Theater, bestehend aus mehreren kurzen Szenen zum Thema Zivilcourage, wurde mehrmals im Dorf und im Kursaal aufgeführt.

Am Projekt Memo arbeiteten Schüler/innen aller Alterskategorien. Auf Stoffbahnen wurden Symbole oder Bilder zum Thema Frieden, Solidarität, Humanität gemalt oder Texte dazu geschrieben. Die Bahnen wurden im Kurpark zu einer Gesamtinstallation zusammengefügt.

Eine Schülergruppe der Oberstufe stellte verschiedene Dinge für die anderen Projekte her. Sie produzierten zum Beispiel rote Kreuze für den Verkauf oder nähten Tücher für das Memo. Auch, wenn es sonst irgendwo ein Problem gab, waren sie schnell zur Stelle. Die Installation Memo wurde von den Helfern im Kurpark aufgehängt.

Unter der Leitung von Ur-Rapper Urs Baur alias «Black Tiger» wurde das Modul «Rap Performance» angeboten. Es wurde nicht nur gerappt, sondern auch eigene coole Texte geschrieben. Dies geschah in Vierergruppen. Die Texte der einzelnen Gruppen beinhalteten Themen wie Aussenseiter, Liebe, Diskriminierung und Respekt.

Die Schüler/innen der Gruppe «Bar» übten das Mixen von coolen Softdrinks, die dann im Kursaal angeboten wurden.

Da-Dings war ein Schulprojekt für die Oberstufe unter der Leitung von Schauspieler Andreas Beutler. In diesem Projekt wurde mit vielen Leuten Interviews zu den Themen Ausgrenzung, Rassismus, Solidarität, Humanität und Zivilcourage geführt. Die Aufnahmen wurden danach zum Film geschnitten.

gestellten Personenszenen in den Schaufenstern Heidens.

Im Dunant-Museum wurden Primarschüler/innen zu Museumsführern ausgebildet. Dabei wurden ihnen spannende und interaktive Vermittlungsmethoden beigebracht.

Im Workshop der Oberstufe «Da-Dings» führte eine Gruppe von Schülern unter der Leitung von Schauspieler Andreas Beutler Interviews mit der Bevölkerung durch und schnitt diese dann zu einem Film zusammen, der im Dunant-Museum gezeigt wurde.

Das Projekt «Denk-Mal» war eine Inszenierung, eine Art «Fotomalen» mit und um das Dunant-Denkmal.

Der Schweizer Rapper Urs Bauer, besser bekannt als «Black Tiger», leitete die Gruppe «Rap Performance». Verschiedene Gruppen verfassten eigene Texte zu Begriffen wie Respekt, Liebe, Aussenseiter, Rassismus oder Ausländer, welche sie mit Beats untermalten und dann einübten.

Im «Power-Up-Radio» recherchierten, berichteten, dokumentierten und interviewten die Schüler/innen aus der Gerbe die Bevölkerung und ihre Mitschüler. Die fertigen Berichte wurden während der ganzen Woche im

Radio auf der Frequenz 102,8 MHz ausgestrahlt.

Die Reportergruppe schoss von den Workshops aller Stufen Fotos, verfasste Texte und hielt die Website der Schule Heiden auf dem Laufenden.

Am Samstag fand das grosse Dunant-Fest statt. Die Schüler/innen der Schule waren während des ganzen Tages mit Ständen, Präsentationen oder Führungen im Dorf aktiv. Auch die Theatergruppe der Oberstufe hatte volles Programm. Am Tag hatten sie verschiedene Auftritte im Dorf, und am Abend zwei im Kursaal.

Sowohl das Chorprojekt der Mittelstufe «Give Peace A Chance», die Szenen der Theater AG sowie die Rap Performances wurden am Samstag im proppevollen Kursaal vorgeführt, die Zuschauer waren begeistert von der Vielfalt und der Qualität der Präsentationen.

Während des gesamten Anlasses betreute die Sekundarschule eine Bar mit diversen Drinks.

Die Schule Heiden hat den Auftakt des Dunant-Jahres massgeblich mitgestaltet, der Tag war bunt und ereignisreich und eine aufregende Projektwoche fand einen gelungenen Abschluss.

*Sara Steinmeier
Oberstufe, Klasse 3A*

Das Projekt Denk-mal war eine Inszenierung am und mit dem Dunant-Denkmal, eine Art «Fotomalen». Die Schüler/innen fotografierten das Henry-Dunant-Denkmal in der Nacht, denn sie brauchten Lichteffekte wie Laser, Kerzen, Taschenlampen oder Scheinwerfer.

Mädchen haben den CS-Cup gewonnen

Ohne grosse Erwartungen führen wir, die vierte Klasse Mädchen Schulhaus Dorf, bei warmen 6 °C nach Bühler. Wir nahmen uns vor Spass zu haben und unser Bestes zu geben. Anfangs gelang es uns gar nicht. Zwei Mädchen trugen im ersten Spiel nicht erlaubte Fussballschuhe und mussten während des Spieles andere Schuhe anziehen. Mit zwei Spielerinnen weniger verloren wir gegen Teufen 3:0. Im weiteren Verlauf des Turniers schossen auch wir Tore und landeten im Final. Unser Gegner war wieder Teufen. Wir kannten die Stärken dieser Mannschaft und wussten, dass wir taktisch geschickt spielen müssen. Unser Ziel war es keine oder nur wenige Tore zu kassieren. Nach dem Spiel inkl. der Verlängerung stand es immer noch 0:0 und das einzige Warme an diesem Tag waren die erhitzten Gemüter unseres Gegners. Wir wussten, dass wir jetzt sehr viel erreicht hatten und gingen ohne Druck ans Penalty Schiessen. Aber auch da stand Fortuna auf unserer Seite und wir gewannen das Turnier.

Nun können wir am 16. Juni nach Basel ans Finalturnier und hoffen, dass viele Leute nicht nur der Schweiz gegen Spanien, sondern auch uns die Daumen drücken werden. Wir gehen auf alle Fälle wieder ohne grossen Erwartungen, hoffen aber, dass es dann wärmer sein wird.

Rolf Lichtenstern

Oldies Night im Tanzsaal (Kursaal)

Bei der Eröffnung des renovierten Kursaals sah man einige glänzende Augen, welche von vergangenen Jugendsünden in der Bar träumten. Deshalb haben wir uns entschieden, dem alten Tanzsaal wieder Leben einzuhauchen. Am 11. Juni findet dort eine Oldies Night statt.

Tanzwütige Junggebliebene, welche sich gerne zur Musik der 50er- bis 90er-Jahre bewegen, sind herzlich dazu eingeladen. Toll wäre es, wenn möglichst viele sich dem Anlass entsprechend kleiden würden. Also fragt eure Kinder, ob ihr eure alten Kleider noch einmal bei ihnen ausleihen dürft, toupiert die Haare und wagt den Schritt back to the roots, cause it's only Rock'n'Roll, but I like it. Beginn 20.00 Uhr. *Rolf Lichtenstern*

Ausstellung in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg

Alfred Broger (Spez. Name Chrönis Fred) wurde am 26. September 1922 in Appenzell geboren. Im Alter von 45 Jahren hatte der gelernte Grafiker und «Sonntagsmaler» sein Hobby zum Beruf gemacht. Verschiedene Studienaufenthalte in Paris und London dienten der Erweiterung des künstlerischen Horizontes. Er arbeitete mit ungebrochener Vitalität als freischaffender Kunstmaler, bis ihn die Beschwerden des Alters etwas bremsen. Im Jahr 2008 erhielt er den Innerrhoder Kulturpreis.

Er selbst sagt von sich: «Ich bin begeistert von Farbe. Bei mir muss es bunt sein und immer wieder anders. Ich kann weder an einem Sujet noch an einer Technik festhalten. Das wäre mir schnell zu langweilig.»

Die Ausstellung von Alfred Broger dauert vom 2. Juli bis 27. Oktober und ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Die Vernissage, zu der jedermann herzlich eingeladen ist, findet am Freitag, 2. Juli von 18.00

bis 20.00 Uhr in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg statt. Die Laudatio hält Bruno Koster, alt Landammann. Musikalisch wird die Vernissage mit Hackbrettklängen umrahmt.

Susanne Rohner-Staubli

Mandala-Bilder-Ausstellung in der Linde

Die farbenprächtige Mandala-Bilder-Ausstellung, gemalt von Werner Hofer, findet noch bis 31. Juli statt.

Das Wort Mandala bedeutet im Altindischen Kreis oder Zentrum. Der Kreis des Mandalas ist ein Symbol für alles, was existiert, die Licht spendende Sonne sowie der Vollmond. Die Mandalas gibt es auch in der abendländischen Kunst, als Rosetten an unseren Kirchenfenstern oder das bekannte Radbild des Niklaus von der Flühe. Die Indianer haben früher Mandalas aus bunten Steinen, Gräsern und Blumen gelegt, um davor zu meditieren, zu beten oder zu singen. Wenn ein Indianer krank war, legte der Mediziner aus Sand eine Mandala-Form auf den Körper des kranken Menschen. Dies sollte den Kranken gesund machen. In Tibet stellen buddhistische Mönche Mandalas aus bunten Sand her, die sie dann Räder des Lebens nennen. Wenn die Mönche mit ihrem Mandala fertig sind, haben sie auch ihr Gebet oder ihre Meditation beendet. Sie lassen es nicht liegen, sondern sie verwischen es

und machen am nächsten Tag ein neues Mandala.

Vor vier Jahren hat Werni Hofer nach einem Spitalaufenthalt damit begonnen, bestehende Mandalas zu kolorieren. Immer mehr ist er aber dazu übergegangen auch selbst Mandalas zu konzipieren. Der Künstler malt aus der Mitte und lässt das Bild aus dem Zentrum heraus wachsen. Die Farben und Formen wählt er ganz intuitiv. Er lässt es einfach malen, so reiht sich eine Farbe an die andere. Heute verfügt er über eine breite Bilderpalette in verschiedenen Formaten, die auf Aluminiumplatten aufgezogen werden.

Ursula Heller

Kulturspur Appenzellerland

Wer möchte nicht einmal seine körperliche aber auch mentale Kondition mit einer Wanderung in der hügeligen grünen Landschaft im Appenzellerland prüfen? Wenn Sie diese Frage mit ja beantworten können, so steht einer Teilnahme an der geführten Wanderung unter dem Titel «Die Route 22 in 22 Stunden» in der Vollmondnacht am Samstag, 26. Juni nichts mehr im Wege.

Gestartet wird frühmorgens um 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim und am Samstagabend um 22.22 Uhr wird das Endziel in Rheineck erreicht sein. Organisiert und geführt wird diese Wanderung mit Wanderleitern von der Vereinigung Appenzell A.Rh. Wanderwege. Die effektive Wanderzeit für die 50 km lange Wanderstrecke beträgt 15 Stunden. Für diese mittelschwere Wanderung – es sind rund 80 Leistungskilometer – ist eine gute Kondition Voraussetzung.

Fühlen Sie sich angesprochen zur Teilnahme an dieser speziellen Wanderung, aber trauen sich nicht zu, die ganze Wanderstrecke zu laufen, so ist das kein Problem. Denn der Samstag, 26. Juni, ist von den «Schweizer Wanderwegen» als «5. Schweizer Wandernacht» bestimmt worden und so kann man auch ab Degersheim in den Tag hineinwandern. Am Frühstücksort in Stein kann ausgetiegen oder dann unter dem Motto «So weit die Füsse tragen» weiter mitgewandert werden.

Verschiebedatum ist Samstag, 21. August. Auskunft über die Durchführung gibt am Freitag, 25. Juni (beziehungsweise 20. August) ab 17.00 Uhr die Telefonnummer 1600 unter der Rubrik 3 «Club/Vereine». Weitere Infos und Prospekte sind erhältlich bei der Tourist Information unter Telefon 071 898 33 00 oder www.appenzeller-anderwege.ch.

Kurverein Heiden

Filme auf Blu-ray Disc

Spannung, Romantik und Magie in High-Definition! Seit kurzem können Sie bei uns in der Bibliothek Heiden auch Filme auf Blu-ray Disc ausleihen. Aus 15 Titeln können Sie auswählen. Bei guter Nachfrage werden wir das Angebot laufend ausbauen. Also: «Jede Sekunde zählt!» Bis «2012» möchten wir «Den Stand der Dinge» erweitern. «Die Päpstin» lässt «Männerherzen» höher schlagen, bis nach «Australien». «Küss den Frosch» aber «Vertraue keinem Dieb». «All Inclusive» zwei Wochen lang für nur Fr. 3.–!

«Willkommen bei den Sch'tis» nein, in der Bibliothek natürlich! *Simone Gründer*

Premiere von szenischem Musikwerk ausverkauft

Das Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» bildet den krönenden Abschluss des Dunant-Jahrs 2010 in der evang. Kirche. Es zeigt mit einer einzigartigen Inszenierung die Höhen und tragischen Tiefen im Leben des Rotkreuzgründers auf. Der Premiere voraus ist die ganze Bevölkerung zur Teilnahme am alljährlichen Fackelzug von der evang. Kirche zum Dunant-Denkmal und der diesjährigen Gedenkrede von Bundesrätin Micheline Calmy-Rey eingeladen.

Die Uraufführung vom 30. Oktober ist bereits ausverkauft. Weitere fünf Vorstellungen bis 12. November finden in der evang. Kirche statt. Tickets können über den Ticketcorner reserviert werden (www.ticketcorner.com oder an den Ticketcorner-Vorverkaufsstellen wie Bahnhöfen, Poststellen und Manor-Läden).

15 Jahre Bauernmarkt

Am Samstag, 19. Juni ist es soweit: Der Bauernmarkt Heiden startet in die 15. Marktsaison! Vieles wird feilgeboten: Gemüse, Früchte, Süssmost, Beeren, Brot, Zöpfe, Kuchen, Konfi, Wurstwaren, Gestricktes und Gefilztes, Blumen, Schaf- und Ziegenmilchprodukte, Sirup und Dinkelspreuerkissen ... Seit mehreren Jahren beteiligen sich acht Familien mit acht Ständen aus Heiden und Umgebung.

Mit einem Apéro aus vorwiegend einheimischen Produkten möchten wir Sie herzlich willkommen heissen. Gleichzeitig jeden Samstagvormittag wird in der Jugendstube – oder bei schönem Wetter vor dem Pfarrhaus – eine Kaffeestube eingerichtet, welche zu Gesprächen und Begegnungen einlädt. Weiterhin sind auf dem Bauernmarkt die beliebten Geschenkgutscheine erhältlich.

Der Bauernmarkt findet jeweils am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz in Heiden von 8.30 bis 12.00 Uhr statt. Er dauert bis und mit 6. November.

Voranzeige: Am Samstag, 14. August feiern wir mit Ihnen das Marktjubiläum. Dabei gibt es verschiedene spezielle Angebote. Es freut uns, wenn Sie sich diesen Morgen für einen Bauernmarktbesuch reservieren. *Ruedi Graf*

Die Tickets gelten auch als Eintrittsbillet für das Henry-Dunant-Museum, in welchem die beiden Sonderausstellungen «Im Feld – von Solferino nach Guantanamo» sowie «Kinderzüge in die Schweiz» gezeigt werden.

Weitere Infos über das Dunant-Jahr und die weiteren Auführungsdaten sind auf www.dunant2010.ch zu finden. *NN*

Kulturthema im Biedermeier-Festjahr

Wie alle vier Jahre beleben flankierende Kultur-Themen das Biedermeier-Festjahr. Waren es 1998 zeitkritische Vorträge zur Einstimmung auf die kurze Zeit zwischen 1815 und 1848, so folgte 2002 das erste Biedermeier-Journal und 2006 die drei Ausstellungen «Literatur aus und über die Biedermeierzeit», «Schmuck und Gwand zur Biedermeierzeit» sowie «Papiertheater, das Heimkino der Biedermeierzeit» und für das Festjahr 2010 ist es das Thema «Scherenschnitt».

Vom 6. Juni bis 31. Oktober findet im Historischen Museum eine Verkaufsausstellung mit einer Auswahl der besten und bekanntesten Scherenschneider/innen der Schweiz statt. Die Vernissage im Historischen Museum findet am Freitag, 4. Juni um 17.00 Uhr statt.

Der Scherenschnitt ist übrigens keine Erfindung aus der Biedermeierzeit, aber diese Kunst erlebte während der Biedermeierzeit eine eigentliche Blüte, in dem der Scherenschnitt zur Ausbildung der höheren Töchter zählte wie etwa das Klavierspiel oder das Malen. *Christian Schlumpf*

Tanznacht am Biedermeier-Fest

Am Samstag, 4. September findet am Biedermeier-Fest die traditionelle Tanznacht statt, in diesem Jahr mit der Cobana-Bigband.

Die Eintrittskarten sind ab sofort und bis 31. August für Fr.12.– bei der Tourist Information Heiden an der Bahnhofstrasse 2, Telefon 071 898 33 01, erhältlich.

Am Samstag 4. September ist die Abendkasse im Kursaal ab 18.30 Uhr geöffnet. *Christian Schlumpf*

Das Trainingsleiter-Team Cyrill Böhi und Philipp Inderbitzin sowie für den technischen Unterhalt Marco Anhorn.

Tag der offenen Türe

Zusammen mit den Feierlichkeiten zu 40 Jahre Varioprint findet am Samstag, 19. Juni auch der Besuchertag im neu eröffneten Fitnessclub «Heidenfitness» an der Mittelbissastrasse 7 statt.

Ab 9.00 Uhr haben Jung und Alt die Möglichkeit die CYBEX-Trainingsanlage kennen zu lernen, mehr über Gesundheits- und Fitnesstraining zu erfahren und auf der Fitnessneuheit MFT-Chal-

lenge-Disc ihre Koordinationsfähigkeiten und den Gleichgewichtssinn spielerisch zu testen.

Das «HEIDENfitness»-Team freut sich auf Ihren Besuch und darauf in der Gemeinde aktiv zu werden. *Thomas Roth*

Was Ihr Haar alles widerspiegelt

Die Haare widerspiegeln die Versorgung des Körpers mit lebenswichtigen Mineralien/Spurenelementen und zeigen die Belastung mit giftigen Metallen an. Im Gegensatz zum Blut, welches nur akute Mangel-/Vergiftungserscheinungen anzeigt, können im Haar chronische Ungleichgewichte erkannt werden. Ein Büschel Haare genügt, um mit hochempfindlichen Analysegeräten den Mineralstoff- und Spurenelement-Haushalt aufzudecken.

Da Mineralstoffe und Spurenelemente grundlegend wichtige Funktionen in unserem Körper besitzen, können mittels einer solchen Haar-Mineral-Analyse ursächliche Zusammenhänge mit den vorliegenden gesundheitlichen Problemen hergestellt werden. Wer denkt bei Allergien, Rheuma, Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes schon an Störungen des Spurenelement-Haushaltes oder an Schwermetall-Belastungen?

Gerne berät Sie am Mittwoch, 30. Juni eine Fachperson von Ortho-Analytic kostenlos zum Thema Haar-Mineral-Analyse in der Drogerie Bohl, Anmeldung erwünscht, Telefon 071 891 48 44. Über die Preise für eine allfällige Durchführung einer Analyse informieren wir Sie gerne.

Ursula Oesch

10 Jahre Coiffure d

Im Juli 2000 erfolgte der Schritt in die Selbstständigkeit an der Weidstrasse 4b. Im Jahre 2006 konnte das neu eingerichtete Geschäft im Eigenheim an der Langmoosstrasse 23b bezogen werden.

Der Coiffurebesuch soll ein Ort der Entspannung, Erholung und das Abschalten vom Alltag sein. Die Arbeit macht Daniela Scherrer jeden Tag von Neuem Spass. «Ich arbeite gerne in engen Kontakt mit Menschen (Damen, Herren und Kinder), habe Freude an der Beratung und finde es schön, jemanden optisch zu verändern», beschreibt sie die Faszination ihres Berufes.

Coiffure d arbeitet mit den hochwertigen Produkten von Goldwell. Regelmässige Weiterbildung ist für die Coiffeuse eine Selbstverständlichkeit. Daniela Scherrer bedankt sich bei allen Kundinnen und Kunden für die langjährige Treue und das entgegengebrachte Vertrauen und hofft, sie auch künftig in ihren Geschäft beraten und verwöhnen zu dürfen.

Wer einen Termin vereinbaren will, erreicht Coiffure d weiterhin unter Telefon 071 891 91 50.

Daniela Scherrer

Gemeinderatsverhandlungen

«Professionelle und speditive Arbeit» hervorgehoben

An seiner letzten Sitzung behandelte der Gemeinderat in Anwesenheit der Geschäftsprüfungskommission (GPK) den Bericht, den die GPK über ihre Tätigkeit im Amtsjahr 2009/10 zuhanden des Gemeinderats verfasst hatte. Der Bericht enthält einiges an Lob und Anerkennung für die Gemeindeverwaltung als Ganzes, allerdings auch Kritik an einzelnen Massnahmen und Vorgängen in verschiedenen gemeinderätlichen Ressorts. Die GPK gibt auch Empfehlungen ab für die Verbesserung von bestimmten Arbeitsabläufen. Im Besonderen hebt die GPK die «grosse und einwandfreie Arbeitsbewältigung» von Finanzverwalterin Suzan Yavuz hervor, aber auch die «hervorragende Tätigkeit» von Corinne Spiller, Leiterin des Erbschaftsamtes, die «alle Erbschaftsfälle professionell und speditiv bearbeitet» sowie Rita Bürki «für die ausgezeichnete Erledigung» der Arbeiten bei der Organisation des Frühlings- und Jahrmarktes.

Badstrasse: Sanierung der Strasse und Kanalisation

Der Gemeinderat hat dem überarbeiteten Projekt für die Sanierung der Badstrasse – datiert vom 27. Oktober 2009 – mit Gesamtkosten von Fr. 890'000.– zuhanden der noch vorzunehmenden Landerwerbsverhandlungen und öffentlichen Auflage zugestimmt. Zu diesem Projekt gehört auch die Sanierung der Kanalisation, denn im Bereich Badstrasse besteht noch eine Mischwasserkanalisation. Gemäss GEP (Generelles Entwässerungs-Projekt) ist vorgesehen, dieses Gebiet in das Trennsystem überzuführen. Das Projekt Sanierung Kanalisation Badstrasse erfordert einen finanziellen Aufwand mit Gesamtkosten von Fr. 500'000.–. Die Arbeiten für die Sanierung der Kanalisation Badstrasse werden sind mit den Arbeiten der Strassensanierung zur Offertstellung ausge-

schrieben. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Badstrasse wird ebenfalls das Tempo-30-Konzept für das Quartier Badstrasse/Blumenfeld aufgelegt.

Nach 30 Jahren Sanierung statt weiterer Reparatur

In der gemeindeeigenen Liegenschaft Poststrasse 1 ist das minimal ausgestattete Badezimmer der Wohnung Engler seit 30 Jahren bei Bedarf immer nur repariert, nie aber saniert wurden. Nach dieser Zeit drängt sich nun aber eine grundlegende Sanierung auf. Der Gemeinderat hat für diese Badzimmersanierung einen Kredit von Fr. 57'500.– zu Lasten der laufenden Rechnung bewilligt und der Kommission Hoch- und Tiefbau die Kompetenz erteilt, im Rahmen der freigegebenen Summe die Arbeitsvergaben vorzunehmen.

Unterstützung für Häädler-Agenda und Sammli

Der Gemeinderat hatte zu diskutieren, ob in Zukunft nebst dem Abfallkalender der Kommission Umweltschutz, dem Sammli, auch die Publikation einer Häädler-Agenda durch den Handwerker- und Gewerbeverein unterstützt werden soll. In Erwägung gezogen wurde auch, dass der Sammli in die Häädler-Agenda einbezogen und als eigenständige Publikation aufgegeben wird.

Da beide Publikationen bei der Einwohnerschaft Anklang finden, hat der Gemeinderat beschlossen, weiterhin das Erscheinen der Häädler-Agenda und des Sammli zu unterstützen.

Erteilte Baubewilligungen

Für neue Wohn- und Gewerbeflächen (zusätzlicher Wohnraum/Gewerbeflächen ab 50 m²) vom 19. September 2009 bis 7. Mai 2010:

- Christian Streule, Untere Wässern 442; Abbruch/Wiederaufbau Scheunenteil, Parzelle 968, Wässern
- Mirko und Melanie Calderara, Rheinofstrasse 11, 9423 Altenrhein; Abbruch/Wiederaufbau Wohnhaus, Parzelle 622, Im Stöckli
- Urs Bolter, Paradies 2; Abbruch/Neubau Einfamilienhaus, Parzelle 1196, Paradiesstrasse
- Christoph und Franziska Wasserer, Hürdweg 32, 8854 Galgenen und Maria Sulzberger,

Von Samstag, 22. bis Montag, 24. Mai verbrachten rund 600 Kinder und Jugendliche ab dem 10. Alter 100. Todestags Henry Dunants, das erweiterte Pfingstlager der Jugendorganisationen des Schweizerischen Roten Kreuzes.

Neuhofstrasse 17, 9422 Staad; Neubau Wohnhaus, Parzelle 2028, Vogelherdweg

- Anita Graf, Hechlensteg 319; Umnutzung vom Lagergebäude zum Wohnhaus, Parzelle 1219, Vordorf
- Martin Rentsch, Untere Steinegg 3, 9100 Herisau; Ausbau Scheune, Parzelle 930, Brunnen
- Fabian und Barbara Fehr, Badstrasse 6 und Ulrich und Anja Müller, Badstrasse 9b; Neubau Zweifamilienhaus, Parzelle 2049, Bachstelzenweg/Hasenbühlstrasse
- Federico und Petra Goti, Weidstrasse 37; Teilabbruch des best. Wohnhauses, Neubau EFH auf best. Keller, Parzelle 1306, Weidstrasse
- Urs und Priska Sidler, Sonnhalde 8; Erweiterung und wärmetechnische Sanierung Wohnhaus, Parzelle 1483, Sonnhalde

Neuzuzüger/innen

Silvio Niederer, Gehrn 74; Susana Luís Carvalho, Täschenstrasse 9; Aline Frei, Bischofsberg 408; Renato und Sandra Verona, Tiefenau 8; Peter Romer, Büelenweg 1; Suzana Milenkovic, Bahnhofstrasse 25.

Neue Homepage der Gemeinde

Die Gemeinde hat ihren neuen Internetauftritt realisiert und freut sich, diesen der Öffentlichkeit vorstellen zu dürfen. Der Internetauftritt präsentiert sich in einem modernen, freundlichen Design mit einer übersichtlichen Struktur, interessanten Infos und Dienstleistungen.

Unter www.heiden.ch können alle Bürger ab sofort viele Informationen auf dem Internet abrufen. So sind alltägliche Geschäfte, die bisher nur durch persönliches Vorsprechen am Schalter zu erledigen waren, heute elegant und

Im Juni beachten

Montag, 7. Juni
Grüngutabfuhr

Mittwoch, 9. Juni
Papiersammlung

Samstag, 19. Juni
Bauernmarkt

Montag, 21. Juni
Grüngutabfuhr

Dienstag, 22. Juni
Metallsammlung

Vor 100 Ausgaben

Im Juni 2000 standen folgende Themen im aufwind:

- Leitbild Schulhaus Dorf
- Martin Engler 25 Jahre als Lehrer in Heiden
- Vandalismus in Heiden

Das Pfingstwochenende in Heiden. Ganz im Sinne von Tutti Fratelli fand, aus Anlass des 100. Jahrs des Roten Kreuzes (SRK), organisiert durch den Schweizerischen Samariterbund in Heiden statt.

nde

rund um die Uhr am sogenannten «Online-Schalter» abzuwickeln.

Die Bevölkerung der Gemeinde ist aufgefordert, dem Internetauftritt nun Leben einzuhauchen. Lokale Firmen, Restaurants und Hotels sowie Vereine können sich auf www.heid.ch mit einem Kurzportrait samt Logo, Kontaktadresse sowie einem Link auf ihre eigene Homepage präsentieren.

Neben diesen Steckbriefen von Vereinen und Gewerbe bietet sich die Möglichkeit, Veranstaltungen/Events auf der Webseite einzutragen. Der Veranstaltungskalender ist täglich aktuell und wird bereits heute von vielen Besuchern genutzt. Veranstaltungen mit Datum bis Ende 2010, die bereits auf der alten Homepage eingegeben wurden, sind übernommen worden.

Für Anregungen und Bemerkungen sind wir Ihnen dankbar. Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Surfen.

Wahlvorschlag für die GPK

Die SVP Heiden empfiehlt Roman Huss als 5. Mitglied für die Geschäftsprüfungskommission (GPK). Sie ist dabei der Auffassung, dass sich für das Präsidium eines der bisherigen Mitglieder bewerben beziehungsweise dieses mindestens interimistisch übernehmen müsste.

Roman Huss ist 1957 in Winterthur geboren und in Wiesen-

dangen aufgewachsen. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern und wohnt seit 1988 in Heiden. Er hat die Metallarbeiterschule MSW in Winterthur absolviert und sich im Bereich industrielle Elektronik, Steuerungstechnik und Informatik weitergebildet. Vor 20 Jahren machte er sich selbstständig und ist Inhaber der Huss Computertechnik und der Huss Individual Informatik und Consulting.

Als Kommandant der Zivilschutz-Region Vorderland und mit Zivilschutzfunktionen im

Kanton ist er schon seit längerer Zeit für die Öffentlichkeit tätig. Dazu engagiert er sich bei den Zimmerschützen Heiden und im Kanuclub St.Gallen sowie in deren schweizerischem Verband. In dieser Verbindung ist auch sein Engagement für Sicherheit, Prävention und Bewältigung von Katastrophen und Naturereignissen in unserem Kanton zu sehen.

Sein grosses Anliegen ist der respekt- und verantwortungsvolle Umgang mit unseren Freiheiten. Kein Wunder zitiert er gerne Benjamin Franklin: Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.

Heinz Brunner

USK Heiden

Kantonale Pflanzaktion für Feldobst-Hochstammbäume

Seit 1999 führt der Kanton alle zwei Jahre Pflanzaktionen für Hochstamm-Feldobstbäume durch. Mit diesen Aktionen ist es bisher gelungen, den feuerbrandbedingten Obstbaumverlust beinahe aufzufangen. Seit Ausbruch des Feuerbrandes mussten rund 6300 Obstbäume gerodet werden. Bei der nun anstehenden Pflanzaktion sind rund 2200 Bäume bestellt worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. Fr. 122'000.–. Bund und Kanton leisten Beiträge von Fr. 40'000.– beziehungsweise Fr. 18'000.–. Den Gemeinden wurde der Antrag gestellt, sich im Verhältnis der Neupflanzungen total mit rund Fr. 21'000.– zu beteiligen. Die USK hat den Beitrag von Fr. 1960.– bewilligt.

Bachputzete

Die Anwohner des Quartiers Brunnen führen auf Eigeninitiative am 19. oder 26. Juni eine Bachputzete durch. Die USK ist hoch erfreut über diese Aktion, welche übrigens in früheren Jahren ebenfalls vom Quartier Brunnen regelmässig durchgeführt wurde und unterstützt den Anlass mit einem kleinen Imbiss am Mittag. Zusätzlich wird der an diesem Tag gesammelte Müll auf Kosten der Gemeinde entsorgt.

Heckenpflege Langmoos

Bisher wurden die beiden Hecken im Langmoos jeweils von zwei Klassen des Schulhauses Wies unter fachkundiger Anleitung von

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Oscar Ferenc Kälin, geboren am 4. April, Sohn des Urs Ignatius Kälin und der Brigitte Horvath Kälin, geb. Horvath.

Eleni Malea Burtscher, geboren am 19. April, Tochter des René und der Simone Burtscher, geb. Wuhrmann.

Zoe Bruderer, geboren am 29. April, Tochter des Simon und der Eveline Bruderer, geb. Grob.

Regina Magaya, geboren am 14. Mai, Tochter des Farai Magaya und der Natalie Kalbermatten Magaya, geb. Kalbermatten.

Zoë Ladina Lampart, geboren am 9. Mai, Tochter des Friedrich und der Christine Esther Lampart, geb. Varga.

Eheschliessung

Lars und Livia Maria-Magdalena Schlesinger, geb. Eigenmann, am 5. Mai.

Todesfälle

Karl Göltenboth, geb. 1920, gestorben am 1. Mai 2010 in Heiden.

Theresia Regina Kägi-Ammann, geb. 1931, gestorben am 4. Mai in Heiden.

Hulda Aeschbacher-Graf, geb. 1924, gestorben am 15. Mai in Heiden.

Emanuel Hörler geschnitten und gepflegt. Aus zeitlichen Gründen musste er sich aus diesem Projekt zurückziehen. Die USK hat auf der Suche nach einer geeigneten Person in Werner Kolb, Baumpfleagespezialist aus Heiden einen Ersatz gefunden, der diese Arbeit mit Unterstützung der Klassen der Schule Wies auch weiterhin fachmännisch durchführen kann.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Paul Egger, Nordstrasse 8 (5. Juni)

zum 85. Geburtstag:

Paul Hans Sonderegger, Bischofsberg 408 (4. Juni)

Edith Raschle, Bischofsberg 408 (11. Juni)

Elisabeth Fuchs, Schützengasse 18 (29. Juni)

zum 80. Geburtstag:

Hugo Früh, Langmoosstrasse 18 (15. Juni)

Paul Rüdlinger, Rosentalweg 9 (19. Juni)

Hüpfen und pusten am Badifest

Die Ludothek breitet sich am Samstag, 26. Juni ab 13.30 Uhr wieder unter der Rotbuche aus. Anstelle der Badetücher stellen wir Hüpfspiele, Angelruten und Seifenlauge bereit. Wir freuen uns auf bewegungsfreudige Kinder und lassen die schillernden Seifenblasen durch die Luft gleiten.

Wir sind für weitere helfende Hände dankbar, damit wir uns abwechseln können. Melden Sie sich bei Katharina Kobler-Kunzmann unter Telefon 071 891 38 36.

Weitere Informationen aus dem Ludothekbetrieb:

- Unsere zwei Computer pfeifen in den höchsten Tönen, sie sollten ersetzt werden. Hat jemand Zugang zu zwei- bis dreijährigen Computern? (günstig oder gratis).
- Einige Mitarbeiter/innen aus unserem Ludo-Team sind ausgetreten. Wir suchen neue Mitarbeiter/innen, die vorwiegend ehrenamtliche Arbeit leisten können. Weitere Infos sind bei der Präsidentin Katharina Kobler-Kunzmann zu erfragen.
- Die nächsten öffentlichen Spielabende in der Linde sind dienstags 8. Juni, 13. Juli, 10. August und 14. September.

Antwort zur Quizfrage 12: Das Kinderspiel des Jahres 2009 heisst «Das magische Labyrinth». Quizfrage 13: Die Dienstleistung dieser Non-Profit-Organisation ist nur möglich durch a) 300 b) 1000 oder c) 1500 Stunden ehrenamtlich geleisteter Arbeit?

Katharina Kobler-Kunzmann

Besichtigung Wasserkraftwerk

Energie erleben mit der Energiewanderung am 9. Juni. Start und Abmarsch ist beim EW Heiden und geht bis zur Zentrale Hinterlochen in Thal. Unter fachkundiger Führung erfahren wir einiges über die Geschichte seit dem Baubeginn im Jahre 1899 bis heute. Für Kinder ab 7 Jahren.

Wir starten um 13.30 Uhr beim EW Heiden; Rückkehr um 17.00 Uhr, Post Heiden. Mitnehmen: z'Vieri und Getränk, gutes Schuhwerk, Sonnenhut, Regenjacke. FG-Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder Fr. 5.– pro Kind. Auskunft und Anmeldung bis 2. Juni an Alexandra Breu, Telefon 071 891 71 41.

Alexandra Breu

Erfolgreich spielte die Jugendmusik Heiden in Wolfhalden auf

Jugendmusik gewinnt souverän

Am Sonntag, 16. Mai nahm die Jugendmusik Heiden am 11. Appenzeller Kantonal-Musikfest in Wolfhalden teil. Das Korps unter der Leitung von Beat Brunner trat in der dritten Klasse Harmonie an. Sie spielte das Selbstwahlstück «The Golden Year» sowie auch das Aufgabenstück «Total Toto» präzise und ausdrucksstark. Mit schönem Klang und gutem Rhythmus überzeugten die jungen Musikantinnen und Musikanter die vierköpfige Jury. Die Jugendmusik Heiden erreichte mit 219 Punkten den ersten Rang in

ihrer Stärkeklasse. Und dies mit beachtlichen 14 Punkten Vorsprung auf die Zweitplatzierten. Dieses tolle Ergebnis liess auch schnell vergessen, dass am Nachmittag die Marschmusikbewertung eher enttäuschend ausfiel.

Für die Jugendmusik Heiden war die Teilnahme an den Wettspielen in Wolfhalden ein Höhepunkt des Vereinsjahrs. In zahlreichen Proben investierte sie viel Zeit. Der erste Rang im Konzertprogramm ist der verdiente Lohn und ein Supererfolg. Herzliche Gratulation! Iris Räss-Candrian

Badifest 2010

Das Badifest findet am Samstag, 26. Juni (Verschiebedatum 3. Juli) statt. Der Nachmittag steht ganz im Zeichen von Spiel und Spass. Es gilt verschiedene Posten in der Badi zu absolvieren, wie zum Beispiel Wasserparcours, Zielschiessen mit Bouleketten, Tennis, Balancieren über die Slackline und vieles mehr. Der Tauchclub Napoleon bietet auch dieses Jahr wieder Gratisnuppertauschen an. Die Kleinsten können sich zudem auf der Hüpfburg austoben. Ein Nachmittag also ganz im Zeichen von Kindern, Jugendlichen und Familien.

Am Abend werden Sie Ivo und Rosmarie Jetter wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen. Verbringen Sie einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht mit Musik und Barbetrieb in der Badi.

Gerne möchten wir Sie auch darauf hinweisen, dass wieder Anteilsscheine für die Schwimmbad Genossenschaft Heiden erworben werden können. Gerne gibt Ihnen Britta Schrag unter Telefon 071 891 66 11 nähere Auskunft darüber.

Nadia Baumann

Achtung, fertig, los!

Am Samstag, 19. Juni, findet wiederum die Gerbe-Olympiade statt. Ab 9.00 Uhr beginnt der Anlass mit dem Leichtathletik-Dreikampf (Qualifikation Kant. Erdgas-Athletic-Cup).

Ab ca. 12.00 Uhr wird «de schnellscht Häädler» ermittelt, und anschliessend findet der Gruppenplausch statt. Nebst den Athleten sind auch aller Zuschauer/innen herzlich willkommen. Wie immer lädt eine Festwirtschaft zum Verweilen ein.

Anita Fässler-Gross

Besichtigung Feuerwehr

Am Samstag, 21. August können Väter, Göttis oder Opas mit ihren Kindern die Feuerwehr Heiden besichtigen. Unter fachkundiger Leitung wird uns gezeigt, wie ein Feuer gelöscht wird. Auch die Fahrzeuge können von nah bestaunt werden.

Treffpunkt ist beim Feuerwehrdepot Heiden um 10.00 Uhr. Die Besichtigung, inkl. Feuerlöschen, dauert ca. 1,5 Stunden. Der Unkostenbeitrag für das Material der Feuerwehr beträgt Fr. 5.– pro Person. Die Kinder sollten nicht jünger als vier Jahre alt sein.

Auskunft und Anmeldung bis 31. Juli an Gruppe Junger Familien, Guido Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gif-heiden@bluewin.ch.

Sandra Dux

«BADI BOOK BOX»

«BADI BOOK BOX» ist eine CO-Produktion der Gemeindebibliothek und der Badi. Bei einem kleinen, feinen Anlass, untermalt mit Musik und Gesang (Michael Neff, Trompete und Marie Malou, Gesang), werden wir am 10. Juni um 18.30 Uhr in der Badi die «BADI BOOK BOX» einweihen. Die sommerlich ausgerüstete Bücherkiste bietet Sonnenhungrigen, Badefröschen, Schwimmtalenten, Wassernixen und Bücherwürmern die passende Sommerliteratur und Unterhaltung für «coole» Stunden im Schwimmbad und Sonnenbad Heiden.

Anschliessend an die Enthüllung der «BADI BOOK BOX» offerieren die Gemeindebibliothek und Badi Ihnen nebst Lesefutter und kühlem Blau einen sommerlichen Imbiss. Herzlich willkommen! Franziska Bannwart

Gemalt von Carla Gantenbein

YeS Heiden in Avignon

Vom 17. bis 24. April besuchte YeS Heiden die Provence. Eigentlich sollte uns die Reise nach Schottland führen, der isländische Vulkan Eyjafjallajökull veranlasste uns in einer Nacht- und Nebelaktion umzuplanen. Dank dem Mietbus von Ernst Schmid und unserem Reiseleiter wurde die Reise doch noch zum Erfolg. Provence ist der bezaubernde Süden Frankreichs. Flamingos und die Pferde in der Camargue, das imposante Aquädukt «Pont du gard», Avignon, die Stadt der Päpste. «Fontaine de Vaucluse», ein Ort der recht stolz ist, auf das Geheimnis, dass seine Quelle im Grünen eingebettet ist und von einer phantastischen Felswand überragt wird. Orange, die ehemalige römische Kolonie mit antiken Theater und Triumphbogen. Dies sind nur einige Punkte der eindrucksvollen Reise der elfköpfigen Gruppe.

Zahlreich fanden sich die Mitglieder im historischen Linden-saal zur YeS-HV am 14. Mai ein. Der Vorstand wurde für die nächsten zwei Jahre wiedergewählt, die Jahresrechnung genehmigt und das 5. Vorstandsmitglied (Ressortleiterin) gewählt. Auch in Zukunft bezahlen wir keinen Mitgliederbeitrag.

Ein Dankeschön an die Gemeinde für die kostenlose Hallenbenutzung und den finanziellen Zustupf sowie an alle unsere Sponsoren von YeS Heiden. Nachdem Schlusswort wurde der Abend noch für vereinzelte interessante Gespräche genutzt.

Weitere Infos und Feedbacks auf www.yellowsport.ch.

Christian Rotach

Anmeldeschluss bei der Jugendmusik

Bis zum 7. Juni besteht weiterhin die Möglichkeit, sich bei der Jugendmusik Heiden anzumelden. Es können Blasinstrumente, die Trommel und das Schlagzeug erlernt werden. Der Musikunterricht beginnt nach den Sommerferien. Auch bereits ausgebildete Musikantinnen und Musikanten sind in unseren Formationen jederzeit herzlich willkommen. Auskunft und Anmeldung erteilt Brigitte Gerber, Telefon 071 890 04 04. Weitere Infos unter www.j-m-h.ch.

Iris Räss-Candrian

Über grüne Hügel hinunter in kühle Tobel: «Nordisch» durchs Appenzellerland

Nordic-Walking Tagestrail «Go West»

Von Walzenhausen nach Herisau organisierte der Ski-Club Heiden die Nordic-Walking-Tagestour quer durchs Appenzellerland. Der Grossteil der Nordic-Walking-Gruppe, die in Walzenhausen auf 676 m ü. M. startete, hatte bereits Erfahrung an der letztjährigen Tour von der Schwägalp nach Heiden gesammelt. Kurz nach dem ersten Aufstieg zum Rosenberg verstaute wir die wärmenden Windblusen ins Gepäck und genossen den Blick zum Bodensee. Weiter führte die Strecke über die Gebhardshöchi, die Egen übers Najenriet zum Hirschberg, der Ebenau zum ersten Halt an der wärmenden Frühlingssonne vor dem Restaurant Rütegg.

Nach dem Koffeinschub erreichten wir kurz darauf den höchsten Punkt auf der Tour, die Tanne. Weiter ging es auf der Panoramaroute über den Büel nach Wald und anschliessend über den Rechberg hinunter zum romantischen Chastenloch. Danach folgte der schweisstreibende Aufstieg nach Speicher. Mit aufgefüllten Getränkebidons walkten wir weiter über Steinegg, Oberhorst zum Mittagshalt auf die Waldegg bei Teufen. Frisch gestärkt, mit dem Ziel Herisau vor Augen, führte der Weg weiter zur Schäflisegg dann ins laubgrüne Brandtobel zur Liebegg und weiter dem rauschenden Wattbach entlang zur soeben sanierten Gangelibrigg. Nach dem Wolfganghof St.Gallen-Haggen überquerten wir über dem SAK Kraftwerk-Kubel das Sittertobel auf der SBB-Brücke und gelangten ins St.Galler-Naherholungsgebiet, zum Gübsensee. Nach dem letzten Aufstieg zum Chalchhofen erreichten wir über

ein flaches Schlussstück über die Walke unser Tagesziel, das Sportzentrum Herisau auf 775 m ü. M.

Nach 43 Kilometern Distanz mit rund 1200 Höhenmetern genoss die Nordic-Walking-Gruppe nach siebeneinhalb Stunden Marschzeit sichtlich das Warmwasserbecken mit den Massagedüsen im Sportzentrum Herisau. Wir freuen uns bereits auf den nächsten Nordic-Walking-Tagestrail im Frühjahr 2011.

Andreas Rechsteiner

aufwind 7-8|10

erscheint für Sie am **Mittwoch, 7. Juli.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 22. Juni, 16.00 Uhr.**

Mit einem Lächeln von Heiden auf den St.Anton radeln

Haben Sie's noch nie ausprobiert oder können Sie Ihre nächste Tour kaum noch erwarten? Die beliebten FLYER-Elektrobikes sind wieder im Appenzellerland anzutreffen und können im Hotel Heiden und im Hotel Linde sowie in weiteren Appenzeller Gasthäusern für Fr. 40.– pro Tag oder Fr. 25.– pro Halbtage gemietet werden.

Durch den Tritt in die Pedale verdoppelt der lautlose Elektroantrieb die Kraft des Fahrers und macht die Fahrradtour somit zum genussvollen Erlebnis. Dank der Vielzahl an Gasthäusern, welche leere Akkus kostenlos gegen vollgeladene austauschen, können

Grümpeltturnier FC Heiden

Das 41. Grümpeltturnier des FC Heiden findet wiederum am letzten Wochenende der Schulferien statt (6. bis 8. August). Die positive Resonanz auf das Jubiläumsturnier vom letzten Jahr hat das OK dazu bewogen, am Konzept festzuhalten.

Am Freitag, 6. August wird die vom letzten Jahr bestens bekannte Band «Alpenstarkstrom» ab 20.00 Uhr für Stimmung sorgen. Das Fussballturnier wird am Samstag und Sonntag tagsüber in den Kategorien Herren, Senioren, Sie & Er, Damen und Junioren A bis E ausgetragen. Anmeldeformulare können dem Festführer oder auf www.fcheiden.ch entnommen werden. Zudem liegen Anmeldeformulare bei der Raiffeisenbank, Metzgerei Bärlü und Weinhandlung Sonderegger auf. Anmeldeschluss ist der 2. Juli.

Erstmals zum Rahmenprogramm gehören die «Dancing Kids», welche am Samstag um 18.00 Uhr ihren Auftritt haben. Danach wird die Band «Alpenräper» beste Unterhaltung bieten. Die Rangverkündigung und die Verlosung der Tombola finden am Sonntag ab 18.00 Uhr statt.

Es gilt über 100 Arbeitseinsätze zu koordinieren. Das OK freut sich, wenn sich Freiwillige melden und einige Stunden für diesen tollen Anlass investieren. Interessierte melden sich unter info@fcheiden.ch oder direkt bei Thomas Häni (Telefon 079 279 27 70).

Thomas Häni

(fast) alle Winkel des Appenzellerlandes erkundschafet werden. Für die Wahl der Route steht das beschilderte Fahrradnetz zur Verfügung. Sämtliche Routen und Stationen sind auf der übersichtlichen Appenzeller «Fahrrad-, Mountainbike- und Elektrobike-Karte» eingezeichnet, die kostenlos in der Tourist Information bezogen werden kann. Seit der Lancierung des Projekts im Jahr 2006 erfreut sich das Elektrobiken im Appenzellerland bei Jung und Alt grosser Beliebtheit. Haben wir Sie neugierig gemacht? Wir versichern Ihnen, Sie fahren mühelos mit einem Lächeln im Gesicht auf den St.Anton! *Kurverein Heiden*

Erfolgreiche Geräteturnerinnen

Nadine Schläpfer (K5) turnte nach einer Verletzungspause an den Frühlingsmeisterschaften in Heiden einen starken Wettkampf. Sie turnte sicher und sauber durch, was ihr den sechsten Rang mit Auszeichnung brachte. Tabea Raschle, ebenfalls K5, zeigte einen guten, aber nicht fehlerfreien Wettkampf. Sie klassierte sich im Mittelfeld. Melanie Eugster (K5) turnte nach einer längeren Auszeit das erste Mal wieder, zeigte aber eine gute Leistung und klassierte sich ebenfalls im Mittelfeld.

Geraldine Dietsche (K2) und Leonie Abderhalden (K1) zeigten bei ihrem ersten Wettkampf tolle Leistungen und wurden mit der Auszeichnung belohnt. Nach einer Verletzungspause klassierte sich Julie Dietsche mit drei top geturnten Übungen auf dem fünften Schlussrang. Am Staader-Cup zeigte sie ebenfalls eine gute Leistung und erreichte den 21. Rang mit Auszeichnung.

An ihrem ersten Wettkampf nach dem Schweizermeistertitel turnte Franziska Hohl im K7 und erreichte die Silbermedaille. Beim Finalturnen am Boden siegte sie mit einer sauberen Übung.

Willi Lancker

Harold Seiler, Leiter Soziales Kiwanis-Club Appenzeller Vorderland, Ueli Rohrer, Gemeinderat und Bibliotheksvertreter, Christoph Mettler, Präsident Kiwanis-Club Appenzeller Vorderland, bei der Übergabe (v.l.n.r.).

Kiwanis unterstützt Bibliothek

Der Kiwanis-Club Appenzeller Vorderland konnte, am Rande der Feierlichkeiten vom 8. Mai zum Auftakt des Dunant-Jahres, der Gemeindebibliothek Heiden wiederum einen Scheck in Höhe von Fr. 1500.– überreichen. Dieser Betrag wurde am Adventsmarkt 2009 von Kiwanern mit Unterstützung der Bibliotheksmitarbei-

ter trotz misslichen Witterungsbedingungen eingenommen.

Die Bibliothek investiert jährlich ca. Fr. 13'000.– für Neu- und Ersatzliteratur und will auch in Zukunft ein attraktives Angebot für alle Altersklassen anbieten. Mit verschiedenen Aktionen werden speziell die jungen Schüler/innen angesprochen. *Christoph Mettler*

bewell-Gesundheitstage

Günstiger einkaufen und gut informiert werden an den Gesundheitstagen im bewell-vital-shop Heiden. Am Freitag, 4. Juni von 11.00 bis 20.00 Uhr und am Samstag, 5. Juni von 10.00 bis 16.00 Uhr lädt der seit gut acht Jahren ansässige bewell-vital-shop an der Werdstrasse 4 (unterhalb Schweizerbund) zum Gesundheitsplausch und vielem mehr ein. Im Hinblick auf den Tag des Schlafes am Montag, 21. Juni ist hier für hinreichend Gesprächsstoff zum gesunden Schlaf gesorgt. Neuartige Öko-Schaumtechniken im Matratzen- und Kopfkissenbereich werden inklusive Probeliegen offeriert (Infos www.swissbewell.ch/kurzfilm). Die Schlafprofis aus Heiden und St.Gallen legen Wert auf problemorientierte Fachberatung und auf 100-prozentige Kundenzufriedenheit, daher kann man ab sofort immer ein schriftliches Rückgaberecht beim Kauf vereinbaren!

Kissenschlacht bei swissbewell. Für jedes in Zahlung gegebene alte Kissen spendet die Firma beim Neukauf Fr. 10.– an den Verein Dunant-Jahr 2010.

Jubiläumsaktionen sind uns auch im bewährten Appenzeller Balsam-Shop angekündigt worden.

Judith Starchl präsentiert interessante Erfahrungsberichte und Beispiele zur Förderung des Wohlbefindens mit dem Energetix-Magnetschmuck (judith.energetix.tv) – exklusiver Designschmuck mit der Kraft der Magnete. Es kann am eigenen Körper getestet werden. Bei ihr können auch die über die Grenzen bekannten Home-Parties gebucht werden!

Von allen Energetix-Umsätzen am 4. und 5. Juni gehen 5 Prozent direkt an den Verein Dunant-Jahr 2010. Das selbe hat uns soeben der Bewell-Geschäftsführer auf alle erzielten Erlöse an diesen Tagen zugesagt.

Tipp: Schenken Sie zum Beispiel die tollen Magnetherzen für den guten Zweck. Weitere Gesundheitsattraktionen sind geplant. Andere Gesundheitsfirmen werden und dürfen bei uns mitwirken. Im Fall, dass es regnet, findet die Veranstaltung im evang. Kirchgemeindehaus statt.

Andreas Lange

Gemalt von Rolf Schulz

Mittagstisch 65+

Seit etwas mehr als einem Jahr bietet das Alters- und Pflegeheim Quisisana den Mittagstisch für Senioren und Seniorinnen, jeweils am Freitag um 11.45 Uhr, an. Von zahlreichen Gästen wird das Angebot sehr geschätzt und rege benutzt. Das Quisisana freut sich sehr, wenn sie auch neue Gäste begrüßen dürfen. Bitte melden Sie sich freitags bis um 9.00 Uhr an unter Telefon 071 898 32 00. *E. St.*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Tel./Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Tel. 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Tel. 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 22. Juni, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Cinéclub Rosental

Mit dem Pilgerfilm Saint Jacques ... La Mecque hat der Cinéclub Saisonabschluss gefeiert. Erfolgreich! Denn mit mittlerweile mehr als 250 Mitgliedern ist klar, dass unser Club, eingemietet im Kino Rosental, nicht wegzudenken ist. Bevor wir, allerdings erst im September, mit der 16. Saison starten, möchten wir alle auf unser jährliches Sommerprogramm, die Kino-Badi-Nacht am 9. Juli, aufmerksam machen.

Mit dem Film «The Boat that Rocked» wollen wir unserer Tradition einen neuen Akzent setzen. Wir befinden uns in der Badi, Filmbeginn 21.30 Uhr, und in den wilden Sechzigern – die grosse Ära der britischen Popmusik. 1966 kommt zwar der weltberühmte Rock aus England, aber die BBC spielt gerade mal zwei Stunden über das öffentlich-rechtliche Radio pro Woche. Eine Handvoll Musikkfans und Radiorebellen wollen mehr ... coole Typen, feiner Sound, herrliche Dialoge und gewürzt mit britischem Humor! Besser kann man nicht unterhalten werden. *Franziska Bannwart*

JUNI

- 30.6. Klinik Am Rosenberg
Araldo Ricciardi – Malerei ist die Auseinandersetzung mit Farben und Formen
Hirslanden Klinik Am Rosenberg
- Mi 2. 19.00–21.00 Wohnhaus Hinteres Nord
Baustandards im 21. Jahrhundert
Praktische Beispiele im Appenzellerland
SP Appenzell Ausserserrhoden
- 20.00–21.00 Kurhaus Sunnematt
Humorabend mit Peter Eggenberger
Kurverein Heiden
- Do 3. 12.45–18.00 Postplatz
Hansli's Überraschungswanderung
Senioren-Wandergruppe Heiden
- Sa 5. 15.00–02.00 Cheers Bar
Nationen-Party im Cheers: Mexiko
Gastro Heiden GmbH
- Mo 7. 16.00–22.00 Hotel Heiden
Schmuckausstellung
Pierre Lang
- 20.15 Hotel Heiden
Dia-Show «Paradiesische Inselwelten – Südsee und Seychellen»
Roman Schmid
- Di 8. 10.00–11.00 Dunant Denkmal
Dorfführung
Kurverein Heiden
- 19.00–23.00 Hotel Linde
Spielabend in der Beiz
Ludothek
- Mi 9. 14.00–17.00 EW Heiden
Besichtigung Wasserkraftwerk
Gruppe Junger Familien
- 20.00–22.00 Hotel Linde
Appenzellerabend mit dem Trachtenchor
Kurverein Heiden
- 20.00–24.00 Cheers Bar
Gavin James Live
Gastro Heiden GmbH
- Do 10. 14.30–16.30 evang. Kirchgemeindehaus
Ökumenischer Nachmittag für Ältere
evang. und kath. Kirchgemeinden
- 17.00–24.00 Cheers Bar
Gavin James Live
Gastro Heiden GmbH
- 18.30–21.00 Schwimmbad Heiden
Badi Book Box
Bibliothek und Schwimmbad Heiden
- Fr 11. 20.00–02.00 Kursaal Heiden
Oldies Night
Rolf Liechtenstern
- Sa 12. 17.00–24.00 Cheers Bar
Gavin James Live
Gastro Heiden GmbH
- Di 15. 14.30–15.30 Alte Mühle Wolfhalden
Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden
Kurverein Heiden

JUNI

- Do 17. 6.45–14.00 Kirchparkplatz
Wanderung Langboden-Hochalp-Stöck-Langboden
Senioren-Wandergruppe Heiden
- Sa 19. 9.00–16.00 Sportplatz Gerbe
Gerbeolympiade
STV Heiden
- Mo 21. 20.15 Hotel Heiden
Dia-Show «Peru – Trekking im Land der Inkas»
Roman Schmid
- Di 22. 10.00–11.00 Dunant Denkmal
Dorfführung
Kurverein Heiden
- Do 24. 14.00–16.00 Tourist Information
Geführte Kräuterwanderung
Hanspeter Horsch/Kurverein Heiden
- Sa 26. 14.00–16.00 Altersheim Müllersberg
Eine Schweizer Reise
Müllersbergtreff
- 14.00–24.00 Schwimmbad Heiden
Badifest Heiden
Schwimmbad Genossenschaft Heiden
- So 27. 10.00–14.00 Cheers Bar
Brunch im Cheers
Gastro Heiden GmbH
- 11.00–12.00 Dunant Denkmal
Dorfführung für Hädler/innen
Kurverein Heiden
- Di 29. 14.30–15.30 Alte Mühle Wolfhalden
Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden
Kurverein Heiden
- JULI**
- Do 1. 12.45–17.30 Postplatz
Wanderung Riemen-Spitz-Untereggen-Martinsbrücke
Senioren-Wandergruppe Heiden
- Fr 2. 20.00–21.45 Kurhaus Sunnematt
Appenzeller Abend
Trachtenchor Heiden
- Mo 5. 16.00–18.00 Hotel Heiden
Schmuckausstellung
Pierre Lang
- Di 6. 10.00–11.00 Dunant Denkmal
Dorfführung
Kurverein Heiden
- 20.15 Hotel Heiden
Dia-Show «Ecuador/Galapagos zwischen Humboldtstrom und Kraterand»
Roman Schmid

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis
Di, 22. Juni 16.00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Feier Kantonsratspräsident

An der ersten Kantonsratssitzung des neuen Amtsjahres 2010/11 am 7. Juni wird ein neuer Kantonsratspräsident eingesetzt. Aller Voraussicht nach wird Max Frischknecht aus Heiden in dieses Amt gewählt. Um diesen Anlass zu feiern, sind alle Einwohner/innen von Heiden herzlich zu

einem Apéro eingeladen, am Montag, 7. Juni von 17.30 bis 19.00 Uhr auf dem Dunantplatz (bei schlechtem Wetter im evang. Kirchgemeindehaus). Wir freuen uns, wenn Sie unserem neuen Kantonsratspräsidenten Max Frischknecht die Ehre erweisen.

Gemeinde Heiden

Täfelträger gesucht

Für den sonntäglichen Biedermeier-Festumzug am 5. September sucht das OK noch Täfelträger (Mädchen und Knaben) in Biedermeierkleidern. Wer Lust hat am Umzug dabei zu sein, melde sich bei Corina Schlumpf, Telefon 071 891 68 94.

Christian Schlumpf

Rosental Kino
Juni Programm

Fr, 4.6. 20.15 Uhr, Fr, 11.6. 20.15 Uhr und Sa, 12.6. 20.15 Uhr KinoTeens
Mit dir an meiner Seite d (ab 12 J.)
Miley Cyrus ist als Hanna Montana berühmt geworden. In der Verfilmung von Michael Sparks Roman spielt sie die rebellische Jugendliche, die gezwungen ist, mit ihrem entfremdeten Vater unter einem Dach zu leben.

Sa, 5.6. 17.15 Uhr und So, 6.6. 19.15 Uhr
Plastic Planet d (ab 12 J.)
Erstaunlich, wie viele Dinge des täglichen Gebrauchs aus Plastik sind! Wenn man alles aus einem Haushalt zusammenlegt, entstehen riesige Gebirge. Ebenso geht es dem Planeten Erde. Diese Müllberge erforscht Werner Boote in seinem Dokumentarfilm.

Sa, 5.6. 20.15 Uhr
Precious E/d/f (ab 14 J.)
Die junge Frau steht nicht auf der sonnigen Seite des Lebens: Mittellos, mit 16 zum zweiten Mal schwanger von ihrem Vater, ohne Perspektiven. Doch ihre Lehrerin bestärkt sie darin, den Kampf für das gute im Leben aufzunehmen.

So, 6.6. 15.00 Uhr, Sa, 12.6. 17.15 Uhr und So, 13.6. 15.00 Uhr
Teufelskicker d (ab 8 J.)
Moritz ist neu an der Schule, fussballbegeistert, aber ohne Team. Was tun? Ein eigenes Team muss her! Als «Teufelskicker» sorgt er für jede Menge Aufregung.

So, 13.6. 19.15 Uhr, So, 20.6. 19.15 Uhr und Fr, 25.6. 20.15 Uhr
The Two Horses of Genghis Khan O/d/f (ab 10 J.)
Nach «Die Geschichte vom weinenden Kamele» und «Die Höhle des gelben Hundes» hat Regisseurin Davaa eine weitere bildgewaltige Geschichte aus ihrer Heimat, der Mongolei, in Szene gesetzt: Die mystische Suche nach einem alten Lied.

Fr, 18.6. 20.15 Uhr WWF Appenzell
Home d (ab 8 J.)
Eine Ode an unseren Planeten und sein zerbrechliches Gleichgewicht, mit Bildern aus der Vogelperspektive.

Sa, 19.6. 20.15 Uhr, Sa, 26.6. 20.15 Uhr und So, 27.6. 19.15 Uhr
Goodbye Solo E/d/f (ab 14 J.)
Der lebensfrohe Einwanderer Solo hat den Auftrag, mit einem Taxi einen griesgrämigen Herrn auf einen Berg zu fahren – nur Hinfahrt. Er, der selbst nicht auf der Sonnenseite lebt, kann den Alten von seinem finsternen Plan abbringen.

So, 20.6. 15.00 Uhr, Sa, 26.6. 17.15 Uhr und So, 27.6. 15.00 Uhr
Eine zauberhafte Nanny-Knall auf Fall d (ab 8 J.)
Das zauberhafte Kindermädchen McPhee ist zurück und steht dieses Mal einer allein-erziehenden Bäuerin bei. Und wieder schafft es die exzentrische Dame mit ein wenig Magie, den Kindern ein paar Regeln beizubringen.

Rosenbar jeden Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr geöffnet.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 7-8|10 ist am 22. Juni.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 7-8

Juli-August '10
15. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

wie oft begegnen wir Menschen, die eine starke Ausstrahlung umgibt, die zufrieden mit sich und dem Leben zu sein scheinen im Gegensatz zu jenen, die stets etwas verändern müssten, damit es ihnen gut oder wenigstens besser gehen würde. Wodurch unterscheiden sie sich denn? Durch Macht, Geld, Reichtum, Einfluss oder ganz einfach durch ihre Einstellung? Laut dem deutschen Bedeutungswörterbuch des Dudens bedeutet Zufriedenheit: «innerlich ausgeglichen zu sein und nichts anderes zu verlangen als man hat» oder anders ausgedrückt, in sich selbst zu finden, was man bei andern sucht. Es scheint mir fast so, wie in einer einsamen Berghütte, selbst nach einem steilen Aufstieg – man findet nur vor, was man selbst mitbringt.

So wünsche ich uns allen Zufriedenheit und Harmonie, die wir nach aussen tragen, auf dass wir ihr in unserem Umfeld viel öfters begegnen werden. *Herzlichst Erika Stocker*

aktuell!

Mittwoch, 7. Juli,
20.00 bis 22.00 Uhr,
Hotel Linde

Appenzeller- abend mit dem Trachtenchor

Erleben Sie einen urtümlichen Abend wie ihn nur die Appenzeller feiern können!

5. Biedermeier-Fest Heiden

Glanzvoll, einzigartig und jedes ein unverwechselbares Unikat, so zeigten sich in den Jahren 1988, 1998, 2002 und 2006 die Biedermeier-Feste. Massstab also und Herausforderung für das OK, das Gute und Schöne aus der Vergangenheit zu übernehmen und mit neuen Aktivitäten anzureichern.

Am Samstag, 4. September treffen sich die Biedermeier und die Festbesucher im Festgelände zum Handwerker-, Gewerbe- und Nostalgiemarkt entlang der Seeallee. Mit Drehorgelspielern, Gauklern, Komödianten und Strassenmusikanten, mit Kutschenfahrten, Kinderkarussell, Spielen aus der Biedermeierzeit und einer ganzen Menge an unterhaltsamen «Farbtupfern». Dazu kommen Aktivitäten in den Gaststätten und Lokalen der Dorfvereine und eine Tanznacht mit der Cobana-Bigband im Kursaal.

Am Sonntag, 5. September flanieren die Festbesucher am Handwerker-, Gewerbe- und Nostalgiemarkt oder drehen auf nostalgischen Hochrädern eine Runde und geniessen das unterhaltsame Festspektakel. Die Beteiligung am Festumzug wird mehr und mehr international. Dabei sind zum Beispiel die Biedermeier-Tanzgruppe Triolet aus Meersburg, der Biedermeierverein aus Bad Steben, die Kompanie 1861 aus Uster und die Reitermusik St.Gallen um nur einige zu nennen. Farbenprächtiger Höhepunkt aber werden zweifelsohne die Biedermeier-Damen, -Herren und -Kinder sein, die den Festumzug zum einzigartigen Ereignis machen.

Die «Biedermeier-Festbrosche» 2010, übrigens das sechste Motiv in der Reihe der Festbroschen, gilt als Sympathiebrosche und kann im Festgelände für Fr. 5.– erworben werden.

Auch im Vorfeld des Biedermeier-Festes zeigt sich eine grosse Sympathie und Akzeptanz. Zahlreiche Sponsoren unterstützen und ermöglichen dieses Fest mit ihrem finanziellen Engagement.

Christian Schlumpf

Schule

**Neuer Spielplatz
beim Schulhaus Wies**

Kultur

Dä Giigämaa unterwäx

**Jubiläumskonzert:
10 Jahre Jazzevent**

Wirtschaft

**Begegnungen in der
Hausarztpraxis Vela**

Energiefenster Heiden

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

**Neue Routenplanung
für Kehrichtabfuhr**

Vereine

**Internationales
Jugendcamp**

**Die schnellsten
Hädler/innen**

Vermischtes

**Kinder-Quer:
Heiden ohne Grenzen**

1. Augustfeier

Veranstaltungskalender

Dä Giigämaa unterwäx

«Dä Giigämaa isch unterwäx»: Von Bühne zu Bühne, von Fest zu Fest, von Stadt zu Stadt und übers Land. Wo sich Gelegenheit bietet, spielt er auf. Manchmal ganz alleine, bisweilen auch mit lokalen Musikanten. Oft ist er auch mit Gefährten unterwegs. Diese sind nicht zwingend Musiker. Auch Geschichtenerzähler, Tänzer und Künstler verschiedener Art gesellen sich zu ihm. In der Linde tritt Matthias Linke mit Dide Marfurt (Saiteninstrumente und Drehleier) und Töbi Tobler (Hackbrett) auf.

Die Tradition der Schweizer Tanzgeige war bis ins 20. Jahrhundert hinein quicklebendig. Und seit dem Mittelalter wurde sie in zahlreichen Sagen und Märchen beschrieben. Heute aber ist sie in Vergessenheit geraten. Den Archetyp des «Giigämaa» wieder zum Leben zu erwecken, die sagenhaften alten Geiger und ihre mitreissende, verzaubernde Musik wieder heraufzubeschwören ist das Ziel des Projektes.

Landstreichmusik – das Repertoire von Giigämaa – ein Sammelsurium an urchigen Stücken und Liedern aus der Schweiz und dem gesamten Alpenraum. Darüber hinaus «Eigets» in Form von Eigenkompositionen und waghalsigem Stegreif, nebst einzelnen Mitbringseln aus der Fremde, fremd aber heimelig.

Wir freuen uns, dä Giigämaa am Freitag, 27. August um 20.15 Uhr bei uns in der Linde begrüßen zu dürfen! Eintritt: Fr. 30.–. Ab 18.00 Uhr: 3-Gang-Menü für Fr. 30.–. Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. *Kasia Strassnigg*

Summertime, and the livin' is easy ...

«One of these mornings
You're going to rise up singing
Then you'll spread your wings
And you'll take to the sky ...»
Auch wir von der Bibliothek haben unsere Flügel ausgebreitet ... Bitte beachten Sie die reduzierten Öffnungszeiten während der Schulferien: Mittwoch, 15.00 bis 18.00 Uhr und Samstag, 10.00 bis 12.00 Uhr. Bei Notstand steht Ihnen unsere neue «Filiale» im Schwimmbad, die «Badi Book Box» zur Verfügung. Schöne, erholsame Ferien wünscht Ihnen Ihr Bibliotheksteam. *Simone Gründler*

«SchüKomitglieder» liessen zur **Eröffnung** Ballone steigen

Neuer Spielplatz beim Schulhaus Wies

Unser neuer Spielplatz heisst «Freety». Er wurde am Mittwoch, 26. Mai eingeweiht. Wir durften ihn schon vor der Einweihung benutzen. Übrigens wird er von dem Kindergarten bis zur sechsten Klasse gebraucht.

Die Schülerkonferenz hatte die Idee, einen Spielplatz zu realisieren. Sie arbeitete etwa 2½ Jahre daran. Es wurden Vorschläge gesammelt und ein Antrag an die Gemeinde gestellt. Wir waren alle superglücklich, als wir erfuhren,

dass der Spielplatz gebaut wird. Ein grosser Applaus für die «SchüKo». Herzlichen Dank auch an die Gemeinde.

Der Ablauf der Einweihung verlief so: Zuerst hielten zwei «SchüKomitglieder» eine kleine Rede. Dann liessen die «SchüKomitglieder» Ballone fliegen und einen Trommelwirbel gab es auch noch. Jetzt ist der Spielplatz für alle Kinder offen. Viel Spass!

Caroline, Robin und Calvin

Jubliäumskonzert: 10 Jahre Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden

Seit zehn Jahren wird in der Alten Mühle New-Orleans- und Dixieland-Jazz gepflegt. Drei Mal im Jahr finden Konzerte mit hochkarätigen Bands, entweder in gemüthlicher Atmosphäre im Pfadheim oder im Sommer, als Open-air-Konzert auf dem Mühle-Vorplatz statt. Auf der Bühne spielten Bands aus der Schweiz und dem benachbarten Deutschland und Österreich. Die Begeisterung des Publikums aber auch des OKs hat nicht nachgelassen und so werden Corrie Sprüngli, Brigitte Gerber und Jeannette Huwyler weiterhin Jazzkonzerte organisieren.

Im Dezember 2008 wurde eine Reservation für drei Personen gemacht. Die Herren reisten aus Zürich an. Am Freitagabend würden diese normalerweise jassen, doch da der vierte im Bunde verhindert war, entschieden sie sich kurzerhand nach Wolfhalden zu reisen. Die Begeisterung war gross, und so findet sich der eine oder andere Gast aus der Ferne immer mal wieder im Publikum.

Die Jazzmusiker sind ein ganz spezielles Volk. So unkompliziert, einfach und herzlich. Egal wie eng

es auf der Bühne oftmals war, egal wie heiss die Lampen von der Bühne brannten, nie war eine Reklamation da, immer gingen die Musiker mit einem «Vergeltsgott» und auf ein baldiges Wiedersehen.

Dem Idealismus des OKs und der freiwilligen Helfer/innen ist es zu verdanken, hochstehende Jazzkonzerte durchzuführen, ohne je in finanzielle Nöte gekommen zu sein! Dies wird mit einem alljährlichen Helferessen belohnt. Ein gemüthlicher, ungezwungener Abend unter Jazzfreunden erlaubt es einander Danke zu sagen.

Am Freitag, 6. August findet ein Konzert der speziellen Form statt. Es ist dem OK gelungen, die legendäre Barrelhouse Profi-Jazzband aus Deutschland zu engagieren. Ein Geschenk fürs Publikum, aber auch für das OK und all die treuen Helfer/innen.

Stossen wir an, danken wir den Bands, die es möglich gemacht haben und feiern wir am Freitag, 6. August ab 20.00 Uhr, zehn Jahre Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden. Ticketverkauf unter info@jazzevent.ch oder in der Tourist Information. *Jeannette Huwyler*

Spurensuche für alle im Museum

Dutzende von Schulklassen besuchen diesen Sommer zu «Dunant 2010 Heiden» unser Dorf. Das Historische Museum ist dabei Schauplatz einer spannenden «Spurensuche».

Während der Sommerferien ruhen diese Klassenreisen. Das ist die Gelegenheit für Einheimische, sich ebenfalls auf «Spurensuche» zu begeben. In vier Stationen werden im Historischen und im gfürglich verdunkelten Naturhistorischen Museum Beobachtungsgabe und Geräusche-Erkennung abverlangt und Fragen gestellt zu Heidens Geschichte und Architektur, zu Henry Dunant, zum Roten Kreuz, aber auch – in allen Schattierungen – zum Thema Notfall und Erste Hilfe (mit etwas Cleverness findet sich fast überall eine Antwort!). Am Ende gibts im neu eingerichteten Atelier die Auflösung der Fragen!

Das wird ein richtiges Lern- und Unterhaltungsereignis – geeignet für Grosse Eltern, Eltern und Kinder! Vorherige Anmeldung ist allerdings nötig. Bitte melden Sie sich unter Telefon 071 898 50 50 an.

Andres Stehli

Die Kunst des Scherenschnitts

Keine Ausstellung alter Objekte ist für einmal in der Sonderausstellung im Historischen Museum zu bewundern, sondern eine Reihe von zeitgenössischen Scherenschnitten.

Was an akribischer, nahezu mikroskopischer Schneidarbeit heutiger Künstler/innen entstanden ist, lässt einen staunen. Ästchen mit Blättern, die beim ersten Hauch wegzufliegen drohen, Darstellungen, bei denen feinste Indizien erahnen lassen, wie viele Stunden hinter der Entstehung stecken, Motive, die unschwer ein altes Grimm-Märchen erkennen lassen, Farbkunstwerke, die in ihrer Filigranheit wie ein Miniaturen-Puzzle aussehen ...

Ein Besuch lohnt sich alleweil, zumal Mitte August die Ausstellung komplett ausgewechselt wird. Geöffnet ist «Die Kunst des Scherenschnitts» von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 14.00 bis 16.00 Uhr.

Andres Stehli

Neuer Leiter Elektroinstallationen

Jürg Herzog steht Ihnen als Ansprechpartner für die breite Palette der Elektroinstallationen des EWHs zur Verfügung. Als Eidg. dipl. Elektroinstallateur und mit seinem in der Praxis erworbenen Fachwissen berät Sie Herr Herzog gern.

Ob Anpassungen, ganze Sanierungen, Energiesparmassnahmen oder gar Neuinstallationen, zögern Sie nicht. Sie erreichen ihn direkt unter Telefon 071 898 89 49 oder juerg.herzog@ewheiden.ch. Eine Selbstverständlichkeit ist unser 24-Stunden-Pikettdienst.

Christoph Mettler

aufwind 9 | 10

erscheint für Sie am
Mittwoch, 1. September.

Beachten Sie den Redaktionschluss am **Dienstag, 17. August, 16.00 Uhr.**

Seit 15 Jahren besteht der **Bauernmarkt**

Bauernmarkt Heiden: Jubiläumstag

Der Bauernmarkt Heiden feiert dieses Jahr sein 15-jähriges Bestehen. Wir Bauernfamilien möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen – liebe Kundinnen und Kunden – ganz herzlich bedanken. Darum erwarten Sie am Samstag, 14. Au-

gust an jedem Stand auf dem Kirchplatz Überraschungen und Attraktionen.

Gerne möchten wir mit Ihnen dieses Jubiläum feiern – wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ruedi Graf

Für eine sichere Elektroversorgung

Die Elektrizitätswerk Heiden AG (EWH) ist bestrebt die Versorgungssicherheit und eine hohe Verfügbarkeit permanent sicherzustellen. Um diese Maxime zu erreichen, ist es unabdingbar, Trafostationen und Verteilnkabinen periodisch zu kontrollieren, Teile zu revidieren und zu reinigen.

Diese Arbeiten sind in den nächsten Monaten geplant und können nur im spannungslosen Zustand der Anlagen ausgeführt werden. Über den genauen Zeitpunkt der Unterbrechung der Stromzufuhr in Ihrem Quartier werden Sie rechtzeitig informiert. Das EWH setzt alles daran, die Unterbrüche so kurz wie möglich zu halten. Bitte schalten Sie Computer, Radio- und TV-Geräte sowie sensible Anlagen vor dem Stromunterbruch mit dem eingebauten Hauptschalter manuell ab.

Für Auskünfte steht Ihnen das EWH unter Telefon 071 898 89 40 oder info@ewheiden.ch gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihr Verständnis. *Christoph Mettler*

Oliver M. de Potzolli begrüsst Gemeindepräsident Norbert Näf

Begegnungen in der Hausarztpraxis Vela

Nachdem Dr. med. Oliver M. de Potzolli, Walzenhausen, die Hausarztpraxis von Dr. med. Michael Steinbrecher übernommen hatte, war am 3. Mai nach Renovations- und Umbauarbeiten die Neueröffnung. Oliver M. und Michèle de Potzolli luden zur Eröffnungsfeier in ihre Praxis Vela ein.

«Ich möchte diesen Tag der offenen Tür jedes Jahr wiederholen aus Freude an Begegnungen und aus Freude an meiner Arbeit, auch im Schulterschluss und zur gegenseitigen Unterstützung mit und von anderen Kleinbetrieben der Region», unterstrich Oliver

M. de Potzolli. Schon morgens um neun Uhr war die Praxis Vela voller Besucher und gegen Mittag schaute Gemeindepräsident Norbert Näf herein.

Der Abend gehörte der geschlossenen Gesellschaft. Geladen waren alle an der Praxisübergabe und Neueröffnung Mitbeteiligten. Nach Begrüßungsworten blickte Peter Eggenberger auf humorvolle Art und Weise in der Geschichte der Häädler Naturärzte zurück, umrahmt von Hackbrett- und Geigenmusik von Daniel Fehr, Wald, und seinen Freunden. *Isabelle Kürsteiner*

Besuch eines heimischen Unternehmens

Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl, Direktorin des Volks- und Landwirtschaftsdepartementes besuchte zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung die Bach Heiden AG.

Die Bach Heiden AG hat sich mit ihren rund 40 Mitarbeitenden weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht mit qualitativ hochwertigen Arbeiten im Innenausbau, Laden- und Küchenbau sowie im industriellen Holzbau. Als weitere Stärken gelten die Brandschutztüren, die nach Euro-Norm 1634-1 zertifiziert sind sowie die JASO-Raumspartüren, welche die Mobilität von gehbehinderten Personen fördert.

Zurzeit platzt der Betrieb aber aus allen Nähten, weshalb am heutigen Standort ein grosser Neubau mit einem Investitionsvolumen von rund Fr. 5 Millionen geplant ist. Durch diesen grossen Erweiterungsbau entsteht zudem

das Potenzial, die Zahl der Arbeitsplätze erheblich auszubauen. Ziel der Bach Heiden AG ist es, das 75-Jahr-Jubiläum im kommenden Jahr bereits in den neuen Räumlichkeiten zu feiern!

Die angeregte Diskussion ermöglichte einen interessanten Austausch zwischen Verwaltung und Wirtschaft. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es überaus wichtig, den Kontakt zwischen Unternehmern, Verwaltung und Politik noch mehr zu vertiefen. *Karin Jung*

Energiefenster Heiden

Die Gemeinde Heiden befindet sich auf dem Weg zur Zertifizierung als Energiestadt. Die Kommission Umweltschutz will zusammen mit dem EW Heiden Hauseigentümer und Mieter Informationen zum sparsamen Umgang mit Energien weitergeben. Dazu wird im nördlichen Teil des Wintergartens Apparthotel Krone am Kirchplatz das Energiefenster Heiden eingerichtet, welches mit fünf ausgetesteten Themen wertvolle Tipps zum Energiesparen und zu Förderprogrammen vermittelt. Zu diesem Anlass laden wir die Häädler Bevölkerung zu einer kleinen Eröffnungsfeier am 10. August um 17.00 Uhr vor Ort mit anschliessendem Apéro ein. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. *Daniel Rohner*

Heidener Leitungswasser lässt sich zeigen

Neu spendet ein sechster Dorfbrunnen am Bahnhofplatz Trinkwasser. Der Vergleich der Mineralstoffwerte von abgefülltem Mineralwasser zum Häädler Leitungswasser lässt sich zeigen, das Trinkwasser beinhaltet durchschnittlich 17 mg/l Magnesium und 90 mg/l Calcium. Dies führte Verwaltungsratspräsident Ernst Schmid an der kürzlich durchgeführten Generalversammlung im Hotel Linde aus. Weiter unterstrich er, dass die fünfzig Trinkwasserproben, biologisch und mikrobiologisch untersucht sowie die freiwilligen Probestests alle in Ordnung gewesen seien.

Im verflossenen Geschäftsjahr wurde vom Pumpwerk Stapfen bis zum Kirchplatz die Leitungen ersetzt und das Netz verstärkt. Ausserdem ermöglicht die neu erstellte Ringleitung zwischen Belle-

vue und oberem Freudenberg den Hausbesitzern, aufbereitetes Trinkwasser der Wasserversorgung Heiden zu beziehen. Mit der Neuerschliessung im Gebiet Hasenbühl konnte eine weitere Ringverbindung zur Weidstrasse realisiert werden.

In den letzten zehn Jahren sank der pro Kopf-Trinkwasserverbrauch in Heiden von 166 auf 135 Liter. Mit 47,5 Prozent Quellwasser (190'000 m³) und 29,8 Prozent Grundwasser (118'000 m³) konnte die Wasserversorgung 77,3 Prozent ihres Verbrauchs selber abdecken. Es mussten nur 22,7 Prozent Seewasser fremdbezogen werden. Auch der Wasserverlust auf dem 35 Kilometer langen Hauptleitungsnetz erreichte mit 7,13 Prozent einen erfreulichen Spitzentiefwert. *Isabelle Kürsteiner*

Ueli Sonderegger (rechts) wurde an der Delegiertenversammlung der Wasserversorgung Heiden für Bruno Hüttenmoser in den Verwaltungsrat gewählt

Sozialpädagogische Wohngruppe «rose»

Die sozialpädagogische Wohngruppe «rose» ist ein Ort der Betreuung für Mädchen und junge Frauen. Wir bieten jungen Frauen im Alter von 13 bis 18 Jahren unabhängig von sozialer, kultureller und religiöser Herkunft einen geschützten Raum, in dem sie sich persönlich, schulisch und beruf-

lich zu einem selbstbestimmten Leben entfalten können, wenn sie Aufgrund schlechter Strukturen eine betreute Wohnform benötigen, Gewalt, Misshandlungen und sexuelle Übergriffe erfahren mussten, oder einer besonderen Förderung ihrer persönlichen und psychosozialen Entwicklung bedürfen. Wir sind eine vom Bund (EJPD) anerkannte Institution, die vom Kanton AR in regelmäßigen Abständen kontrolliert wird.

Unsere Institution wird ab August im ehemaligen Hotel Walhalla zu Hause sein. Wir werden allen Einwohnern die Möglichkeit geben, unsere Institution an zwei Tagen der «offenen Tür» kennen zu lernen. Sie werden in den nächsten Wochen dazu einen Info-Flyer erhalten. *Franziska Bähler*

Gemeinderatsverhandlungen

Minimale Erweiterung der Gewerbezone

Die Firma Kast Fritz, Landmaschinen, Heiden, beabsichtigt eine Erneuerung und Erweiterung ihrer Ausstellungs- und Lagerräume auf den Parzellen Nr. 801 und 1489 im Rosental. Wegen den äusserst beengten Verhältnissen zwischen Staatsstrasse und bestocktem Felshang ist dazu eine minimale Erweiterung der Gewerbezone G2 um 156 m² nötig. Der Gemeinderat hat, um die Erweiterung und Erneuerung zu ermöglichen, den Teilzonenplan Rosentalstrasse zuhanden der Genehmigung durch das Departement Bau und Umwelt erlassen.

Rücktritte nach vielen Jahren Kommissionstätigkeit

Susanne Rohner und Ueli Wolf sind aus der Kommission Hoch- und Tiefbau zurückgetreten. Sie haben die Kommission (vor der Reorganisation im Jahr 2007 die Bau- und Strassenkommission) mit ihrer Lebenserfahrung und ihrem Gespür für das Machbare während vieler Jahre bereichert. Maria Schnellmann ist aus der Kommission Sozialhilfe und Vormundschaft zurückgetreten, der sie fünf Jahre angehört hat. Sie hat bei dieser Arbeit viel Einfühlungsvermögen gezeigt und auch als Aufsichtsperson für Pflegekinder sorgfältig mitgewirkt. Den Zurückgetretenen dankt der Gemeinderat ganz herzlich für ihren Einsatz. Sie wurden jeweils von ihrer Kommission mit «Häädler Batzen» verabschiedet. Andrea Sturzenegger hat sich entschieden, nach zwei Jahren Mitwirkung von der Kommission Bildung, Jugend und Sport in die Projektgruppe Sportkonzept zu wechseln. Markus Tobler, Bauleiter, hat während vieler Jahre den kantonalen Liegenschaftenschätzer bei nichtlandwirtschaftlichen Grundstücken begleitet. Er ist per Ende Mai zurückgetreten. Der Gemeinderat dankt auch ihm für die verantwortungsbewusste Arbeit.

Vor 100 Ausgaben

Im Juli/August 2000 standen folgende Themen im aufwind:

- SF DRS besucht Heiden
«Bsuech in ...»
- Salsafest
- Appenzeller Gerätemeisterschaften in Heiden

Ersatzwahlen dank Parteinominationen

Neu wurde in die Kommission Hoch- und Tiefbau Kurt Sonderegger, Winzer (Vorschlag der SVP) und Stefan Züst, Dipl. Architekt HTL, gewählt. In der Kommission Sozialhilfe und Vormundschaft nimmt neu Niklaus Züger, Pastorassistent (Vorschlag der SP) Einsitz. Die Projektgruppe Jugend wird der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt einberufen und über deren Besetzung informieren.

Bewerbungen für Vakanzen gefragt

Der Sitz in der Kommission Bildung, Jugend und Sport (KBJS) bleibt vakant. Durch die beabsichtigte Einsetzung einer Projektgruppe Jugend und die intensive Arbeit der Projektgruppe Sportkonzept liegt die Hauptaufgabe der KBJS in der strategischen Führung der Schule und Begleitung der Schulentwicklung. In zwei Workshops hat die KBJS bereits ihre strategische Arbeit aufgenommen. Interessierte an Schulfragen sind gebeten, sich bei Gemeindeschreiber Werner Meier (Telefon 071 898 89 77) oder der Präsidentin der KBJS (Telefon 071 891 30 80) zu melden. Die Funktion des Gebäudeschätzers für nichtlandwirtschaftliche Grundstücke benötigt ein Grundwissen im Bauwesen. Es finden 10 bis 15 Tagfahrten pro Jahr statt, deren Teilnahme marktgerecht entschädigt werden. Interessenten für diese Funktion melden sich bei Grundbuchverwalter Philippe Näscher (Telefon 071 898 89 76) oder Gemeindepräsident Norbert Näf (Telefon 071 898 89 75).

Rita Tobler-Bürki Gemeindeschreiber-Stellverteterin

Rita Bürki, Leiterin Sekretariat Gemeindepräsident / Gemeindeschreiber, hat Anfang Juni geheiratet. Sie begrüsst unsere Kunden neu mit dem Namen Rita Tobler. Sie wurde vom Gemeinderat auf Anfang Juni neu zur Gemeindeschreiber-Stellverteterin gewählt. Der Gemeinderat gratuliert Rita Tobler zur Verheiratung und zur Wahl als Gemeindeschreiber-Stv. und freut sich auf eine weiterhin angenehme Zusammenarbeit. Aufgrund des neuen Beurkundungsgesetzes können die Grund-

buchverwalter/innen nun auch Beurkundungen im Sachenrecht vornehmen, ohne formell Gemeindeschreiber-Stellverteter/innen zu sein. Deswegen wurden Philippe Näscher, Grundbuchverwalter und seine Stellvertreterin Sarina Hutter von dieser Aufgabe entlastet. Zweite Stellvertreterin des Gemeindeschreibers ist Corinne Spiller, Rechtsanwältin, Leiterin des Erbschaftsamtes.

Weitere Lehrstelle im Rathaus geschaffen

Zurzeit bildet die Gemeindeverwaltung pro Jahr einen Lehrling beziehungsweise eine Lehrtochter aus. Das heisst: Es sind immer drei Auszubildende an der Arbeit und je länger sie schon in der Ausbildung sind, desto grösser ist die Arbeitsleistung, die sie zu erbringen vermögen. Dies wird bei der Bemessung des Lohns berücksichtigt, denn er steigt von Lehrjahr zu Lehrjahr an. In den ersten beiden Lehrjahren befinden sich die Auszubildenden zwei Tage pro Woche in der Berufsschule. Dazu kommen pro Lehrjahr zwei Wochen mit überbetrieblichen Kursen und fünf Wochen Ferien.

Während der Lehrzeit rotieren die Auszubildenden in drei Abteilungsgruppen in Abständen von vier Monaten. Seit zwei Jahren werden sie im 2. Lehrjahr auch während vier Monaten im Betriebs- und Konkursamt ausgebildet. Ab kommendem Jahr werden die Auszubildenden im 3. Lehrjahr während drei Monaten an zwei Tagen pro Woche im Regionalen Zivilstandsamt Vorderland in Rehetobel (ZAV-LAR) auch über das Zivilstandswesen instruiert. Neu ist geplant, dass auch die Administration der Heime in die Lehrlingsausbildung integriert wird.

Zwei Gründe sprachen für den Gemeinderat dafür, eine weitere Lehrstelle für die Ausbildung als Kaufmann/Kauffrau in der Gemeindeverwaltung zu schaffen:

- Mit einem Auszubildenden mehr können die «Arbeitsausfälle» durch die Ausbildung in fünf Abteilungen beziehungsweise Abteilungsgruppen verkleinert werden.
- Mit einem Arbeitsplatz mehr kann Jugendlichen, die sich für eine Lehre als Kauffrau/Kaufmann interessieren, eine Chance mehr als bisher geboten werden, einen Ausbildungsplatz zu erhalten.

Die Schulband der Oberstufe Gerbe spielte beim... Hier zeigten die Schüler/innen aller Klassenstufen, d... Repertoire erarbeitet haben, dass sich hören lassen!

Postautofahrpläne «nachgebessert»

Auf den Fahrplanwechsel im Dezember 2009 wurden die Postautoverbindungen verstärkt und haben vor allem auf den Linien nach St.Gallen zu einem fast durchgehenden Halbstundentakt geführt. Die ersten Frequenzerhebungen sind gesamthaft erfreulich. Die Fahrpläne sind effizient, aber auch verspätungsanfällig. Verbesserungen bezüglich der Anschlüsse in St.Gallen sind vor allem abends und am Wochenende erforderlich. Erste Anpassungen wurden kurzfristig getätigt und umgesetzt. Die Kantone St.Gallen und Appenzell-Ausser rhoden haben – auch aufgrund der Rückmeldungen aus der Bevölkerung – weitere Verbesserungsvorschläge erarbeitet und in die Vernehmlassung bei den Gemeinden geschickt. Der Gemeinderat Heiden hat den Verbesse-

Im Juli und August beachten

Mittwoch, 14. Juli
Papiersammlung

Montag, 19. Juli
Grüngutabfuhr

Montag, 2. August
Grüngutabfuhr

Montag, 16. August
Grüngutabfuhr

Samstag, 21. August
Papiersammlung

Montag, 30. August
Grüngutabfuhr

Dienstag, 31. August
Häckseltour

...péro des Schulschlussessens der Schule Heiden. ...s sie im Laufe des vergangenen Schuljahrs ein ...ann. Die Zuhörer zeigten sich begeistert. U.M.

rungen zugestimmt. Insbesondere wurden die Anschlüsse von und nach Zürich verbessert und sichergestellt, dass keine Postautos mehr in Eggersriet wenden, was bei vielen Postautobenutzerinnen und -benutzern zu berechtigtem Unmut geführt hat.

Da in Appenzell Ausserrhoden die Kantonsquote ausgeschöpft ist, müssen die tangierten Ausserrhoder Gemeinden, Heiden, Rehetobel, Grub AR und Speicher 50 Prozent der Mehrkosten übernehmen.

Die grobe Kostenschätzung für die Fahrplanverbesserungen beziehungsweise -anpassungen von PostAuto ergibt eine Erhöhung der Abgeltung von Total Fr. 320'000.-. Aufgrund der interkantonalen Verteilschlüssel gehen ist von einem Anteil für Appenzell Ausserrhoden von maximal Fr. 70'000.- auszugehen. Davon müssten die Gemeinden die Hälfte, also ca. Fr. 35'000.- übernehmen. Der Anteil der Gemeinde Heiden beträgt nach den bisherigen Erfahrungen weniger als die Hälfte. Aufgrund der Detailberechnungen des Bundes, welche leider erst im Lauf des Jahres 2011 vorliegen, können die Beträge noch tiefer zu liegen kommen.

Neuzuzüger/innen

Mario Ferrario, Gerbestrasse 8; Claudia Lorünser, Am Rosenberg 12; Manuela Stüdi, Hinterbissaustrasse 30; Ulrike und Carsten Bratfisch-Lohse, Sonnhalde 9; Dario Sevarac, Bahnhofstrasse 5; Denise Balerna Weber, Sonnenbergstrasse 12; Elisabeth Haag-Seifert, Paradiesweg 1.

Abstimmungsresultat

vom 13. Juni

Kantonale Vorlagen

– *Volksinitiative «Wiedereinführung der Landsgemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden».*

Ja: 240/Nein: 750

Stimmbeteiligung: 37,7 Prozent

– *Interkantonale Vereinbarung vom 14. Juni 2007 über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat); Beitritt von Appenzell Ausserrhoden*

Ja: 462/Nein: 526

Stimmbeteiligung: 37,5 Prozent

– *Teilrevision der Kantonsverfassung; Wahlorgan für das Obergericht*

Abstimmungsfrage 1:

Wahlorgan Kantonsrat?

Ja: 387/Nein: 291

Abstimmungsfrage 2:

Wahlorgan Stimmberechtigte?

Ja: 454/Nein: 86

Stichfrage: Wahlorgan

Kantonsrat? 272

Stimmberechtigte? 449

Stimmbeteiligung: 31,6 Prozent

Gemeinde-Vorlage

– *Wahlgeschäft: Ergänzungswahl für das 5. Mitglied der Geschäftsprüfungskommission (GPK)*

Stimmen haben erhalten:

Roman Huss 695

Vereinzelte: 68

Gewählt ist: Huss, Roman,

EDV-Berater, Hinteres Werd 4

Stimmbeteiligung: 30,7 Prozent

Mitteilung der GPK

Am 13. Juni wurde Roman Huss als 5. Mitglied in die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde gewählt. Bekanntlich konnte für die vakante Stelle des GPK-Präsidenten aber noch keine Person gefunden werden.

Interimistisch übernimmt Karl Schneider bis zur Wahl eines neuen Präsidenten diese Aufgaben. Er ist Ansprechperson in allen Angelegenheiten der GPK. Von den bisherigen Mitgliedern wird er aktiv unterstützt, die auch einen Teil der präsidialen Aufgaben übernehmen.

Mitglieder der GPK sind Hanspeter Giezendanner, Brunnetobelstrasse 3; Willy Kobelt, Paradiesstrasse 28; Hannes Friedli, Badstrasse 27; Karl Schneider, Obere Taschenstrasse 6; Roman Huss, Hinteres Werd 4. *Karl Schneider*

USK Heiden

Neue Routenplanung für Kehrrichtabfuhr

Seit 1997 ist das Kehrrichtfahrzeug der Firma Frischknecht AG in Heiden in Betrieb. Aufgrund von Umweltschutzaufgaben und Auflagen der A-Region ist die Frischknecht AG gezwungen, ein neues Fahrzeug anzuschaffen. Als zusätzliche Auflage der A-Region wird aus Sicherheitsgründen das Rückwärtsfahren auf jeglichen Strassen und Wegen verboten. Dieses neue Fahrzeug, welches von den Abmessungen her etwas länger und breiter ist als das jetzige, wird voraussichtlich im Juli den Betrieb aufnehmen.

Aus oben genannten Gründen war die Frischknecht AG gezwungen, die gesamte Route zu überprüfen und auftretende Probleme mit der A-Region und der Fachstelle Umweltschutz zu besprechen und zu lösen.

Die Kommission Umweltschutz hat gemäss Abfallreglement der Gemeinde an ihrer Sitzung vom 16. Juni entschieden, dass es an verschiedenen Strassen per 1. Juli zu einer Neuerung nicht nur betreffend Lagerplatz für Kehrrechtsäcke, Container, Sperrgut und Altpapier, sondern auch für Grüngut und Altkleider kommt. Es handelt sich hierbei um einen Teil der Nordstrasse, die mittlere Taschenstrasse, den Nelkenweg, die Austrasse und einen Teil der Tiefenau sowie um das Gebiet im Löchli. Die Grundeigentümer und Anstösser wurden bereits schriftlich darüber informiert.

Sämtliche Grundeigentümer und Anstösser der Gemeinde werden aufgefordert, Büsche, Hecken und Bäume grosszügig zurückzuschneiden, damit eine problemlose Durchfahrt des neuen, breiteren Fahrzeuges gewährleistet ist.

Ebenfalls gilt zu beachten, dass die zur Entsorgung vorgesehenen Güter erst am Abfuhrtag bereit gestellt werden dürfen (auch im Dorfzentrum), da die Verlockung für Wildtiere gross ist, die Säcke nach Essbarem zu untersuchen. Das Bild, das sich dann Anwohnern bietet und aufgeräumt werden muss, soll niemandem mehr «geboten» werden.

Es besteht die Möglichkeit für diejenigen, welche den Kehrricht

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Jamal Saurer, geboren am 8. Juni, Sohn des Michel und der Luz Felicia Saurer, geb. Perez.

Eheschliessungen

Roman und Alexandra Pachler, geb. Rutz, am 28. Mai.
Roy und Corinne Min Jung Ullmann, geb. Kappeler, am 29. Mai.
Ronny Jakob und Sonja Alder, geb. Nauer, am 18. Juni.

Todesfälle

Johann Thurnherr, geb. 1917, gestorben am 14. Juni in Heiden.
Anneliese Maria Muhr-Scheffler, geb. 1928, gestorben am 19. Juni in Zürich.
Louise Schnider-Reutegger, geb. 1924, gestorben am 23. Juni in Heiden.

nicht schon um 7.00 Uhr bereit stellen können, diesen am Abfuhrtag bis spätestens 12.00 Uhr am Kohlplatz, gegenüber der Frischknecht AG, hin zu stellen.

Daniel Rohner

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Otto Fischer, Freihofstrasse 1 (5. August)
Julie Zürcher, Freihofstrasse 1 (18. August)

zum 85. Geburtstag:

Konrad Sonderegger, Obereggerstrasse 3 (11. Juli)
Elisa Thurnheer, Sonnhalde 12 (28. Juli)

Maria Schläpfer, Rosentalstrasse 7 (9. August)

Edith Raschle, Bischofsberg 408 (11. Juni)

Elisabeth Fuchs, Schützengasse 18 (29. Juni)

zum 80. Geburtstag:

Marie Kellenberger, Kohlplatz 3 (10. Juli)

Johanna Niederer, Sägewiesstrasse 10 (12. Juli)

Walter Tobler, Nordbächli 113 (12. Juli)

Walter Steinmann, Am Rosenberg 12 (22. Juli)

Verena Erismann, Austrasse 1 (27. Juli)

Giovanni Marcucci, Mittelbissauweg 10 (2. August)

Bruno Maier, Asylstrasse 7 (8. August)

Anna Maria Eugster, Bischofsberg 408 (21. August)

Zur Turnerlaube

Unter diesem Motto rüstet sich der Turnverein fürs 5. Biedermeier-Fest vom 4. und 5. September. Im evang. Kirchgemeindehaus und im vorgelagerten Vorhof im Freien wird der Turnverein STV Heiden seine Gäste in gediegener Gartenlaubenstimmung bewirten und unterhalten.

Als Festauffakt am Samstagmorgen um 11.00 Uhr sorgt sicher auch das Nachwuchskorps der Jugendmusik Heiden mit ihren Konzertvorträgen zum Frühschoppen für ein eindrückliches musikalisches Erlebnis.

Am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag sind verschiedene freie Auftritte von Strassenmusikantengruppen und Zauberei auf unserem Programm.

Mit Live-Musik ab 19.00 Uhr durch die Streichmusik Schmid aus Walzenhausen am Samstagabend kommt auch die traditionelle Appenzeller Musik nicht zu kurz. Am späteren Abend wird zu einem fröhlichen Tanzabend für Jung und Alt aufgespielt.

Die Turnerlaube ist ab 10.00 Uhr an beiden Festtagen durchgehend geöffnet. Die Gaststätte wartet mit spezieller Speisekarte auf. Gschwellti (Pellkartoffeln) mit Käse, ein weiteres Menü mit einer Herbstsuppe, ein schönes Appenzeller-Plättli für Zwischendurch oder zum Apéro und ein grosszügiges Kuchenbuffet warten auf die Besucher/innen.

Die Laube im Vorhof lädt bei schönem Wetter sicher zum Verweilen und Geniessen oder zu einem gemütlichen Treffen an den runden Tischen ein. Die Turnerschar freut sich auf möglichst viele Besucher/innen und hofft mit ihrer Idee und der besonderen Gestaltung der Räumlichkeiten zu einem gelungenen, unvergesslichen 5. Biedermeierfest beitragen zu können. *Kurt Schläpfer*

Gemalt von **Andreas Weigele**

Die schnellsten Häädler/innen

Die schnellsten Häädler/innen danken der Textilreinigung Kern AG für die gesponserten T-Shirts. Hintere Reihe (v.l.n.r): Nedal Persick, Noah Blöchlinger, Michelle Nyffenegger, Svenja Oswald, Riana Nussmüller und Katja Auer. Mittlere Reihe: Mika Bernhard, Raphael Sonderegger, Sandro Inauen, Sandra Zähler, Ronja Blöchlinger und Enola Gretler. Vordere Reihe: Oliver Sonderegger, Niklas Bernhard, Nanuk Blöchlinger, Ronja Kühnis und Andrina Gantenbein. Es fehlen Damian Böhler und Roman Sprenger.

Priska Solenthaler

Internationales Jugendcamp

Vom 27. Juli bis 4. August nehmen über 100 engagierte junge Leute aus der ganzen Welt am Internationalen Jugendcamp für Humanität und Frieden in Heiden teil.

Im Rahmen des Jugendcamps sind alle Häädler/innen eingeladen, am Donnerstag 29. Juli, an einer «Internationalen Stubete» teilzunehmen. Bei schönem Wetter wird auf der Seeallee ein riesiges Dessertbuffet aufgebaut mit Spezialitäten aus den Herkunftsländern der Camp-Teilnehmer.

Es kann nach Herzenslust probiert, es können Rezepte ausgetauscht und weltweite Kontakte geknüpft werden. Musikalisch wird der Anlass von der Hackbrettformation «Anderscht» begleitet. Fredi Zuberbühler, Andrea Kind und Baldur Stocker verstehen es ausgezeichnet, uns über die Appenzeller Musik auf eine, zum Buffet passende, musikalische Weltreise mitzunehmen.

Am 3. August findet im Kurssaal die feierliche Schlussveranstaltung statt. Ein wichtiges Ziel des Abends ist es, den über 100 Jugendlichen eine Plattform zu bieten, in der sie die in den Workshops erarbeiteten Themen präsentieren können.

Die jungen Menschen sollen dazu ermutigt werden, Henry Dunants Visionen und Grundgedanken in ihrem persönlichen lokalen

Umfeld einzubringen und ihre Ideen zu verwirklichen. Durch den Abend führt Georges auf der Maur in englischer und deutscher Sprache.

Für den öffentlichen Anlass am 3. August sind noch einige wenige Plätze frei, die unter Telefon 071 891 69 58 oder info@bfagmbh.ch reserviert werden können. *Maria Schnellmann*

Einmal Feuerwehrmann sein

Am Samstag, 21. August können Väter, Göttis oder Opas mit ihren Kindern die Feuerwehr Heiden besichtigen. Unter fachkundiger Leitung wird uns gezeigt, wie ein Feuer gelöscht wird. Auch die Fahrzeuge können von nah bestaunt werden.

Treffpunkt ist beim Feuerwehrdepot Heiden um 10.00 Uhr. Die Besichtigung, inkl. Feuer löschen, dauert ca. 1,5 Stunden. Der Unkostenbeitrag für das Material der Feuerwehr beträgt Fr. 5.– pro Person. Die Kinder sollten nicht jünger als vier Jahre alt sein.

Auskunft und Anmeldung bis 31. Juli an Gruppe Junger Familien, Guido Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch.

Sandra Dux

Exkursion Herisau und Schwänberg

Am Sonntag, 15. August, lädt der Historisch-Antiquarische Verein zu einer Exkursion nach Herisau unter der Führung von Thomas Fuchs ein. Nach der Abfahrt in Heiden um 13.00 Uhr führt der kompetente Historiker durch die Sonderausstellung in seinem Museum «Der Bär ist los». Darin wird viel Spannendes und Hintergründiges zum Appenzeller Wappentier gezeigt und erklärt.

Anschliessend gehts zum Alten Rathaus im Schwänberg – wer mag, zu Fuss. Der herrschaftliche Riegelbau aus dem Jahre 1630 wurde in den 1990er-Jahren umfassend restauriert und besticht durch seine eindrücklichen Innenräume. Nach einer Führung durch Geschichte und Haus, ebenfalls mit Thomas Fuchs, wartet im historischen Umfeld ein abschliessender Imbiss.

Die Anmeldung zu diesem aufschlussreichen Ausflug erfolgt über Telefon 071 898 50 50.

Andres Stehli

Feuerbrand

Der Feuerbrand, eine gefährliche Krankheit des Kernobstes und weiteren Zier- und Wildpflanzen, hatte letztes Jahr nur sehr wenig Schaden angerichtet. Dies ist hauptsächlich auf die ungünstigen klimatischen Bedingungen für das die Krankheit auslösende Bakterium zurückzuführen. Dieses Jahr waren die Bedingungen für Blüteninfektionen erstmals an den beiden letzten Apriltagen erfüllt mit sehr hohen Temperaturen und lokalen Niederschlägen am 30. April. Die Symptombildung hat sich wegen der starken Abkühlung nach den sommerlichen Temperaturen verzögert. Die Feuerbrandbeauftragten des Kantons werden ab sofort unterwegs sein. Systematisch kontrolliert werden die Wirtspflanzen in den angemeldeten Schutzobjekten und den angrenzenden Gebieten. Falls Sie Feuerbrandsymptome feststellen, ist ein Rückschnitt bei trockenem Wetter zu empfehlen. Für Fragen und Unterlagen zur sachgerechten Sanierung und Entsorgung wenden Sie sich an die Zentralstelle für Pflanzenschutz AR, Telefon 071 353 67 64, 071 335 73 13, oder pflanzenschutz@ar.ch. Steinobstbäume, die dieses Jahr stark mit Pilzkrankheiten befallen sind, so dass Blütenbüschel und Laub von ganzen Astpartien absterben, können vom Feuerbrand nicht befallen werden. *Christine Kölla*

600 Kinder werden am Sonntag, 12. September zum «KidsX» erwartet

Kinder-Quer: Heiden ohne Grenzen

Kinder von Nah und Fern sollen sich in Heiden austoben, das Dorf in allen Dimensionen durchqueren. Ein «Spiel wirklich ohne Grenzen» – wenigstens für einen Tag –, das ist die Idee des ersten Kids-Cross für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren am 12. September.

Initiant des aussergewöhnlichen Begegnungs- und Bewegungstages ist der Spitzenathlet Olivier Bernhard. Dem OK gehört neben dem mehrfachen Duathlon- und Triathlon-Weltmeister auch der Schweizer Snowboard-Pionier Paul Gruber an.

Die ursprüngliche Idee von Olivier Bernhard für ein Kinderrennen wurde weiter entwickelt zu «KidsX» (Kids-Cross gesprochen), in Anspielung an RedCross (das Rote Kreuz von Henry Dunant). Die beiden wollen damit im Dunant-Jahr einen eigenen Akzent setzen: «KidsX unterstützt auf spielerische Weise die frie-

denstiftende Offenheit, basierend auf den Grundsätzen von Humanismus, Toleranz, Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit.» Ziel ist denn auch nicht ein verbissener Einzelwettkampf, sondern die Teamleistung zählt. Und das besondere Erlebnis: Die Kinder rennen auf einem Postenlauf in Zehnerteams quer durch Heiden: durchs Alters- und Pflegeheim, durch private Gärten und durch das (im Parterre liegende) Büro des Gemeindepräsidenten – Sprung aus dem Fenster inklusive.

Erwartet werden am Sonntag, 12. September um die 600 Kinder. Dem OK ist es gelungen, den neunfachen Olympiasieger und Weltrekordhalter Carl Lewis sowie die kenianische Langstreckenläuferin Tegla Lorupe als Paten zu gewinnen. Alle interessierten Kinder können sich auf www.kidsx.ch anmelden.

Paul Gruber

Neuer Brunnen beim Bahnhof

Im Zuge der weitgehend abgeschlossenen Strassenkorrektur rund um den Bahnhof ist auch ein neuer Brunnen entstanden. Das einladende Täfelchen «Trinkwasser» macht den stattlichen Brunnen zum beliebten Treffpunkt für Durstige.

Peter Eggenberger

Herrliche Rundwanderung

Die eigene Gemeinde und die Region besser kennen lernen ... Diesem Wunsch kommt der neue Führer «Wanderparadies Appenzellerland» entgegen. Mit dem Titel «Durch die einzigen Rebhänge von Appenzell Ausserrhoden» schlägt Autor Marcel Steiner eine in Heiden beginnende Rundwanderung vor.

Die Rundwanderung ab Heiden beginnt beim Bahnhof. Im lauschigen Waldpark erfolgt der Abstieg zum Mattenbach. Nach dessen Überquerung wird nach Grub/SG aufgestiegen, und mit dem 899 Meter über Meer gelegenen Fünfländerblick ist der höchste Punkt der Wanderung erreicht. Der Abstieg via Landegg und Tannen lässt die RHB-Station Wienacht erreichen. Hier wird der Gang durch das Rebgebiet von Wienacht empfohlen. Via Schwendi, Matten und Stapfen wird anschliessend zurück zum Bahnhof Heiden gewandert.

Fast alle der 40 vorgeschlagenen Wanderungen sind als Rundrouten mit gleichem Anfangs- und Endpunkt gestaltet. Die Wanderungen erschliessen meist wenig bekannte Landschaften in Ausser- und Innerrhoden, und einige Vorschläge lassen mit dem Alpstein Bekanntschaft schliessen. Sämtliche Wanderungen sind leicht verständlich beschrieben, und Planskizzen, Merkpunkte, Höhenprofil und viele Fotos bilden eine wertvolle Ergänzung. Auch Marschzeit und Schwierigkeitsgrad sowie Hinweise auf den öffentlichen Verkehr, auf Parkplätze und auf Wirtschaften am Weg fehlen nicht.

Das Buch «Wanderparadies Appenzellerland» mit 336 Seiten im Taschenbuchformat ist für Fr. 42.– in der Tourist Information und im Buchhandel erhältlich.

Peter Eggenberger

Gemalt von Jasmin Sturzenegger

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Tel./Fax 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Tel. 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seetalsee 6, 9410 Heiden
Tel. 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 17. August, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > Aktuelles >
Mitteilungsblatt «aufwind»

Sicherheitstipps zum 1. August

Für einen unfall- und brandfreien Nationalfeiertag geben die bfu, Beratungsstelle für Unfallverhütung (www.bfu.ch), und die Beratungsstelle für Brandverhütung (BfB, www.bfb-cipi.ch) folgende Empfehlungen:

1. Beim Kauf von Feuerwerkskörpern soll man sich über die Handhabung informieren lassen und die Gebrauchsanleitung lesen.
2. In der Nähe von Feuerwerk gilt ein striktes Rauchverbot.
3. Feuerwerk darf nie in der Nähe von Menschen und Gebäuden gezündet werden.
4. Raketen dürfen nur aus fest verankerten Flaschen und Rohren starten.
5. Blindgängern soll man sich erst nach einer Wartezeit von mindestens fünf Minuten nähern. Nachzündversuche sind zu unterlassen.
6. Feuerwerk gehört nicht in die Hände kleiner Kinder. Grössere Kinder sind während des Abfeuerns zu beaufsichtigen. *red*

JULI

Mi	7.	20.00–22.00	Hotel Linde	Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden
Sa	10.	08.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Di	13.	14.30–15.30	Alte Mühle Wolfhalden	Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Kurverein Heiden
		19.00–23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek und Hotel Linde
Sa	17.	08.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Di	20.	10.00–11.00	Dunant Denkmal	Dorfführung Kurverein Heiden
		20.15	Hotel Heiden	Multivisionshow «Peru – zwischen Alpa Mayo und Altiplano» Roman Schmid
Do	22.	14.00–16.00	Tourist Information	Geführte Kräuterwanderung Hanspeter Horsch/Kurverein Heiden
Sa	24.	08.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
Di	27.	10.00	Dorf	Internationales Dorfcamp Verein Dunant-Jahr 2010
		14.30–15.30	Alte Mühle Wolfhalden	Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Kurverein Heiden
Sa	31.	08.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein

AUGUST

So	1.	17.30–19.30	Kirchturm	Rondom-Blick Kurverein Heiden
		ab 18.00	Dunantplatz	1. Augustfeier Kurverein Heiden/Gemeinde Heiden
Fr–So	6.–8.	19.00	Fussballplatz Wies	Grümpeli FC Heiden FC Heiden
Fr	6.	20.00	Alte Mühle Wolfhalden	Openair Jazzkonzert/Barrellhaus Jazzband/Jubiläumskonzert Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
Sa	7.	08.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein

AUGUST

Di	10.	14.30–15.30	Alte Mühle Wolfhalden	Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Kurverein Heiden
		19.00–23.00	Hotel Linde	Spielabend in der Beiz Ludothek und Hotel Linde
		20.15	Hotel Heiden	Multivisionshow «Traumberge Pakistans» Roman Schmid
Sa	14.	08.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt (15-Jahr-Jubiläum) Bauernmarktverein
Di	17.	10.00–11.00	Dunant Denkmal	Dorfführung Kurverein Heiden
Do	19.	14.00–17.00	Tourist Information	Kräuterwerkstatt Hanspeter Horsch/Kurverein Heiden
Sa	21.	08.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
		10.00–11.30	Feuerwehrdepot Heiden	Besichtigung der Feuerwehr Gruppe Junger Familien
Mo–Sa	23.–28.	08.00–18.00	Kirchgemeindehaus	ökumenische Ferienwoche evang. und kath. Kirchgemeinden
Mo	23.	20.15	Hotel Heiden	Multivisionshow «Ecuador/Galapagos – zwischen Humboldtstrom und Kraterand» Roman Schmid
Di	24.	14.30–15.30	Alte Mühle Wolfhalden	Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Kurverein Heiden
Mi	25.	20.00–22.00	Hotel Linde	Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Kurverein Heiden
Fr	27.	18.00–20.00	Schützenhaus Büelen	Bundesprogramm 300 m Feldschützengesellschaft Heiden
		20.15–22.30	Hotel Linde	Dä Gijämaa unterwäx Hotel Linde
Sa	28.	08.30–12.00	Kirchplatz	Bauernmarkt Bauernmarktverein
So	29.	11.00–12.00	Dunant Denkmal	Dorfführung für Hädler/innen Kurverein Heiden

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 17. August 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch -> Aktuelles -> Anlässe -> Anlass hinzufügen eingeben.

1. Augustfeier

In der bereits zur Tradition gewordenen Zusammenarbeit zwischen dem Kurverein Heiden und der Gemeinde laufen die Vorbereitungen für die 1. Augustfeier auf Hochtouren.

Der neu gestaltete Dunantplatz sowie der renovierte Kursaal versprechen ein tolles Ambiente für den Schweizer Nationalfeiertag, völlig unabhängig von der Witterung. Von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr ist der Kirchturm geöffnet. Ab 18.00 Uhr wird das Festgelände vom STV Heiden bewirtet. Für musikalische Unterhaltung sorgt die in Heiden beheimatete und bekannte Cobana BigBand. Die Band ist eine erfolgreiche Gruppe von Amateur-Musikerinnen und Musikern aus der Region Ostschweiz und dem nahen Ausland, welche seit 1988 besteht. Das Repertoire umfasst Nummern, die alle Sparten beinhalten. Die Band spielt beinahe alles, was gewünscht wird, seien es bekannte Swing-Klassiker, mitreissende lateinamerikanische Rhythmen oder moderne Rock- und Popnummern. Durch diese einmalige Vielfalt an Stilrichtungen wird die diesjährige Bundesfeier bestimmt zum unvergesslichen Musikhilighit. Neben dem traditionellen Lichtergruss um 21.55 Uhr, welcher die Stadt Lindau mittels «Lichterlöschen» schickt, bildet der Fackel- und Lampionumzug um 21.00 Uhr den Höhepunkt für die Kinder. Zum Ausklingen des feierlichen Abends wird ein Feuerwerk ab 22.00 Uhr den Himmel über Heiden hell erleuchten lassen. Die Gemeinde und der Kurverein Heiden freuen sich auf ein tolles Dorffest am Nationalfeiertag.

Kurverein Heiden

Das Entsetzen der einen – die Gleichgültigkeit der anderen

Ende Oktober jährt sich der Todestag von Henry Dunant, Gründer des Roten Kreuzes und erster Friedensnobelpreisträger, zum 100. Mal. Zu diesem Anlass laden die reformierten Kantonalkirchen St.Gallen und beider Appenzell, das katholische Dekanat Appenzell sowie die katholischen

und reformierten Kirchgemeinden Heiden am Samstag, 18. September ein zur Tagung «Das Entsetzen der einen – die Gleichgültigkeit der anderen».

Jakob Kellenberger, IKRK-Präsident, spricht in seiner Eröffnungsrede über die globalen Herausforderungen des IKRK im

21. Jahrhundert. Johan Galtung, Friedensforscher und Träger des Alternativen Nobelpreises, zeigt anschliessend Ansätze auf, wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden können. Die Teilnehmenden vertiefen das Gehörte am Nachmittag in sechs Workshops. Ein Podium für ein Fazit und offene Fragen schliesst den Tag. Die Tagung findet im Kursaal statt und dauert von 10.15 bis 17.00 Uhr.

bitte beachten! Redaktionsschluss für *aufwind* Nr. 9|10 ist am 17. August.

Mit der Tagung möchten die Kirchen einen Beitrag zum «Dunant-Jahr» leisten und daran erinnern, dass Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Frieden immer wieder eine Chance erhalten müssen. Es ist wichtig, nie damit aufzuhören, über die Ursachen von Gewalt nachzudenken und zu ihrer Überwindung mit konkretem Handeln beizutragen.

Nähere Infos zur Tagung und Anmeldung unter www.dunant2010.ch Rubrik Landeskirchen oder Telefon 079 251 90 99. Anmeldung bis 28. August.

Niklaus Züger

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 9

September '10
15. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

nun sind sie wieder zuhause, jedenfalls die Meisten der Urlauber. Zurück von den kilometerlangen Auto-schlängen, überfüllten Reisezügen, Bahnhöfen und Flughäfen, von weissen Sandstränden, blauen Meeren, Seen, Bergen und Ländern. Bestimmt haben viele Interessantes und Schönes erlebt. So erzählten die Kinder auch in der Schule von ihren Ferien. Urs vom tollen Hotel, in dem es jeden Tag Pommes und Glacé à discrétion gab, der Riesenrutschbahn, dem Strand mit den Hunderten von Liegestühlen und dem warmen Meer. Interessiert hören die andern zu vor allem Andi, der glaubt in genau diesem Hotel auch gewesen zu sein, zur selben Zeit – aber weshalb sind wir uns denn nie begegnet? Tja, erklärt der Lehrer mit einem Schmunzeln, weil du, Urs, in der Türkei warst und du, Andi, in Spanien! Ich hoffe, dass Sie liebe Leser/innen etwas mehr als nur Hotel und Strand in Ihrem Urlaub sahen oder ganz einfach zuhause eine schöne Zeit verbrachten.

Herzlichst Erika Stocker

aktuell!

Samstag, 4. und
Sonntag, 5. September
Seeallee/Dorfkern

5. Biedermeier- Fest

Heiden zur Biedermeierzeit mit Nostalgie- und Bauernmarkt sowie dem Festumzug am Sonntag um 14.00 Uhr.

«KidsX» – Kinder-Quer: Heiden ohne Grenzen

Kinder von Nah und Fern sollen sich in Heiden austoben, das Dorf in allen Dimensionen durchqueren. Ein «Spiel wirklich ohne Grenzen» – wenigstens für einen Tag –, das ist die Idee des ersten Kids-Cross für Kinder zwischen 6 und 15 Jahren am 12. September.

Initiant des aussergewöhnlichen Begegnungs- und Bewegungstages ist der Spitzenathlet Olivier Bernhard. Dem OK gehört neben dem mehrfachen Duathlon- und Triathlon-Weltmeister auch der Schweizer Snowboard-Pionier Paul Gruber an.

Die ursprüngliche Idee von Olivier Bernhard für ein Kinderrennen in Heiden wurde weiter entwickelt zu «KidsX» (Kids-Cross gesprochen), in Anspielung an RedCross (das rote Kreuz von Henry Dunant). «KidsX» unterstützt auf spielerische Weise die friedensstiftende Offenheit, basierend auf den Grundsätzen von Humanismus, Toleranz, Gewaltfreiheit und Gewissensfreiheit.

Ziel ist denn auch nicht ein verbissener Einzelwettkampf, sondern die Teamleistung zählt. Und das besondere Erlebnis: Die Kinder rennen auf einem Postenlauf in Zehnerteams quer durch Heiden: durchs Alters- und Pflegeheim, durch private Gärten und durch das (im Parterre liegende) Büro des Gemeindepräsidenten – Sprung aus dem Fenster inklusive.

Erwartet werden am Sonntag, 12. September rund 500 Kinder, betreut von gegen 100 Helferinnen und Helfern. Dem OK ist es gelungen, den neunfachen Olympiasieger und Weltrekordhalter Carl Lewis sowie die kenianische Langstreckenläuferin Tegla Loroupe als Paten zu gewinnen. Zwischen dem Hilfswerk von Loroupe und dem ebenfalls in Kenia beheimateten Rhein-Valley-Hospital können die Kinder übrigens auswählen, wem sie ihre Siegesprämie spenden wollen. Denn: An diesem Anlass gewinnen ausnahmslos alle. *Erich Gmünder*

Schule

[Ferienplan 2010/2011
zum Ausschneiden](#)

Kultur

[Speisen wie die Fürsten –
Ein kulinarisches Konzert](#)

[Biedermeierliche
Schubertiade](#)

Wirtschaft

[Modeschau
Boutique artEmoda](#)

[Schenken mit Freude](#)

[Integrative Kinesiologie](#)

Gemeinde

[Gemeinderats-
verhandlungen](#)

Vereine

[Handball für Kinder
unter 9 Jahren](#)

[Neue Pro-Senectute-Kurse](#)

Vermischtes

[Männerchor Heiden
on the railroad](#)

[Rote Kreuze für einen
guten Zweck](#)

[Veranstaltungskalender](#)

Neue Lehrpersonen an der Schule

Zu Beginn des Schuljahrs 2010/2011 gab es im Team der Lehrpersonen der Schule kaum Veränderungen:

Jörg Meyer (geb. 1966), der bereits seit 1989 als Lehrer an der Schule Heiden tätig ist, wechselte vom Schulhaus Wies ins Schulhaus Gerbe. Dort übernimmt er für dieses Schuljahr die Vertretung von Dani Sieber, der sich eine einjährige Auszeit gönnt. Jörg Meyer war 9 Jahre auf der Unterstufe tätig, bevor er in die Mittelstufe wechselte. Im Oberstufenschulhaus ist er als Klassenlehrer für die Klasse 1C zuständig.

Manuela Bischofberger (geb. 1986) ist für dieses Schuljahr als Praktikantin an der Oberstufe Gerbe tätig. Auch im Kindergarten Wies hat sie teilweise Aufgaben.

Sie wohnt in Rorschacherberg und absolvierte eine Lehre als Malerin, bevor sie dann die BMS mit der Fachrichtung Gesundheit/Soziales besuchte und abschloss. Nach ihrem Gastspiel in Heiden möchte sie auch etwas Soziales studieren. In ihrer Freizeit reitet sie und liest gerne.

Wir wünschen beiden Lehrkräften viel Glück und Erfolg im neuen Schuljahr. *U.M.*

Ferienplan der Schule und Kindergärten

Schuljahr 2010/2011 – Beginn des Schuljahres: Mo, 9.8.10

Herbst	Schluss	Do, 7.10.10	Beginn	Mo, 25.10.10
Weihnachten	Schluss	Do, 23.12.10	Beginn	Mo, 3.1.11
Sport	Schluss	Fr, 28.1.11	Beginn	Mo, 7.2.11
Frühling	Schluss	Fr, 8.4.11	Beginn	Di, 26.4.11
Pfingsten	Schluss	Mi, 1.6.11	Beginn	Di, 14.6.11
Sommer	Schluss	Fr, 8.7.11	Beginn	Mo, 15.8.11

Schulfreie Tage	Mo, 1.11.10	Kantonale Stufenkonferenz
	Do, 23.6.11	Kantonaler Lehrerkonvent

Schuljahr 2011/2012 – Beginn des Schuljahres: Mo, 15.8.11

Herbst	Schluss	Fr, 7.10.11	Beginn	Mo, 24.10.11
Weihnachten	Schluss	Fr, 23.12.11	Beginn	Mo, 2.1.12
Sport	Schluss	Fr, 27.1.12	Beginn	Mo, 6.2.12
Frühling	Schluss	Do, 5.4.12	Beginn	Mo, 23.4.12
Pfingsten	Schluss	Mi, 16.5.12	Beginn	Di, 29.5.12
Sommer	Schluss	Fr, 6.7.12	Beginn	Mo, 13.8.12

Schulfreie Tage	Di, 1.11.11	Kantonale Stufenkonferenz
	Do, 7.6.12	Kantonaler Lehrerkonvent
	Fr, 8.6.12	Arbeitstag der Schule

ausschneiden und aufbewahren

Speisen wie die Fürsten – Ein kulinarisches Konzert

Musik und Essen – ein Paar mit enger Verwandtschaft und vielen Bezügen. So wie Musik flüchtig ist und im Augenblick lebt, so ist auch das Essen ein vergängliches Vergnügen, das Verhältnis von Aufwand beim Kochen zum Genuss beim Essen oft fast so ungünstig wie dasjenige vom Proben eines Konzertprogrammes zur Aufführung desselben. Was heute fast immer getrennt daher kommt, war früher eine Einheit.

Das Appenzeller Kammerorchester unter Leitung von Jürg Surber lädt ein zu einem Dinner mit Konzert mit Werken von Muffat, Telemann, Dvorak, Strauss, Schostakowitsch, Pärt und Lamb. Der Anlass findet am Sonntag, 12. September ab 18.00 Uhr im Kursaal statt.

Infos und Anmeldung unter www.kammerorchester-ar.ch oder Telefon 071 288 25 88 (Rolf Weiss). *Marc Fahrni*

Szenisches Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben»

Das szenische Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» bildet den krönenden Abschluss des Dunant-Jahrs 2010. Die Uraufführung findet am Samstag, 30. Oktober um 20.30 Uhr statt und ist bereits ausverkauft. Weitere Aufführungen sind am 31. Oktober sowie am 5., 6., 7. und 12. November in der evang. Kirche zu sehen und zu hören. Das szenische Musikwerk von Komponist Gion Antoni Derungs nach dem Libretto von Hans-Rudolf Merz wird unter der Regie der Häädlerin Christa Furrer inszeniert. Tickets sind auf Ticketcorner (www.ticketcorner.com) erhältlich. Besitzer einer Coop Supercard erhalten 20 Prozent Rabatt (100 Tickets pro Vorstellung). Die Hauptrollen sind wie folgt besetzt: Henry Dunant: Markus Volpert (Bariton); Léonie Kastner: Muriel Schwarz (Sopran); Bertha von Suttner: Christina Daletka (Mezzosopran); Gustave Moynier: Marcus Ull-

mann (Tenor); Der alte Dunant Hans-Peter Ulli (Schauspiel). Der Chor wird vom Collegium Cantorum St. Gallen und das Orchester vom Collegium Musicum St. Gallen gebildet. Dirigent ist Mario Schwarz (in Heiden bekannt von den Herzogenbergtagen und dem Karfreitagskonzert). Der Verein Dunant-Jahr 2010 dankt allen Sponsoren von Geld und Material und allen, die noch dazukommen werden. *N.N.*

Biedermeierliche Schubertiade

In seinem Freundeskreis waren sie sehr beliebt: die Schubertiaden des Franz Schubert, an denen im Hauskonzertrahmen für die geladenen Gäste musiziert und rezitiert wurde. Natürlich kam dabei die romantische Musik des Gastgebers zur Aufführung.

So wird es auch am Samstag, 4. September um 20.00 Uhr in der Pension Nord sein. Passend zum Biedermeier-Wochenende: Das Rosenau-Trio mit dem Bariton Holger Bornschier, dem Sprecher Joachim Herrmann und der Pianistin Helga Becker-Winkler bringt ein Lebensbild von Franz Schubert mit Briefen, Tagebuchaufzeichnungen, Liedern und Klavierwerken.

Der Eintritt beträgt Fr. 15.–, ein Vorverkauf findet nicht statt.

Andres Stehli

Scherenschnitt-Ausstellung Teil 2

Im Historischen Museum Heiden ist zurzeit die zweite Teil der Scherenschnittausstellung zu bewundern. In enger Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Verein Freunde des Scherenschnitts ist auch im zweiten Teil eine wirklich sehenswerte Ausstellung entstanden.

Der traditionelle Bauernscherenschnitt wird heute mehr und mehr zurückgedrängt. Zeitaktuelle Themen oder auch aus der Märchenwelt werden vermehrt ins Papier geschnitten. Immer bessere technische Materialien hat den Scherenschnitt verfeinert. Doch es ist die Begabung, die unermüdlige Formfindung und die Gestaltungskraft, welche die Künstler auszeichnen. Die Verkaufsausstellung ist sehens- und erlebenswert! *Christian Schlumpf*

Gemalt von *Isa Wigenhauser*

«Erlebte Schweiz» Jugendkulturen

Ein Film- und Diskussionsabend zur Geschichte der Jugend aus der Reihe «Erlebte Schweiz». Jugendkulturen prägen Mode, Sprache und Musik und damit die jeweilige Zeit. Am 16. September um 20.15 Uhr zeigt Infoklick.ch Ostschweiz, Kinder- und Jugendförderung Schweiz zusammen mit «Erlebte Schweiz» im Kino den Film: «Erlebte Schweiz: Jugendkulturen im Wandel der Zeit». Dabei werden thematische Reprisen aus einmaligen Film- und Tonbeständen von 1943 bis 2003 gezeigt und von Expertinnen und Experten kommentiert.

Ein Ethnologe, ein Jugendarbeiter und zwei junge Menschen aus dem St.Galler Rumpeltum tauschen sich anhand originaler Filmquellen über die Jugend und ihre Ausdrucksformen im Wandel der Zeit aus. Zwischen den Filmbeiträgen diskutieren die Gäste. Infos finden Sie auf www.erlebteschweiz.ch. Der Eintritt ist kostenlos. *Alexandra Thommen*

Der familienfreundliche Appenzeller **Witzwanderweg** ist mit neuen Witzen ausgerüstet worden.

Sämtliche Lachstationen erneuert

Zu den beliebtesten Wanderrouten im Land gehört der von Heiden via Wolfhalden nach Walzenhausen führende Appenzeller Witzweg. Rechtzeitig auf die herbstliche Wandersaison sind die gegen hundert Schmunzel- und Lachstationen entlang des Weges mit neuen Witzen aus dem grossen Fundus von Ruedi Rohner ausgestattet worden. Zu den wei-

teren Stärken des hoch über dem Bodensee verlaufenden Weges gehören Feuerstellen, Spielplatz, gemütliche Restaurants, die parallel zum Weg verlaufende Postautolinie sowie die beiden direkt zu den Ausgangspunkten des Weges führenden Bergbahnen von Rorschach nach Heiden und von Rheineck nach Walzenhausen.

Peter Eggenberger

Viehschau Heiden-Grub

Am Samstag, 2. Oktober findet auf dem Schauplatz Bären in Heiden die traditionelle Viehschau der Gemeinden Heiden und Grub statt. Rund zehn Bauern werden mit ihren etwa 300 Stück Vieh auf den Schauplatz auffahren.

Die Auffuhr der Tiere, nach sennischer oder Oberländer Art, beginnt um ca. 9.15 Uhr. Nach der Rangierung aller Abteilungen am Morgen, werden am Nachmittag der Vorderländer Jungzüchterwettbewerb und die Tagespreise der Viehschau Heiden-Grub vergeben. Etwa 15 Jungzüchter/innen aus dem gesamten Appenzeller Vorderland und Oberegg werden mit ihren geschmückten Tieren, den herzigen Sprüchli und einem charmannten Auftritt ab 13.00 Uhr die Besucher/innen begeistern. Anschliessend werden die schönsten Kühe von Heiden und Grub im Ring präsentiert und die Tagespreise vergeben. Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Marktstände, das Restaurant Bären und das Viehschaubeizli.

Der öffentliche Schauabend wird heuer in der Turnhalle Grub sein. Ab 20.15 Uhr finden die Prämierung und ein gemütlicher Abschluss der Schau statt. *Michael Eugster*

Dunant-Entdecker und der Hohe Kasten

Alle Häädler/innen kennen den Hohen Kasten. Der Berg war das Lieblingsziel des St.Galler Journalisten und Buchautors Georg Baumberger, der zu den seltenen Besuchern Dunants gehörte (1855–1931), der den Rotkreuzgründer am 7. August 1895 während mehrerer Stunden interviewte. Baumberger war Chefredaktor der St.Galler Zeitung «Die Ostschweiz». In einer Artikelserie in der «Ostschweiz» sowie in der weitverbreiteten deutschen Zeitschrift «Über Land und Meer» sorgte er für Dunants Wiederentdeckung, die eine Reihe von Ehrungen auslöste.

Baumberger war ein Freund der Appenzeller Bergwelt. In seinem Buch «Juhu-Juuhu – Appenzeller-Land und Appenzeller-Leut» beschreibt er eine Wanderung auf den Hohen Kasten, der sein Lieblingsberg war. «Wie oft ich schon droben war, weiss ich bald nicht mehr. Dagegen weiss ich ganz genau, dass es noch jedes Mal glückliche Stunden gewesen sind», schwärmt Baumberger. Auch heute gehört der Hohe Kasten zu den vielbesuchten Zielen im Alpstein. *Peter Eggenberger*

Kino Rosental im September

Am Dienstag, 14. September um 20.15 Uhr besucht das Appenzeller Filmteam von MovieBizFilms.com mit Jonas Frey, Severin Frei und Thomas Rickenmann das Kino Rosental und zeigt den Film «Panamericana». Sie reisen mit dem Originalbus an, der die abenteuerliche Reise durch zwei Kontinente und 12 Länder über diese 15'000 km lange Strasse von Mexiko bis Argentinien mitgemacht hat. Eintritt Fr. 18.–.

Am Freitag, 17. September um 19.30 Uhr lädt das Kino Rosental mit «Backstage» die Besucher zum zweiten Mal ein, die Technik hinter der Leinwand kennen zu lernen. «Backstage» vermittelt Einblick in die Arbeit des Operateurs: Wie kommt das Bild auf die Leinwand?

Erfahren Sie mehr über Kino und Film und über die bewegte Geschichte des 75-jährigen Lichtspieltheaters im Appenzeller Vorderland. Ein Apéro leitet zum anschliessenden Film «Eclipse – Biss zum Abendrot» über. Führung inkl. Apéro und Film Fr. 18.–. Anmeldung auf Telefon 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch

Monika Hürlimann

Anlässe auch für Häädler/innen

Der Kurverein organisiert von März bis Oktober jeden Monat ein attraktives Gästeprogramm. Selbstverständlich sind nicht nur Gäste zu den Programmpunkten eingeladen, auch die Häädler/innen begrüssen wir gerne an den Anlässen. Im September ist das Angebot besonders vielfältig, nachfolgend eine Übersicht:

Andres Stehli begrüsst am 7. und 21. September um 14.30 Uhr zur Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden. Zur Führung ist eine Anmeldung erforderlich.

Spannende und unglaubliche Geschichten rund ums Appenzeller Vorderland gibt es am Humorabend mit Peter Eggenberger am 8. September im Hotel Pension Nord zu hören. Beginn: 20.00 Uhr.

Am Mittwochabend, 22. September findet um 20.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus der beliebte Appenzeller Abend mit dem Trachtenchor Heiden statt.

Am Donnerstagnachmittag, 23. September führt Hanspeter Horsch entlang von Wiesen und durch Wälder. Er erklärt dabei die verschiedenen Heilpflanzen, welche vor unserer Haustüre wachsen und deren Heilwirkung.

Speziell für Einheimische wird am Sonntag, 26. September eine Dorfführung durch den Wohnort angeboten. Beginn ist um 11.00 Uhr beim Dunant Denkmal.

Das Team der Tourist Info freut sich an den verschiedenen Anlässen auch Häädler/innen zu begrüssen. *Kurverein Heiden*

Fortsetzung von «Schacher Sepp»

An der Spielerversammlung gab die Kommission des Dramatischen Vereins Oberegg das bis dahin geheim gehaltene Stück bekannt: Im Januar 2011 wird im Vereinssaal der zweite Teil der Produktion «Schacher Sepp» über die Bühne gehen. Der eigentliche Titel heisst «... zruigg vom Himmel». Es handelt sich um eine in sich abgeschlossene Geschichte, die keine Kenntnis des ersten Teiles voraussetzt.

Die Regie wird wieder Fredy Kunz vom Gastspieltheater Zürich führen. Die wichtigsten Rollen konnten wieder mit den gleichen Schauspielern/innen wie vor drei Jahren besetzt werden. *Tim Haas*

Modeschau Boutique artEmoda

Am Freitag, 24. September lädt Anni Volkart zur beliebten Modeschau ins Hotel Heiden ein. Ab 19.15 Uhr wird ein Apéro offeriert und um 20.00 Uhr beginnt die Präsentation der Herbstmodelle ergänzt durch Schwarz Optik, Carat und Karat, HWB das Gürtel-design und Kosmetik Maja. Der Eintritt ist frei, um telefonische Anmeldung (Telefon 071 891 77 76) wird jedoch gebeten. Im Anschluss an die Modeschau ist die Boutique artEmoda nochmals geöffnet. Speziell für diesen Anlass hat das Hotel Heiden einen Lady-Teller kreiert. Wer also möchte, kann sich auf eigene Kosten bereits vorher auf den Modeabend einstimmen. Alle Mitwirkenden freuen sich auf einen schönen und unterhaltsamen Abend mit Ihnen. *Anni Volkart*

Neueröffnung Kinderartikelbörse

Am Samstag, 4. September eröffnet die neue Kinderkleiderbörse Yoyo im Bad 4.

Wir suchen ab sofort gut erhaltene und zeitgemässe Kinderkleider, Spielsachen und Umstandsmode für die kommende Wintersaison. Rufen Sie uns bitte rasch an oder senden Sie uns ein E-Mail um einen Termin zu vereinbaren!

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage www.yoyo-heiden.ch. Sie erreichen uns telefonisch unter 071 891 11 93 oder info@yoyo-heiden.ch.

Nebst den gebrauchten Kinderartikeln haben wir auch Geschenkkideen für Kinder sowie neue Rukka-Jacken in unserem Sortiment.

Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um! Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt: Do bis Sa von 9.00 bis 11.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.

Am Eröffnungstag ist unser Lädli von 10.00 bis 15.00 Uhr geöffnet und es steht für alle Besucher/innen ein Apéro bereit.

Auf Ihren Besuch freuen sich Sandra Dux und Susanne Solenthaler. *Sandra Dux*

aufwind 10|10

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 21. September, 16.00 Uhr.**

Schenken mit Freude

Maeggie's Deko und Geschenkideen an der Asylstrasse 28 ist seit dem 3. Juli geöffnet.

Die Inhaberin, Maeggie Biner-Graf, aufgewachsen im Gasthaus zur Heimat in Eggersriet, bietet nicht nur Folienballone und Ballone zum Füllen an, sondern auch Geschenke für Geburtstage, Einladungen, Jubiläen – ob für Kunden, Gäste oder Angestellte usw. Auch Dekoration für den Wohnbereich oder für Anlässe und das Gastgewerbe fehlt nicht im Sortiment. Dank der grossen Auswahl und der kompetenten Beratung lässt sich fast immer etwas Passendes finden.

Einen Wettbewerb mit tollen Preisen gibt es noch bis zum 25. September. Ein Besuch lohnt sich bestimmt. *Maeggie Biner-Graf*

Integrative Kinesiologie

Fühlen Sie sich angespannt in Beruf, Schule oder in der Familie, ausgelaugt oder gestresst? Haben Ihre Kinder Lernblockaden, Konzentrationsschwierigkeiten oder Prüfungsangst? Leiden Sie unter Allergien, Migräne, Schlafstörungen, Phobien oder chronischen Schmerzen? Wollen Sie in Ihrem Leben etwas verändern? Ja? Dann sind Sie bei der integrativen Kinesiologie genau richtig.

Vor Kurzem hat Evelin Good, diplomierte IK-Kinesiologin, ihre Praxis Kinbala an der Badstrasse 9h eröffnet.

Kinesiologie ist eine ganzheitliche Methode zur Gesundheitsförderung und -erhaltung. Sie verbindet das Wissen aus der chinesischen Heilkunde mit den Erkenntnissen der westlichen Wissenschaften aus Medizin, Psychologie, Chiropraktik und Ernährung. Ein wichtiges Arbeitsinstrument ist der Muskeltest, um zu erkennen, wo mögliche Ursachen liegen, welche Ziele der Klient erreichen möchte und welche Balancetechnik die Energie wieder in Fluss bringt.

Die meisten Krankenkassen vergüten im Rahmen der Zusatzversicherung einen Teil der Kosten. Unter Telefon 071 891 62 03 können Sie einen Termin vereinbaren oder sich unter www.kinbala.ch eingehend über die Methode informieren. *Evelin Good*

Advents-Sonntag 2010

Auch dieses Jahr findet der traditionelle Advents-Sonntag wieder in ähnlichem Rahmen der letzten Jahre statt. Das OK hat bereits mit den Vorbereitungen begonnen. Die Geschäfte und der Markt werden am Sonntag, 28. November von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet sein. Um 18.00 Uhr findet in der kath. Kirche wieder ein Adventskonzert statt.

Wer Interesse an einer Standfläche hat, auch Private oder Vereine, können sich bei Rita Tobler bis am 28. September unter rita.tobler@heiden.ar.ch oder Telefon 071 898 89 84 melden. Das Marktreglement kann unter www.heiden.ch heruntergeladen werden.

Das OK Advents-Sonntag freut sich auf weihnächtliche Marktstände. *tb*

Barbara Artmann bei «Beste Köpfe»

Die Veranstaltungsreihe «Beste Köpfe» macht am Mittwoch, 15. September um 17.00 Uhr im Kursaal Halt in Heiden.

Mit Barbara Artmann präsentiert das Amt für Wirtschaft zusammen mit der Stiftung zur Förderung der appenzell-ausserrhodischen Wirtschaft eine Referentin, die es seit Jahren versteht, ein traditionsreiches Unternehmen durch kundenorientierte Innovation und Lösungsfindung auf Kurs zu halten. Barbara Artmann wird anhand ihrer eigenen Erfahrungen aufzeigen, wie sich mit einem begrenzten Marketingbudget und Willen eine grosse Wirkung erzielen lässt.

Im Anschluss an das Referat diskutieren der Referent und Persönlichkeiten aus der ausserrhodischen Wirtschaft. Der Eintritt ist frei.

Um Anmeldung via Online-Formular unter www.ar.ch/beste-koepfe wird gebeten. Weitere Infos erteilt Martin Geiser, Telefon 071 353 64 37. *Martin Geiser*

Saisonende in der Badi

Am Sonntag, 12. September geht die Badesaison zu Ende. Bevor die Tore der Badi aber definitiv geschlossen werden, bewältigen die Teilnehmer im Rahmen des «KidsX» am 12. September ein Teilstück des «Rennens» im Schwimmbad. Nutzen Sie die Gelegenheit und kommen Sie noch ein letztes Mal in die Badi und unterstützen die Kids lautstark.

Wir wünschen allen Bade-gästen einen schönen Herbst, mit wärmenden Sonnenstrahlen und freuen uns heute schon auf die Badisaison 2011.

Bitte denken Sie daran, dass die gemieteten Kabinen bis spätestens Sonntag, 12. September geräumt sein sollten. Vielen Dank.

Nadia Baumann

Hädler Dorfagenda: Termine eintragen

Von Hädler für Hädler. Der Handwerker- und Gewerbeverein Heiden (HUGH) gibt bereits zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit der Gemeinde aufs 2011 eine Hädler Dorfagenda heraus.

Einerseits werden in der Agenda bereits die wichtigsten Daten, wie zum Beispiel die Entsorgungsdaten für Altpapier, Metall, Grünabfuhr, Häckseltour, Gift, Abstimmungdaten, diverse Veranstaltungen, Mondkalender, *aufwind*-Daten usw. eingetragen sein. Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte kurz Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel an termine@pph.ch bis spätestens 29. Oktober senden. Wir übertragen dies für Sie in die Hädler Dorfagenda 2011.

Andererseits ist das Behördenverzeichnis, Amtsstellen der Gemeinde, Vereine, Schule, Detailisten und Gewerbe, Kino, Bibliothek usw. integriert.

Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format Ende November kostenlos in den Briefkasten. *tb*

Gemeinderatsverhandlungen

Grundbuchamt zieht an die Weidstrasse um

Seit einiger Zeit wurden Abklärungen über Möglichkeiten geführt, wie das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald weiterentwickelt und dessen Kunden angemessener bedient werden könnten. Diese Bemühungen haben nun zu einem erfreulichen Ergebnis geführt: Mit der Firma Wälli AG konnte vereinbart werden, dass die Gemeinde leerstehende Büroräume in ihrem Bürohaus Weidstrasse 4b mieten kann. Diese Räume eignen sich sehr gut dafür, dass hier das Grundbuchamt mit grosszügigeren Büro- und Schaltereinrichtungen als regionalisiertes Amt eingerichtet werden kann. Vor dem Haus bestehen genügend Mitarbeiter- sowie Besucherparkplätze und von der Postautohaltestelle Lindenplatz ist das Grundbuchamt zu Fuss in zwei Minuten zu erreichen.

Alle am Grundbuchamt beteiligten Gemeinden haben der Verlegung dieses Amtes zugestimmt. Die gemeinsame Rechnung wird dadurch mit Fr. 15'000.– Mehrkosten belastet. Das Budget 2011 zeigt aber, dass durch die erfreulich hohe Bautätigkeit in den vier Partnergemeinden beträchtliche Mehreinnahmen aus Gebühren-erträgen resultieren werden. Diese Mehreinnahmen werden die Mehrkosten für die neuen Büros mehr als nur kompensieren. Geplant ist, dass das Grundbuchamt am 1. Oktober 2010 die neuen Büros bezieht.

Was soll nun mit den durch den Umzug des Grundbuchamtes im Rathaus frei werdenden Büros geschehen? Hier kommt zunächst die Abteilung Finanzen zum Zug, die seit Mai 2009 diverse personelle Veränderungen erlebt hat. Zum einen wurden mit der neuen Verkehrsdienstangestellten (30 Prozent) die Büroarbeiten im Bereich ruhender Verkehr auch dieser Stelle übertragen. Zum anderen ist seit Anfang 2010 die neue, mit einem Pensum von 30 Prozent angestellte Mitarbeiterin hier tä-

tig. Dies heisst, dass in den zwei Räumen der Finanzverwaltung an drei Arbeitsplätzen – unter Einbezug der Auszubildenden – fünf Personen arbeiten. Dies macht es nötig, dass die Belegung der Arbeitsplätze wegen Abwesenheiten infolge Teilzeitpensen (60 Prozent, 30 Prozent und 30 Prozent) Schulbesuch, Ferien, Krankheit usw. jede Woche neu koordiniert werden muss. Ab Anfang Oktober wird nun ein dritter Raum dazukommen, das bisherige Büro des Gemeindepräsidenten. Dies wird in der Abteilung Finanzen wesentlich dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Insgesamt werden sich in der Zuteilung und Nutzung der im Rathaus vorhandenen Büroräumlichkeiten folgende Änderungen ergeben:

- Gemeindepräsident Norbert Näf wechselt in das bisher von Philippe Näscher, Leiter Grundbuchamt, benutzte Büro und überlässt sein bisheriges Büro Suzan Yavuz, Leitung Finanzen. Die Wand zwischen dem bisherigen Präsidentenbüro und der Finanzverwaltung wird mit einer Tür versehen. Die Abteilung Finanzen erhält damit drei Arbeitsräume, die Leiterin wird in einem eigenen Büro arbeiten können.
- Für die damit verbundenen baulichen Veränderungen hat der Gemeinderat einen Ausgabenbeschluss im Betrag von Fr. 38'000.– gefasst.
- Die Teilzeit-Mitarbeitenden der Abteilung Finanzen (Adi Haltiner, Adalgisa Di Stefano, Daniela Sturzenegger und der/die Auszubildende) haben ihre Arbeitsplätze in den beiden bisherigen Räumen der Finanzverwaltung.
- Rita Tobler, Gemeindeschreiber-Stv., wechselt von ihrem heutigen Büro im 2. OG in das bisher von Sarina Hutter, Grundbuchverwalter-Stv. benutzte Büro. Aus dem bisherigen Büro von Rita Tobler wird ein Reservearbeitsplatz (zum Beispiel für eine/n vierten Auszubildende/n, Praktikanten oder Personen, die das Archiv benutzen).
- Für die Ausstattung der Finanzverwaltung (Mobilar, Data-Safe, Schalter) ist ein Betrag von Fr. 51'000.– veranschlagt. Er wird in das Budget 2011 aufgenommen.

- Folgende Mitarbeitende des Grundbuchamtes Heiden-Grub-Rehetobel-Wald werden Büros an der Weidstrasse 4b beziehen: Philippe Näscher, Leiter Grundbuchamt; Sarina Hutter, Grundbuchverwalter-Stv. und Simone Rechsteiner.

Die Kommission Hoch- und Tiefbau wurde beauftragt, die notwendigen baulichen Arbeiten umgehend an die Hand zu nehmen.

Kursaal erfüllt Erwartungen – Personalbedarf wird angepasst

Nach der Eröffnung des umgebauten und renovierten Kursaals begann umgehend dessen Nutzung mit öffentlichen wie privaten, kulturellen und geschäftlichen Anlässen.

Bereits nach den ersten drei Betriebsmonaten wurde deutlich, dass sich der Kursaal besonders bei einheimischen (Privaten und Vereinen), jedoch zunehmend auch bei auswärtigen Nutzern (Veranstalter, Firmen) einer grossen Nachfrage erfreut.

Auch von der Angebotsseite her kann gesagt werden, dass der Betriebsstart gelungen ist. Durchgeführte Veranstaltungen wurden jeweils kritisch analysiert, um aus erkannten Fehlern für zukünftige Anlässe lernen zu können. So wurden beispielsweise bei der Preisgestaltung Verbesserungen vorgenommen. Als unerfreulich wurde die Stimmung bei einzelnen Vereinen beurteilt. Der Gemeinderat hofft, dass die angepasste Preispolitik und die grosszügige Behandlung von Unterstützungsgesuchen der Vereine durch die Kommission Standort und Kulturförderung zur Beruhigung beitragen wird.

Die Arbeitsbelastung der Leiterin und Gastgeberin im Kursaal wurde aufgrund des hohen Anteils an Hauswartungsaufgaben unterschätzt. Bei der Überprüfung der Belastung durch die einzelnen Arbeitsbereiche wurde ersichtlich, dass die Hauswartung mit ca. 70 Prozent schwer ins Gewicht fällt. Folglich fehlte die Zeit, um andere wichtige Aufgaben wie zum Beispiel Marketing (für das zweite Betriebsjahr) zu erledigen. Die Arbeitsaufwändungen für die Hauswartung müssen bei der Leiterin und Gastgeberin auf ein Minimum reduziert werden.

Die Hauswartung wird bisher durch Sibylle Kündig, Leiterin & Gastgeberin, sowie durch Mitarbeiter des Bauamts wahrgenom-

55 Schüler/innen starteten nach den Sommerferien in der ersten Sek gibt es positive Rückmeldungen, dies scheint gegückt. Schulisch begleitet werden sie von Grazia Beerle, Urs Weber und Jörg Meyer.

men. Eine Überprüfung des Personalaufwands im Zeitraum von Januar bis März 2010 ergab, dass die Hauswartungsarbeiten für den Kursaal einen Umfang erreicht haben, der einer 100-Prozent-Stelle entspricht. Um den Kursaal erfolgreich führen zu können, ist es nötig, die erforderlichen Ressourcen für die Hauswartung bereitzustellen.

Es hat sich auch gezeigt, dass die im Budget 2010 veranschlagten Ausgaben für die Hauswartung mit Fr. 22'000.– zu tief angesetzt sind. Die Umsatzzahlen zeigen, dass der nun sichtbar gewordene tatsächliche Bedarf an Hauswarpersonal den Rahmen der Prognose für den Betrieb – wie im Edikt für die Kursaal-Abstimmung vom 1. Juni 2008 dargestellt – vertretbar überschritten werden

Im September beachten

Montag, 13. September
Grüngutabfuhr

Samstag, 18. September
Bring- und Holmarkt

Dienstag, 21. September
Häckseltour

Samstag, 25. September
Papiersammlung

Samstag, 25. und
Sonntag, 26. September
Abstimmungswochenende

Montag, 27. September
Grüngutabfuhr

Vor 100 Ausgaben

Im September 2000 standen folgende Themen im aufwind:

- AQUA-Well, der neue Fitnesshit
- Erfolgreiche Feldschützen am Eidgenössischen Schützenfest in Bière
- Coiffeur «d» eröffnet in Heiden

neu im Schulhaus Gerbe. Nach den ersten Wochen Wechsel von der Primarschule in die Oberstufe ihren Klassenlehrpersonen Susanne Bendz, Maria

U.M.

Homepage in frischer Erscheinungsform

Der bisherige Internetauftritt der Gemeinde war seit dem Jahr 2002 in Betrieb. Er wurde nun nicht nur überarbeitet, sondern völlig neu gestaltet. Der Arbeitsgruppe unter der Leitung von Rita Tobler, Gemeindeschreiber-Stv., die für den Betrieb und die Aktualisierung der Homepage verantwortlich ist, gehörten Suzan Yavuz, Sarina Hutter, Daniel Rohner und Werner Meier an.

Das wichtigste Anliegen beim Aufbau der neuen Homepage war, eine kundenfreundliche Nutzung möglich zu machen. Dazu gehört auch, dass die Websites «barrierefrei» gestaltet sind. Dies bedeutet: Damit Menschen mit Behinderungen eine Website benutzen können, müssen verschiedene Anforderungen erfüllt sein, wie sie im Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) formuliert sind. Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM), die Bundeskanzlei und die Stiftung «Zugang für alle» haben eine sogenannte «Accessibility-Checkliste» erstellt, wie Websites «barrierefrei» erstellt werden können. Die Homepage erfüllt die Forderungen nach «Barrierefreiheit» soweit wie möglich: So werden dem Nutzer Texte und Bildinhalte vorgelesen, wenn das entsprechende Symbol angeklickt wird. Personen, denen die Buchstaben zu klein sind, um die Texte lesen zu können, haben die Möglichkeit, die Schrift mit entsprechenden Tastenbefehlen oder Mausklicks zu vergrössern.

Zu den wesentlichsten Neuerungen gehören vor allem einige hilfreiche Direktzugriffe von der Startseite aus:

- Über den Online-Schalter ist es möglich, zum Beispiel Formulare, Merkblätter usw. zu beschaffen, ohne dass man dafür im Rathaus vorsprechen muss.
- Unter Immobilien können alle aktuellen Angebote an Wohnungen und Wohnhäusern, die in Heiden zum Kauf oder zur Miete ausgeschrieben sind, sofort abgerufen werden. Dasselbe gilt für Bauland, das zum Kauf angeboten wird.
- Über den Ortsplan lässt sich jede Strasse, jeder Weg, ja sogar die Lage jedes Hauses in Heiden ganz einfach sichtbar machen.
- Wer sich in der Rubrik Newsletter ein entsprechendes «Benutzer-Account» einrichtet,

kann sich Gemeinde-News, Erinnerungen an Abfallabfuhr-Daten usw. per E-Mail senden lassen.

- In Offene Stellen ist man mit ostjob.ch verbunden. Zur Zeit (Stand 26. Juli) sind in der Gemeinde 37 Stellen ausgeschrieben.
- Bereits heute schon häufig genutzt wird die Möglichkeit, sich über das Internet SBB-GA-Tageskarten reservieren zu lassen.
- Schliesslich ist auf der Startseite auch der lokale Wetterbericht zugänglich.
- Ein besonderer Hinweis gilt noch der Rubrik Portrait. Wer Fotoalbum anklickt, kann sich Heiden in zehn neuen Flugaufnahmen anschauen, die erst vor wenigen Tagen aufgeschaltet worden sind.

Auch aus der Bevölkerung der Gemeinde kann «Leben» in den Internetauftritt gebracht werden. Firmen, Restaurants, Hotels und Vereine in Heiden können sich auf www.heiden.ch mit einem Kurzportrait samt Logo, Kontaktadresse sowie einem Link auf ihre eigene Homepage vorstellen.

Der Veranstaltungskalender wird bereits heute von vielen Besuchern genutzt. Veranstaltungen mit Datum bis Ende 2010, die bereits auf die «alte» Homepage eingegeben wurden, sind in die neue Homepage übernommen worden.

Klare Regeln für Märkte

Der Bauernmarkt wird organisiert vom Bauernmarktverein, dessen Präsident ist Ruedi Graf. Jedes Jahr – vom 3. Samstag im Juni bis am 1. Samstag im November – findet dieser Markt jeweils von 8.30 bis 12.00 Uhr auf dem Kirchplatz statt. Lokale Bauern und Kleinhandwerker bieten an diesem Markt ihre Erzeugnisse an: Früchte, Gemüse, Fleischwaren, Backwaren, Konfitüren, Dörrfrüchte, Artikel aus Filz usw. Nach einer drei- bis vierwöchigen Pause wird der Bauernmarkt jeweils ein letztes Mal im Jahr am Samstag vor dem 1. Advent durchgeführt.

Für die Organisation und Durchführung des jährlichen Viehmarktes ist eine vom Gemeinderat eingesetzte Projektgruppe verantwortlich. Den Adventssonntag führt ein Organisationskomitee (OK) des Handwerker- und Gewerbevereins Heiden durch. Die Gemeinde ist in diesem OK mit dem Sekretariat

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Jeesakiy Jeevakumar, geboren am 14. Juni, Tochter des Annalingam, und der Kalaimathy Jeevakumar, geb. Poovilingam.
Romela Hajdari, geboren am 3. Juli, Tochter des Rexhep und der Besa Dautaj-Hajdari, geb. Dautaj.
Aline Alder, geboren am 7. Juli, Tochter des Ronny Jakob und der Sonja Alder, geb. Nauer.
Mauro Wenger, geboren am 23. Juli, Sohn des Daniel Stefan und der Katrin Wenger, geb. Lang.
Mira Bildik, geboren am 24. Juli, Tochter des Celal und der Melike Bildik, geb. Kesin
Philip Edil Raphael Böhmerle, geboren am 28. Juli, Sohn des Frank Michael und der Gabriella Böhmerle, geb. Gellér.

Eheschliessungen

Matthias und Sabrina Lieberherr, geb. Schläpfer, am 11. Juni.
Martin und Mirjam Keller, geb. van der Beek, am 26. Juni.
Jürgen Josef und Isabelle Severine Kuba, geb. Bachmann, am 26. Juni.
Bernhard und Sandra Schwyn, geb. Roncevic, am 9. Juli.
Ozan und Sümbül-Selen Akar, geb. Kuzkaya, am 24. Juli.
Marco und Michèle Natascha Capizzi, geb. Hauser, am 24. Juli.

Todesfälle

Dorothea Hiller-Bänziger, geb. 1918, gestorben am 25. Juni in Heiden.
Herbert Bernhard Günter Hoffmann, geb. 1919, gestorben am 30. Juni in Heiden.
Fritz Karl Alfons Aderhold, geb. 1937, gestorben am 2. Juli in Heiden.
Max Willers, geb. 1931, gestorben am 10. Juli in Heiden.
Mehmet Salihovic, geb. 1958, gestorben am 14. Juli in Zürich.
Hilda Tobler-Schläpfer, geb. 1923, gestorben am 26. Juli in Heiden.
Otto Fischer, geb. 1920, gestorben am 29. Juli in Heiden.

Markt (Rita Tobler) und dem Bauamt (Michèl Sieber) vertreten.

Das Sekretariat Markt ist für die Organisation und Durchführung des Frühlingmarktes (3. Samstag im Mai) auf der Seelallee und des Jahresmarktes im Herbst (2. Freitag im Oktober) im Bereich Rosentalstrasse und Kohlplatz verantwortlich. Am Frühlingmarkt sind jeweils rund 90 Marktfahrer vertreten, am Jahresmarkt rund 110. Die Durchführung dieser Märkte mit so grossen

Kursprogramm

September 2010 bis März 2011

T-SHIRT EINMAL SELBER NÄHEN

Monika Lichtenstern, Dienstag, 28. September, 19.00 bis 22.00 Uhr,
Schulhaus Dorf, Heiden **Kurskosten Fr. 80.–**

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstructorin Certodog, Samstag, 23. und 30. Oktober,
8.30 bis 12.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden **Kurskosten Fr. 160.–**

LET'S TALK ENGLISH

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB 1, acht Mittwochabende ab
27. Oktober, Schulhaus Dorf, Heiden **Kurskosten Fr. 180.–, exkl. Kursmaterial**

UMSTEIGERKURS OFFICE 2007 – UMSTEIGEN LOHNT SICH

Guido Knaus, Grub, vier Donnerstagabende, 28. Oktober bis 18. November,
Schulhaus Gerbe, Heiden **Kurskosten Fr. 120.–, Kursmaterial Fr. 30.– bis 50.–**

APPENZELER SINGWOCHELENDE

Samstag, 30. und Sonntag 31. Oktober, «Sonneblick» Walzenhausen,
weitere Infos: M. Weber, Telefon 071 880 05 94 **Kurskosten Fr. 90.–**

SELBSTBEWUSST AUFRETEN –

EIGENE KRAFTQUELLEN ENTDECKEN UND IM ALLTAG NUTZEN
Anna Stillhard, vier Dienstagabende ab 2. November, 19.00 bis 21.00 Uhr,
Schulhaus Gerbe, Singsaal, Heiden **Kurskosten Fr. 180.–**

ENGLISCH FÜR ANFÄNGER A1

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Eurolta, Donnerstag, 4. November,
18x bis 31. März 2011, 9.00 bis 10.30 oder 14.00 bis 15.30 Uhr
Schulhaus Gerbe, Heiden **Kurskosten: Fr. 400.–, exkl. Kursmaterial**

WEISSES GOLD – SEGEN ODER FLUCH DER STICKEREI IN UNSERER REGION

Samstag, 6. November, 10.00 bis 12.00 Uhr, Textilmuseum St.Gallen **Kosten Fr. 20.–**

DEM EIGENEN CLOWN AUF DIE SPUR KOMMEN

Mirta Ammann, Samstag, 6. November, 13.30 bis 17.00 Uhr
Singsaal Schulhaus Wies, Heiden **Kurskosten Fr. 30.–, Studenten Fr. 25.–**

VORTRAG «aktiv in heiden»

Was macht Paarbeziehungen stabil und lebendig? Henri Guttmann, dipl. Psychologe
FH, Winterthur, Mittwoch, 17. November, 19.30 Uhr,
evang. Kirchgemeindehaus Heiden **Kosten Fr. 10.–, Paare Fr. 15.–**

BACKEN – LECKERES FÜR DIE KÄLTERE JAHRESZEIT

Barbara Tschirky, Sekundarlehrerin mit Zusatzqualifikation Hauswirtschaft, zwei Mitt-
wochabende, 10. und 17. November, 19.00 bis 22.00 Uhr, Küche Schulhaus Gerbe,
Heiden **Kurskosten Fr. 80.– (inkl. Unterlagen, exkl. Lebensmittel)**

THEATERABEND IN ST.GALLEN

«Die Dreigroschenoper» von Bertold Brecht, Samstag, 27. November, 19.30 Uhr
Kosten Theaterbillet Fr. 62.–

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, Gossau, fünf Mittwochabende, ab 12. Januar bis 16. Februar 2011,
19.30 bis 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Informatikzimmer
Kurskosten Fr. 330.–, Kursunterlagen Fr. 25.–

ERNAHRUNG – DU BIST, WAS DU ISST

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik, Donnerstagabend,
13. Januar 2011, 19.30 bis ca. 21.30 Uhr
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg **Kurskosten Fr. 35.–, inkl. Material**

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstructorin Certodog, zwei Mittwochabende,
19. und 26. Januar 2011, 18.30 bis 22.00 Uhr,
Schulhaus Dorf, Heiden **Kurskosten Fr. 160.–**

ITALIENISCH FÜR FERIEPREISENDE

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/Eurolta, 15 Dienstagabende
ab 8. Februar bis 28. Juni 2011, 19.30 bis 21.00 Uhr,
Schulhaus Dorf, Heiden **Kurskosten Fr. 330.–, exkl. Kursmaterial**

SHIBASHI – MEDITATION IN BEWEGUNG

Anna Stillhard, Erwachsenenbildnerin, vier Donnerstagabende, 10. Februar bis
3. März 2011, 19.30 bis 21.00 Uhr
Theorieraum Feuerwehrhaus Wolfhalden **Kurskosten Fr. 80.–**

FUSSPFLEGE

Antonia Lehner, Kinesiologie und ganzheitliche Kosmetik, Donnerstagabend,
10. März 2011, 19.30 bis ca. 21.30 Uhr,
Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg **Kurskosten Fr. 25.–, inkl. Material**

Anmeldung an Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:

Melanie Felix, Sägeholzstrasse 25, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 30 03,
sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Teilnehmerzahlen erfordert eine aufwändige Organisation. Die Rechte und Pflichten der Gemeinde als Veranstalterin sowie der Markthändler/innen müssen daher – damit die Bedingungen für alle klar sind – genau definiert sein. Die für das Marktgeschehen in Heiden geltenden Regeln waren bisher auf einem A4-Blatt enthalten, das seit 1997 verwendet wurde. Diese zum Teil unklar und nicht ausreichend formulierten Regeln reichten nicht mehr aus, um dem heutigen Marktgeschehen zu entsprechen. Nach der Teilnahme von Rita Tobler an einer Tagung des Schweizerischen Marktverbandes zum Thema «Marktreglement» erarbeitete sie, zusammen mit Michèl Sieber, der beim Bauamt unter anderem mit den Marktarbeiten befasst ist, eine Marktordnung für Heiden.

Die neue Marktordnung regelt die Rechte und Pflichten sowie die Kompetenzen der Marktleitung, die sich aus dem Sekretariat Markt und dem Werkhof Heiden zusammensetzt. Geregelt sind auch die Zulassungsbedingungen und die Formalien bei An- und Abmeldungen. Die Marktordnung enthält auch – es folgt keine vollständige Aufzählung – Bestimmungen zur Platzbelegung, zu den Gebühren, zur Abfallentsorgung, über Versicherungen und Haftung, wie auch über das, was bei «Zuwiderhandlungen» passiert.

Der Gemeinderat stimmte der neuen Marktordnung zu. Sie ersetzt das Merkblatt aus dem Jahr 1997. Die Marktfahrenden können sich diese Marktordnung und das Anmeldeformular für den Frühlings- oder Jahrmarkt vom Sekretariat Markt zustellen lassen oder diese Unterlagen gegen www.heiden.ch herunterladen.

Teilzonenplan Nord für Migros-Neubau

Die Genossenschaft Migros Ostschweiz beabsichtigt auf den Grundstücken Nrn. 65, 67 und 1146 im Gebiet Nord einen M-Supermarkt mit Parkgarage zu erstellen. Im Vordergrund steht dabei nicht nur, dass zeitgemässe Verkaufsflächen geschaffen werden, sondern dass das geplante Gebäude ortsbaulich angepasst und architektonisch überzeugend gestaltet wird. Die Umsetzung des Migros-Projekts setzt eine teilweise Anpassung der Nutzungsordnung voraus: Wohnzone zu

Wohn-Gewerbezone. Gemäss Zonenplan der Gemeinde umfasst der Geltungsbereich zum grössten Teil «Wohnzone W2b» (Parzellen-Nrn. 65, 66 und 1146) und einen marginalen Teil (ca. 34 m²) «Übriges Gemeindegebiet» auf Parzelle 69. Dieser Teil ist für die Realisierung der Erschliessung erforderlich. Der Geltungsbereich ist mit Quartierplanpflicht überlagert.

Die östlichen Teilbereiche werden für die Realisierung des Einkaufsmarkts, Teile der Parzellen-Nrn. 65 und 69 für die Erschliessung des Gebiets Nord Mitte ab der Gruberstrasse Richtung Norden benötigt. Die bestehende Überbauung bedingt einen Versatz nach Westen. Die Sicherung der erforderlichen Strassenquerschnitte macht die teilweise Inanspruchnahme der Parzelle-Nr. 69 erforderlich. Die Erweiterung der Erschliessung entspricht den im rechtskräftigen Quartierplan Nord festgelegten Baulinien zur Sicherung der Erschliessung. Die Abgrenzung des Geltungsbereichs umfasst vollständig die Parzellen-Nrn. 65, 66 sowie 1146 und orientiert sich an der erforderlichen Fläche zur Strassen-erweiterung.

Der Gemeinderat hat den Teilzonenplan Nord zuhanden der öffentlichen Auflage erlassen. Die Auflagefrist läuft noch bis Mittwoch, 8. September.

«Energiefenster» beim Hotel Krone

Wer auf der Ostseite des Kirchplatzes in Heiden am Hotel Krone vorbei geht, wird fünf Fenstern begegnen, die als eine Art Wegweiser im Umgang mit Energie verstanden werden können. Das erste Fenster ist eine Standortbestimmung der Energiepolitik der Gemeinde. Der nächste Schritt führt zu Massnahmen der Gebäudesanierung, welche die Basis einer enormen Energieeinsparung bilden und die Abhängigkeiten zu fossilen Brennstoffen (Öl, Erdgas) am schnellsten reduzieren. Hier wird gezeigt, welchen Massnahmen geeignet sind, das eigene Gebäude für die energetische Zukunft fit zu machen. In der Haustechnik lernen interessierte Personen, dass Sonnenkollektoren und Fotovoltaikanlagen die Bewohner zuverlässig mit Energie versorgen. Im Haushalt sollen heute keine Maschinen mehr stehen, die im Stand-by-Betrieb permanent wertvollen Strom verhei-

zen, sondern intelligent die Energiezufuhr nur dann öffnen, wenn diese auch gebraucht wird. Ausgestellt sind einige sehr interessante Beispiele mit Verbrauchsgrafiken.

Natürlich muss jede Investition zuerst mit dem eigenen Budget abgeglichen werden. Wer sich auf den Weg zu energetischen Optimierungen begibt, erhält bei seinen Anstrengungen Unterstützung von Kanton und Gemeinde. Welche Fördertöpfe hierbei angezapft werden können, zeigt das letzte Energiefenster. Wer mehr und detailliertere Infos will, erhält im EW-Shop gleich nebenan viele Adressen von Fachleuten in Heiden und der näheren Region sowie Tipps zur Gebäudesanierung und zum Energiesparen.

Sportplatz Wies wird mit Spielwiese ergänzt

Der Sportplatz Wies wird auf seiner Ostseite mit einer zusätzlichen Spielwiese, ein Naturrasen-Spielfeld mit Ballfang, ergänzt. Für die Realisierung dieses Projekts hat der Gemeinderat einen Ausgabenbeschluss von Fr. 52'000.– gefasst. In diesem Betrag enthalten sind die Aufwendungen für das Erstellen der Spielwiese selbst und das Errichten eines Ballfanggitters gegenüber den Nachbarliegenschaften.

Der Gemeinderat hat der Kommission Hoch- und Tiefbau die Kompetenz erteilt, das Offertstellungsverfahren durchzuführen und im Rahmen des Ausgabenbeschlusses die Aufträge zur Ausführung der Arbeiten zu vergeben. Nachdem noch immer auf den Entscheid des Verwaltungsgerichtes bezüglich Sportanlage Langmoos gewartet wird, kann mit diesem Spielfeld ein bescheidener Beitrag an die Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten für die Ballsportarten im Aussenbereich geleistet werden.

Erweiterte Nutzungen der Kurzone zulässig

Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat besonders jene Artikel des Baureglements, die in der Teilrevision 2004 noch nicht überarbeitet wurden, einer eingehenden Überprüfung unterzogen und entsprechend angepasst. Damit werden nun alle in der Gemeinde zu beachtenden kommunalen Baubestimmungen wieder in einem einzigen Erlass, dem neuen Baureglement, zusammengefasst.

Die Zonenvorschriften des revidierten Baureglements wurden

Das OK Schwingfest Heiden 2011 (v.l.n.r., stehend): Christian Gessler, Hans-Peter Müller, Eugen Schläpfer, Willi Rohner, Michael Schläpfer, Christian Gantenbein, Michael Eugster, Fredi Betz, Norbert Näf und Alfred Inauen. Kniend: Reto Bischofberger, Heinz Alder, Thomas Brosch und Brigitte Gerber.

Schwingertag 2011 in Heiden

Der Appenzeller Kantonal Schwingertag 2011 findet in Heiden statt. Am 3. Juli 2011 treffen über 150 Schwinger auf dem Festplatz beim Schulhaus Wies zusammen. Die Jugendmusik Heiden und der Schwingclub Wolfhalden sind die organisierenden Vereine. Sie werden von knapp einem Dutzend Vereinen aus Heiden unterstützt.

Das Organisationskomitee (siehe Foto) setzt sich wie folgt zusammen: Willi Rohner, OK-Präsident; Hans-Peter Müller, Vizepräsident; Fredi Betz, Bauten; Christian Gessler, Festwirtschaft; Heinz Alder, Finanzen; Eugen Schläpfer, Gaben; Brigitte Gerber, Personal; Norbert Näf, Presse/Medien; Christian Gantenbein, Schwingkomitee; Reto Bischof-

berger, Sekretariat/Protokoll; Michael Eugster, Sekretär Gabenkomitee; Michael Schläpfer, Verkehr/Sicherheit; Alfred Inauen, Vertreter Kantonalverband; Thomas Brosch, Werbung/Sponsoring. Das OK freut sich auf die grosse Aufgabe und dankt heute schon allen, die mithelfen. Der Lebendpreis, ein Muni namens Sigi, wird von der Firma Paul Kobelt AG, Heiden, aus Anlass des 40-Jahr-Jubiläums des Unternehmens, gestiftet. Herzlichen Dank! Das OK hofft, dass es bei der Zusammenstellung eines schönen Gabentempels und anderen Sponsoringmöglichkeiten auf offene Ohren stösst. Letztmals wurde der Appenzeller Kantonal Schwingertag im Jahr 1987 in Heiden ausgetragen. N.N.

vom 3. August bis 2. September 2009 öffentlich aufgelegt. Innerhalb der Auflagefrist gingen zwei Einsprachen betreffend Art. 17 (Ausnützungsziffer Zone WG3) ein. Eine Einsprache bezog sich auf Art. 19 (Kurzone KU).

Der Gemeinderat wies die Einsprachen zu Art. 17 ab. Die Einsprache zu Art. 19 wurde teilweise gutgeheissen und der Artikel in einzelnen Teilen neu formuliert. Dies bedeutet, dass Art. 19 aufgrund der Neuformulierungen noch einmal öffentlich aufgelegt werden muss.

Nach der ursprünglich aufgelegten Fassung waren gemäss Art. 19 in der Kurzone zusätzlich Kliniken sowie gästebezogene Ladengeschäfte und Dienstleistungsbetriebe zulässig, wenn sie max. 15 Prozent der Bruttogeschossflächen ausmachten und

der touristischen Nutzung klar untergeordnet waren.

Aufgrund der Einsprache wurde Art. 19 in Teilen neu formuliert. Demnach sind in der Kurzone zusätzlich folgende Nutzungen zulässig (Neuformulierungen sind *kursiv* gesetzt):

- Kliniken (*einschliesslich zugehörige Dienstleistungen wie medizinische oder komplementärmedizinische Praxen, Behandlungsstätten, usw.*);
- Hotels;
- Wohnungen (*inkl. Zweit- und touristisch bewirtschaftete Ferienwohnungen*) im Umfang von höchstens 25 Prozent der neu realisierten Bruttogeschossfläche.

Der Gemeinderat nimmt damit Rücksicht auf die sich in den letzten Jahren abzeichnende Tendenz, dass Wohnungen an derart

vorteilhaften Lagen als Mantelnutzung zu Hotels die Finanzierung von neuen Hotels unterstützen. Dank dem Höchstmass von 25 Prozent der neu realisierten Bruttogeschossfläche bleibt der Hauptzweck der Kurzone als touristisches Entwicklungsgebiet erhalten. Im Zonenplan, welcher vom Stimmvolk in der Urnenabstimmung vom 14. März 2004 verabschiedet wurde, sind 54'340 m² Kurzonenfläche in folgenden Gebieten ausgeschieden: Klinik am Rosenberg nördlich und südlich der Hasenbühlstrasse, Hotel Pension Nord mit zusätzlichem Bauland, Kursaal und Hotel Park, Hotel Sunnmatt mit zusätzlichem Bauland, Hotel Heiden sowie Bauland am Carl-Böckli-Weg.

Der geänderte Wortlaut von Art. 19 Kurzone KU kann während der Auflagefrist noch bis zum 15. September im Rathaus, 2. Obergeschoss, Abteilung Bau und Planung, eingesehen werden. Über das teilrevidierte Baureglement wird, falls im neuerlichen Auflageverfahren keine Einsprachen eingehen, sobald wie möglich eine Gemeindeabstimmung durchgeführt. Sollten Einsprachen erhoben werden, wird über das Baureglement erst nach Abschluss der Einspracheverfahren abgestimmt.

Neuzuzüger/innen

Marcel Rechsteiner, Quellenweg 10; Flora Hilber, Badstrasse 25; Sibylle und Thomas Giovanon-Meier, Mittelbissauweg 12; Wolfgang Kling, Stapfenweg 6; Ursula Betschen, Am Rosenberg 10; Christine Wiest, Im Bad 2; Corinne Schwarz, Bachstelzenweg 6; Lukas Rohner, Bachstelzenweg 6; Ines und Lukas Betschon-Fuster, Oberer Werdbüchel 20; Werner Buob, Seallee 4; Telmo Filipe Oliveira Lopes, Badstrasse 7; Sarina Catrina Coray, Gerbestrasse 8; Anna Afanasenko, Badstrasse 9C; Renate Moschen-Rädler, Brunentobelstrasse 3; Denise Cuenet, Taschenstrasse 11; Silvio Ramsauer und Katharina Schönenberger Ramsauer, Brunnenstrasse 3; Mike Bachmann, Bahnhofstrasse 19

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Clara Marti, Freihofstrasse 1
(5. September)

Wir freuen uns auf neue «Gspänli»: The, Fabio, Sara und Enola

Handball für Kinder unter 9 Jahren

Wir vom Vorderländer Handballverein bauen jedes Jahr eine Mannschaft von unter 9-jährigen auf. Auch dieses Jahr suchen wir Kinder, die Freude am Ballspiel haben.

Im Training geht es hauptsächlich um das Erlernen grundlegender Regeln des Handballspiels. Unser Ziel ist es, den Kindern spielerisch Handball beizubringen.

Wir sind eine kleine Mannschaft und würden uns freuen, neue Gesichter begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich dürft ihr auch einfach mal montags von 17.15 bis 18.45 Uhr in der Asylturnhalle vorbei kommen.

Infos erteilt gerne **Jemina Hohl** (Trainerin) unter Telefon 071 891 45 05, jehohl@kst.ch oder **Daniela Pereira** (Co-Trainerin) unter Telefon 071 891 34 47, dapereira@kst.ch.
Jemina Hohl

Neues aus der KJAH

Am internationalen Jugendcamp in Heiden unterhielten Jugendliche aus Heiden die Disco Underground im Schulhaus Wies. Am DJ-Pult, an der Bar, als Fotografen, Securities und aktive Tänzer/innen sorgten sie für das Wohl der internationalen Gäste und den reibungslosen Ablauf der Partyabende. Mit viel Herzblut, Engagement und Freude waren sie dabei. Ein herzliches Danke an das jugendliche Helferteam der Kinder- und Jugendarbeit Heiden (KJAH)!

Erinnerung: Am Freitag, 10. September findet die diesjährige Jungbürgerfeier statt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor dem Dunant-Museum. Anmelden können Sie sich noch bis heute unter manuela.rechsteiner@heiden.ar.ch
Manuela Rechsteiner

Spiele aus der Biedermeierzeit

Die Ludothek bietet ihr Spielangebot am Samstag, 4. und Sonntag, 5. September ab 10.00 Uhr unter der Linde auf dem Dunantplatz an. Der 2 m hohe «Galgen» steht westlich vom Denkmal zum Kegeln bereit. Mit dem Würfelspiel, einem Shuffle Board aus dem 16. Jahrhundert und verschiedensten Kreiseln können die Fingerfertigkeit angewendet und das Glück herausgefordert werden.

Während die Biedermeierkinder sich mit Scheren und Papier beschäftigen, können die durstigen Biedermeiereltern im Biergarten nebenan die Zeit geniessen.

Weitere Infos aus dem Ludothekenbetrieb:

- Am Badifest wurden mit 3150 Holzscheiben versucht vier Tunnels zu treffen (Shuffleboard). Von 35 Personen erreichte Ben Meier von Grub 91 Punkte. Ramon Braunwalder (86), Patrick Güttinger (82), Anna-Kira Bernhard (81) und Luca Signer (80) bewiesen ebenfalls ihre gute Treffsicherheit.

- Der nächste öffentliche Spielabend in der Linde ist am 14. September ab 19.00 Uhr.

Antwort zur Quizfrage 13: 1000 Stunden ehrenamtlich geleistete Arbeit pro Jahr. Quizfrage 14: Wieviele Felder hat das Glücksrad am Biedermeierfest? a) 4, b) 8 oder c) 16.

Katharina Kobler-Kunzmann

Neue Pro-Senectute-Kurse

Ab September bieten wir neue Kurse für Männer und Frauen im AHV-Alter an.

Im Schnupperkurs «Gezieltes und seniorengerechtes Krafttraining an Geräten» im HeidenFitness können Sie sechs Lektionen für nur Fr. 66.– schnuppern. Der Kurs beginnt am Dienstag, 14. September, von 9.30 bis 10.30 Uhr.

Im Spital Heiden bieten wir erneut einen Kurs für Beckenbodentraining, unter der Leitung von Anne Festini an. Kursbeginn ist am Dienstag, 26. Oktober von 14.00 bis 15.00 Uhr, sechs Lektionen für Fr. 115.–.

Anmeldungen für beide Kurse richten Sie bitte an das Sekretariat der Pro Senectute App. A.Rh. in Herisau, Telefon 071 353 50 30.

Erika Wiederkehr

Die 20 Meter lange gedeckte Holzbrücke ist ein vielbewundertes Bijou.

Vielbewunderte «Hüslibrugg»

Die Staubenlochbrücke liegt am Wander- und Bikeweg von Unteren (unterhalb des Bahnhofs Heiden an der Thalerstrasse) hinüber zum Weiler Vogelherd. 1673 war am Bach erstmals eine Mühle samt Bäckerei und Brücke belegt. In den 1770er-Jahren wirkte hier Sebastian Staub, dessen Name in der heutigen Bezeichnung

«Staubenloch» weiterlebt. 1882 wurde die Anlage durch einen Brand zerstört. 2002 wurde die Betonbrücke durch den hochgehenden Bach weggerissen. 2005 liess das noch heute die Kraft des Wassers nutzende Elektrizitätswerk Heiden AG die heutige schmucke Holzbrücke erstellen.

Peter Eggenberger

Altersarmut: Leben mit wenig Spielraum

Altersarmut in der Schweiz: Gibt es das noch – trotz AHV und Ergänzungsleistungen? Heutige Armut lässt sich nicht mit früheren Verhältnissen vergleichen, aber sie ist weiterhin vorhanden. Kurt Seifert, der Verfasser einer Studie zum Thema Altersarmut in der Schweiz und Pro Senectute Appenzell A.Rh. informieren am Nachmittag des 13. Septembers von 14.30 bis 16.15 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus zu diesem Thema, freier Eintritt (Kollekte).

Der grösste Teil der Rentner/innen geniesst dank sozialpolitischer Errungenschaften eine hohe materielle Sicherheit. Aber längst nicht alle älteren Menschen leben im Wohlstand. In keiner Altersgruppe sind Einkommen und Vermögen ungleicher verteilt als bei den über 60-Jährigen. Rund 12 Prozent benötigen Ergänzungsleistungen (EL) – würden somit zu den Armen zählen, wenn es diesen Sozialtransfer nicht gäbe. Schätzungsweise drei bis vier Prozent der Altersbevölkerung bleiben trotz EL arm.

Pro Senectute kennt die Problematik von Armut im Alter gut. Viele jener rund 500 Männer und Frauen, die alljährlich bei Pro Senectute Appenzell A.Rh. Rat und Hilfe suchen, leben in finanziell äusserst knappen Verhältnissen.

Pro Senectute engagiert sich auf vielfältige Weise gegen die Altersarmut und setzt sich für den Anspruch auf angemessene Existenzsicherung im Alter ein.

Im ersten Teil des Vortrags informiert der Verfasser der Studie über die finanzielle Situation älterer Menschen und die Ursachen von Armut. Im zweiten Teil erhalten die Teilnehmer/innen konkrete Hinweise und Tipps von den Sozialarbeiterinnen. Eingeladen sind Seniorinnen und Senioren und weitere interessierte Personen.

Markus Gmür

Lottomatch

Am Montag, 13. September führen die Feldschützen Wienacht-Lutzenberg einen Lottomatch im Lindensaal durch. Saalöffnung und Kartenausgabe ist ab 18.30 Uhr. Spielbeginn ist ab 19.30 Uhr und dauert bis ca. 23.30 Uhr. Um etwa 21.30 Uhr gibt es eine Verpflegungspause.

Platzreservation ist erforderlich unter Genossenschaft Linde, Telefon 071 891 14 14 oder Restaurant Angehrn, Milo Miletic, Telefon 071 841 10 45. Auf viele Lottofreunde freuen sich die Feldschützen Wienacht-Lutzenberg. Der nächste Lottomatch findet am Montag, 18. Oktober wieder im Lindensaal statt.
Priska Kellenberger

Das Organisationskomitee von WebAR: Kathrin Hörler (links) und Ariane Brunner

Das Lernfestival: Nur für Neugierige

Für Neugierige hält das Lernfestival 2010 eine Fülle von spannenden Workshops und Events bereit. Die Anlässe machen Weiterbildung erlebbar – am 10. und 11. September in der ganzen Schweiz – auch bei uns im Kanton.

So kann an diesen beiden Tagen auch bei uns viel Verschiedenes entdeckt werden. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Nutzen Sie die Gelegenheit und erleben Sie durch ein unverbindliches Reinschnuppern wie breit die Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen ist.

Sie können aus 23 Leckerbissen wählen. Den Überblick über die Veranstaltungspalette erhalten Sie aus den Programmen, die

in den Wochen vor dem Lernfestival aufgelegt werden oder Sie informieren sich unter www.web-ar.ch.

Lernfestivals oder Adult Learners' Weeks starteten 1992 in England. Inzwischen findet die Sensibilisierungskampagne für lebenslanges Lernen in über 50 Ländern statt, seit 1996 auch in der Schweiz. Die Sensibilisierungskampagne für die Weiterbildung steht unter dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Forums Weiterbildung Schweiz. Die nationale Koordination liegt beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung SVEB (www.lernfestival.ch). *Ariane Brunner*

Kinoteens-Abend mit «Inception»

Am Freitag, 24. September um 20.00 Uhr zeigen wir euch den Science-Fiction-Film «Inception», ein faszinierendes, komplexes Kinosppektakel um eine ungewöhnliche Thriller-Idee von Batman-Regisseur Christopher Nolan: Industriespionage ist ihr Spezialgebiet, und sie sind die Besten. Um an die ganz grossen Infos zu kommen, bricht das Team um Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) und Arthur (Joseph Gordon-Levitt) nicht etwa in die Hauptsitze der Firmen ein, sondern in die Träume der hohen Tiere. In der Traumphase ist der Verstand nämlich am verwundbarsten, weshalb es leicht ist, dort einzudringen.

Doch bei ihrem neusten Auftrag geht einiges schief: Als sie versuchen, Ideen aus dem Kopf von Industrieschergewicht Saito (Ken Watanabe) zu beschaffen, merkt dies jener und dreht den

Spieß um. Er schnappt sich Cobb und Arthur und verlangt, dass sie bei seinem Konkurrenten, anstatt eine Idee zu klauen, eine platzieren sollen. Für dieses Vorhaben, das «Inception» genannt wird, versammeln Cobb und Arthur ein Team um sich, welches die junge Architektin Ariadne (Ellen Page), den Fälscher Eames (Tom Hardy), den Chemiker Yusef (Dileep Rao) und Saito selbst beinhaltet. Als sie zu ihrer Mission aufbrechen, merken sie bald, dass es kein Zurück mehr gibt und Cobb etwas Wichtiges über seine Vergangenheit verschweigt.

Selbst zubereitete Drinks und Popcorn werden wir natürlich auch wieder verkaufen! Ausserdem suchen wir neue Teammitglieder zur Organisation unserer Abende. Meldet euch einfach bei uns an der Kasse. Wir freuen uns auf euch! *Monika Hürlimann*

Ausflug Senioren-Wandergruppe

Am 20. Juni starteten 32 aufgestellte Männer und Frauen der Senioren-Wandergruppe für ein paar unbeschwerte Tage nach Seefeld. Walter Müller fuhr die fröhliche Schar ans Ziel. Seine geografischen Erklärungen trugen zur Unterhaltung bei. Unter der Leitung von Hans Kubli war einiges geboten. Assistent Aschi Städler, der für die «Halbstarken» zuständig war, ergänzte den Tagesablauf optimal. Im Hotel «Schönruh» fühlte sich jeder sofort gut aufgehoben. Hans und Aschi heckten sofort den Ablauf für den Rest des Anreisetages und für die folgenden Tage und Abende aus. Anfangs mit Schirm, egal die Stimmung unterm Schirm war ungetrübt, wie es beim Wandern eben üblich ist. Auch die Lachmuskeln kamen nicht zu kurz, dafür sorgten die witzigen Einlagen während des Trinkhaltes. Die rege Teilnahme an Aschis Frühturnen war beispielhaft. Nach dem Wandern freute sich jeder auf eine Jause, nicht zuletzt auf das tolle Nachtessen und das üppige Frühstücksbüffet am nächsten Morgen. Zur Abrundung der Tage war Gelegenheit für Spiel und Tanz.

Auch Nichtwanderer werden aufgenommen, denn das Hotel bietet alles, was man unter Wellness versteht, man ist in die Gruppe integriert. *Liesel Wäldle*

Kinderartikelbörse

Am Samstag, 25. September findet im Kursaal wiederum unsere erfolgreiche und beliebte Kinderartikelbörse statt. Diese wird organisiert von der Gruppe Junger Familien und der Chrabbelgruppe Heiden. Es werden gut erhaltene Kinderkleider (Herbst und Winter), Wintersportartikel sowie diverse andere Kinderartikel und Spielsachen, angeboten. Nicht angenommen werden grössere Artikel wie Kinderbetten, Kinderwagen usw.

Die Annahme findet am Freitag, 24. September von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 25. September zwischen 9.00 und 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist anschliessend von 11.30 bis 12.00 Uhr. Wie gewohnt lädt eine Kaffeestube zum Verweilen ein. Für weitere Infos wenden Sie sich an Alexandra Brey, Telefon 071 891 71 41. *Alexandra Brey*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Tel./Fax 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Aboservice
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Tel. 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Tel. 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Insetateschluss
Dienstag, 21. September, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Männerchor Heiden on the railroad

Der Männerchor nimmt ab Herbst die Vorbereitungen für ein Konzertprojekt im Juni 2011 «Country & Folksongs» im Depot der Appenzeller Bahnen in Angriff.

Zusammen mit der Country-Band «Sioux» aus Appenzell werden Lieder aus den USA präsentiert. Das sind verschiedene Folk- und Countrysongs, aber auch Indianerlieder und Cowboysongs. Dazu gehören so bekannte Nummern wie Cotton Fields, I've Been Workin' On The Railroad, On The Road Again, Take Me Home Country Roads.

Für dieses Projekt suchen wir Projektsänger/innen. Wir freuen uns über jede zusätzliche Stimme, die mit uns «go west» reiten oder fahren möchte!

Am Freitag, 17. September um 20.15 Uhr im Schulhaus Dorf stellt unser Chorleiter Michael Schläpfer das neue Projekt vor. Hier kann ganz unverbindlich geschnuppert werden. Auskunft erteilt Präsident Heinz Brunner, Telefon 071 891 42 26, heinzbrunner@bluewin.ch. *Heinz Brunner*

SEPTEMBER

Sa	4.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
		20.00	Hotel Pension Nord Schubertiade zur Biedermeierzeit Kulturpodium Heiden
Sa	4.		Dorf
So	5.		5. «Biedermeier-Fest» 2010 Verein Biedermeier
Mo	6.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Di	7.	14.30–15.30	Alte Mühle Wolfhalden Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Kurverein
		20.15	Hotel Heiden Multivisionsshow «Peru-zwischen Alpa Mayo und Altiplano» Hotel Heiden
Mi	8.	20.00–21.00	Hotel Pension Nord Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein Heiden
Do	9.	9.30/15.00	Altersheim Quisisana Sexualerziehung – ein Workshop für Eltern mit Baby Pro Juventute AR
	9.9.–15.11.		Betreuungs-Zentrum Bilderausstellung Betreuungs-Zentrum
Sa	11.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
So	12.	9.30–13.00	Betreuungs-Zentrum Sonntagsbrunch Betreuungs-Zentrum
		9.00–18.00	Schulhaus Dorf und Wies Kinderlauf «KidsX» Verein Dunant-Jahr 2010
		18.00	Kursaal Speisen wie die Fürsten – Ein kulinarisches Konzert Appenzeller Kammerorchester
Mo	13.	14.30–16.15	evang.Kirchgemeindehaus Vortrag Altersarmut Pro Senectute App. AR
		18.30	Hotel Linde Lottomatch Feldschützen Wienacht-Lutzenberg
Di	14.	10.00–11.00	Dunant Denkmal Dorfführung durch das Biedermeierdorf Kurverein Heiden
		19.00–23.00	Hotel Linde Spielabend in der Beiz Ludothek/Genossenschaft Hotel Linde
Sa	18.	8.30–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
		10.00–17.00	Kursaal Heiden Tagung der Landeskirchen Verein Dunant-Jahr 2010

SEPTEMBER

Mo	20.	20.15	Hotel Heiden Multivisionsshow «Paradiesische Inselwelten – Südsee, Seychellen, Sulawesi» Hotel Heiden
Di	21.	14.30–15.30	Alte Mühle Wolfhalden Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Kurverein
Mi	22.	20.00	evang.Kirchgemeindehaus Appenzellerabend mit dem Trachtenchor Kurverein
		20.00–22.00	Hotel Linde Der Löffel zu viel Mütter und Stillberaterinnen AR Amt für Gesundheit AR
Do	23.	14.00–16.00	Tourist Information Geführte Kräuterwanderung mit Hanspeter Horsch Kurverein Heiden
Fr	24.	20.15–22.30	Hotel Linde Kabarett «Arche JoHa» Kulturgruppe Lindenblüten
		19.15	Hotel Heiden Herbst Modeschau Boutique artEmoda
Sa	25.	8.00–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
		9.00–10.30	Kursaal Heiden Kinderkleiderbörse Gruppe Junger Familien
Sa	25.–So 26.		Carve Sport Kurt Bergtour Schesaplana Carve Sport Kurt
So	26.	11.00–12.00	Dunant Denkmal Dorfführung für Hädler/innen Kurverein
Di	28.	10.00–11.00	Dunant Denkmal Dorfführung durch das Biedermeierdorf Kurverein

OKTOBER

Sa	2.	8.00–12.00	Kirchplatz Bauernmarkt Bauernmarktverein
		9.15	Restaurant Bären Viehschau Kurverein
Mo	4.	20.15	Hotel Heiden Multivisionsshow «Ecuador/Galapagos – zwischen Humboldtstrom und Kraterand» Hotel Heiden
		16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Di	5.	14.30–15.30	Alte Mühle Wolfhalden Führung durch die Alte Mühle Wolfhalden Kurverein Heiden

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis
Di, 21. September 16.00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Rote Kreuze für einen guten Zweck

Auf Initiative des Vereins Dunant-Jahr 2010 und Coop griffen zu Ehren von Henry Dunant auch Prominente zum Pinsel. Die 60 Werke werden nun im Internet versteigert. Der Dalai Lama tat

es, Ursus und Nadeschkin und alle Bundesräte, auch Daniel Vasella, Viktor Röthlin und Pfarrer Ernst Sieber liessen es sich nicht nehmen, alle malten sie ein Rotes Kreuz, oder ihre Interpretation

davon. Ihnen gleich taten es noch rund 50 weitere Prominente.

Die so entstandenen Bilder werden bis zum 12. September auf der Internet-Auktions-Plattform «ricardo.ch» versteigert. Der Erlös kommt dem Schweizerischen Roten Kreuz zu. *N.N.*

Rosental Kino
September Programm

Fr, 3.9. 20.15 Uhr, So, 5.9. 19.15 Uhr und Sa, 11.9. 20.15 Uhr	Die Fremde d (ab 14 J.)
	Um der Gewalt in ihrer Familie zu entkommen, reist Umay mit ihrem Sohn Cem von Istanbul nach Deutschland. Der Abschied von Konvention und Tradition eröffnet ihr neue Lebensperspektiven.
Sa, 4.9. 17.15 Uhr, So, 5.9. 15.00 Uhr und So, 12.9. 15.00 Uhr	The Karate Kid d (ab 8 J.)
	Der 12-jährige Dre muss mit seiner Mutter von Detroit nach Peking umziehen. In der Schule wird er Opfer von Gewalt. Da kommt ihm Mr. Han zur Hilfe, indem er den Jungen in die Kampfkunst des Kung-Fu einführt.
Sa, 4.9. 20.15 Uhr, Fr, 10.9. 20.15 Uhr und So, 12.9. 19.15 Uhr	The Young Victoria E/d/f (ab 12 J.)
	Mit 18 Jahren wird Victoria Königin von England inmitten grosser politischer Konflikte. Das deutsche Königshaus schickt ihr den Prinzen Albert, um selbst in England mitzumischen.
Sa, 11.9. 17.15 Uhr, Fr, 17.9. 20.15 Uhr (19.30 Uhr Backstage) und Sa, 18.9. 17.15 Uhr	Eclipse – Biss zum Abendrot d (ab 12 J.)
	Nachdem Bella wieder mit Edward zusammen ist, muss sie sich zwischen ihrer Liebe zu ihm und ihrer Freundschaft mit Jacob entscheiden. Das könnte den Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen neu entfachen.
Di, 14.9. 20.15 Uhr	Panamericana O/d (ab 14 J.)
	Das Leben an der längsten Strasse der Welt! Der aufwühlende und informative Dokumentarfilm zeigt intime und ergreifende Momente. Der filmschaffende Jonas Frei wird anwesend sein. Eintritt Fr. 18.-.
Sa, 18.9. 20.15 Uhr und So, 19.9. 19.15 Uhr	Wäterschmöcker d (ab 10 J.)
	Die Muotathaler «Wäterschmöcker» mit ihrer alten Tradition des Wetterprophetens stehen im Mittelpunkt. Der Film überzeugt mit markigen Worten, feinem Humor und grossartigen Natur-Bildern.
So, 19.9. 15.00 Uhr, Sa, 25.9. 17.15 Uhr, So, 26.9. 15.00 Uhr und So, 3.10. 15.00 Uhr	Toy Story 3 d (ab 6 J.)
	Andy, der Besitzer der Spielzeuge, geht aufs College. Woody, Buzz Lightyear und ihre Freunde kommen in einen Kinderhort. Als sich der nächste Teddybar als Diktator entpuppt, plant Woody einen Ausbruch.
Mi, 22.9. 20.15 Uhr	Cinéclub
	Looking for Eric E/d/f (ab 16 J.)
	Eric, der Postbote, ist fertig: Die Liebe ist weg, seinen Job hat er vermasselt, als Vater hat er versagt, sein Auto zu Schrott gefahren. Da tritt sein Idol Eric Cantona, der Fussballer, in sein Leben.
Fr, 24.9. 20.15 Uhr, So, 26.9. 19.15 Uhr und Sa, 2.10. 20.15 Uhr	kinoteens
	Inception d (ab 14 J.)
	Dom Cobb ist ein begnadeter Dieb wertvoller Geheimnisse. Da er seinem düsteren Verbrecherleben entkommen will, nimmt er einen letzten Auftrag an ... Ein unglaublich raffinierte Science-Fiction.
Sa, 25.9. 20.15 Uhr, Fr, 1.10. 20.15 Uhr und So, 3.10. 19.15 Uhr	Io sono l'amore I/d/f (ab 14 J.)
	Die gutaussehende Russin Emma ist die elegante Dame eines schwerverreichten Mailänder Industriellenlands. Der junge Koch des Hauses holt die unterkühlte Gattin aus der Reserve.

Rosenbar jeden Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr geöffnet.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 10|10 ist am 21. September.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 10
Oktober '10
15. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

Während der Aufführungen des szenischen Musikwerks «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» ist die neu renovierte evang. Kirche mit einer Bühne und einer Tribüne auf der Empore ausgestattet. Die Bühne steht als «schiefe Ebene» im Kirchenschiff. Auf der grossen Bühne ist eine zweite kleine Guckkastenbühne platziert, worin sich ein Papiertheater abspielen wird. Was im Guckkasten abläuft, wird live auf die grosse Leinwand als eigentliches Bühnenbild übertragen. Die Bevölkerung hat die Möglichkeit, am Samstag, 16. Oktober von 8.30 bis 12.00 Uhr (während des Bauernmarkts), schon 14 Tage vor der Uraufführung Bühne und Tribüne zu besichtigen und sich von 9 bis 10 Uhr von mir die Inszenierung erklären zu lassen. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, den Hauptdarsteller und aus Fernseh und Film bekannten Schauspieler Hans-Peter Ulli persönlich kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Christa Furrer

aktuell!

Freitag, 8. Oktober ab 9.00 Uhr,
Kohlplatz/Rosentalstrasse

Jahrmarkt

19.30 Uhr, Asylturnhalle

Lehrlingsehrung

Fünf Lehrlinge werden für ihren erfolgreichen Abschluss vom HUGH ausgezeichnet.

Die Dramatik des Jean Henry Dunants

26. April 2006 – die Geburtsstunde einer Musiksternstunde. An diesem Mittwochnachmittag in der Genossenschaft Linde hiess eine Gruppe von Ideenfindern meine Initiative gut, wonach am 100. Todestag Henry Dunants am 30. Oktober 2010 ein biografisches Musikwerk über den Visionär die Uraufführung erleben sollte.

In Mario Schwarz fand ich einen Partner, der begeistert auf diese Initiative einging, in Gion Antoni Derungs sofort den richtigen Komponisten, der wusste und die verwegene Idee hatte, Bundesrat Hans-Rudolf Merz fürs Libretto zu gewinnen. Die einheimische Regisseurin Christa Furrer sollte Wort und Musik mit ihrer Inszenierung ergänzen und vervollkommen.

30. Oktober 2010 – nun ist sie da, diese Musiksternstunde. Was Sie, liebe Einwohner/innen von Heiden, am 100. Todestag von Henry Dunant – oder an den nachfolgenden Aufführungstagen – an Eindrücken erwartet, dürfte diesen Ausdruck verdient haben. Was Sie über die Dramatik eines Menschenlebens hören und sehen werden, wird Sie packen. Weil Ihnen an diesem Abend, im würdigen Rahmen der renovierten Kirche, ein Stück Lokalgeschichte begegnet. Weil Ihnen das Schicksal eines Menschen aufgezeigt wird, das gegensätzlicher und dramatischer nicht sein könnte: Ein Leben zwischen Frömmigkeit und Atheismus, zwischen Weltruhm und Verachtung, Nächstenliebe und Eigennutz, Auflehnung und Pazifismus, ein Leben zwischen Zuneigung und Misstrauen, Ehre und Verleumdung, Besessenheit und Toleranz, Krieg und Frieden. *Andres Stehli*

Schule

[Kurzenberger-Cup](#)

Kultur

[Biedermeier-Fest-
Impressionen digital](#)

[Feierliche Übergabe
in Berlin](#)

[Gedenkfeier zum
100. Todestag von
Henry Dunant](#)

Wirtschaft

[Verblüffendes rund um
den Witzweg](#)

Gemeinde

[Gemeinderats-
verhandlungen](#)

[Serie: Der Gemeinderat
stellt seine Ressorts vor](#)

Vereine

[Eidgenössisches
Schützenfest](#)

Vermischtes

[Jungbürgerfeier 2010](#)

[Ausflugtipps für die
Herbstferien](#)

[Veranstaltungskalender](#)

Gruppenbild der erfolgreichen Kurzenberger-Sprint-Sieger/innen

Mit dem eigenen Körper als Instrument werden im Tanz Phantasie, Ausdruckskraft, Bewegung und Musik miteinander verbunden

Kurzenberger-Cup 2010

Bereits zum zweiten Mal fand der Kurzenberger-Cup der Mittelstufenklassen der Gemeinden Heiden, Wolfhalden und Lutzenberg statt. Bei wieder strahlendem Herbstwetter wanderten die Schülerscharen am Mittwochmorgen, 22. September zum Austragungsort oberhalb von Heiden. Die Sprintstrecke von etwa 100 m Länge wurde im Gebiet Säntisblick ausgesteckt. Beobachtet von neugierigen Kühen spurteten die Schüler/innen barfuss durch das noch taunasse Gras. Laut angefeuert gaben alle Teilnehmenden ihr Bestes!

Gewonnen haben bei den Mädchen Sandra Zähler, Heiden (4. Klasse), Nathalie Bick, Lutzenberg (5. Klasse) und Johanna Beschi, Wolfhalden (6. Klasse). Bei den Knaben gewann Adrian Sprenger, Heiden (4. Klasse), Niklas Ritter, Heiden (5. Klasse) und Roman Sprenger, Heiden (6. Klasse).

Als Gesamtsieger 2010 wurden Johanna Beschi aus Wolfhalden und Roman Sprenger aus Heiden geehrt.

Dazwischen blieb Zeit, um eine Wurst zu braten, im Wald zu spielen und das Zusammensein zu geniessen bis sich die Schülerscharen auf den Heimweg machten nach Lutzenberg, Wolfhalden und Heiden. Nächstes Jahr wird wohl wieder die schnellste Kurzenbergerin und der schnellste Kurzenberger gekürt werden!

Annamarie Nadler

Kreativer Kindertanz an der Musikschule Appenzeller Vorderland

Die neueste Geschichte der Tanzgruppe 2 handelt von Räufern und Detektiven und wird von den Kindern selbst entwickelt und in Bewegung umgesetzt.

Zum Unterricht: Schöpferischer Umgang mit Bewegung weckt nebst dem Entdecken und Erweitern der eigenen Bewegungsmöglichkeiten ebenso die seelische und geistige Beweglichkeit. Durch Körpertraining werden das Zusammenspiel der Muskeln, die Stellung der Gelenke sowie die Lage und die Grenzen des Körpers bewusst erfahren. In freier Bewegung werden improvisierend Stimmungen ausgedrückt und Geschichten erzählt.

Der Kurs wird zurzeit in zwei Altersgruppen geführt, für Kinder ab dem Kindergarten und ab der Unterstufe, kann aber bei Bedarf um einen dritten Kurs, ab vier Jahren erweitert werden.

Der Kurs findet jeweils am Dienstagnachmittag in Heiden statt und wird geleitet von der Tanzpädagogin und Choreografin Gisa Frank aus Rehetobel.

Interessierte Kinder können sich bei der Musikschule für einen Eintritt nach den Herbstferien anmelden (Anmeldeformulare unter www.msav.ch oder direkt bei der Musikschule, Telefon 071 891 24 05).

Daniel Pfister

Neue Lehrperson an der Schule

Bei der Vorstellung der neuen Lehrpersonen im letzten *aufwind* wurde **Christine Geissler Bernhard** (geb. 1970) vergessen. Auch sie arbeitet seit Beginn des Schuljahres als Lehrerin und unterrichtet ein Pensum Englisch in der 5. Klasse im Schulhaus Dorf. Sie ist ausgebildete Primarlehrerin, hat als Zusatz die Berechtigung für den Unterricht im Fach Englisch erworben und war schon einige Jahre in Tübach tätig.

In ihrer Freizeit engagiert sie sich im Kino Heiden und treibt Sport, besonders Velofahren und Schwimmen. Wenn dann noch Zeit bleibt, liest sie gerne. *U.M.*

Biedermeier-Fest-Impressionen digital

Das Biedermeier-Fest ist Vergangenheit. Wir haben die schönsten Momente in Bildserien beziehungsweise auf einer DVD festgehalten. Bestellen Sie Ihre eigene CD oder DVD nun beim Verein.

Auf Foto-CD sind erhältlich: Biedermeier-Ball- und Tanznacht (Nr. 1), Biedermeier-Markt (Nr. 2) oder das Fotoshooting der Biedermeier (Nr. 3). Der Preis einer Foto-CD beträgt CHF 15.–, inkl. Versandkostenanteil.

Die Festumzugs-DVD (45 Minuten Spieldauer) vom Sonntag, 5. September, kostet Fr. 25.–, inkl. Versandkostenanteil.

Bestellen Sie online unter www.biedermeier.ch die gewünschte Foto-CD oder DVD per Mail (info@biedermeier.ch) oder schriftlich bei Publica-Press Heiden AG, Stichwort «Biedermeier», Postfach 262, 9410 Heiden.

Christian Schlumpf

Badi-Book-Box im Winterschlaf

Erstmals hat diesen Sommer die Gemeindebibliothek in der Badi Lesestoff bereitgestellt. Ziel war es, eine Auswahl zu treffen, die möglichst viele Interessen deckt. Das Echo darauf war äusserst positiv und die Lesegelegenheit wurde offenbar rege genutzt. Mit dem Ende der Badesaison wurde die Book-Box in den verdienten Winterschlaf geschickt. Nächsten Sommer zur Eröffnung der Badi wird sie neu bestückt darauf warten, dass Jung und Alt sich mit ihr «unterhalten».

Sollte Sie das Lesefieber gepackt haben, finden Sie auch während der kalten Jahreszeit in der Bibliothek Lektüre für die ganze Familie.

Bitte beachten Sie die reduzierten Öffnungszeiten während der Herbstferien: Mittwoch von 15.00 bis 18.00 Uhr und Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr.

Simone Gründler

Faszinierendes Märlietheater

Das Märlietheater Rorschach spielt dieses Jahr das Gebrüder Grimm Stück «Der Teufel mit den drei goldenen Haaren» in Mundart. In diesem Märchen dreht sich alles um ein Glückskind. Dem Kind einfacher Eltern wird bei der Geburt vorhergesagt, dass es einmal König werden wird, da es mit der Glückshaut geboren wurde.

Die Ludothek organisiert diesen Anlass (Kinder ab 4 Jahren) im Kursaal am Mittwoch, 17. November um 15.00 Uhr. Die Billet-

te (Kinder Fr. 7.–, Erwachsene Fr. 10.–) sind ab sofort in der Papeterie Inauen, Telefon 071 891 41 92, erhältlich.

Antwort zur Quizfrage 14: Das Glücksrad am Biedermeierfest hatte 16 verschiedenfarbige Felder. Quizfrage 15: Welche Grundfarbe hat das Märliplakat?

Der nächste öffentliche Spielabend findet am Dienstag, 12. Oktober ab 19.00 Uhr in der Genossenschaft Linde statt.

Katharina Kobler-Kunzmann

aufwind 11 | 10

erscheint für Sie am
Mittwoch, 3. November.

Beachten Sie den Redaktionschluss am Dienstag, 19. Oktober, 16.00 Uhr.

Händler-Agenda: Termine eintragen

Haben Sie auch einen Agenda-Eintrag? Es können alle Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, eingetragen werden. Bitte senden Sie Ihre Angaben wie Datum, Ort, Zeit und Veranstaltungstitel spätestens bis 29. Oktober an termine@pph.ch. Wir übertragen diese für Sie in die Händler Dorfagenda 2011.

Jeder Haushalt in Heiden und alle Neuzuzüger/innen erhalten diese Agenda im handlichen A5-Format Ende November kostenlos in den Briefkasten. *tb*

Verblüffendes rund um den Witzweg

Hinter den Witzen des bekannten Witzwegs stehen originelle Menschen, verblüffende Zwischenfälle und rekordverdächtige Tatsachen. Mitinitiator und Autor Peter Eggenberger befasst sich seit Jahren mit diesen Hintergründen.

Am Mittwoch, 6. Oktober, sorgt er im Restaurant Park für einen rundum vergnüglichen Abend. Beginn ist um 20.00 Uhr, der Eintritt ist frei.

Peter Eggenberger

Gedenkfeier zum 100. Todestag von Henry Dunant

Der Verein Henry-Dunant-Museum organisiert auch im Dunant-Jahr die traditionelle Gedenkfeier zu Ehren von Henry Dunant am 30. Oktober. Da dieses Jahr eine weitaus grössere Gästezahl erwartet wird, findet der Fackelzug früher statt und führt vom grossen Platz vor der Werkstätte der Appenzeller Bahnen über die Bahnhofstrasse und die Seeallee zum Dunant-Platz. Die ganze Bevölkerung von Heiden und Umgebung ist eingeladen, am Fackelzug und der Gedenkfeier teilzunehmen und anschliessend die traditionelle Gerstensuppe zu geniessen.

Treffpunkt für die Gedenkfeier ist am Samstag, 30. Oktober um 17.15 Uhr beim Bahnhof. Nach dem Fackelzug begrüsst Hermann Bergundthal, Präsident des Vereins Henry-Dunant-Museum, die Gäste. Nach dem Grusswort der Regierung durch Landammann Jakob Brunnschweiler spricht Frau Bundesrätin Micheline Calmy-Rey die Gedenkrede. Nach Grussworten eines Verwandten von Henry Dunant, Nationalrat Jean-Henri Dunant, Dr. Lorenz Menz vom DRK Baden-Württemberg (letzte Station Dunants vor Heiden) und Corine Mauch, Stadtpräsidentin von Zürich (letzte Ruhestätte Dunants) folgt in Stille die Kranzniederlegung durch die vielen Delegationen aus dem In- und Ausland vor dem Denkmal. Die Gedenkfeier wird musikalisch umrahmt vom Alhorntrio Kellenberger.

Das Henry-Dunant-Museum und das historische Museum am Kirchplatz sind am 30. Oktober von 9.00 bis 17.00 Uhr durchgehend geöffnet. *N.N.*

Erziehungskurs Eltern/Kindern

Eltern und Erziehende erhalten neben dem psychologischen Grundwissen auch Hilfestellungen und erprobte Tipps aus der Praxis der erziehungsberatenden Tätigkeit der Referentin.

Der Kurs findet am 3., 10., 17. und 24. November von 19.30 bis 22.00 Uhr im kath. Pfarreizentrum statt. Die Kurskosten sind für FG-Mitglieder Fr. 130.– pro Person, Fr. 220.– pro Paar. Nichtmitglieder bezahlen Fr. 140.– pro Person und Fr. 240.– pro Paar. Anmeldung bis 20. Oktober an Gruppe Junger Familien, Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch *Sandra Dux*

«Wele Huet isch guet?»

Am 30. Oktober wird Clown Mili und Märi aus dem Clownleben erzählen, mit uns singen und den passenden Hut für Clown Märi suchen. Ob Cowboyhut, ein Velohelm oder sogar eine Zipfelmütze passt, finden sie sicher gemeinsam mit den Kindern heraus.

Ein musikalisches Erlebnis für Kinder, die sich gerne in die Welt der Phantasie entführen lassen möchten. Der Auftritt findet um 14.00 Uhr im Theaterraum des Schulhaus Wies statt. Saalöffnung ist um 13.30 Uhr. Kosten pro Person: Fr. 8.– für Mitglieder der FG und Fr. 10.– für Nichtmitglieder. Auskunft: Sandra Dux, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch *Sandra Dux*

Am «Friedentisch» sitzen (v.l.n.r.): Urs Hammer, Hansjörg Ritter, Robin Wagener, Rudolf Seiters und Schüler/innen der Dunant-Grundschule.

Feierliche Übergabe in Berlin

Die Tische für private Friedensgespräche von H.R. Fricker sind zu einem Wahrzeichen des Dunant-Jahres 2010 geworden. Damit sie über unsere Gemeinde hinaus ausstrahlen, werden drei der vier Kunstobjekte an ausgewählte Standorte verschenkt. Der Tisch auf dem Dunantplatz hat als erste seine Reise angetreten: Am 16. September wurde er am Hauptsitz des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin der Öffentlichkeit übergeben. In einem feierlichen Akt in Anwesenheit des Gesandten des Schweizer Botschafters in Berlin, Dr. Urs Hammer, des Präsidenten des DRK Dr. Rudolf Seiters, der Direktion des DRK, zahlreichen Vertretern der Landes-

verbände, der Schwesternschaft des Roten Kreuzes sowie einer Delegation aus Mitgliedern des Vereins Dunant-Jahr 2010 wurde der Tisch eingeweiht.

Höhepunkt war der inszenierte Streit, den Schüler/innen der Dunant-Grundschule am Tisch für private Friedensgespräche mithilfe ihrer Konfliktlotsen lösten. Ein eindrücklicher Einblick in die Arbeit der Schulen in einer Stadt, in der fast 40 Prozent der Kinder unter der Armutsgrenze leben.

Im Park des Hauptsitzes wird der Tisch aus Heiden den rund 200 Mitarbeitern des DRK sowie den Besuchern Gelegenheit für private Friedensgespräche bieten.

Maria Schnellmann

Wie Wünsche Wirklichkeit werden – Gesundheit beginnt im Kopf

Wir kennen das doch alle: In der ersten Januarwoche scheint alles möglich und viele gute Vorsätze und Ziele für das neue Jahr sind gefasst: zum Beispiel sich mehr bewegen, endlich gesünder ernähren, mehr Zeit zum Abschalten nehmen. Langegehegte Träume, die jedes Jahr wieder auftauchen und die doch nie verwirklicht werden. Der Jahresanfang ist so eine typische Situation, doch es gibt auch unter dem Jahr viele Gelegenheiten, bei denen wir für uns selber wieder einen Anlauf nehmen wollen und dann doch scheitern.

Warum ist es so schwierig, Wünsche in die Realität umzusetzen? Was hält uns davon ab, das zu machen, was wir wollen? Woran liegt es, dass wir unsere Vorsätze nicht in die Tat umsetzen und unsere eigenen Ziele nicht verfolgen? Mein Vortrag gibt Ihnen Einbli-

cke in die wissenschaftlich überprüfte Technik des «Mental Contrastings». Sie erwerben praxisnahes Wissen darüber, welche Fallen beim Wünschen beachtet werden sollen und was es dazu braucht, damit man diese erfolgreich umgehen kann.

Lassen Sie sich überraschen – vielleicht werden Sie Ihre Ziele besser und konsequenter verfolgen als bisher. Am 28. Oktober von 19.30 bis 21.00 Uhr findet dieser Vortrag bei Carve Sport Kurt an der Rosentalstrasse 8 statt. Referentin Anna Stillhard ist Erwachsenenbildnerin mit eidg. Fachausweis.

Der Unkostenbeitrag beträgt Fr. 15.–. Anmeldung direkt bei Carve Sport Kurt, Telefon 071 891 22 11. Wir freuen uns auf viele interessierte und neugierige Zuhörer/innen. *Anna Stillhard*

Gemeinderatsverhandlungen

Piaggio-Porter wird ersetzt

Im Jahr 2008 konnte das Gemeindebauamt einen Piaggio-Porter als Occasionsfahrzeug zu knapp Fr. 5000.– anschaffen. Es steht nun eine teure Reparatur an (unter anderem defekte Zylinderkopfdichtungen). Die Ausführung dieser Reparatur würde sich aber nicht mehr lohnen. Mit den beiden Piaggios, die beim Bauamt in Betrieb sind, konnten kleinere Arbeiten wie Rabattenpflege günstig ausgeführt werden. Für das Bauamt ist es wichtig, für die auf dem Gemeindegebiet anfallenden Arbeiten über ein Fahrzeug mit Allradantrieb verfügen zu können. Es wird nun ein Piaggio-Porter Pick-up 1.3 16 V 4x4 Extra für Fr. 27'588.– rein netto inkl. MwSt angeschafft. Lieferung ist die Garage Schmid Automobile AG, Heiden, wo auch die Servicearbeiten ausgeführt werden. Die Garage Schmid nimmt den alten Piaggio zum Betrag von Fr. 3334.– zurück. Damit reduziert sich der Preis für den neuen Piaggio auf Fr. 24'254.–. Der Gemeinderat hat den entsprechenden Ausgabenbeschluss bewilligt.

Schulanlage Gerbe: Sanierung des undichten Garderobendachs

Das Dach der Garderobe des Schulhauses Gerbe ist defekt. Es weist undichte Stellen auf. Unter einigen dieser Stellen müssen Kübel platziert werden. Zuerst war vorgesehen, eine kleine Reparatur vorzunehmen. Bei den Abdeckarbeiten wurde jedoch ersichtlich, dass die Dachhaut sehr brüchig, teilweise aufgeworfen, faltig und an mehreren Stellen von den übrigen Bauteilen losgelöst ist. Es ist eine grössere Sanierung notwendig. Das Garderobendach soll nun in der gleichen Qualität wie das bereits sanierte Pausenhallendach saniert werden. Der Gemeinderat hat die Vergabe der Flachdacharbeiten sowie der Spenglerarbeiten vorgenommen und dafür einen Nachtragskredit von Fr. 76'950.20 gesprochen.

Vor 100 Ausgaben

Im Oktober 2000 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Aus Liebe zum Holz, Kerbschnitzerin Anni Graf
- 125 Jahre Baugeschäft Züst
- 80 Jahre Postautozentrum Heiden

Im freihändigen Verfahren wurden die Flachdacharbeiten zum Betrag von Fr. 68'087.70 rein netto inkl. MwSt der Firma Alder AG, Heiden, vergeben. Der Auftrag für die Spenglerarbeiten geht zum Betrag von Fr. 8862.60 rein netto inkl. MwSt an die Firma Brülisauer Blechmontagen GmbH, Rehetobel.

Mischwasserleitung anpassen

Die bevorstehende Überbauung im Gebiet Rosental erfordert eine Verlegung der bestehenden Mischwasserleitung zwischen Coop und dem neuen Wirbelabscheider beim Kohlplatz. Die Ingenieurarbeiten für die entsprechende Planung wurden für den Betrag von Fr. 72'533.15 dem Ingenieurbüro Hersche AG, Obereg, vergeben. Der Abwasserverband Altenrhein wird ihre Verbandsleitung ebenfalls anpassen. Sein Anteil an den Ingenieurarbeiten beträgt Fr. 10'032.60, womit zu Lasten der Spezialfinanzierung Abwasserbeileitung Fr. 62'500.55 verbleiben.

Mit dieser Leitungsanpassung kann zudem ein wichtiger Punkt aus dem Generellen Entwässerungs-Projekt (GEP) erfüllt werden: Die Hochwasserentlastung bei der ehemaligen Druckerei Eugster kann nach der Sanierung aufgehoben werden. So wird dann alles Mischwasser über den neuen Wirbelabscheider geleitet. Die Arbeiten für die Leitungsverlegung werden erst in Angriff genommen, wenn die geplante Überbauung auf dem Grundstück der früheren Automation Heiden AG realisiert wird. Die Planung dafür muss nun rechtzeitig erfolgen.

Projektgruppe Jugend soll Jugendthemen bearbeiten

Es hat sich gezeigt, dass in der Kommission Bildung, Jugend und Sport (KBJS) so unterschiedliche Themen zu bearbeiten sind, dass dies nicht von einer fünfköpfigen Kommission allein bewältigt werden kann. Die geltende Gemeindeordnung ermöglicht es aber nicht, weitere ständige Kommissionen zu bilden. Deshalb wird auf das Instrument der Projektgruppe ausgewichen. Bei der nächsten Revision der Gemeindeordnung kann auf die nun festgestellten Erkenntnisse reagiert werden. Dies dürfte bei der Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts im Jahr 2011/2012 der Fall sein.

Der Gemeinderat beschloss daher an der Sitzung vom 9. Februar, die KBJS mit zwei Projektgruppen zu ergänzen: mit der Projektgruppe Jugend (neu) und der Projektgruppe Sport (bereits bestehend).

Die Projektgruppe Jugend weist nun folgende Zusammensetzung auf:

- GR Judit Kantor (Vorsitz)
- Frank Böhmerle
- Susanne Honegger
- Tamas Lukacs
- vakant (muss vom Gemeinderat gewählt werden)
- Manuela Rechsteiner, Jugendarbeiterin (mit beratender Stimme)
- Roy Sturzenegger, Leiter Sozialamt (mit beratender Stimme)
- vakant: zwei durch die Projektgruppe gewählte Jugendliche (mit beratender Stimme)

In der Kommission Bildung, Jugend und Sport war noch ein vakanter Sitz zu vergeben. Als weiteres Mitglied wählte der Gemeinderat André Knupp, Nordstrasse 18, in die KBJS. Er gehört bereits der Projektgruppe Sportanlagen an.

Im Weiteren stimmte der Gemeinderat dem Pflichtenheft Jugend zu, ebenso den Änderungen des Pflichtenhefts der Kommission Bildung, Jugend und Sport, die aufgrund der Einsetzung der Projektgruppe Jugend vorzunehmen waren.

Neues Mariner-Schwimmbeckenreinigungsgerät

Das heutige Schwimmbeckenreinigungsgerät ist seit zehn Jahren im Schwimmbad Heiden im Einsatz und hatte während der laufenden Saison diverse Störungen. Es ist notwendig, dieses Gerät zu ersetzen. Es wurden verschiedene mögliche Geräte, für die es nur zwei Anbieter gibt, geprüft. Diese Tests haben ergeben, dass wieder ein Schwimmbeckenreinigungsgerät der Marke Mariner angeschafft wird. Der Gemeinderat bewilligte dafür einen Ausgabenbeschluss von Fr. 35'202.10.

Gegen teurere, aber weniger Leistungen im ÖV

Der Gemeinderat hat in der Vernehmlassung «Leitbild und Konzept öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhoden» eine Stellungnahme abgegeben. Das vom Regierungsrat vorbereitete Konzept ist nach Meinung des Gemeinderates für Heiden als Zentrum des Vorderlandes nicht

An allen Schulen des Kantons wurde der «Tag des Löschens» durchgeführt. In den Schulgärten bis zur Oberstufe beschäftigten sich alle Schüler mit dem Thema Feuer. In der Unterstufe wurde altersgerecht das richtige Löschverhalten eines Brandes geübt. Die Oberstufenschüler auch davon, was passiert, wenn r

akzeptierbar. Es sollen in rund fünf Jahren viele Buslinien abgeschafft werden. Heiden hätte dann nur noch die beiden Buslinien nach St.Gallen und die Bahn nach Rorschach. Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, dass Heiden durch den Öffentlichen Verkehr (ÖV) weiterhin gut erschlossen bleibt. Einige Gemeinden könnten nach der gemäss dem Konzept geplanten Erfolgskontrolle komplett vom ÖV abgeschnitten werden. Das ganze Appenzellerland ist auf einen gut erschlossenen öffentlichen Verkehr angewiesen. Der Beitrag für Heiden wäre neu Fr. 175'000.– höher als heute, dafür sollen weni-

Im Oktober beachten

Montag, 11. Oktober
Grünutabfuhr

Dienstag, 19. Oktober
Häckseltour

Samstag, 23. Oktober
Papiersammlung

Montag, 25. Oktober
Grünutabfuhr

Dienstag, 26. Oktober
Metallsammlung

Sonntag, 31. Oktober
Beginn der Winterzeit

«Grundversorgungsangebot» durchgeführt – auch in Heiden. Vom Kinder-
er/innen mit dem heissen Element, bekamen
verschiedenen Workshops der Feuerwehr
es gezeigt. Beeindruckt waren beispielsweise die
an Wasser in brennendes Öl giesst. U.M.

ger Leistungen geboten werden. Man könne nicht einerseits den ÖV propagieren (Umwelt, ältere Leute) und diesen gleichzeitig abbauen. Der ÖV wird teurer, aber seine Attraktivität nimmt ab. Auf die Gemeinden werden 2,5 Mio. abgewälzt, als «Dank» dafür, dass die Gemeinden schlechter bedient werden. Es ist eine Zumutung, dass die Bundesbeiträge nicht mehr fließen. Hier hätte sich der Gemeinderat mehr Einflussnahme seitens der Bundesparlamentarier aus den Randregionen gewünscht.

Hauptlinien werden durch das Fehlen von Zubringern ebenfalls gefährdet. Wenn der ÖV nicht mehr gewährleistet ist, kann die Wirtschaft gefährdet sein – denn alle Wirtschaftszweige sind dadurch tangiert. Es können dadurch auch das kulturelle Leben und die Bildung beeinflusst werden. Bei den Buslinien wird nur in die Hauptlinien investiert. Das widerspricht sich als Ganzes, denn die Vernetzung muss gewährleistet bleiben.

Was die Bahninfrastruktur betrifft, so begrüsst der Gemeinderat die im Konzept vorgesehenen Investitionen. Positiv zu werten sei, dass in die Durchmesserlinie Trogen-St.Gallen investiert werden soll. Jedoch sei es schade, dass

gleichzeitig andere Linien abgebaut werden.

«Grundversorgungsangebot» unserer Spitäler erhalten

Der Gemeinderat begrüsst es sehr, in dieser Vernehmlassung Stellung nehmen zu können, denn die Gemeinde ist als Standortgemeinde von zwei Spitälern und drei Heimen von den Entwicklungen im Bereich der stationären Spitalbehandlung und Pflege besonders betroffen. Die beiden Spitäler bieten rund 450 Arbeitsplätze an und sind dadurch mit ihrer Einkaufs- und Investitionstätigkeit ein entscheidender Teil der Volkswirtschaft der Gemeinde.

Der Staat muss sich durch die Schaffung von «gleich langen Spiessen» für öffentliche und private Spitäler in einen Rollenkonflikt begeben, führt er doch öffentliche Spitäler. Gleichzeitig hat er die Aufsicht über alle, auch über die privaten Spitäler. Er entscheidet mit der Aufnahme in die Spitalliste beziehungsweise durch die Festlegung der entsprechenden Bedingungen dafür über «Sein oder Nichtsein» der einzelnen Kliniken.

Die Gemeinde sieht in den bundesgesetzlich geforderten Veränderungen mehr Chancen als Risiken. Der Kanton, sprich die politischen Instanzen Regierung- und Kantonsrat, allenfalls auch das Volk, müssen bereit sein, insbesondere dem Spitalverbund die erforderlichen Freiheiten einzuräumen und dabei auch den Mut haben, «loszulassen». Gleich lange Spiesse bringen nicht nur den Privatspitälern eine grössere Anerkennung, sondern sollen auch den kantonalen Spitälern dieselben Marktchancen ermöglichen.

Der Gemeinderat hat Vertrauen in die Geschäftsleitung des Spitalverbunds AR und möchte, dass diese die für die langfristige Erhaltung der Spitäler begonnene und notwendige «Nischenpolitik» weiter verfolgen kann. Es gilt, durch überregional bedeutsame Qualitäten in einzelnen Sparten (wie sie die Privatspitäler explizit pflegen) mitzuhelfen, das Grundversorgungsangebot unserer Spitäler erhalten zu können.

Mit grösseren Freiheiten für den Spitalverbund und die privaten Spitäler dürfen Land und Volk umgekehrt auch eine wirtschaftliche und effiziente Aufgabenerfüllung erwarten.

Es wird bedauert, dass nicht bereits in der Vernehmlassungsvorlage das Grundgerüst des Rahmenvertrags zwischen Kanton und Spitalverbund bekannt ist und die Zahlen auf dem Tisch liegen. Es könne nicht sein, dass durch eine späte Bekanntgabe der relevanten Eckwerte die politische Diskussion verkürzt werde. Vielmehr würde durch das Nennen der Vorstellungen des Regierungsrats für die Verselbständigung des Spitalverbunds der Einbezug der Bevölkerung in die wichtige Diskussion überhaupt lanciert.

Die Stossrichtung des vorliegenden Entwurfs zum Spitalverbundgesetz erscheint dem Gemeinderat als richtig. Jedoch sei darin noch zu viel politische Kontrolle zu erkennen. Die «gemeinwirtschaftlichen Leistungen» würden im Verhältnis zwischen Kanton und privaten wie öffentlichen Spitälern zu einem wichtigen Anknüpfungspunkt. Zu wünschen sei, dass diese spätestens auf Verordnungsstufe klar formuliert werden.

Defizitäre Bereiche wie Ausbildung oder Notfallaufnahme sollen, wie vorgesehen, von den Spitälern auf der Spitalliste verlangt werden. Allerdings sollen Kooperationen und/oder Ausgleichszahlungen unbedingt ermöglicht werden, um keine Überkapazitäten in diesem Bereich entstehen zu lassen.

In Art. 1 des SVARG heisst es: «Der Kanton führt unter der Bezeichnung «Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden» (Spitalverbund, SVAR) in Herisau und Heiden je ein somatisches Spital und in Herisau ein psychiatrisches Zentrum». Aus Sicht der Bevölkerung sei die Aufzählung der Spitalstandorte des Spitalverbunds absolut unabdingbar. Diese stelle sicher, dass bei der Veränderung von Spitalstandorten das Volk mitreden könnte.

Dem Spitalverbund sollen mehr Freiheiten zugestanden werden. In diesem Sinn ist es aus Sicht des Gemeinderats absolut genügend, im Rahmenvertrag die Elemente der Grundversorgung zu nennen.

Neuzuzüger/innen

Brigitta und Hans Peter Anhorn-Dolder, Hinterbissastrasse 64; Ágnes Haberszak, Am Rosenberg 26; Stephanie Eberhard, Thalerstrasse 19; Roman Nievergelt, Thalerstrasse 19; Andreas Huber Hinterbissastrasse 22.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Clara Josephine Hildebrandt, geboren am 25. August, Tochter des Lars und der Eva Anna Marie Hildebrandt, geb. Seuffert.

Jasmin Graf, geboren am 2. September, Tochter des Bernhard und der Regula Graf, geb. Frick.

Eric Riccardo Pachler, geboren am 2. September, Sohn des Roman und der Alexandra Pachler, geb. Rutz.

Noah Giovanon, geboren am 5. September, Tochter des Thomas Heinrich und der Sibylle Giovanon, geb. Meier.

Jann Zonka, geboren am 24. September, Sohn des Danijel und der Zeljka Zonka, geb. Turcic.

Eheschliessungen

Benjamin und Stephanie Elisabeth Haist, geb. Gross, am 2. Juli.

Hanspeter und Anja Sturzenegger, geb. Niederer, am 18. August.

Dino Marco und Fabienne Duelli, geb. Böni, am 20. August.

Andreas und Cornelia Pfyl, geb. Nauer, am 20. August.

Todesfälle

Elvira Bruderer-Rupper, geb. 1931, gestorben am 13. September in Heiden.

Emil Bänziger, geb. 1915, gestorben am 24. September in Heiden.

Lina Tobler, geb. 1937, gestorben am 27. September in Heiden.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Emilie Gähler, Freihofstrasse 1 (7. Oktober)

Elsa Messmer, Freihofstrasse 1 (19. Oktober)

zum 85. Geburtstag:

Verena Bischofberger, Am Rosenberg 14 (13. Oktober)

Fritz Tobler, Gerbestrasse 12 (14. Oktober)

Selma Schefer, Freudenbergstrasse 7 (17. Oktober)

Ursula Bühler, Freudenbergstrasse 5 (26. Oktober)

Emil Naef, Sonnhalde 1 (28. Oktober)

zum 80. Geburtstag:

Jakob Frei, Carl-Böckli-Weg 3 (4. Oktober)

Tranquilla Buogo, Schmittenbühlstrasse 12 (20. Oktober)

Denise Schlegel, Weidstrasse 38 (24. Oktober)

Elsa Kellenberger, Gruberstrasse 4 (27. Oktober)

Tiefgreifende Entscheidungen im Ressort Soziales

An der ersten Sitzung im Gemeinderat vor etwas mehr als einem Jahr spürte Heinrich van der Wingen noch einige Nervosität. Doch das legte sich bald. Als Ressortchef Soziales arbeitet er mit der Kommission Sozialhilfe und Vormundschaft als Fachgremium zusammen, das tägliche Geschäft wird von seinen Mitarbeitenden im Sozialamt erledigt. Im nachstehenden Text gibt H. van der Wingen Einblick in seine Aufgaben im Ressort Soziales.

Seit Anfang Juni 2009 gehört Heinrich van der Wingen nun schon dem Gemeinderat Heiden an. «Es war für mich», wie er rückblickend feststellt, «ein spannender Moment an jenem Sonntag im März 2009, als nach Schliessung der Wahllokale meine Wahl als neuer Gemeinderat feststand. Ich habe mich über das Vertrauen, welches in mich gesetzt wurde, sehr gefreut.» Besonders erwähnenswert sind für ihn die liebenswerten Bekundungen, die ihm irgendwo auf der Strasse oder im Coop entgegengebracht wurden.

Leicht nervös hat er, nach eigenem Bekunden, den Anfang der ersten Gemeinderatssitzung erlebt, an der er teilnahm. Jedoch: «Meine Nervosität legte sich im Anschluss an die sehr freundliche Willkommensbegrüssung aller Mitglieder.» An dieser Sitzung konstituierte sich der Gemeinderat. Das heisst: Es wurden die verschiedenen Ressorts an und durch die einzelnen Ratsmitglieder verteilt. Heinrich van der Wingen

Serie: Der Gemeinderat stellt seine Ressorts vor

Eine Gemeindeverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen. In Heiden erbringen sieben Ressorts, denen immer ein Mitglied des Gemeinderats vorsteht, Dienstleistungen, von denen die Einwohnerschaft oft gar nicht weiss, dass sie von der Gemeinde stammen. In der heute beginnenden Serie erfahren Sie über die Ressorts des Gemeinderates vieles, das Sie eigentlich schon lange gerne einmal gewusst hätten.

übernahm das Ressort Soziales, weil er sich als ausgebildeter Sozialpädagoge und seinen langjährigen Berufserfahrungen in verschiedenen sozialen Institutionen für dieses Ressort berufen fühlte.

Tiefgreifende Entscheidungen

Seither hat er zig Gemeinderatssitzungen erlebt und weiss nun, was es bedeutet, sich mit vielen Prozessen eines Gemeinwesens auseinanderzusetzen, damit Entscheidungen im Sinne des Gemeinwohls gefällt werden können.

Als Ressortchef Soziales ist Heinrich van der Wingen verantwortlich für das Sozialamt und die Vormundschaftsbehörde der Gemeinde. Hier müssen Entscheidungen getroffen werden, ob beispielsweise jemand in der Führung seines eigenen Lebens durch Dritte beratend unterstützt wird,

oder ob jemand, der sich selbstgefährdend verhält, zu seiner eigenen Sicherheit in eine soziale oder medizinische Institution ein- gewiesen werden muss.

Die tiefgreifenden Entscheidungen, die einen gewaltigen Einschnitt in der eigenverantwortlichen Lebensführung eines Menschen bedeuten können, müssen nicht von Heinrich van der Wingen allein getroffen werden. Er wird dabei von den Mitgliedern der Sozialhilfe- und Vormundschaftskommission kompetent beraten und unterstützt. Die Kommissionsmitglieder übernehmen darüber hinaus zusätzliche Aufgaben. Zum einen beurteilen sie die Situation geeigneter Pflegekinderplätze, machen Hausbesuche bei Menschen, um sich vor Ort zum Beispiel über deren Wohnverhältnisse zu orientieren, überprüfen die Rechnungslegung von verbeiständeten Personen und engagieren sich in diversen Projekten.

Professionelle Arbeit im Sozialamt

Damit all diese Aufgaben professionell bewältigt werden können, arbeiten im Sozialamt der Gemeinde Heiden auf der operativen Ebene ausgewiesene Fachkräfte interdisziplinär. Diese Mitarbeitenden – Roy Sturzenegger, Leiter des Sozialamts, und Tanja Alder als Sachbearbeiterin – leisten für die rat- und hilfesusuchenden Menschen eine sorgfältige verantwortliche Arbeit wie zum Beispiel Durchführen von Beratungen, Einleiten vormundschaftlicher Massnahmen sowie Zu-

Als Sozialpädagoge im «richtigen» Ressort gelandet

Heinrich van der Wingen (geb. 1953) wurde 2009 in den Gemeinderat gewählt. Er leitet das Ressort Soziales (Sozialhilfe, Vormundschaftswesen und Asylwesen) und präsidiert die Kommission Soziales und Vormundschaft.

Wie hat er den Einstieg ins Amt erlebt? Wie wurde er – seinem Gefühl nach – im Gemeinderat aufgenommen? Dies wird im nebenstehenden Text beschrieben. Nach dieser erfahrungsreichen Zeit weiss Heinrich van der Wingen, welches die wichtigsten Elemente sind, die er als Mitglied des Gemeinderates einsetzen muss, um seine Aufgaben lösen zu können: Zeit, Geduld, Durchhaltevermögen und vor allem Wertschätzung für die Meinung anderer. Seinen Aufgaben im Ressort Soziales sei er «mit entsprechendem Respekt» begegnet, da er es dabei fast immer mit Menschen zu tun hat, die sich meist in irgendeiner persönlichen und/oder materiellen Not befinden.

sprechen persönlicher und wirtschaftlicher Hilfe.

Dies alles verlangt ein grosses Engagement aller Beteiligten für die Menschen in unserer Gemeinde. In diesem Sinne möchte Heinrich van der Wingen weiter machen und gibt zu verstehen: «Ich freue mich auf die Herausforderungen des kommenden Amtsjahres.»

Die Kommission Sozialhilfe und Vormundschaft an der Arbeit (v.l.n.r.): Yvonne Züst-Tschumi, Annegret Wigger-Kösters, Gemeinderat Heinrich van der Wingen (Präsident), Tanja Alder (Mitarbeiterin des Sozialamts), Roy Sturzenegger (Leiter Sozialamt) und Alexa Schiess. Auf dem Bild fehlt Nikolaus Züger.

Reise des Trachtenchors

Die Fahrt ins Blaue des Trachtenchors Heiden führte zum Mittagshalt nach Spiez und anschliessend durch die Lötschberg-NEAT ins Wallis; Ziel war Salgesch, das sich «das Kleinod unter den Schweizer Rotweingebieten» nennt. Auf dem Clos de Schachtalar, mitten in den Rebbergen, genossen wir einheimische Spezialitäten und eine herrliche Aussicht.

Der Sonntag brachte eine lange, aber abwechslungsreiche Heimfahrt über Furka und Oberalp. In Andermatt machten wir Mittagshalt auf dem Gurschen am

Gemsstock. Später ging die Fahrt durchs Vorderrheintal und entlang der spektakulären Rheinschlucht. Die wilde Schlucht mit reissendem Fluss ist bis zu 400 m tief und windet sich entlang bizarr geformter Kalksteinfelsen – ein eindrückliches Schauspiel! Zurück in Heiden, liessen wir den Tag bei einem gemütlichen Nachtessen ausklingen. Unseren Reiseleitern, Conny und Sämi Kellenberger, ein herzliches Dankeschön für die wunderbare und gut organisierte Reise! *Rita Tobler*

TCH-Junioren-Clubmeisterschaften

Höhepunkt der Sommersaison ist jeweils die Clubmeisterschaft. 40 Knaben und Mädchen bestritten bei besten Bedingungen 54 Spiele.

Bei den Mädchen erreichten Malina Kellenberger und Mara Brosch das Finale, welches die Erstgenannte mit dem Resultat von 6:3 und 6:3 für sich entschied.

Im Tableau der Knaben U12 standen sich im Endspiel Sandro Inauen und Elias König gegenüber. Eher überraschend entwickelte sich hier vor zahlreichen Zuschauern eine an Spannung kaum zu überbietende Partie über drei Sätze, aus welcher nach fast drei Stunden Elias König mit dem Resultat von 6:3, 0:6 und 6:4 als glücklicher Sieger hervorging.

Gutes Tennis zeigten die Spieler in der Kategorie U18. Dieser Kategorie fehlt jedoch die Spannung, beherrscht doch Mathias Keusch seine Gegner schon seit längerem nach Belieben. Das einseitige Finalspiel gegen Silvan Hochuli endete 6:0 und 6:1 für den Seriensieger.

Ebenfalls beliebt sind die Doppel-Konkurrenzen, bei welcher vor allem das Team-Spiel über Sieg oder Niederlage entscheidet. *Reinhard Trunz*

JMH am Biedermeierfest

Am Samstag, 4. September gab das Nachwuchskorps der Jugendmusik Heiden, dirigiert von Rolf Reinhardt, drei Ständchen. Das Publikum war begeistert von der Freude der jungen Musizierenden und dem klangvollen Programm.

Am Sonntag lud dann das Jugendkorps zum Fröhschoppen-Konzert ein. Die JMH spielte unter der Leitung von Beat Brunner rassige, abwechslungsreiche Musik.

Unter den Zuhörern war eine spezielle Gruppe junger Leute, die das Programm ganz interessiert und kritisch mitverfolgte. Es waren dies Musikantinnen und Musikanten der Jugendmusik Islikon-Kefikon. Von der Jugendmusik eingeladen, unterhielten sie anschliessend das Publikum im zweiten Teil des Konzertes. Unter der Leitung von Thomas Fischer gab die Jugendmusik Islikon-Kefikon ihr Können zum Besten. Dass die Gastmusikanten auch singen können, bewiesen sie mit ihrer a cappella Einlage «Africa» von Toto.

Bei schönstem Sonnenschein nahm die Jugendmusik Heiden am Nachmittag auch noch am prächtigen Biedermeierumzug teil. *Iris Räss-Candrian*

Eidgenössisches Schützenfest 2010

Die Feldschützen Heiden kehrten vom Eidgenössischen Schützenfest in Aarau mit einem Lorbeerkrantz mit Goldblatteinlage und einem guten Vereinsdurchschnitt von 93,488 Punkten zurück. Alle 30 Teilnehmer, inklusive Jungschützen, erreichten mindestens ein Kranzresultat.

Bester Aktivschütze war Elmar Alder mit 97, bester Junior Dany Lutz mit 95 Punkten im Vereinsstich. Silvano Kobler platzierte sich am Eröffnungsschiessen auf dem sechsten Rang von über 3000 Teilnehmern. Bernhard Graf klassierte sich im Stich «Kunst» von über 11'000 Teilnehmern auf dem zweiten Rang. Der Verein wurde am 19. September von einer stattlichen Anzahl Vereinsdelegationen und der Jugendmusik empfangen. *Bernhard Graf*

Jungbürgerfeier

Die Jungbürgerfeier 2010 ist Geschichte. Nach einer kurzen Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten Norbert Näf und einer offiziellen Ansprache der Gemeinderätin Judit Kantor besuchten die diesjährigen Jungbürger/innen ganz im Zeichen des Dunant-Jahres das Dunant-Museum.

Danach gings auf den Kirchturm. Erinnerungen an frühere Zeiten wurden ausgetauscht und die letzten Sonnenstrahlen eingefangen ...

Vor dem Nachtessen gewährte der Gemeinderat Heinrich van der Wingen in seiner Ansprache einen Einblick in «sein» Ressort Soziales. Nach spontaner Frage wurde das Abendessen genossen, bevor der Abend dann seinen gemütlichen Ausklang fand.

Im Rahmen des 10-jährigen Bestehens des Jugendtreffs Point wird wieder einmal so richtig umgestaltet. Die Vorbereitungen dazu laufen, gemalt, dekoriert und umgebaut wird aber erst in den Herbstferien vom Montag, 11. bis und mit Samstag, 23. Oktober. Jugendliche und junge Erwachsene: kommt und setzt eure kreativen Ideen in die Tat um!

Seit September ist auch unsere eigene Homepage online. Für weitere Infos rund um die Kinder- und Jugendarbeit besuchen Sie uns unter www.kjah.ch.

Manuela Rechsteiner

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Tel./Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Tel. 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Tel. 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 19. Oktober, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

News Junioren Tennisclub Heiden

Am diesjährigen Interclub beteiligten sich sechs Teams mit unterschiedlichem Erfolg. Dabei zeigten vor allem die Knaben B1 ausgezeichnete Leistungen, erreichten sie doch nach der Vorrunde als Gruppensieger noch zwei Finalrunden, wo sie dann auf der Lenzerheide ihren Meister fanden.

Am Sommerlager in Tenero/Gordola beteiligten sich 14 Jugendliche. Bei herrlichem Sommerwetter verbrachten sie eine tolle, aber auch anstrengende Woche beim Training, in der Badi, bei Ausflügen und beim interessanten Lagerleben.

Mit der Tennis-Tragfluthalle bietet sich uns die Möglichkeit, von Oktober bis April ein J+S-Tennistraining anzubieten. Für die Wintersaison ist keine Clubzugehörigkeit erforderlich und somit ideal für Einsteiger/innen zum Schnuppern. Trainings werden an verschiedenen Tagen und Zeiten angeboten. Interessierte melden sich bei der Juniorenobfrau Brigitte Trunz-Herzig, Telefon 071 891 35 24 oder brigitte.trunz@bluewin.ch. *Reinhard Trunz*

O K T O B E R

Mi	6.	20.00–21.00	Hotel Park
Humorabend mit Peter Eggenberger Kurverein Heiden			
Do	7.	14.30–16.30	Kirchgemeindehaus
ökumenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden			
		12.20–18.30	Postplatz
Wanderung Ramsenburg (Rosenburg) Herisau Senioren-Wandergruppe Heiden			
Fr	8.	ab 9.00	Kohlplatz/Rosentalstrasse
Jahrmarkt Gemeinde Heiden			
		13.00–18.00	Dachgeschoss Asylturnhalle
Tag der offenen Tür der LUPI PSV Heiden und Umgebung			
		19.30	Asylturnhalle
Lehrlingsehrung Handwerker- und Gewerbeverein			
Sa	9.	8.30–12.00	Kirchplatz
Bauernmarkt Verein Bauernmarkt Heiden			
Di	12.	10.00–11.00	Dunantplatz
Dorfführung durch das Biedermeierdorf Kurverein Heiden			
		14.00–16.00	Postpärkli
Kneipp-Treff Kneippverein Heiden–Obereg			
		19.00–23.00	Hotel Linde
Spielabend in der Beiz Kulturgruppe Lindenblüten			
Sa	16.	8.30–12.00	Kirchplatz
Bauernmarkt Kurverein Heiden			
Di	19.	20.15	Hotel Heiden
Multivisionsshow «Peru – zwischen Alpa Mayo und Altiplano» Hotel Heiden			
Do	21.	12.45–17.00	Postplatz
Wanderung Rheineck-Wartensee- Wienacht-Tobel Senioren-Wandergruppe Heiden			

O K T O B E R

Do	21.	14.00–17.00	Kurverein Heiden
Kräuterwerkstatt mit Hanspeter Horsch Tourist Information			
Sa	23.	8.30–12.00	Kirchplatz
Bauernmarkt Verein Bauernmarkt Heiden			
Mo	25.	20.15	Hotel Heiden
Multivisionsshow «Rund um Spitzbergen» Hotel Heiden			
Di	26.	9.00–10.30	Freie evang. Gemeinde
Müttertreff Freie evang. Gemeinde Heiden			
Mi	27.	20.15	Kino Rosental
«Das Weisse Band» Cinéclub Rosental			
Sa	30.	14.00–16.00	Schulhaus Wies
Besuch von «Mili Ammann» Gruppe Junger Familie			
		19.00–20.00	Dunantplatz
Gedenkfeier Henry Dunant Verein Dunant-Jahr 2010			
		20.30	evang. Kirche Heiden
Uraufführung «Henry Dunant ein dramatisches Menschenleben» Dunant-Jahr 2010			
So	31.	20.30	evang. Kirche Heiden
Szenisches Musikwerk «Henry Dunant ein dramatisches Menschenleben» Dunant-Jahr 2010			

N O V E M B E R

Mo	1.	20.15	Hotel Heiden
Multivisionsshow «Paradiesische Insel- welten – Südsee, Seychellen, Sulawesi» Hotel Heiden			
Di	2.	19.30	evang. Kirchgemeindehaus
Von der Reformation zur Landteilung im Appenzellerland (1525–1597) Schweizerischer protestantischer Volksbund			

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis
Di, 19. Oktober 16.00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Ausflugtipps für die Herbstferien

Viele Familien sind in den Sommerferien in die Ferne verreist. Das Team der Tourist Information empfiehlt in der Region zu bleiben, denn das Gute liegt so nah!

Im Appenzellerland und rund um den Bodensee gibt es viel zu entdecken. Kennen Sie das Rolls-Royce-Museum in Dornbirn? Im Jakobsbad lockt der Seilpark, ebenso garantiert der Lilly-Weg in Urnäsch ein abwechslungsreiches Wandererlebnis für die ganze Familie. Apropos Wandern: Unsere einmalige Landschaft eignet sich speziell im Herbst für Wanderungen. Rund um Heiden warten unzählige Wege darauf, entdeckt zu werden.

Wünschen Sie noch mehr Ausflugtipps? Das Team der Tourist Information hilft Ihnen gerne!

Kurverein Heiden

Druckluft-Schiessen am Jahrmarkt

Während des Häädler Jahrmarkts am 8. Oktober führen die Pistolschützen Heiden und die Zimmerschützen Heiden in ihrer Schiessanlage im Dachgeschoss der Asylturnhalle einen Tag der offenen Tür durch.

Eingeladen sind alle, die das Schiessen mit einer Druckluftpistole oder einem -gewehr ausprobieren wollen (Kinder ab 12 Jahren in Begleitung). Es kann ein kleines Programm mit Gewinnmöglichkeit zu Fr. 2.– absolviert werden. *Andreas Moser*

DOG-Spieler/innen aufgepasst!

Am 6. November findet um 13.30 Uhr in Gais ein DOG-Turnier und Plauschspielen statt. Anmeldung in Zweierteams bis 22. Oktober unter ludogais@hispeed.ch. Weitere Infos dazu im Schaukasten bei der Ludothek oder unter Telefon 071 891 38 36. *Katharina Kobler-Kunzmann*

Wettbewerb

Zu gewinnen sind 3x2 Tickets der Kategorie A für die Uraufführung vom 30. Oktober des szenischen Musikwerks in der evang. Kirche, inklusive Nachtessen im Kursaal.

Schreiben Sie Ihre Adresse mit dem Vermerk «Musikwerk» an musikwerk@bluewin.ch oder eine Postkarte an Dunant-Jahr, Musikwerk, Postfach 120, 9410 Heiden bis spätestens 12. Oktober.

Die öffentliche Ziehung findet am 16. Oktober, 11.00 Uhr, in der evang. Kirche statt. Die Gewinner/innen werden schriftlich benachrichtigt. *Aline Feichtinger*

Rosental Kino
Oktober Programm

Sa, 9.10. 17.15 Uhr, So, 10.10. 15.00 Uhr und So, 17.10. 15.00 Uhr	Das grosse Rennen d (ab 8 J.)
Die elfjährige Mary lebt auf einem Bauernhof in Irland und liebt alles, was schnell fahren kann. Als in ihrem Heimatdorf ein echtes Seifenkistenrennen ausgerufen wird, kann sie zeigen, was in ihr steckt.	
Fr, 8.10. 20.15 Uhr, So, 10.10. 19.15 Uhr und Sa, 16.10. 17.15 Uhr	Here & There E/d/f (ab 12 J.)
Robert, der New Yorker Musiker, ist in der Krise, als ihm ein Serbe Geld für eine Visum-Heirat anbietet. Was mit Widerwillen und aus Not anfängt, wird zur Rückkehr ins Leben.	
Sa, 9.10. 20.15 Uhr, Sa, 16.10. 20.15 Uhr und So, 24.10. 19.15 Uhr	Erreur de la Banque en votre faveur F/d (ab 10 J.)
Julien arbeitet seit Jahren bei einer Privatbank - als Maître d'Hotel. Als er für ein eigenes Restaurant Geld von seinem Arbeitgeber will, verweigert ihm dieser einen Kredit. Doch Julien weiss sich mit eigenen und eigenwilligen Methoden zu helfen.	
Di, 12.10. 14.15 Uhr	Kinomol
Uli der Pächter Dialekt (ab 12 J.)	
Hannes Schmidhauser und Lilo Pulver sind unvergessen in ihren Rollen als Gluggen-Pächter.	
Fr, 15.10. 20.15 Uhr, So, 17.10. 19.15 Uhr und Sa, 23.10. 20.15 Uhr	Briefe an Julia d (ab 12 J.)
Sofies Verlobungsreise führt sie nach Verona, die Stadt von Romeo und Julia. Doch ihr Verlobter hat für Romantik keine Zeit. Bei ihren Streifzügen stösst sie auf eine grössere Liebesgeschichte, als sie sich je erträumt hat.	
Fr, 22.10. 20.15 Uhr (Backstage 19.30 Uhr), Sa, 23.10. 17.15 Uhr und Sa, 30.10. 20.15 Uhr	Yo, tambien Sp/d/f (ab 14 J.)
Er ist es gewohnt, dass andere ihm wenig zutrauen: Der mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommene Daniel hat sein Hochschulstudium abgeschlossen und beginnt voller Energie seinen neuen Job. Da lernt er Laura kennen ...	
So, 24.10. 15.00 Uhr, Sa, 30.10. 17.15 Uhr und So, 31.10. 15.00 Uhr	Freche Mädchen 2 d (ab 10 J.)
Einmal mehr dreht sich alles um Herzfilmmern und den ganz normalen, schrecklich-schönen Teenager-Alltag. Auf der Jubiläumfeier der Schule kommt es schliesslich zum grossen Gefühlsfinale. Aber nichts geht über eine echte Mädchen-Freundschaft!	
Di, 26.10. 14.15 Uhr	Kinomol
Wie im Himmel d (ab 14 J.)	
Ein Stardirigent bringt eine Dorfgemeinschaft in Aufbruchstimmung.	
Mi, 27.10. 20.15 Uhr	Cinéclub
Das weisse Band d (ab 16 J.)	
In einem Dorf im protestantischen Norden Deutschlands vor dem ersten Weltkrieg zerstören seltsame Geschehnisse das labile soziale Gleichgewicht. Der österreichische Regisseur Michael Haneke steht für kompromissloses, starkes Autorenkino.	
Sa, 29.10. 20.15 Uhr und So, 31.10. 19.15 Uhr	Micmacs à tire-larigot d (ab 12 J.)
Im neuen Film von Jean-Pierre Jeunet (Amélie) hat Dany Boon (Bien-venu chez les Ch'tis) die Rolle eines Rächers, der von sympathischen, aber wenig geeigneten Freunden unterstützt wird. Chaotisch, verspielt, fantasievoll und raffiniert.	

Rosenbar jeden Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr geöffnet.

Über das Programm informiert auch www.kino-heiden.ch

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 11|10 ist am 19. Oktober.

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Nr. 11

November '10
15. Jahrgang

Liebe Leserin, lieber Leser

In den letzten sieben Monaten haben sich im Dunant-Jahr in Heiden insgesamt über 2000 Kinder und Jugendliche aus unserem Dorf, der ganzen Schweiz und am Jugendcamp auch aus der ganzen Welt mit den Werten Humanität, Solidarität und Zivilcourage auseinandergesetzt. Bis Ende Jahr werden über 10'000 Menschen die Sonderausstellungen im Dunant-Museum besucht haben. Die Tische für private Friedensgespräche erfreuen uns, aber auch Berlin und Stuttgart, und setzen Zeichen für Frieden im Kleinen. Die Gedenkfeier zum 100. Todestag von Henry Dunant und das szenische Musikwerk setzten den eindrücklichen Schlusspunkt. Ich danke den über 150 Helferinnen und Helfern, den Nachbarn, den Sponsoren und Gönnern (die Aufwendungen konnten ohne Steuer-gelder der Gemeinde finanziert werden), den Partnerorganisationen und allen, die auf irgendeine Art einen Beitrag zum Dunant-Jahr geleistet haben. *Herzlichst Norbert Näf*

aktuell!

Mittwoch, 3. November
um 19.30 Uhr im Kursaal

Öffentliche Orientierungs- versammlung

über die Urnenabstimmung
«Voranschlag 2011»
am 28. November.

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not

Zugegeben, diese Aussage mag etwas altmodisch anmuten, dennoch liegt in ihr die Philosophie eines der erfolgreichsten Hädler Unternehmens, der Firma Varioprint. 1970 gegründet, erlebte sie anfangs der 90er-Jahre eine schwere Krise. Aus dem bestehenden Kader bildete sich die neue Geschäftsleitung, welche mit viel Engagement und innovativem Denken das Ruder herumriss und mit 85 Mitarbeiter/innen in eine neue Zeit aufbrach. So wurde als erstes der Export gefördert und danach die Produktionsabläufe optimiert und automatisiert. Mit den bescheidenen Mitteln, die zur Verfügung standen, kaufte die Firma Occasionsanlagen bei Siemens, baute sie selber ab, transportierte und baute diese wieder auf. Die kontinuierliche Entschuldung in den Jahren 1993 bis 1998 liess schliesslich eine Erweiterung der Gebäude zu, um die Produktionskapazität erweitern zu können, vorallem für die Telekommunikationsindustrie. So wird seither auch im Werk 2 im Vollschichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet.

Die tiefe Personalfuktation gibt der Strategie des Unternehmens recht, so durften bereits viele der rund 130 Mitarbeiter/innen ein langjähriges Arbeitsjubiläum feiern. Auch auf Kaderebene waren während der vergangenen Jahre kaum Abgänge zu verzeichnen.

Andreas Schmidheini betont, dass man in schwierigen Zeiten Erfahrung habe sammeln können, wie man mit Krisen umgehe, so habe man in den vergangenen Jahren stets nur bereits verdientes Geld wieder investiert. Der althergebrachte Grundsatz hat demnach auch in der modernen Wirtschaft noch seine Gültigkeit. *E.St.*

Schule

**Laterne Laterne, Sonne,
Mond und Sterne**

Kultur

**75 Jahre Kino Rosental
Zweite Oldies Night**

Adventszeit

**Diverse Advents-
ausstellungen**

Wirtschaft

**Fünf Lehrlinge
ausgezeichnet**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

**Serie: Wie weiter in der
Volksschule der Zukunft?**

Vereine

Hädler Schützen siegten

Vermischtes

**Gesund und selbstständig
im Alter**

**Was belebte und bewegte
Heiden vor 25 Jahren?**

Veranstaltungskalender

Kinder- und Jugendchöre

«Die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde» so heisst das grosse Thema, das sich noch für einige Zeit wie ein roter Faden durch alle Lieder der Musikschule Appenzeller Vorderland zieht.

Die Singmäuse (ab 5 Jahren) und die Singspatzen (1. bis 4. Klasse) lernen spielerisch die Geschichten des musikalischen Wasserhahns oder des feuerspeienden Dinosauriers Theobald kennen. Die älteren «Young Voices» (ab der 5. Klasse) proben ein- und zweistimmige Songs, wie die «Perfekte Welle» von Juli, «Heal the World» von Michael Jackson oder «Heaven» der Band Gotthard. Sie können bei den Konzerten auch bereits erste Erfahrungen im Solosingen vor Publikum machen.

Unter der Leitung von Sylvia Blaser lernen die Kinder und Jugendlichen ihre Stimme zu ent-

decken und zu gebrauchen. Spielerisch werden Körperhaltung und Atemtechnik trainiert. Stimmbildung und viele verschiedene tolle Lieder bilden die Grundlage für das gemeinsame Musizieren und Erleben der eigenen Stimme.

Die Chorgruppen gestalten am 3. Adventssonntag ein «Offenes Singen» in der kath. Kirche und präsentieren im Januar ihr Konzertprogramm «Die vier Elemente ...» im Schulhaus Gerbe.

Chom au und sing mit üs. Die Chorproben finden jeweils am Mittwochnachmittag in der Musikschule Heiden statt. Interessierte Kinder und Jugendliche dürfen gerne zum Schnuppern vorbeikommen. Probezeiten sind für die Singspatzen 13.30 Uhr, Singmäuse 14.15 Uhr und Young Voices 17.15 Uhr. *Daniel Pfister*

Laterne Laterne, Sonne, Mond und Sterne

Die Unterstufen Schüler/innen vom Schulhaus Dorf und die Kindergartenkinder werden am Freitag, 5. November ab 18.30 bis 19.15 Uhr ihre Lichter auf verschiedenen Wegen durch das Dorf tragen. Die Strassen sind von geschnitzten Räben und gewerkten Laternen erhellt. Im Waldpark und im Löchli treffen sich die Klassen zum gemeinsamen Singen um das Feuer. Danach geniessen die Teilnehmer/innen einen kleinen wärmenden Snack.

So gestärkt, machen sich die Familienmitglieder auf den Rück-

weg und tragen die Laternen in ihr Heim.

«Brenne auf mein Licht, brenne auf mein Licht, aber nur meine liebe Laterne nicht!»

Veronika Koch

aufwind
12|10 / 1|11

erscheint für Sie am
Mittwoch, 1. Dezember.

Beachten Sie den **Redaktionsschluss**
am **Dienstag, 16. November,**
16.00 Uhr.

75 Jahre Kino Rosental

Dieses Jahr wird das Kino Rosental 75-jährig. Der Vorstand der Genossenschaft Kino Rosental und das Kinoteam freuen sich, am Donnerstag, 18. November um 19.00 Uhr alle Kinofreunde zur Buchvernissage einzuladen.

Der Publizist Hanspeter Spörri hat über die wechselvolle Geschichte des Kinos eine Broschüre verfasst und wird sie im Gespräch mit Walter Ruggle vom Filmverleih Trigon vorstellen. Ein Ausblick auf die Kinozukunft durch Genossenschaftspräsident Hannes Friedli und ein gemütlicher Apéro leiten zum Film «Comrades in Dreams» über. «Dieser Film ist eine gelungene Liebeserklärung an das Kino, seine Menschen und die Filme. Wir, die anspruchsvollen, Klimaanlagen verwöhnten sterilen Multiplex-Kinogänger des 21. Jahrhunderts mit unseren Komfortsitzen und luxuriös beschallten Ohren, werden in eine Welt des Kinoabenteuers gesogen, wie wir sie noch nie gesehen und erlebt haben. Ein liebenswertes Porträt über vier Kinos auf drei verschiedenen Kontinenten.» (Cineman)

Am 15. Oktober wurden aus den knapp 70 eingegangenen Fragebogen des Augustprogramms die Gewinner ausgelost. Der 1. Preis, ein Jahresabonnement für alle regulären Kinovorstellungen ging an Hanna Rohner, Heiden, den 2. Preis, zehn Kinogutscheine gewann Guus Mali aus St.Gallen und als 3. Preis gehen fünf Gutscheine an Hans-Peter Häderli, Heiden. Herzliche Gratulation und vielen Dank an alle Teilnehmenden für alle Anregungen und Wünsche, die in die weitere Planung einfließen werden!

Monika Hürlimann

Zweite Oldies Night

Am Freitag, 19. November ist es wieder so weit. Der alte Beatclub von Heiden soll um 21.00 Uhr im Tanzsaal des Kursaals erneut seine guten alten Zeiten erleben. Alle Tanzwütigen und Barfreudigen sind dazu herzlich eingeladen. Übrigens, Oldies soll nur das Alter der Musik (von den 50er-Jahren bis heute) beschreiben und hat nichts mit den Jahrgängen der Besucher zu tun. It's only Rock'n'Roll but I like it.

Rolf Lichtenstern

«Franz tanz» in der Linde

Nach ihrem Programm «dal sud all'est» stehen Flurin Caviezel und Franco Mettler wieder gemeinsam auf der Bühne. Sie kennt man, aber wer ist dieser Franz, der da nun tanzen soll? Franz steht stellvertretend für viele Musiker, denn Musiker spielen lieber mit ihren Instrumenten, als dass sie das Tanzbein schwingen. Sie spielen auch mit Worten. Es soll sogar Leute geben, die nur wegen ihren Ansagen ins Konzert kommen. Franco Mettler mit Klarinette, Bassklarinetten, Saxophon und erstmals öffentlich auch mit Triangel und Flurin Caviezel mit seinem Akkordeon sind aber vor allem musikalischer Hinsicht eine «Ins Tanz mit Subs Tanz und hoher Akzeptanz».

Ein genussvoller Konzertabend am Freitag, 5. November um 20.15 Uhr im Lindensaal mit vielen Rhythmen. Zwei eingespielte Spitzenmusiker, die manchmal zu verspielten Spitzbuben werden! Eintritt Fr. 30.–. Ab 18.00 Uhr gibts für Fr. 30.– ein Konzert-Menü im Restaurant. Reservierungen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch

Kasia Strassnigg

Schul- und Lausbubengeschichten

Am Mittwoch, 24. November gestaltet Peter Eggenberger um 14.30 Uhr im Quisisana einen vergnüglichen Nachmittag mit dem Thema «Schul- und Lausbubengeschichten». Der Anlass ist öffentlich, herzlich willkommen.

Peter Eggenberger

Adventsausstellung Licht und Tropfen

Bereits zum zehnten Mal laden Sonderegger Weine und der Frischmarkt Looser zur traditionellen Adventsausstellung vom Freitag, 19. bis Sonntag, 21. November in den Kellergewölben der Sonderegger Weine an der Poststrasse 9 ein. Feiern Sie mit uns und dem Motto «Licht und Tropfen» zusammen mit unserer Gastausstellerin Susanne Schlatter (Engel und Bengel) dieses Jubiläum. Geniessen Sie Weine aus Italien, Spanien und dem Trentino.

Am Freitag wird der Gast von 17.00 bis 22.00 Uhr mit einem Willkommens-Apéro und musikalischer Unterhaltung empfangen. Am Samstag findet während der Öffnungszeiten von 11.00 bis 19.00 Uhr ein Kinder-Adventsbasteln (Glasfusing) statt. Am Sonntag ist von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Schauen Sie doch einfach rein. *Peter Göldi*

Weihnachtsgeschenke

Weihnachtsgeschenke für Gross und Klein gibts am Adventssonntag, 28. November am Stand des Kinos. Kinogutscheine für einen gemütlichen Abend im Rosental, für Kinomol oder Abos für die Jüngsten bei Kinoklapp oder Liebhaber des speziellen Filmvergnügens beim Cinéclub sind willkommene Geschenke. Für Firmenanlässe, Geburtstage oder auch für einen Heiratsantrag kann das Kino mit oder ohne Bar gemietet werden. Sichern Sie sich rechtzeitig einen Termin!

Monika Hürlimann

Grittibenzbacken

Am 1. Dezember dürfen Kinder ab vier Jahren bei der Bäckerei Rohner einen Grittibenz selber gestalten und verzieren. Anschliessend wird dieser im grossen Ofen gebacken. Während dem Auskühlen steht ein Zvieri bereit.

Treffpunkt ist um 14.00 Uhr bei der Bäckerei Rohner. Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder Frauengemeinschaft Fr. 5.-. Für Mitglieder kostenlos. Auskunft und Anmeldung bis 17. November an Gruppe Junger Familien, Telefon 071 891 21 33 oder gjf-heiden@bluewin.ch. *Sandra Dux*

Weihnachtsmarkt zur Adventszeit

Vom Freitag, 19. November bis Sonntag, 21. November laden verschiedene initiative Künstler/innen aus Heiden und der Umgebung zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. In den Räumen des evang. Kirchgemeindehaus können Sie sich in aller Ruhe und ohne Hektik mit Weihnachtsgeschenken der besonderen Art eindecken und an den liebevoll gestalteten Ständen nach Lust und Laune schmökern. Verschiedene Aussteller mit Produkten aus Gehäkeltem, Gesticktem, Bemaltem, Gestecktem, Gebackenem, oder Arbeiten aus Ton, Metall und Holz freuen sich über Ihren Besuch. Der Restaurationsbetrieb mit Essen, Kaffee und Kuchen wird von Gabrielas Chuchi geführt. Das bekannte Crêpes-Festival von süss bis pikant, beim welchem der Erlös einem sozialen Projekt zuließt, wird ebenfalls wieder durchgeführt. Das Chuchi-Team freut sich auf hungrige und durstige Besucher/innen.

Lassen Sie sich in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Das OK freut sich auf Ihren Besuch. Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 19. November von 14.00 bis 20.00 Uhr, am Samstag, 20. November von 10.00 bis 18.00 Uhr und am Sonntag, 21. November von 10.00 bis 17.00 Uhr.

Chris Nowak

Einstimmung auf die Adventszeit beim Advents-Sonntag für Gross und Klein

Am 28. November werden die Besucher/innen des Advents-Sonntags bei den liebevoll gestalteten Marktständen und dem Rahmenprogramm am Markt auf die Adventszeit eingestimmt. Während die Erwachsenen beim Schlendern durch den Markt gar viel Interessantes entdecken, treffen sich die Jugendlichen beim Kerzenziehen oder geniessen eine Fahrt mit dem Karussell.

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen kniffligen Wettbewerb zu lösen, bei dem es interessante Preise zu gewinnen gibt. Das Wettbewerbsformular sowie Erklärungen zum Wettbewerb erhalten Sie bei den Häädler Detaillisten, die ihr Geschäft am Advents-Sonntag geöffnet haben. Die Verlosung der Preise findet um 17.45 Uhr in der kath. Kirche statt.

Zum Abschluss des Advents-Sonntags wird dieses Jahr in der kath. Kirche um 18.00 Uhr ein tolles Konzert durchgeführt. Die

Traditionell – das Kinderkarussell

über 70 Kinder der Jugendmusik mit ihren verschiedensten Instrumenten werden Sie mit traditionellen und auch modernen Musikstücken überraschen.

Wir freuen uns, Sie am Advents-Sonntag herzlich willkommen zu heissen! *tb*

Adventskonzert der JMH

Die Jugendmusik Heiden (JMH) lädt Sie am Sonntag, 28. November um 18.00 Uhr, herzlich ein zum Konzert in die kath. Kirche. Sämtliche Formationen der Jugendmusik werden mit dabei sein. Das Konzert verspricht ein wunderschönes Hörerlebnis und begleitet so das Publikum mit besinnlichen Melodien in die vorweihnachtliche Zeit hinein. Gönnen Sie sich einen schönen Abend zu Beginn der Adventszeit und lassen Sie anschliessend den Abend ausklingen beim gemütlichen Zusammensein. Die Jugendmusik offeriert dazu Getränke und weihnachtliches Gebäck.

Iris Räss-Candrian

Floristikkurs «Sternstunde Advent»

Der Frauenverein Heiden lädt ein zum kreativ sinnlichen Gestalten mit Ruth Thut, Floristin aus Thal. Das Eintauchen in die Vielfalt der verschiedensten Naturmaterialien und Techniken führt die Teilnehmerinnen hin zu floralen Schöpfungen mit warmem Kerzenlicht, welche uns durch den Advent begleiten werden. Der Kurs findet am Samstag, 20. November von 8.30 bis 12.00 Uhr im Oberstufenzentrum in Thal statt.

Weitere Infos und Anmeldung bis 10. November an Ursula Locher, Telefon 071 890 00 11 oder ursula.locher@gmail.com.

Ursula Locher

Adventszeit ist Marronizeit

Die Edelkastanie (Marroni) ist die einzige europäische Vertreterin der Gattung Kastanien aus der Familie der Buchengewächse.

Während Jahrhunderten war die Kastanie das Brot des armen Mannes. Eingeführt von den Römern vor rund 2000 Jahren, bildete sie bis zu sechs Monate im Jahr die Lebensgrundlage für einen grossen Teil der Bevölkerung südlich der Alpen.

Heute sind die Marroni zu einem kulinarischen Luxusgut avanciert. Sie begleiten den herbstlichen Rehrücken als geschätzte Beilage, wärmen in der Adventszeit als «heisse Marroni» Finger und Herzen und setzen dem Espresso in Form der köstlichen «marrons glacés» die süsse Krone auf. *red*

Die Ausgezeichneten (v.l.n.r.): Simone Meili, Silvia Rohner, Raphael Barmettler, Sergio Salantri und Dominik Dietrich

Fünf Lehrlinge ausgezeichnet

Anlässlich des letzten Hädler Jahrmarkts fand die traditionelle Lehrlingskehrung des Handwerker- und Gewerbevereins (HUGH) statt. Ausgezeichnet wurden alle Lehrlinge, welche die Lehrabschlussprüfung mit einer Note 5 und besser abgeschlossen hatten. Folgende Lehrlinge konn-

ten je 100 Franken in Form von Hädler Batzen als Geschenk entgegen nehmen: Simone Meili (Blumen Dietz), Silvia Rohner und Raphael Barmettler (Hirslanden Klinik Am Rosenberg), Sergio Salantri (Hotel Heiden) und Dominik Dietrich (Sefar). Herzliche Gratulation. *tb*

Physiofit – Praxisumzug und -erweiterung

Seit nunmehr sechs Jahren besteht das «Physiofit». In dieser Zeit hat es sich von der einfachen Physiotherapie in ein Therapie- und Trainingszentrum gewandelt. Es besteht aus Physiotherapie, Ergotherapie, Trainingstherapie und Gymnastik. Seit Juli befindet sich das «Physiofit» im zweiten Stock im Gewerbehaus Mühle, Hinterergeten 709 in Wolfhalden.

Die Platzverhältnisse waren nicht mehr ideal und die Nachfrage nach Physiotherapeuten kontrollierten Gerätetraining und Gymnastik gross. Eine moderne Physiotherapie beinhaltet Manuelle Therapie gepaart mit Gerätetraining und Gymnastik zu den üblichen Anwendungen wie Massagen, Elektrotherapie, Wärmebehandlungen usw. Nur so ist

eine schnelle Wiedererlangung der alten Leistungsfähigkeit möglich.

Bei den Gymnastikkursen reicht das Angebot von Wirbelsäulengymnastik, Pilates, Power-Yoga, Bodyforming bis zum Zirkeltraining.

Seit Oktober ist das Angebot um «Ergotherapie» erweitert. Anett Wolke ist selbstständig erwerbende diplomierte Ergotherapeutin. Sie arbeitet schwerpunktmässig in den Fachbereichen Neurologie, Orthopädie und Geriatrie/Rheumatologie.

Das Team arbeitet in den Praxisräumen, kommt aber bei ärztlicher Verordnung oder therapeutischer Notwendigkeit gern auch zur Domizilbehandlung vorbei.

Thomas Meier

Präsentation Viehschau-DVD

Thomas Schmid und Migg Zähler sammelten von allen diesjährigen Vorderländer Viehschauen interessante Impressionen. Das gesammelte Werk wird am Donnerstag, 4. November um 20.00 Uhr im Restaurant St. Anton präsentiert. Der Anlass ist öffentlich und kostenlos. *tb*

Streusalz wieder aktuell

Der Winter hat uns bereits kurz besucht. Migg Zähler ist für einen schnee- und eisreichen Winter gewappnet und verkauft wiederum Streusalz 25 Kilo à 17 Franken. Für einen Zuschlag von 5 Franken wird Ihnen das Salz auch nach Hause geliefert. Telefon 079 235 56 49. *tb*

Faszinierende Naturdüfte

Ätherische Öle sind natürliche Düfte aus Blüten und Pflanzen. Seit eh und je faszinieren sie die Menschen, sie lösen Gefühle aus, erzeugen Stimmungen und beeinflussen auf verborgene Weise unser Wirken und Handeln. Ätherische Öle harmonisieren und unterstützen die Selbstheilungskräfte.

Ob die Öle über die Raumluft inhaled oder in Bädern, Massagen oder Kompressen angewendet werden, sie tun in jeder Hinsicht gut. Versuchen Sie es und lassen Sie die Düfte auf sich wirken.

Vom 22. November bis 4. Dezember (auch am Advents-Sonntag) finden Sie in der Dorf-Drogerie Bohl an der Poststrasse 16 eine Auswahl an verschiedenen Naturdüften. Sie können vor Ort Duschgels mit persönlicher Duftnote für sich oder als Geschenke selber herstellen. *Ursula Oesch*

Migg's Schnäppchenparadies

Von Dienstag, 23. bis und mit Sonntag, 28. November präsentiert sich Migg's Lagerverkauf im Kursaal. Wochentags ist der Kursaal von 9.00 bis 20.00 Uhr, am Samstag von 8.00 bis 18.00 und am Sonntag von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Ein absolutes Muss für alle Handwerker und Hobby-Handwerker. Sie finden Berufskleider, Werkzeuge, Maschinen, Spannsätze, Drahtseile, Zaunbedarf, Schrauben, Nägel, Stricke, Halftern, Seile, Leitern, Kleingeräte für Küche und Haushalt und sogar den köstlichen Biedermeierkäse. Wer gerne Schnäppchen kauft, ist bei Migg's Lagerverkauf genau richtig, Qualität und Preis überzeugen. Zudem verkauft das Schuhhaus Comfort & more stark reduzierte Damen- und Herrenschuhe bester Marken. Migg würde sich über Ihren Besuch freuen. Bei Fragen kann er Ihnen unter Telefon 079 235 56 49 weiterhelfen. *tb*

Schweren Herzens trennen sich Mario und Maria Rossatti von ihrem Hotel-Restaurant Park.

Hotel-Restaurant Park verkauft

Mario Rossatti kaufte 1977 das Hotel-Restaurant Park. Mit der Eröffnung der ersten Pizzeria in der Region Vorderland leistete Rossatti Pionierarbeit. Im Laufe der Jahre engagierte er sich als Präsident der Vorderländer Wirte sowie im Vorstand von Gastro Appenzellerland AR, die ihm 2009 die Ehrenmitgliedschaft verlieh.

Mario Rossatti war zudem Mitglied der kommunalen Tourismuskommission. Als Pächter führte er nebst seinem Betrieb während vier Jahren den Kursaal. «Der Abschied fällt uns nicht leicht. Wir sind aber froh, dass der Park der Hotellerie erhalten bleibt», sagt das scheidende Wirtenteam, das sich künftig vermehrt

der Weinbaupflege im Veltlin widmen wird.

Käufer der an den Kursaal angrenzenden Hotel- und Restaurantliegenschaft ist die «Park Heiden AG» mit den Verwaltungsräten Hanswalter Schmid, Gais, und Paul Preisig, Teufen. «Für die Zukunft des Hauses erarbeiten wir ein Konzept», erklärt Schmid, der auch VR-Präsident der Hotel Heiden AG ist. Hoteldirektor Caspar Lips: «Bis auf weiteres werden wir das Park mit seinen derzeit 25 Gästebetten als Garni-hotel ohne Restaurant betreiben, womit sich für uns willkommene zusätzliche Beherbergungsmöglichkeiten ergeben.»

Peter Eggenberger

Gemeinderatsverhandlungen

Steuerfuss soll gesenkt werden

Der Voranschlag 2011 der laufenden Rechnung rechnet bei einem Aufwand von rund Fr. 21,5 Millionen und einem Ertrag von rund Fr. 20,6 Millionen einen Ausgabenüberschuss von Fr. 883'900. Im Jahr 2010 rechnet der Gemeinderat aufgrund der aktuellen Ertragslage bei den laufenden, den Vorjahressteuern und den Nebensteuern mit einem Ertragsüberschuss von über Fr. 2 Millionen. Damit würde das Eigenkapital Ende 2010 auf über Fr. 4 Millionen anwachsen. Dies erlaubt, den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern im Jahr 2011 mittels einer weiteren Steuersenkung «etwas zurückzugeben».

Die Urnenabstimmung über den Voranschlag 2011 findet am 28. November statt. Die öffentliche Orientierungsversammlung wird am Mittwoch, 3. November um 19.30 Uhr, durchgeführt.

Höhere Steuererträge budgetiert

Die bedeutend höheren Steuererträge 2010 sind zum Teil auf einmalige Effekte zurückzuführen. Zum anderen Teil sind diese aber auch nachhaltig. Deshalb konnten im Voranschlag 2011 sowohl bei den natürlichen Personen als auch bei den Unternehmenssteuern deutlich mehr Erträge budgetiert werden. Aufgrund der erfreulicherweise gesteigerten Bautätigkeit sind auch mehr Erträge bei den Nebensteuern zu erwarten.

Im Voranschlag 2011 hat der Gemeinderat bei zwei Spezialfinanzierungen Änderungen vorgenommen. Spezialfinanzierungen sind Kontogruppen/Betriebe, deren Erträge die Aufwände zu decken haben und damit ohne Steuergelder auskommen müssen. Musterbeispiele für Spezialfinanzierungen sind die Heime oder die Abwasserbeseitigung.

Spezialfinanzierung für Abfallbeseitigung

Im Voranschlag 2011 wird neu auch für die Abfallentsorgung eine Spezialfinanzierung geführt.

Dies ist ein gesetzliches Erfordernis, sowohl aufgrund der kantonalen Gesetze als auch aufgrund des Abfallreglements der Gemeinde. Im Abfallreglement ist auch eine Grundgebühr vorgesehen. Auf die Einführung einer solchen will der Gemeinderat mindestens vorübergehend verzichten, damit die Haushalte nicht mit zusätzlichen Gebühren belastet werden und da der Aufwand für den Einzug einer solchen Grundgebühr einen grossen Teil der Erträge aufbrauchen würde. In der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung werden insbesondere die Wertstoffsammlungen wie Glas, Altpapier, Aluminium, Weissblech oder das Grün- und Verbuch. Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung startet im Voranschlag 2011 mit einem «Budgetdefizit» von Fr. 47'750. Da die Rückvergütungen der A-Region für die Wertstoffsammlungen in den letzten Jahren grossen Schwankungen des Wertstoffmarktes ausgesetzt waren, soll in drei Jahren eine Standortbestimmung vorgenommen werden.

Spezialfinanzierung Feuerschutz aufgehoben

Umgekehrte Vorzeichen gelten für die Spezialfinanzierung Feuerschutz, in welcher mit den Feuerwehrersatzabgaben die Aufwände für den Kostenanteil an der Regiwehr sowie für den Unterhalt des Hydrantennetzes und der Feuerroosen bezahlt wurden. In den letzten Jahren sind die Kosten stärker angestiegen als die Erträge und das Rest-«Vermögen» dieser Spezialfinanzierung wurde Ende 2009 aufgebraucht. Im Voranschlag 2011 wird die Spezialfinanzierung «Feuerschutz» aufgehoben und der Aufwandüberschuss von Fr. 104'000 aus allgemeinen Steuermitteln finanziert. Die Alternative dazu wäre eine Erhöhung der Ansätze für die Feuerwehrersatzabgabe gewesen. Darauf verzichtet der Gemeinderat, weil eine solche aufgrund des vorgeschriebenen Höchsttarifes ausschliesslich die kleinen und mittleren Einkommen belastet hätte.

Weniger Aufwand für Globalkredit Schule

Das Instrument und das Berechnungsmodell für den Globalkredit der Schule bewährt sich. Aufgrund der gesunkenen Schülerzahlen reduziert sich der Auf-

Die Nordwestfassaden (oben) und die Südostfassaden (unten) der drei Mehrfamilienhäuser des Proj...

wand für den Globalkredit der Schule um gut Fr. 200'000 auf Fr. 5'824'300. Aufgrund des unveränderten Leistungsauftrages an die Schulleitung wird eine gleichbleibende hohe Qualität der Schule gewährleistet.

Neue Pflegefinanzierung

Auf 1. Januar 2011 tritt die neue Pflegefinanzierung in Kraft. Noch sind nicht alle Details bekannt und eine Budgetierung der zusätzlichen Aufwendungen für die Gemeinde schwierig. Aufgrund der Prognosen des Kantons hat der Gemeinderat für 2011 Fr. 82'000 budgetiert.

Schwimmbad wird teurer

Die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten am Schwimmbad werden auch im Jahr 2011 steigen. Der Gemeinderat ist nach wie vor stolz auf das Schwimmbad und ist bereit, auch die für die Werterhaltung notwendigen Kosten zu budgetieren.

Höhere Abschreibungen vorgesehen

Nachdem im Jahr 2010 voraussichtlich nebst den budgetierten Abschreibungen von 6 Prozent des Verwaltungsvermögens weitere 4 Prozent zusätzliche Abschrei-

bungen vorgenommen werden können, werden für 2011 von Anfang an 10 Prozent Abschreibungen vorgesehen. Insbesondere dadurch ergibt sich ein hoher Ausgabenüberschuss von knapp Fr. 900'000 im Voranschlag 2011, welcher aufgrund des Eigenkapitals von rund Fr. 4 Millionen am Ende des Rechnungsjahres 2010 verantwortet werden kann. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass der neue Steuerfuss von 3,9 Einheiten mittelfristig wieder angehoben werden muss. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn in den nächsten Jahren in Sportanlagen investiert wird (Sanierung Turnhalle Gerbe, Sportanlage Langmoos, Verbesserung der Infrastruktur für Hallensportarten).

Beitrag an Chlausgruppe

Seit 40 Jahren ist die Chlausgruppe des Männerchors in der Gemeinde aktiv. Daraus ist eine Tra-

Vor 100 Ausgaben

Im November 2000 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Die Martinslegende
- Aktivierungstherapie stellt sich vor
- 10 Jahre Café Kern

Im November beachten

Samstag, 27. November
Papiersammlung

Samstag, 27. und
Sonntag, 28. November
Abstimmungswochenende

ts «Wohnen im Park» am Rosenberg werden gemäss Gestaltungsplan das oben gezeigte Erscheinungsbild aufweisen.

dition entstanden, die auch ein Stück «Dorfkultur» geworden ist. Die Chlausgruppe macht Hausbesuche und Besuche in den Altersheimen. Sie verteilt jeweils am 6. Dezember auf dem Kirchplatz Chlaussäckchen an die Kinder und am 1. Adventsonntag Chlaussäckchen und Grittibänzen an die Bewohner/innen der beiden Altersheime. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund Fr. 1500.–. Die Chlausgruppe finanziert sich ausschliesslich durch Erträge aus den Hausbesuchen. Diese Mittel werden aber benötigt, um die Ausrüstung (Kleider, Bärte usw.) à jour zu halten. Um die Tradition der Chlausgruppe aufrechterhalten zu können, hat der Gemeinderat beschlossen, die Chlausgruppe jährlich mit einem Beitrag in der Höhe des ausgewiesenen Aufwands bis maximal Fr. 2000.– zu unterstützen.

Drei Mehrfamilienhäuser an bester Lage

«Wohnen im Park» – so heisst das Bauprojekt des Architekturbüros Alex Buob, Heiden, das an der Hasenbühlstrasse realisiert werden soll und für das zur Zeit das öffentliche Auflageverfahren des Gestaltungsplanes läuft. Das für die Bebauung vorgesehene Areal

ist auf drei Seiten umgrenzt von der Hasenbühlstrasse, auf der vierten Seite wird das Gebiet durch die Grünzone und ein kleineres Waldstück abgeschlossen. Die Erschliessung der Parzelle Nr. 81 erfolgt von Nordwesten her über die Hasenbühlstrasse. Bei den beabsichtigten Wohnformen ist eine Mischung von insgesamt 33 Miet- und Eigentumswohnungen unterschiedlicher Grösse vorgesehen, mit Schwerpunkt beim Thema Wohnen im Alter (mit gemeinschaftlichen Einrichtungen).

Einheitliches Erscheinungsbild

Das grundsätzliche Erscheinungsbild der Bauten (Hauptmerkmale, Materialisierung) ist für alle drei Baukörper gleich. Sie werden in unterschiedlicher Höhenlage so auf der Parzelle platziert, dass zwischen den einzelnen Bauten grosszügige Freiräume und Durchblicke entstehen. Die für die Bewohner der Überbauung nötigen Parkierungsflächen werden in einer gemeinsamen unterirdischen Tiefgarage zusammengefasst. Diese ist so ins Gelände eingefügt, dass sie mit Ausnahme der Ein- und Ausfahrt an keinem Punkt sichtbar ist. Alle Bauten sind für Fussgänger auch oberirdisch erschlossen und untereinan-

der durch ein Wegnetz verbunden. Die gewählte Flachdachlösung verhindert trotz des zusätzlich möglichen Geschosses, dass mit den Bauten die nach Baureglement zulässigen Firsthöhen überschritten werden.

Umgebung möglichst natürlich zu belassen

Im Rahmen der Erarbeitung des Überbauungskonzepts wurde der Heimatschutz App. A. Rh. seitens der Gemeinde zweimal zur Stellungnahme eingeladen. Die Resultate dieser Stellungnahmen sind bei der Weiterbearbeitung mitberücksichtigt worden. Die Umgebung ist grundsätzlich von weiteren Bauten freizuhalten, möglichst natürlich zu belassen und parkartig zu gestalten. Die Gestaltung beinhaltet unter anderem die Bepflanzung mit hochwachsenden, einheimischen Einzelbäumen, offene Wiesen- und Rasenflächen sowie gut eingefügte Weganlagen mit möglichst naturnahen Belägen.

Qualitativ hochstehende Architektur

Die Ortsbildberatung des Heimatschutz Appenzell A.Rh. nahm im Verlauf der Erarbeitung von fachlicher Seite zum Über-

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Salome Bänziger-Stalder, geb. 1928, gestorben am 8. Oktober in Heiden.

bauungskonzept Stellung. In einer ersten Stellungnahme stellte sie unter anderem fest: «Die gewählte Gesamtsituation verspricht eine qualitativ hochstehende Architektur. Mit der Konzentration der Baumassen, grosszügigen Freiräumen, gestaffelter Höhenlage und einfacher Materialisierung wird eine ruhige, harmonische Gesamtwirkung mit guter Einfügung erzielt. Muraler Sockel, identische Geschosse mit regelmässigen Pfeilern, geschosshohe Fassadenelemente und abschliessendes Flachdach bieten gute Voraussetzungen.»

Die geplante Überbauung erfüllt in ihrer modernen, aber schlichten und zurückhaltenden Erscheinung, ihrer Einheitlichkeit und ihrer grosszügigen Aussenraumgestaltung die Anforderungen eines architektonisch besonders guten Gesamtkonzepts. Der Gemeinderat ist erfreut über diese qualitativ hochstehende Überbauung und hat den Gestaltungsplan zu Händen der öffentlichen Auflage verabschiedet. Die unmittelbaren Anstösser werden an einer separaten Orientierungsversammlung detailliert über das Projekt und den Gestaltungsplan informiert.

Noch bis zum 17. November läuft für das Bauprojekt «Wohnen im Park» das öffentliche Auflageverfahren.

Neuzugüger/innen

Berta Trunz-Heule, Freihofstrasse 1; Andreas Huber, Hinterbissaustrasse 22; Ina Sass, Hinterbissaustrasse 56; Ramona und Siegfried Winkelbeiner-Giss, Seeblickstrasse 8; Claudia und Tobias Anhorn-Lischer, Hinterbissaustrasse 64; Raffael Ulmann, Hinterbissaustrasse 64; Jakkraphong Phonsot, Poststrasse 12; Nadia Rodel, Hinterbissaustrasse 13; Michael Sennhauser, Hinterbissaustrasse 13.

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 85. Geburtstag:
Hermine Richard, Freudenbergstrasse 19 (13. November)

Wie weiter in der Volksschule der Zukunft?

Seit ihrer Wahl in den Gemeinderat führt Judit Kantor das Ressort Schule. Später kamen die Ressorts Jugend und Sport dazu. Für sie sind es die gesellschaftlichen Fragestellungen, die ihr am Herzen liegen. Im Bildungswesen zeichnen sich ihrer Meinung nach die Veränderungen am deutlichsten ab.

Es sei nicht die Schule, die angeblich zuwenig leiste, es seien die gesellschaftlichen Änderungen, die der Schule zu schaffen machten. Dies habe in der Vergangenheit zu vielen Reformen geführt, sagt Judit Kantor.

Beschränkung auf das Nötigste

Leider seien diese Anpassungen, so Judit Kantor, Kompromisslösungen, die dem Problem der Heterogenität, das heisst, der Ungleichartigkeit, nicht gerecht würden: «So weit ich dies beurteilen kann, wird hier auch in den nächsten Jahren nichts Revolutionäres geschehen – ausser wir hätten den Mut, die dazu gehörenden grundlegenden Fragestellungen zu diskutieren.»

Nach einem Jahr ihrer Amtszeit kam in der Gemeinde die Verwaltungsreform. So wurde aus ihren drei Ressorts eines. Mit ihren damaligen Mitgliedern der Kommission Bildung, Jugend und Sport (KBJs) begann eine Phase des Austestens. Bald wurde deutlich, dass für die vier Mitglieder der

Serie: Der Gemeinderat stellt seine Ressorts vor

Eine Gemeindeverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen. In Heiden erbringen sieben Ressorts, denen immer ein Mitglied des Gemeinderats vorsteht, Dienstleistungen, von denen die Einwohnerschaft oft gar nicht weiss, dass sie von der Gemeinde stammen. In der Serie erfahren die Leser/innen über die Ressorts des Gemeinderates vieles, dass Sie vielleicht schon lange gerne einmal gewusst hätten.

Kommission der Arbeitsaufwand zu gross ist, um ihn in nebenamtlicher beziehungsweise nebenberuflicher Tätigkeit bewältigen zu können. Da habe man sich eben auf das Nötigste beschränkt, so Judit Kantor, dennoch aber einige Projekte realisiert. Dabei hebt sie die Einführung der Tagesstrukturen in der Schule und die Einführung der Jugendsozialarbeit besonders hervor.

Team mit Projektgruppen verstärkt

Zurzeit wird der Raumbedarf an Turnhallen analysiert. Ausserdem geht es um die Reform der Oberstufe, die eine ziemliche Verunsicherung vor allem bei den Lehrpersonen hervorruft. Man mache sich auch ganz generell Gedanken zur Frage «Wie weiter in der

Volksschule der Zukunft?». Zum Team des Ressorts Bildung und Jugend zählen derzeit

- die Schulleitung, bestehend aus Hanspeter Hotz (Pädagogischer Schulleiter), Urs Weber (Administrativer Schulleiter) und Marianne Scherrer (Schulsekretariat);
- die Leitung der Jugendsozialarbeit mit Roy Sturzenegger (Leiter Sozialamt) und Manuela Rechsteiner (Leiterin Jugendarbeit).

Die KBJs wurde mit weiteren Projektgruppen verstärkt. So arbeitet Judit Kantor zusätzlich mit der Projektgruppe Jugend, bestehend aus den Mitgliedern Susanne Honegger, Frank Böhmerle und Tamas Lukacs sowie der Projektgruppe Sport mit Hanspeter Giezendanner, Ueli Wolf, Hans Peter Häderli, Andrea Sturzenegger, Urs Sturzenegger, André Knupp, Norbert Näf und Fritz Rohner.

Diese Aufteilung der Themenfelder bringe einen grossen Mehrwert, seien doch die Mitglieder nach ihren Interessensgebieten dabei.

«Würde diesen Schritt wieder tun»

Im Blick auf ihre bisherige Arbeit im Gemeinderat sagt Judit Kantor: «Ich durfte in meiner bisherigen Amtszeit mit ausgesprochen bereichernden Menschen zusammenarbeiten. Vieles hätte ich wahrscheinlich nie erfahren, wäre ich nicht in den Gemeinderat ge-

Die Aufgaben von Judit Kantor im Gemeinderat

Judit Kantor gehört seit dem 1. Juni 2006 dem Gemeinderat an. Die Zeit im Gemeinderat war und ist für sie sehr

lehrreich und spannend. Am Anfang ihrer Tätigkeit im Gemeinderat hatte sie – wie wohl einige andere Personen in gleichen oder ähnlichen Situationen auch – noch sehr wenig politische Erfahrung. Zeitintensive und eher ruhigere Phasen wechselten sich ab. Hauptberuflich ist Judit Kantor bei der Firma Merck Millipore angestellt, einem Unternehmen aus dem Bereich der Biotechnologie, dessen Hauptprodukte Filter und Filteranlagen sind. Die «Home Office Struktur» dieser Firma ermöglicht es ihr, ihre Zeit selber einzuteilen. Dies gibt ihr eine grosse Flexibilität.

wählt worden.» Sie kann die Tatsache, dass es immer weniger Leute gibt, die sich nicht engagieren wollen, nicht verstehen, denn um zu einer Gemeinschaft gehören zu können, müsse man auch etwas beitragen. «Ich von meiner Seite» – so das Fazit von Judit Kantor – «kann nur sagen, dass ich trotz oftmals ungerechter und verletzendender Kritik diesen Schritt wieder machen würde.»

Die Mitglieder der Kommission Bildung, Jugend und Sport (KBJs), der Projektgruppe Jugend (PGJ) und der Projektgruppe Sport (PGS) im Bild. Sitzend von links: Hans-Peter Häderli (KBJs, PGS); André Knupp (KBJs, PGS); Gemeinderätin Judit Kantor (Präsidentin); Susanne Honegger (PGJ). Stehend von links: Ueli Wolf (PGS); Marianne Scherrer (Schulsekretariat); Hans-Peter Hotz (Pädagogischer Schulleiter); Tamás Lukács (PGJ); Urs Weber (Administrativer Schulleiter); Manuela Rechsteiner (PGJ, Leitung Jugendarbeit); Fritz Rohner (PGS) und Roy Sturzenegger (PGJ). Auf dem Bild fehlen: Frank Böhmerle (KBJs, PGJ), Adrian Gabathuler (KBJs), Hanspeter Giezendanner (PGS) und Andrea Sturzenegger (PGS).

Das Märchen von der Welt

Die in Heiden lebende Künstlerin Käthi Bhend stellt am Freitag, 26. November um 20.00 Uhr im Historischen Museum ihr neuestes Bilderbuch vor. Im Anschluss sind alle herzlichst zum Apéro eingeladen.

«Es war einmal ein armes Kind» So beginnt die traurig-schöne Geschichte von einem Kind, das sich einsam und verlassen fühlt. Es begibt sich auf eine fantastische Reise, sucht Trost in seiner Trauer beim Mond, bei der Sonne und bei den Sternen.

Das Original des Märchens stammt aus dem Dramenfragment «Woyzeck» des deutschen Schriftstellers Georg Büchner, 1837 geschrieben. Der Schweizer Schriftsteller Jürg Amann reichert diese Geschichte mit neuen poetischen Sprachbildern an.

Käthi Bhends Bilderbuchfigur ist ein mutiges Kind, das aufbricht zu einer kuriosen Entdeckungsreise im Weltall. Ihre poetischen Bilder zeigen ein hoffnungsvolles Ende einer auf den ersten Blick traurig anmutenden Geschichte, berührend und tröstlich.

Das literarische Bilderbuch können wir als Weihnachtsgeschenk sowohl für Kinder als auch für Erwachsene empfehlen. Die Veranstaltung ist jedoch für Erwachsene gedacht.

Organisiert wird der Anlass von der Bibliothek und dem Buch- und Textladen Libresso.

Simone Gründler

Fit für den Winter?

Bringen Sie sich vor und während der Saison in Pistenform. Eine gut trainierte Muskulatur schützt Sie beim Skifahren/Snowboarden vor Verletzungen. Mit dem abwechslungsreichen Programm des Ski-Clubs Heiden kann sich jeder auf die neue Wintersaison vorbereiten. (Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder Fr. 5.– pro Abend). Einsteiger finden genauso Spass wie Fortgeschrittene. Gymnastik ist Bewegung, Genuss und Erlebnis zugleich. Neugierig? Interessierte sind jederzeit willkommen.

Vom 4. November bis zum 17. März 2011, jeden Donnerstag von 19.00 bis 20.15 Uhr (ausser Schulferien und Monatscheintouren), in der Asylturnhalle.

Andreas Rechsteiner

Bastelnachmittag «Kinder helfen Kindern» im Henry-Dunant-Museum

Radio DRS3, das Schweizer Fernsehen und die Glückskette führen zum zweiten Mal die Aktion «Jeder Rappen zählt» durch. Diesmal wird für Kinder, die unter den Folgen bewaffneter Konflikte leiden, gesammelt.

Aus diesem Anlass findet am Samstag, 13. November von 13.30 bis 16.30 Uhr im Henry Dunant-Museum ein Bastelnachmittag für Kinder von 7 bis 15 Jahren statt. Nach einer kurzen Einführung wird in Gruppen gemalt, verziert,

genäht und gebacken. Die hergestellten Gegenstände werden am Advents-Sonntag, 28. November verkauft. Der Erlös geht vollumfänglich zugunsten der Aktion «Jeder Rappen zählt».

Anmeldungen bis 6. November an info@dunant-museum.ch oder Telefon 071 891 44 04. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Unkostenbeitrag pro Kind: Fr. 5.– (inkl. Zvieri). Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen.

Corina Schmid

Fussball Junioren-hallenturnier

Am 20. und 21. November findet bereits zum 14. Mal das Fussball E- und F-Juniorenhallenturnier in der Turnhalle Wies statt. Der FC Heiden kann auf 13 erfolgreiche Turniere zurückblicken. In den letzten Jahren spielten jeweils 40 Mannschaften an einem Wochenende um den Sieg, darunter auch der FC Zürich, FC Basel, Grasshopper Club Zürich, FC St.Gallen und natürlich die Vereine aus unserer Region.

Während des ganzen Wochenendes ist unsere Festwirtschaft für Sie geöffnet. Schauen auch Sie bei uns vorbei und geniessen Sie spannende Spiele auf hochstehendem Niveau. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Die Spielpläne und Infos sind auf www.fcheiden.ch ersichtlich. *Thomas Gebert*

Faustball-Chlausturnier

Auch dieses Jahr organisiert die Männerriege Wolfhalden wieder das Faustball-Chlausturnier. Am Samstag, 27. November ab 13.00 Uhr wird in der Turnhalle Wies in zwei Kategorien (Plausch und Aktive) gespielt. Es können eine begrenzte Anzahl Mannschaften von Firmen, Vereinen und Sportbegeisterten mitmachen.

Es steht für jeden Teilnehmer ein Preis aus dem reichhaltigen Gabentempel bereit. Eine Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl. Der diesjährige Hit: Raclette direkt aus dem Wallis. Unser Kollege Klaus aus Brigerbad wird den Käse persönlich streichen. Anmeldeformulare und Infos erhalten Sie von stefan.meyerhans@bluewin.ch. Anmeldeschluss ist am 17. November. *Daniel Rohner*

Händler Schützen siegten

Am Final der Schweizer Gruppenmeisterschaft 300 m für Jungschützen und Jugendliche im Albisgütli holte sich Heiden bei den Jugendlichen den Sieg.

Der Wettkampf fand bei regnerischem Wetter, aber guten Schiessbedingungen statt. Insgesamt wurde dieses Jahr im Schnitt 3 bis 4 Punkte pro Runde schlechter geschossen als 2009.

Bei den Jugendlichen merkte sich Heiden mit 271 schon in der 1. Runde für einen Spitzenplatz vor. Rundensieger wurde hier allerdings der nachmalige zweite Hochfelden ZH mit 277 vor Mühleberg Sportschützen BE mit 274, das sich Hoffnungen auf den Sieg im zürcherisch-bernischen Duell machte. In der 2. Runde drehte dann Heiden mit 277 (Rundenhöchst) weiter auf und sicherte sich so den verdienten Sieg. Herzliche Gratulation! *tb*

Ein Bibliotheken-Projekt gegen Depression

Die Appenzeller Bibliotheken und das «Ausserroder Bündnis gegen Depression» machen psychisches Gesundsein zum Thema.

Auch die Gemeindebibliothek beteiligt sich an diesem Projekt. Seit dem 25. Oktober sind eine grosse Vielfalt von Büchern zu diesem Thema ausgestellt. Das «Bündnis gegen Depression» hat uns einige, auch für Laien lesbare Bücher zum Thema empfohlen und auch finanziert.

Dieses kantonale Projekt des Regierungsprogramms 2007 bis 2011 hat sich die Früherkennung von Depression und die Verbesserung der Unterstützung von depressiv erkrankten Menschen zum Ziel gesetzt. Verschiedene Arbeitsgruppen und Projekte engagieren sich dafür, Depression zu einem öffentlichen Thema zu machen, Wege aus der Depression aufzuzeigen und damit zur langfristigen Gesundheitsförderung beizutragen.

Die Ausstellung dauert noch bis Ende November. Auch Nichtmitglieder können für nur Fr. 3.– die Bücher ausleihen. Die Öffnungszeiten entsprechen denjenigen der Gemeindebibliothek.

Simone Gründler

Es ist wieder Erzählnacht

Die Schweizer Erzählnacht am 12. November ist ein Gemeinschaftsprojekt des Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) in Zusammenarbeit mit Bibliomedia Schweiz. Die Organisationen rufen jeweils am zweiten Freitag im November zu einer gemeinsamen Erzählnacht unter einem Motto auf. Auch die Gemeindebibliothek ist wieder mit von Partie.

«Im Geschichtenwald» – Balladen aus vergangenen Zeiten mit dem Minnesänger Urs Stieger aus Berneck. Treffpunkt: 19.30 Uhr Gemeindebibliothek. Von dort marschieren wir in einem Fackelzug zwar nicht in den Geschichtenwald, aber ganz in die Nähe, nämlich zur Alten Mühle Wolfhalden. Hier wird uns der Minnesänger Urs Stieger aus alten Zeiten singen.

«Seit mehr als 30 Jahren singe ich nun Lieder der Minnesänger des zwölften bis fünfzehnten Jahrhunderts sowie Balladen unbekannter Spielleute, Sauf- und erotische Lieder der Mönche und Laien, Lieder gescheiter Frauen und gehörnter Ehemänner ... Ich begleite mich auf selbstgebaute Instrumenten: Chitarra saracena, Chitarra latinica, Cytale, verschiedenen Drehleiern und Häxaschitt, Laute, Gitarren» Zur Stärkung gibt es selber gekochte Gerstensuppe, Brot und einen feinen Wein ...

Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Abend. Da die Platzzahl beschränkt ist und aus organisatorischen Gründen, wird dringend um Anmeldung gebeten: In der Bibliothek während der Öffnungszeiten oder unter info@biblioheiden.ch sowie telefonisch 071 891 15 12 oder 071 891 12 88. *Franziska Bannwart*

Die Skilift Heiden AG hofft auf einen tollen und schneereichen Winter.

Die Skiliftsaison startet

Mitte November wird der Skilift Heiden aus dem Sommerschlaf geholt und startet in die bereits 47. Wintersaison. Die enge Zusammenarbeit mit dem Kinderkilift Bischofsberg wird auch dieses Jahr weitergeführt und vertieft. Auch gehört das Nachtskifahren für Jung und Alt wieder zu

den Attraktionen (Mittwoch bis Samstag von 19.00 bis 21.30 Uhr). Am Freitag- und Samstagabend ist die Aprés-Ski-Bar an der Talstation geöffnet. Es sind auch Nichtskifahrer/innen und Snowboarder herzlich willkommen.

Besuchen Sie uns am Advents-Sonntag an unserem Stand. *tb*

Und es ging stetig aufwärts

Am 23. September, früh morgens um 04.00 Uhr, startete die motivierte Gruppe in Heiden. Begleitet vom Vollmond liefen die neun Wanderer über den Scheidweg zur Landmark und dann weiter am Gäbrisseeli vorbei nach Gais.

Nach einem kurzen Frühstückstopp führte uns der Weg nach Weissbad und danach stetig aufwärts zum Äscher. Dort verliessen uns zwei Begleiterinnen, die ein paar sommerliche Stunden auf der Terrasse des Berggasthauses genossen.

Frisch gestärkt führten uns die Wanderschuhe über die Altenalp zum Öhrlisattel. Voller Elan und bei herrlichem Ausblick erreichten wir über die Himmelsleiter unser Tagesziel, den Säntis. Nach zehn Stunden Marsch ein wohlverdienter Gipfeltrunk und dann mit der Gondel runter zur Schwägälp. Unser Fahrer, Stefan, wartete bereits auf die glücklichen YeSler/innen und fuhr die Gruppe sicher zurück nach Heiden.

Herzliche Gratulation an alle Teilnehmer/innen und ein Dankeschön an unseren Fahrer.

Christian Rotach

Gesund und selbstständig im Alter

Wie lassen sich Beweglichkeit, Kraft und Gleichgewicht erhalten? Wie kann man mit lustvollem Essen Gutes für die Gesundheit tun? Ändert sich die Ernährung im Alter? Wo können Kontakte geknüpft werden und welche Möglichkeiten gibt es bei rechtlichen oder finanziellen Fragen? Ein Kursnachmittag für Frauen und Männer ab 65.

Im ersten Teil halten ein Physiotherapeut, eine Ernährungsberaterin und eine Sozialarbeiterin kurze Fachreferate. Im zweiten Teil findet eine Vertiefung der Themen statt und die Referentinnen beantworten gerne Ihre Fragen.

Der Kurs findet am 23. November von 14.15 bis 17.30 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus statt. Die Teilnahme ist kostenlos und in der Pause wird ein kleiner Zvieri offeriert. Anmeldung bis 12. November bitte unter Telefon 071 353 50 30 oder an info@ar.pro-senectute.ch Wir freuen uns auf Sie.

Dieser Kurs ist ein Angebot von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR.

Silvia Hablützel

Halbe Strassenverkehrssteuer

Für alle Personenwagen mit einem maximalen CO₂-Ausstoss von 130 g/km werden künftig nur mehr 50 Prozent der bisherigen Strassenverkehrssteuer erhoben. Der Grenzwert soll alle zwei Jahre überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Auf diese Weise will der Regierungsrat einen Anreiz für ökologisch effiziente Fahrzeuge schaffen. In den Genuss dieses Steuerrabatts kommen neu Benzin-, Diesel- und Gasautos, die die CO₂-Grenze von 130 g/km unterschreiten. Dieselfahrzeuge müssen zudem einen Feinpartikelgrenzwert einhalten. Elektro- und Hybridautos genießen im Kanton schon seit über zehn Jahren eine Steuervergünstigung von 50 Prozent.

Der Massnahmenplan Luftreinhaltung des Regierungsrates sieht vor, dass der Kanton Anreize zum Erwerb von schadstoffarmen Fahrzeugen schafft. Auch unter Berücksichtigung einer Motion aus dem Kantonsrat hat der Regierungsrat diese Ermässigung der Strassenverkehrssteuer für emissionsarme Personenwagen beschlossen. Die entsprechende Verordnung wird am 1. Januar 2011 in Kraft treten. *Georg Amstutz*

Weihnachtseinkäufe stressfrei erledigen

Die Adventszeit ist oft gerammelt voll mit tausend Dingen, die erledigt werden müssen. Fühlen Sie sich dabei oft gestresst? Dieses Jahr kann anders werden!

Während Sie als Eltern «stressfrei» Ihre Weihnachtseinkäufe oder sonstigen Dinge am Samstag, 4. Dezember erledigen, bieten wir Ihren Kindern (für Kinder von 7 bis 13 Jahren) von 10.00 bis 16.00 Uhr ein tolles Freizeitprogramm in der Asylturnhalle mit Basteln, Spielen, Sport, Geschichte, Quizshow ...

Kosten: Bei Anmeldung bis 25. November Fr. 12.–, ab 26. November oder Tageskasse Fr. 17.– (Preise inkl. Mittagessen). Mitnehmen müssen die Kinder bequeme Kleidung und Sportsachen (inkl. Hallenturnschuhe).

Infos und Anmeldungen: Jungschär der Pfimi Heiden, Judith Küstner, Bleichi 8, 9043 Trogen, Telefon 071 340 04 22 oder j.kuestner@livenet.ch. *Judith Küstner*

Was belebte und bewegte Heiden vor 25 Jahren?

1985 wurde das ehemalige Spiel- und Haushaltwarengeschäft der Familie Hohl am Kohlplatz für die Bedürfnisse der Bäckerei von Nellie Rolle umgebaut. Ebenfalls vor 25 Jahren richtete Ernst Looser an der Poststrasse einen Blumenladen ein. Das Schulhaus Bissau wurde von der Heller AG in ein Wohnhaus mit fünf Wohnungen umgewandelt. Die Malerei Oswald feierte ihr 50jähriges Bestehen, und ebenfalls 50 Jahre alt war das Kino Rosental.

1985 erfolgte für die Alterssiedlung und Altersheim Quisisana eine wichtige Weichenstellungen. Am 10. März bewilligte die Stimmbürgerschaft einen Projektierungskredit von Fr. 180'000 für die Erweiterung und Aussenrenovation des Altersheims. Für den Bau einer in die Alterssiedlung integrierten Tiefgarage wurde ein Gemeinde-Kostenbeitrag von Fr. 150'000 gutgeheissen.

Nachdem Pfarrer Konrad Menet sein Amt aus familiären Gründen überraschend zur Verfügung gestellt hatte, fand am 17. Februar eine ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung statt. Von den 151 anwesenden Stimmberechtigten sprachen sich 107 für Pfarrer Menet aus, der damit in Heiden verblieb.

Zu einer Reihe von Veranstaltungen in der Hotel-Pension Nord gehörte der vielbeachtete Vortrag von Publizist Alfred A. Häslar zum Thema «Ist das Boot schon wieder voll?» Der von Lehrer Ruedi Rohner geleitete, 1981 von ihm gegründete Jugendchor mit 61 singbegeisterten Buben und Mädchen erhielt von Thildy Schönsleben-Künzler eine Vereinsfahne. (Quelle: Appenzeller Jahrbuch 1985).

Peter Eggenberger

Hätten Sie es gewusst?

Warum fallen Vögel im Schlaf nicht vom Ast?

Wir Menschen müssen unsere Muskeln anspannen, um etwas fest zu umklammern, darum können wir uns im Schlaf nirgendwo festhalten – dann sind unsere Muskeln nämlich in der Regel entspannt. Bei den Vögeln ist das anders: Je fester sie schlafen, desto fester wird ihr Klammergriff um die Äste. Denn um den Griff zu lösen, müssen sie erst einmal aufwachen. *red*

Kundenbefragung bei der Spitex

Im Juni hat die Spitex Vorderland bei 180 Kundinnen und Kunden eine Zufriedenheitsbefragung durchgeführt. Die durchgeführte «Messung» ergab mit einem Zufriedenheitswert von 89,7 Prozent einen sehr hohen Wert. Gemäss Zusatzfrage erachten rund 40 Prozent das Angebot eines Spätdienstes als notwendig.

Über den Wert solcher Umfragen kann man geteilter Meinung sein. Tatsache ist, es ist unumgänglich, dass solche einheitliche Umfragen gemacht werden, um Vergleiche über Angebot und Leistung zu erhalten.

Bei den 180 Fragebogen konnten 107 oder 60 Prozent ausgewertet werden. Es wurden 29 geschlossene Fragen zu sechs Beobachtungsbereichen gestellt, zu denen aber auch Bemerkungen gemacht werden konnten.

Der Zufriedenheitswert in den sechs Fragebereichen liegt zwischen 86,2 und 91,8 Prozent. Praktisch alle Kundinnen und Kunden würden unsere Spitex-Organisation ihren Freunden und Bekannten ohne Vorbehalt weiterempfehlen.

Der Vorstand der Spitex Vorderland freut sich über das sehr gute Ergebnis und bedankt sich bei der Leitung und allen Mitarbeitenden, die tagtäglich die guten Leistungen erbringen.

Die Spitex Vorderland ist für Fragen, Anregungen sowie Mitgliedschaft erreichbar an der Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden oder unter Telefon 071 891 19 08, spitex.vorderland@bluewin.ch. Infos zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch.

Arthur Sturzenegger

Bilderausstellung Farbensprache

Maya Bärlöcher aus Staad, eine Malerin mit vielen Facetten, zeigt mit der Ausstellung «Farbensprache» ab dem 4. November in der Hirslanden Klinik Am Rosenberg einen Ausschnitt aus ihrem umfangreichen Schaffen. «Malen und Farben sprechen lassen, sind für mich ein freudiges und sehr tiefes Bedürfnis!» Es ist der Dialog zwischen wahrnehmen und fühlen von inneren und äusseren Gegebenheiten. Durch den Pinsel vereint sich das Wahrgenommene mit den Farben – es ergeben sich eine eigene Farbensprache und Farbkompositionen. Farben sind ein sinnliches Phänomen. Wir können uns an Farbklingen und Farbharmonien erfreuen und inspirieren lassen. Farben haben eine magische Wirkung auf den Menschen, sie verzaubern, erfreuen, lassen nachdenklich werden, lassen ruhig werden, verraten Geheimnisse, sie sind ein Abenteuer, auf das man sich einlassen darf! Dieser ganze Zauber ist jedoch nur im Original wirklich fassbar. Die Ausstellung ist noch bis 31. Januar 2011.

Die Vernissage findet am 4. November von 19.00 bis 21.00 Uhr mit Gisela Tobler, Journalistin und Autorin sowie Maya Bärlöcher statt. *Susanne Rohner*

Rotes Kreuz und Weisse Fahne

Henry Dunant war mehr als nur der Gründer des Roten Kreuzes und des von ihm in seiner Heimatstadt Genf schon Jahre zuvor ins Leben gerufenen CVJM, dem inzwischen weltweit mehr als 77 Millionen Menschen angehören. Als er vor 100 Jahren starb, bestanden 37 nationale Rotkreuzgesellschaften; heute sind es 186. Trotz dieser Erfolge und der Verleihung des Friedensnobelpreises (1901) hat sein Leben bislang kein grösseres Interesse gefunden. Zu Unrecht wird er zumeist im Licht und Schatten des Roten Kreuzes gesehen; denn er war eine europäische «Ausnahmestaltung», deren humanitäres, religiöses, soziales und pazifistisches Engagement von Irrungen und Wirrungen begleitet war, wie wohl selten im Leben eines Menschen.

Nun liegt eine Biografie über ihn von Dieter und Gisela Riesenberger vor (Rotes Kreuz und Weisse Fahne: Henry Dunant 1828–1910. Der Mensch hinter seinem Werk. Donat Verlag). Einfühlsam nähern sie sich dem Menschen Dunant, führen seinen religiösen Enthusiasmus und seine jugendliche Dynamik, seine Widersprüchlichkeit und Radikalität, seine Stärken und Schwächen, sein Organisationstalent und seine Weitsicht, seine Irrtümer und Visionen vor Augen. Sie sehen ihn nicht nur als Helfer der Verwundeten und Sterbenden auf dem Schlachtfeld von Solferino (1859) und reduzieren ihn nicht auf sein Hilfswerk. Konsequenter gehen die Autoren dem Spannungsverhältnis von Dunants Bemühen um ein ebenso wirtschaftlich erfolgreiches wie gottgefälliges Leben nach und schildern ihn als eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, die sich in einem schwierigen und wechselvollen Dasein von der Idee der Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit, aber auch von missionarischem Eifer leiten liess. *Stefan Linke*

St.Nikolaus kommt

St.Nikolaus mit Bischofsstab und Schmutzli – möchten Sie Ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen? Wir besuchen Sie.

Terminvereinbarung: erika.kuersteiner@gmx.ch oder Telefon 071 877 28 73. *Erika Kürsteiner*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl),
Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.),
Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluewin.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Inserateschluss
Dienstag, 16. November, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

Was macht Paarbeziehung stabil und lebendig?

Aktiv in Heiden lädt am Mittwoch, 17. November um 19.30 Uhr ins evang. Kirchgemeindehaus Heiden zum Vortrag «Was macht Paarbeziehung stabil und lebendig» mit Henri Guttmann ein.

Glück auf Dauer – kommt nicht von selbst. Trotz einer Scheidungsrate von 43 Prozent haben die meisten Menschen die Sehnsucht, ein glückliches Leben mit einem geliebten Menschen zu teilen, für den sie die wichtigste Person im Leben sind. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der das persönliche Glück als einer der obersten Werte gilt.

Eine gute Liebesbeziehung braucht Investment – doch wie soll das aussehen? Lange Zeit beschäftigte sich die Forschung hauptsächlich mit den Gründen, warum Paare sich so oft trennen.

Der Paartherapeut gibt uns Einblicke zu Themen wie: Was macht Paarbeziehung stabil? – Risikofaktoren für die Ehe – Was können wir für unsere Beziehung tun? *Susanne Metzger-Züst*

Gedenktafel für J. K. Sonderegger

In Heiden bleibt eine Reihe verdienter Persönlichkeiten dank Gedenktafeln unvergessen. An der Poststrasse wird am Haus der Familie Sonderegger jetzt auch an Nationalrat Johann Konrad Sonderegger erinnert, der für Ausserrhoden die Säntissspitze zurückeroberte.

1834 geboren, machte sich Johann Konrad Sonderegger 1854 selbstständig und gründete die noch heute bestehende Weinhandlung. Bereits 1861 erfolgte die Wahl in den Gemeinderat. Seine weiteren Ämter waren Gemeindehauptmann, Kantonsrat, Oberrichter, Regierungsrat und Ausserrhodener Landmann. 1881 wurde er in den Nationalrat gewählt. 1885 entbrannte ein Streit um die geographische Zugehörigkeit der Säntissspitze, an der plötzlich nur noch Innerrhoden und St. Gallen, nicht aber Ausserrhoden teilhaben sollten. Sonderegger wehrte sich in Bern vehement gegen den drohenden Prestigeverlust. Dank seiner Intervention hat Ausserrhoden auch heute unverändert Anteil am Säntisgipfel. Der verdiente Bundespolitiker aus Heiden verstarb am 25. September 1899 während der Reise nach Bern. *Peter Eggenberger*

NOVEMBER

- Do 4. bis 31. Januar Klinik am Rosenberg
«Farbensprache»
Klinik am Rosenberg
12.45–17.00 Postplatz
Wanderung Wald-Tanne-Scheidweg-Heiden
Senioren-Wandergruppe Heiden
19.00–21.00 Klinik am Rosenberg
«Farbensprache» Vernisage
Klinik am Rosenberg
- Fr 5. 20.15–22.30 Hotel Linde
Kabarett «Franz Tanz» mit Marco Mettler
und Flurin Caviezel
Kulturgruppe Lindenblüten
18.30–19.45 Waldpark und Löchli
Lichterumzug
Unterstufe Dorf und Kindergarten
- Sa 6. 8.30–12.00 auf dem Kirchplatz
Bauernmarkt
Bauernmarktverein
- So 7. 14.00 Turnhalle Gerbe
Meisterschaftsspiel Juniorinnen
VBC Heiden
- Mo 8. 16.00–18.00 Hotel Heiden
Schmuckausstellung
Pierre Lang
- Di 9. 9.00–10.30 Freie evang. Gemeinde
Müttertreff
Freie evang. Gemeinde
14.00–16.00 Hotel Heiden
Kneipp-Treff
Kneippverein Heiden-Obereg
- Fr 12. 20.45 Turnhalle Gerbe
Meisterschaftsspiel Herren
VBC Heiden
- Di 16. 20.15 Hotel Heiden
Multivisionsshow «Peru – zwischen
Alpa Mayo und Altiplano»
Hotel Heiden
- Mi 17. 19.30–21.00 evang. Kirchgemeinde
Was macht Paarbeziehungen stabil
und lebendig?
Aktiv Heiden
- Do 18. 12.45–17.00 Postplatz
Schneeschuhtour ab Scheidweg (Kaien)
Senioren Wandergruppe Heiden
19.00 Kino Rosental
75-Jahr-Jubiläum Kino Rosental
Kino Rosental

NOVEMBER

- Fr 19. 17.00–22.00 Weinkeller
Adventsausstellung mit Weindegustation
Sonderegger Weine/Frischmarkt Looser
17.00–22.00 Blumen Dietz
Weihnachtsausstellung
Blumen Dietz
21.00 Kursaal
Oldies Night (Disco)
Oldies Night
- Sa 20. 8.00–18.30 Turnhalle Wies
14. Junioren Hallenturnier
FC Heiden
11.00–19.00 Weinkeller
Adventsausstellung mit Weindegustation
Sonderegger Weine/Frischmarkt Looser
11.00–19.00 Blumen Dietz
Weihnachtsausstellung
Blumen Dietz
- So 21. 11.00–17.00 Weinkeller
Adventsausstellung mit Weindegustation
Sonderegger Weine/Frischmarkt Looser
11.00–17.00 Blumen Dietz
Weihnachtsausstellung
Blumen Dietz
14.00–17.00 Kursaal Heiden
Senioren Nachmittag
evang. und kath Kirchgemeinden
- Di 23. 14.15–17.30 Freie evang. Gemeinde
Kurs, Älter werden – gesund
und selbstständig bleiben
Pro Senectute «Zweg is Alter»
- Fr 26. 18.00–22.00 Täschenstrasse 7
Adventsausstellung
Maria Breu
- Sa 27. 8.30–12.00 auf dem Kirchplatz
Letzter Bauernmarkt
Bauernmarktverein
11.00–17.00 Täschenstrasse 7
Adventsausstellung
Maria Breu
- So 28. 9.30–10.30 evang. Kirche
Trachtenchor-Gottesdienst mit
Pfarrer Konrad Bruderer
Trachtenchor
11.00–17.00 Blumen Dietz
Weihnachtsausstellung
Blumen Dietz
11.00–17.00 Dorf Heiden
Advents-Sonntag
OK Advents-Sonntag/Handwerker- und
Gewerbeverein

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis
Di, 16. November 16.00 Uhr unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Rosental Kino
November Programm

- Fr, 5.11. 20.15 Uhr
Micmacs à tire-larigot F/d (ab 12 J.)
Im neuesten Film von Jean-Pierre Jeunet hat
Dany Boom die Rolle des Rächers, der von
Freunden unterstützt wird.
- Sa, 6.11. 17.15 Uhr, So, 7.11. 15.00 Uhr,
Fr, 12.11. 20.15 Uhr (Backstage ab 19.30 Uhr),
So, 14.11. 15.00 Uhr, So, 21.11. 15.00 Uhr
Der kleine Nick d (ab 6 J.)
Der Primarschüler Nick lebt mit seinen treu-
sorgenden Eltern und seinen liebenswerten
Klassenkameraden in einer Welt voller Wunder
und Überraschungen, wo Fansatie mehr
zählt als Wissen.
- Sa, 6.11. 20.15 Uhr, So, 7.11. 19.15 Uhr und
Sa, 13.11. 17.15 Uhr
Le Concert d (ab 10 J.)
Der Moskauer Hausmeister Filipow war frü-
her Dirigent und leitete ein Orchester, das er
für ein Konzert in Paris reaktivieren möchte.
- Di, 9.11. 14.15 Uhr Kinomol
Polizist Wäckerli Dialekt (ab 14 J.)
Kurt Frühs Komödie ist ein Sittenbild der
Schweiz in den 50er-Jahren.
- Sa, 13.11. 20.15 Uhr, So, 14.11. 19.15 Uhr
und Fr, 19.11. 20.15 Uhr
Eat Pray Love d (ab 12 J.)
Nach dem Scheitern ihrer Ehe beschliesst
Liz eine Reise in drei Stationen zu unter-
nehmen: Italien für den Genuss (Eat), Indien
zur Selbstfindung (Pray) und Bali um die
Liebe wieder zu entdecken (Love).
- Mi, 17.11. 20.15 Uhr Cinéclub
Y tu mamá también Sp/d/f (ab 16 J.)
Zwei junge Mexikaner spielen sich als Ma-
chos auf. Eine junge Frau stopft den beiden
die grossen Mäuler.
- Sa, 20.11. 17.15 Uhr, So, 21.11. 19.15 Uhr und
So, 28.11. 19.15 Uhr (Eintritt frei)
75 Jahre Kino Rosental d (ab 16 J.)
Buchvermittlung der Chronik von Hanspeter
Spörri mit Waltert Ruggie (Trigon) und Film
«Comrades in Dreams».
- Do, 18.11. 19.00 Uhr Jubiläum
Am Anfang war das Licht d (ab 12 J.)
Es gibt sie wirklich und hat sie offenbar im-
mer gegeben: Menschen, die weder trinken
noch essen. Eine eindrückliche Spurensuche
rund um die Welt zwischen Physik und öst-
licher Mystik.
- Sa, 20.11. 20.15 Uhr, Fr, 26.11. 20.15 Uhr
und Sa, 27.11. 20.15 Uhr
The Town d (ab 16 J.)
In Boston gelingt einer bewaffneten Gang
Überfall auf Überfall. Als sich Doug, das Hirn
der Bande, Liebesgefühlen hingibt, gerät
das Unternehmen ausser Kontrolle.
- Di, 23.11.14.15 Uhr Kinomol
Erbsen auf halb 6 d (ab 12 J.)
Jakob verliert sein Augenlicht. Als er sich
der neuen Herausforderung stellt, wird sein
Dasein wieder lebenswert.
- Mi, 24.11. 14.00 Uhr, KinoKLAPP
Emil und der kleine Skundi d (ab 6 J.)
Der achtjährige Emil möchte einen eigenen
Hund haben. Als er mit seinen Eltern in
Streit gerät, kauft er sich den kleinen Skundi
und zieht kurzerhand zu seinem Grossvater.
- Sa, 27.11.17.15 Uhr und So, 28.11. 15.00 Uhr
Hanni und Nanni d (ab 6 J.)
Die Eltern der Zwillinge Hanni und Nanni
ertragen die Flausen der beiden nicht mehr.
So werden sie in ein Internat gesteckt. Doch
die neue Umgebung bringt die Mädchen auf
tolle Ideen.

Rosenbar jeden Freitag und
Samstag ab 19.30 Uhr geöffnet.

Über das Programm informiert
auch www.kino-heiden.ch

aufwind

Mitteilungsblatt der Gemeinde Heiden AR

Liebe Leserin, lieber Leser

Das neue Jahr 2011 bringt uns in Heiden eine willkommene Entwicklung im Bereich des privaten Wohnungsbaus. Zurzeit sind insgesamt zehn Mehrfamilienhäuser in verschiedenen Überbauungen geplant. Dazu kommt eine weitere Entwicklung im Bereich Hasenbüel. Der Gemeinderat ist zudem bestrebt, bei Baulanderschliessungen in anderen Gebieten weitere Schritte zu gehen.

Politisch dürfte vor allem die Zukunft unserer Sportanlagen ein Thema sein. Der Gemeinderat möchte, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene genügend Raum für körperliche Betätigung in einer Gemeinschaft haben. Eine Volksdiskussion im nächsten Jahr soll zeigen, ob dies auch der Wille der Bevölkerung ist.

Ich möchte allen danken, die sich in irgendeiner Art und Weise – ehrenamtlich oder beruflich – für unsere Gemeinschaft eingesetzt haben. Nur miteinander kommen wir weiter!

Von Herzen wünsche ich Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr.

Herzlichst Norbert Näf

aktuell!

Freitag, 3. Dezember,
20.00 bis 23.00 Uhr,
Alte Mühle Wolfhalden

Jazz-Time mit den Loverfields

Reservation unter
Telefon 071 898 33 01 oder
info@jazzevent.ch

Bö: Trotz «Trostpreis» ein Sieger

Am 4. Dezember 2010 werden es 40 Jahre her sein, seit Carl Böckli, Karikaturist und von 1927 bis 1962 Redaktor des Nebelspalters, in seinem Wohnort Heiden an den Folgen eines Autounfalls gestorben ist. Bö war in der ganzen Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Er kämpfte gegen jeglichen Totalitarismus von rechts bis links («Gegen rote und braune Fäuste»). In der Zeit des Zweiten Weltkriegs war er einer der wichtigsten Vertreter der Geistigen Landesverteidigung. Nach dem Krieg erkannte er schnell die Gefahren des grenzenlosen Wachstums und mahnte mit den Mitteln des Karikaturisten vor der masslosen Verbauung der Landschaft sowie der Umweltverschmutzung. Seine Feder und seine Kommentare waren spitz, aber nicht verletzend, und sie bezogen sich meist auf Tendenzen und Auswüchse.

Am 4. Dezember 1970 starb Carl Böckli, nachdem ihn auf dem Heimweg in Heiden ein Auto angefahren und schwer verletzt hatte. Bö hinterliess ein publizistisches Werk, das es seinesgleichen noch nie gegeben hatte und wohl auch nie mehr geben wird.

Der 40. Todestag von Carl Böckli ist für den Historisch-Antiquarischen Verein der Anlass, um – in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Heiden – einen Gedenkanlass für Bö zu organisieren. Am Samstag, 4. Dezember um 14.30 Uhr, werden im Historischen Museum gleich zwei Ausstellungen eröffnet: Eine Sonderausstellung zu Leben und Werk von Carl Böckli und eine Ausstellung mit dem Titel «Nichts dazugelernt?», in der Karikaturen von Bö und im Jahr 2010 entstandene Karikaturen zu den gleichen Themen gezeigt werden.

*Werner Meier, 1984-1993 Chefredaktor
Nebelspalter, seit 2002 Gemeindeschreiber Heiden*

Schule

**Drei Dunantkreuze
ersteigert**

Wirtschaft

Wohnen auf der Wiese

Kultur

**Zwei Ausstellungen zum
Gedenken an Carl Böckli**

Gemeinde

**Gemeinderats-
verhandlungen**

**Serie: Mit der USK
auf dem Weg zum Label
Energiestadt**

Vereine

**Hädler Fasnacht
ist Geschichte**

**Dancing Kids feiern
5-Jahr-Jubiläum**

Vermischtes

Trudi Gerster in der Linde

**Sichere Advents- und
Weihnachtszeit**

**Blutspenden: Spende Blut,
rette Leben**

Veranstaltungskalender

Im Rahmen des Dunant-Jahres 2010 wurden schon im Frühjahr 2009 an der Häädler-Messe Leinwände mit verschiedensten Varianten von roten Kreuzen bemalt. Diese einmaligen Kunstwerke sind heute im Dorf überall zu sehen. Auch berühmte Persönlichkeiten wurden angefragt, ob sie ein rotes Kreuz für den guten Zweck auf Leinwand bannen könnten. So gestalteten Schweizer Bundesräte oder gar der Dalai Lamah ein Kreuz.

Diese Kunstwerke konnte man dann am 8. Mai, dem Geburtstag Henry Dunants ersteigern, der Erlös von über Fr. 60'000 kam dem Roten Kreuz zugute. Die Schule Heiden ersteigerte ebenfalls drei der prominenten Kreuze: Das Werk des Liedermachers und Geschichtenerzählers Linard Bardill hängt im Primarschulhaus Dorf, die Primarschule Wies erfreut sich an der Leinwand der Mundart-Pop-Sängerin Sina und die Sekundarschule Gerbe ziert nun das Kreuz des Schweizer Rappers und Musikers Bligg. Das Photo zeigt **Oberstufenschüler/innen mit Bliggs Leinwand.**

U.M.

Umzug ins Provisorium

Die Boutique artEmoda zügelt während des Neu- und Umbaus der Liegenschaft «Haus zur Palme» an die Badstrasse 1 – ehemals Delikatessen und Gemüse Schiess.

Vom 24. bis 31. Januar bleibt die Boutique artEmoda geschlossen. Wir freuen uns, Sie nachher wieder begrüssen zu dürfen.

Anni Volkart

Häädler-Agenda 2011 erschienen

In den letzten Tagen lag die handliche Häädler-Agenda 2011 im A5-Format bei Ihnen im Briefkasten. Brauchen Sie oder jemand in Ihrer Verwand- oder Bekanntschaft eine zusätzliche Agenda? Weitere Exemplare können während der Öffnungszeiten kostenlos auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

tb

aufwind 2 | 11

erscheint für Sie am **Mittwoch, 2. Februar.**

Beachten Sie den **Redaktionschluss am Dienstag, 18. Januar, 16.00 Uhr.**

Unentgeltliche Rechtsberatung

Der appenzellische Anwaltsverband bietet auch im Jahr 2011 wiederum eine unentgeltliche Rechtsberatung an. In Heiden findet diese jeweils am ersten Mittwoch des Monats von 17.00 bis 18.30 Uhr im Rathaus Sitzungszimmer 0.1 statt.

Es empfiehlt sich jedoch, bereits um 17.00 Uhr vor Ort zu sein, da bei ungenügendem Interesse der anwesende Anwalt die Kanzlei vor 18.30 Uhr wieder verlässt.

Die Rechtsberatung ist keine Dienstleistung der Gemeinde, sondern des appenzellischen Anwaltsverbandes.

E.St.

Qualität ist ...

Seit 111 Jahren steht die CSS-Versicherung für Qualität. 1,74 Millionen Kunden überzeugt sie täglich mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Die Versicherten werden durch 300 Verkaufsberater/innen persönlich betreut. Zudem steht die Serviceline, das Contact-Center der CSS, von 8.00 bis 18.00 Uhr zu Ihrer Verfügung.

Von der Zahnpflege- bis zur Hausratsversicherung: Mit einer Vielzahl von Produkten in der Grund- und Zusatzversicherung bietet die CSS für jeden Kunden eine passende und umfassende Versicherungslösung an. Die CSS lässt Sie auch im Krankheitsfall nicht im Stich. Über Medgate, eine telefonische medizinische Beratungsstelle, erhalten Versicherte rund um die Uhr professionellen Rat im In- und Ausland.

Das Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden steht im Mittelpunkt. Über ein spezielles Gesundheitskonto werden Beiträge an Fitnessabonnements, Schutzimpfungen oder Nothilfe-kurse erstattet.

Interessiert Sie unser Angebot oder wollen Sie noch mehr über die Dienstleistungen der CSS-Gruppe erfahren? Rufen Sie uns in der CSS-Agentur Heiden unter Telefon 058 277 53 34 an. Wir beraten Sie gerne. Mehr Infos unter www.css.ch. *Röbi Sturzenegger*

10 Prozent Rabatt

Auch dieses Jahr genossen zahlreiche Gäste einen schönen Aufenthalt im Biedermeierdorf. Der Kurverein gibt sein Bestes, die Gäste in Heiden herzlich willkommen zu heissen und ihnen bei der Ausflugs- und Ferienvorbereitung kompetent bei Seite zu stehen. Ohne die grosszügige Unterstützung seiner Mitglieder könnte sich der Kurverein nie so toll um die Gäste kümmern.

Pünktlich zur Weihnachtszeit bedankt sich der Kurverein Heiden mit einer attraktiven Aktion bei seinen Mitgliedern. In der Woche vom 6. bis 10. Dezember erhalten diese einen exklusiven Rabatt von 10 Prozent auf alle Einkäufe in der Tourist Information. Der Souvenir-Shop an der Bahnhofstrasse 2 bietet längst nicht nur Andenken für Touristen. Viele Einheimische schätzen die grosse Auswahl an typischen Appenzeler Produkten.

Der Kurverein Heiden freut sich in der Aktionswoche viele Mitglieder in der Tourist Information persönlich begrüssen zu dürfen und hofft, dass der angebotene Rabatt rege genutzt wird. Ausgenommen von der Aktion sind sämtliche Gutscheine. Die Tourist Information hat Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Kurverein Heiden

Wohnen auf der Wiese ...

Zurzeit läuft das Baubewilligungsverfahren für die Überbauung Wies. Die Heller AG Wohnbauten hat für dieses Gebiet ein Projekt mit vier Mehrfamilienhäusern und einem grosszügigen Park mit Teichanlage geplant. Es entstehen insgesamt 29 helle Wohnungen: 3,5-, 4,5- und 5,5-Zimmer sowie fünf top Dachwohnungen. Alle Grundrisse sind modern, grosszügig und flexibel gestaltet.

Das Augenmerk wurde speziell auf Energieeffizienz, günstige Betriebs- und Unterhaltskosten sowie Werthaltigkeit gelegt. So werden alle Wohnungen im Minnergiestandard mit Zertifikat er-

stellt. Die Beheizung erfolgt mit erneuerbarer Energie (Wärmeverbund Bissau). Alle Wohnungen und die Aussenanlage sind zudem barrierefrei und rollstuhlgängig ausgeführt. Die Parkierung ist grösstenteils in einer grossen Tiefgarage angelegt, zwischen den Häusern herrscht absolut kein Verkehr. Somit entstehen in einem ruhigen, parkähnlichen Umfeld mit optimaler Besonnung Wohnungen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Interessiert? Verlangen Sie die ausführliche Verkaufsdokumentation bei Heller AG Immo-Service unter Telefon 071 891 28 28.

Alexandra Dekker

2011-Auftakt in der Linde

Kulturgruppe Lindenblüten präsentiert im Januar zwei spezielle Anlässe mit Künstlern aus der Region: Am Freitag, 14. Januar um 20.15 Uhr tritt im Lindensaal Danü Wisler & Co mit spezial guest Peter Fürst, Tänzer, auf. Bei Danü Wisler steht die Musik im Mittelpunkt. Das spürt man bei jedem Ton, den er seiner Gitarre entlockt. Nicht mit steril kühler Technik, sondern mit sprühender Leidenschaft wird sein ideenreiches Spiel zu einem ganz besonderen Erlebnis, inspiriert von Folk, Blues und Latin. Der Eintritt ist Fr. 20.–.

Am Samstag, 22. Januar um 20.30 Uhr unterhält uns im Lindensaal Fabian M. Müller. Der junge Pianist (aufgewachsen in Heiden) besticht durch sein souveränes Spiel (Auszeichnung Werkpreis AR). Dauer des Solokonzerts, inkl. CD-Taufe «Jazz'n more», ca. 1 Stunde.

Anschliessend steht das Augur Ensemble, Sextett, auf dem Programm mit neuen Kompositionen (Dauer ca. 1 Stunde). Werkpreis Stadt St.Gallen. Der Eintritt ist Fr. 25.–

Reservierungen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch.
Kasia Strassnigg

Zwei Ausstellungen zum Gedenken an Carl Böckli

Dass Carl Böckli alias Bö am Samstag, 4. Dezember ein Gedenk Anlass gewidmet wird, hat seinen besonderen Grund: Bö lebte und arbeitete von 1936 bis zu seinem Tod im Jahr 1970 in Heiden, wo «der liebenswürdige, etwas scheue Mann mit dem bedächtigen, leicht gebückten Gang» bald zum Dorfbild und – dies darf ruhig so gesagt werden – auch zu den Dorfhonotarioren gehörte.

Was war Carl Böckli eigentlich? Karikaturist? Journalist? Kommentator? Dichter? Publizist? Analytiker? Entscheidet man sich für eine Bezeichnung allein, wird man Bö bei weitem nicht gerecht. Die Feststellung, er sei all dies gewesen, und zwar in ein und derselben Person, wirkt übertrieben, kommt aber den Fakten am nächsten. Am 4. Dezember werden im Historischen Museum gleich zwei Ausstellungen eröffnet, die das illustrieren: Die Sonderausstellung «Carl Böckli –

Die Loverfield Jazzband spielt am 3. Dezember in der Alten Mühle Wolfhalden auf

Jazztime in der Alten Mühle

Der Untertitel im Signet der Loverfield Jazzband sagt es seit ihrer Gründung im Juni 1986: Die ljb pflegt ganz klar den Happy Dixieland! Natürlich ist an den abwechslungsreichen Konzerten der Berner Band auch immer wieder ein Blues, ein Titel aus der Swingeraera oder ein Gospelsong zu hören. Sei es an Dixie-Matinées, Jazz-Festivals im In- und Ausland, für Jazzclubs, an Geburtstagsfeiern, Getriebsanlässen oder einfach überall dort, wo guter alter Jazz geliebt, geschätzt und gefördert wird: Die Loverfield Jazzband macht jeden Anlass zum Er-

lebnis! Saubere Arrangements verbunden mit viel Platz für die Improvisationsfreiheit der sechs ausgezeichneten Solisten, gepflegtes Auftreten und eine lockere, humorvolle Präsentation des ljb-Repertoires sind Selbstverständlichkeiten. Wir freuen uns auf Sie und begrüssen Sie am Freitag, 3. Dezember, 20.00 Uhr in der Alten Mühle, Wolfhalden.

Tickets können in der Tourist-Info unter Telefon 071 898 33 01 oder unter info@jazzevent.ch reserviert werden. Der Restaurantbetrieb ist ab 19.00 Uhr offen.
Jeannette Huwyler

Karikaturist mit spitzer Feder» zu Leben und Werk von Bö sowie die Ausstellung mit dem Titel «Nichts dazugelernt?», in der Karikaturen von Bö und im Jahr 2010 entstandene Karikaturen zu den gleichen Themen gezeigt werden.

Werner Meier

Bläserquintett zur Weihnachtszeit

Am Samstag, 25. Dezember um 16.00 Uhr, gibt das Odeon-Quintett München in der Pension Nord ein öffentliches Konzert. Bläserquintette von Haydn und J. Chr. Bach bilden den Auftakt. Nach «Trois Pièces Brèves» von Ibert kommt als Hauptwerk Dvoráks Streichquartett F-Dur op. 96, genannt «Das Amerikanische», in einer Bearbeitung von David Walter für Bläserquintett zur Ausführung.

Das Odeon Quintett setzt sich zusammen aus Tobias Rossmann (Flöte), Hannah Seebauer (Klarinette), Hannah-Lea Pollok, (Oboe), Amelie Siegel (Horn) und Timon Helbich (Fagott). Sie alle sind ambitionierte Mitglieder des Odeon-Jugendsinfonieorchesters München und haben sich 2009 zum gleichnamigen Bläserensemble zusammengeschlossen. Die jungen Musiker erhielten denn auch bereits die ersten Auszeichnungen.
Andres Stehli

Führung, Film und Suppe zum Neujahr

Am Sonntag, 2. Januar 2011, lädt der Historisch-Antiquarische Verein die Öffentlichkeit zum Neujahrsauftakt ins Historische Museum ein. Für alle, die bei der Vernissage am 4. Dezember nicht dabei sein konnten: Um 10.30 Uhr führt der ehemalige Nebelspalter-Redaktor, persönliche Freund von Carl Böckli und heutige Gemeindeschreiber, Werner Meier, durch die beiden Sonderausstellungen zu Carl Böckli.

Um 11.30 Uhr wird im Atelier im 2. Stock des Museums erneut der aufschlussreiche, einstündige Film des Schweizer Fernsehens vom Jahre 1969 gezeigt, der ein wunderbares Portrait von «Bö» vermittelt. Zu guter Letzt gibts – wie schon vor Jahresfrist – eine von der Pension Nord offerierte nahrhafte Neujahrssuppe. Alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt.
Andres Stehli

Die Musikschule im Advent

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest lassen die Gitarrenschüler/innen der Klasse von Hanspeter Frick am Samstag, 4. Dezember um 17.30 Uhr in der Kapelle der Kirchlichen Minorität, Seeallee 12, ihre Saiten erklingen. Das Gitarrenorchester der Jüngsten, verschiedene Ensembles und die Gitarrenband spielen weihnachtliche Weisen und andere beliebte Melodien.

Die Chorgruppen der Musikschule unter der Leitung von Sylvia Blaser laden zusammen mit dem St.Galler Chor The Tunes unter der Leitung von Anita Leimgruber-Mauchle zu einem Offenen Singen am Sonntag, 12. Dezember um 17.00 Uhr, in die kath. Kirche ein. Zum Thema «Chumm, mir wönd es Liecht verschenke» erklingen bekannte und unbekannt, ruhige und fetzige, deutsche und englische Advents- und Weihnachtslieder.

Die Blockflötenklasse von Heidi Bürki und die Panflötenklasse von Farcad Soltani spielen am Freitag, 17. Dezember um 18.30 Uhr in der Musikschule als Orchester und in einzelnen Gruppen bekannte und weniger bekannte Weihnachtslieder und Instrumentalstücke aus alter und neuer Zeit. *Daniel Pfister*

Der Samichlaus kommt

Alle Jahre kommt der Samichlaus mit seinen Helfern wieder zu den Kindern. In seinem Kalender ist der 6. Dezember wiederum rot angestrichen.

Er wird aber, damit er möglichst viele Kinder berücksichtigen kann, am Montag, 6. Dezember um 17.00 Uhr bei der evang. Kirche sein. Er hofft natürlich, dass möglichst viele Kinder erscheinen werden. Jedes Kind, welches ein Verslein oder Liedlein vorträgt, erhält eine kleine Überraschung.

Jetzt bleibt für die Kinder nur noch eine kurze, aber spannende Zeit zu warten, was ihnen der Samichlaus bringen könnte.

Wer einen Samichlaus bei sich Zuhause wünscht, kann unter Telefon 071 891 17 81 oder esther.ingold@bluewin.ch eine Anfrage tätigen. Auch Chlausengewänder können unter dieser Telefonnummer oder E-Mail-Adresse gemietet werden.

Esther Ingold

«Eine Million Sterne»

Am 18. Dezember werden in vielen Städten und Gemeinden der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt. Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» initiiert von Caritas Schweiz soll in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt und gegen Armut und Ausgrenzung gesetzt werden. Jede entzündete Kerze ist ein Bekenntnis für eine Schweiz, die Schwache stützt und in Not Geratenen hilft. In der Schweiz genauso wie in der Dritten Welt.

Auch auf dem Dunantplatz soll am 18. Dezember ein Lichtermeer leuchten. Um 16.30 Uhr wird die von der kath. und der evang. Kirchgemeinde organisierte Aktion mit dem Anzünden der ersten Kerzen offiziell eröffnet. Max Frischknecht, Kantonsratspräsident, spricht zum Thema «Solidarität». Eine Bläserensemble aus Rehetobel wird den Anlass musikalisch umrahmen. Punch/Tee und Gebäck laden zum Verweilen ein. Die Kirchgemeinden freuen sich, wenn viele Häädler/innen mit dabei sind, denn Solidarität beginnt mit dem Hinschauen. *Anja Müller-Gerteis*

Als ich das Christkind sah

Dies, liebe Leser/innen, ist eine wahre Weihnachtsgeschichte. Ich war vermutlich etwa fünf Jahre alt, als sich mein Vater mit mir aufmachte, das Christkind zu suchen. Es war längst dunkel und er trug mich auf seinen Schultern, «ritterle» nannte er es. Was ich nicht wusste war, dass, während wir das Christkind suchten, meine Mutter zu Hause am geschmückten Christbaum die Kerzen anzündete und die Geschenke unter den Baum legte. Dann plötzlich, bei Nachbars Scheune flog es über das Dach, ich sah es ganz genau, es war irgendwie weiss wie eine Wolke oder so. Jahre später wurde mir bewusst, dass es sich vielleicht nur um eine starke Einbildung gehandelt hatte oder vom Nachbarhaus eine Rauchschwade aus dem Kamin entwichen war. Aber noch heute sehe ich vor meinem inneren Auge das Christkind fliegen – und niemand konnte mir je das Gegenteil beweisen!

Ich wünsche Ihnen, dass Weihnachten auch für Sie eine Erinnerung, ein inneres Bild beinhaltet, als es eben das Christkind noch gab.

Herzlichst Erika Stocker

Zum Ausklang des alten Jahres

Schon beinahe traditionell begleiten uns die Klänge der Turmbläser durch die letzten Minuten des alten Jahres. Von 23.20 bis 23.45 Uhr erfreuen sie die Zuhörer/innen mit ihrem Spiel auf dem Kirchturm. Danach lassen die Kirchenglocken das alte Jahr ausklingen und nach dem Glockenschlag das neue Jahr einläuten. Nach 0.15 bis 0.30 Uhr begrüssen die Turmbläser das neue Jahr mit ihren Melodien.

Die Gemeinde lädt alle Einwohner/innen sowie die Silvester-gäste der Hotels herzlich ein mit einem Becher Glühwein oder Punsch den Turmbläsern zuzuhören und bei lieblichen Klängen die Gedanken schweifen zu lassen. Selbstverständlich gehört das Anstossen auf ein glückliches neues Jahr dazu. Herzlichen Dank an die Bläsergruppe Heiden für die Organisation und Durchführung! *E.St.*

Weihnachten gemeinsam

Wünschen Sie sich dieses Jahr Weihnachten endlich einmal ganz anders zu feiern? Ist der Weihnachtszauber auf der Strecke geblieben, da Sie Weihnachten doch meistens alleine feiern? Dann sind Sie bei uns genau richtig und feiern Weihnachten gemeinsam mit uns.

Es erwartet Sie ein festliches Abendessen, gemütliches Zusammensein und bestimmt einige Überraschungen an diesem Weihnachtsabend. Wir freuen uns auf Sie am 24. Dezember um 18.00 Uhr in der FEG Heiden an der Seeallee 1.

Wir bitten Sie, sich bis am 20. Dezember bei Marianne Brasel unter Telefon 079 677 32 03 anzumelden oder auf www.fegheiden.ch hinein zu schauen. Bei Anfragen oder Unklarheiten nach dem Anmeldeschluss nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Die Teilnahme ist kostenlos, es besteht die Möglichkeit einer freiwilligen Kollekte. Taxidienst für Hin- und Rückfahrt vorhanden, bitte melden! *Yvonne Züst*

aufwind 2 | 11

erscheint für Sie am
Mittwoch, 2. Februar.

Gemeinderatsverhandlungen

Verwaltungsgericht weist Sportanlage Langmoos zurück

Gegen das Baugesuch der Einwohnergemeinde (Projektstand 1995, Urnenabstimmung 1991) wurde seitens eines benachbarten Grundeigentümers Einsprache erhoben. Im Wesentlichen wurde mit den von Sportanlagen ausgehenden Lärm- und Lichtimmissionen argumentiert. Die Sache wurde zunächst mit Rekurs an die damalige Baudirektion weiter gezogen. Das Rekursverfahren blieb von 1999 bis 2003 sistiert, da sich der Gemeinderat in langwierigen Verhandlungen um eine Einigung mit dem Rekurrenten bemühte. Nach definitivem Scheitern dieser Bemühungen wurde das Rekursverfahren fortgesetzt. Das Departement Bau und Umwelt bestätigte die Baubewilligung und wies den Rekurs ab.

Es folgte die Beschwerde an das Verwaltungsgericht. Die vom Verwaltungsgericht zunächst angeregten Vergleichsverhandlungen blieben erneut fruchtlos. Wegen mittlerweile vor Bundesgericht hängigen Präzedenzfällen zum Thema «Lärm von Sportanlagen» wurde das Beschwerdeverfahren bis Ende 2007 sistiert. In Anbetracht der vom Bundesgericht als massgeblich erkannten – deutschen – Rechts- und Beurteilungsgrundlagen für «Lärm von Sportanlagen» gab das Verwaltungsgericht eine ergänzende Lärmexpertise in Auftrag. Dabei zeigten sich im Vergleich zum seinerzeitigen Baugesuch aus der Sicht des Verwaltungsgerichtes insbesondere im Bereich Beschallung wesentliche Projektänderungen. Dies führte schliesslich zum jetzt vorliegenden Rückweisungsentscheid des Verwaltungsgerichtes.

Der Gemeinderat stand nun vor der Frage eines Weiterzugs an das Bundesgericht. Nach einge-

hender Analyse des Verwaltungsgerichtsurteils ist der Gemeinderat zum Schluss gelangt, von einem Weiterzug abzusehen. Die formellen Hürden, damit das Bundesgericht auf eine Beschwerde überhaupt eintritt, sind bei Vor- und Zwischenentscheiden – in diese Kategorie gehören Rückweisungsentscheide – sehr hoch. Die Tendenz der bundesgerichtlichen Praxis geht in vergleichbaren Fällen dahin, dass gar nicht auf die Beschwerde eingetreten wird. Selbst im Fall des Eintretens könnte nach realistischer Einschätzung mit keinem Erfolg gerechnet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass das Bundesgericht das kantonale Verwaltungsgericht anweist, in der Sache zu entscheiden. Die im Laufe der Jahre entwickelten Rechts- und Beurteilungsgrundlagen im Bereich Lärm von Sportanlagen sowie die fortgeschrittenen technischen Möglichkeiten und Bedürfnisse führen dazu, dass das Bauvorhaben in wesentlichen Punkten anzupassen und neu zu beurteilen ist. Dies ist kompetenzgemäss nur auf Gemeindeebene möglich. Dem Verwaltungsgericht stehen diesbezüglich keine materiellen Entscheidbefugnisse zu. Der Gemeinderat ist über den Entscheid des Verwaltungsgerichtes enttäuscht, musste sich aber von den Emotionen befreien und den genannten sachlich abgewogenen Entscheid fällen.

Der Gemeinderat hat daher beschlossen, das Projekt der Mehrzwecksportanlage Langmoos unter den vom Verwaltungsgericht aufgezeigten Aspekten sowie im Lichte der heute aktuellen Bedürfnisse und rechtlichen Rahmenbedingungen grundsätzlich neu zu beurteilen und allenfalls neu aufzulegen. Im Lauf dieses Jahres hat die Projektgruppe Sportanlagenplanung vor allem die aktuellen Bedürfnisse geklärt sowie die bestehenden Sporthallen auf ihren Sanierungsbedarf hin überprüft sowie die Machbarkeit einer Erweiterung der Kapazitäten entwickelt. Nun geht es darum, in der Sportanlagenplanung auch das weitere Schicksal der Sportanlage Langmoos sowie allfällige Alternativen zu beleuchten. Der Gemeinderat will spätestens im Frühjahr 2011 eine Volksdiskussion zur Sportanlagenplanung mit umfassenden Unterlagen lancieren.

Vor 100 Ausgaben

Im Dezember 2000/Januar 2001 standen folgende Themen im *aufwind*:

- Weihnachtsaktionen in den Kindergärten
- Weihnachtsmusical mit Christoph M. Schönenberger
- Abschied bei der RHB, Hans Eugster geht in den Ruhestand
- Restaurant Krone wieder offen

Am Samstag, 4. Dezember, wird um 14.30 Uhr im Historischen Museum Heiden eine Ausstellung zum Leben und Werk des Karikaturisten Carl Böckli (Bö) eröffnet.

Eine seiner grossen Stärken war die Darstellung von typischen Schweizern – so, wie eben Bö sie sah.

Werner Meier

Rücktritte aus Kommissionen

Christian Peter Jaggi, Poststrasse 35, hat bekanntgegeben, dass er auf Ende des Amtsjahres 2010/11, das heisst per 31. Mai 2011 aus der Kommission Heime zurücktreten wird.

Weil sie aus Heiden wegzieht, wird Monica Ziegler, Nelkenweg 12, aus der Kommission Standort- und Kulturförderung zurücktreten.

Neuwahl in das Zählbüro

Nachdem Monika Brander nicht mehr in Heiden wohnhaft ist, gehört sie der Kommission Umweltschutz und dem Zählbüro nicht

mehr an. An ihrer Stelle wählte der Gemeinderat Jemina Hohl neu in das Zählbüro. Jemina Hohl, Schlipf 108, Jg 1992, absolviert zurzeit das dritte Jahr der Fachmittelschule in Trogen. Im Zählbüro sind – weil der Personalbestand aufgestockt werden soll – weitere zwei Sitze zu besetzen.

Der Gemeinderat bittet Personen, die sich für eine Mitarbeit im Zählbüro, in der Kommission Heime, der Kommission Umweltschutz oder der Kommission Standort und Kulturförderung interessieren, dies der Gemeindekanzlei mitzuteilen. Die Gemeindekanzlei gibt auf Anfragen hin auch gerne Auskunft über die Tätigkeiten dieser Kommissionen.

Neuzuzüger/innen

Paul Girsberger, Bahnhofstrasse 19; Raphael Hirzel, Weidstrasse 36; Maria Egger-Reichhold, Wiesstrasse 15; Walter Ruhland, Gehr 72; Esther Diem, Am Rosenberg 14; Doris Weber Valà, Thalerstrasse 49C; Holger Ziegenbein, Langmossstrasse 20; Rolf Frischknecht, Am Rosenberg 8; Corinne und Martin Hollenstein-Heierli; Hinterbissastrasse 6; Dieter Billerbeck, Sägewiesstrasse 9; Anikó und Jan Grählert, Mattenweid 41; Diana Patrícia Lucas Pinheiro, Hinterbissastrasse 9; Simon Bruderer, Schmittenhühlstrasse 4.

Das Rathaus ist über die Feiertage geschlossen

Ab Freitag, 24. Dezember, 11.30 Uhr ist das Rathaus für den öffentlichen Publikumsverkehr geschlossen. Wir sind für Sie zu den normalen Öffnungszeiten wieder ab Montag, 3. Januar da. Mit Mitarbeitenden, die nicht in den Ferien, sondern in ihren Büros an der Arbeit sind, können in dieser Zeit über ihre direkten Telefonnummern dennoch persönliche Termine vereinbart werden.

Die Mitarbeitenden im Rathaus danken für Ihr Verständnis und wünschen allen Kundinnen und Kunden frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Der Pikettdienst des Bestattungsamtes ist während dieser Zeit erreichbar über Telefon 071 898 89 71.

Abstimmungsergebnis

vom 28. November 2010

Eidgenössische Vorlagen

– *Volksinitiative «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiative)» und als direkten Gegenentwurf den Bundesbeschluss über die Aus- und Wegweisung krimineller Ausländer/innen im Rahmen der Bundesverfassung.*

- a) Volksinitiative:
Ja 849/Nein 658
- b) Gegenentwurf
Ja 684/Nein 807
- c) Stichfrage
ohne oder keine eindeutige Antwort 74
Ausschaffungsinitiative 782
Gegenentwurf 670
Stimmbeteiligung: 57,3 Prozent
- *Volksinitiative „Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuer-gerechtigkeits-Initiative)“*
Ja: 635/Nein: 839
Stimmbeteiligung: 56,1 Prozent

Kommunale Vorlagen

- *Voranschlag 2011 der Verwaltungsrechnung*
Ja: 1081/Nein: 272
Stimmbeteiligung: 52,3 Prozent
- *Beitritt der Gemeinde Wolfthalen zum Zweckverband Regionale Feuerwehr Heiden-Grub-Eggersriet (Regiwehr)*
Ja: 1345/Nein: 48
Stimmbeteiligung: 53,6 Prozent

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Salome Bruderer, geboren am 27. Oktober, Tochter des Christoph und der Miriam Barbara Bruderer, geb. Grob.

Christopher Wilhelm Niedermann, geboren am 27. Oktober, Sohn des Christoph Vögeli und der Esther Liliane Niedermann.

Ciara Zahia Capizzi, geboren am 31. Oktober, Tochter des Marco und der Michèle Natascha Capizzi, geb. Hauser.

Eheschliessungen

Ruedi Severin und Fabienne Sonderegger, geb. Tobler, am 25. September.

Hundesteuereinzug fürs 2011

Die Steuern betragen 100 Franken für den ersten und 200 für jeden weiteren Hund. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen 50 Franken für den ersten Hund. Für verspätetes Lösen wird ab dem 1. Februar eine Mahngebühr von 5 Franken eingezogen.

Öffnungszeiten Polizeiposten:
Mo von 9.00 bis 12.00 Uhr, Di von 9.00 bis 12.00 und 14.00 bis 17.00 Uhr, Mi von 13.30 bis 16.00 Uhr, Do von 9.00 bis 12.00 Uhr, Fr von 14.00 bis 17.00 Uhr, Sa von 10.00 bis 12.00 Uhr. *tb*

Gratulationen

Wir gratulieren herzlich

zum 90. Geburtstag:

Elsa Thäler, Thalerstrasse 47 (11. Dezember)

Robert Gebert, Freihofstrasse 1 (2. Januar)

Karolina Bruderer, Poststrasse 8 (24. Januar)

zum 85. Geburtstag:

Hedwig Mösl, Oberes Werd 6 (12. Dezember)

Josefina Erdin, Hinteres Werd 12 (18. Dezember)

Marianne Veil, Thalerstrasse 35 (10. Januar)

Lieselotte Lauff, Freihofstrasse 1 (12. Januar)

zum 80. Geburtstag:

Elisabeth Kaiser, Rosenweg 4 (16. Januar)

Arthur Bänziger, Thalerstrasse 16 (23. Januar)

Im Dezember/Januar beachten

Mittwoch, 22. Dezember
Papiersammlung

Freitag, 31. Dezember bis
Sonntag, 9. Januar
**Christbaumentsorgung
beim Kohlplatz**

Mittwoch, 5. Januar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mittwoch, 12. Januar
Papiersammlung

Mittwoch, 2. Februar, 17.00 Uhr
Unentgeltliche Rechtsauskunft
Gemeindehaus

Mit der USK auf dem Weg zum Label Energiestadt

Markus Hilber, Vize-Gemeindepräsident, führt im Gemeinderat das Ressort Umwelt und Gesundheit. Konkret sind dies die Kommission Umweltschutz und die Kommission Heime, die für die beiden Altersheime der Gemeinde zuständig ist. Der erste Bericht aus diesem Ressort befasst sich mit den Aufgaben der Kommission Umweltschutz (USK). In einem weiteren Bericht, der in einer nächsten Ausgabe des «aufwind» folgt, werden die Heime das Thema sein.

Die Kommission Umweltschutz (USK) nimmt die vielfältigen Aufgaben wahr, welche im Umweltschutzbereich anfallen. Sie wirkt darauf hin, dass Menschen, Tiere und Pflanzen in ihren Lebensräumen vor schädlichen Einwirkungen geschützt werden. Zu den Themen in der USK gehören Abfall, Alternativenergie, Forstwirtschaft, Gewässer, Jagd und Fischerei, Landwirtschaft, Luft, Natur, Umweltschutz und Publikationen, wobei die Schwerpunkte ihrer Arbeit in den Bereichen Abfallentsorgung, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit liegen. Die USK ist – in Absprache mit dem Amt für Umwelt des Kantons Appenzell Ausserrhoden (AfU) und dem Gemeinderat – verantwortlich für den Vollzug von Massnahmen.

Serie: Der Gemeinderat stellt seine Ressorts vor

Eine Gemeindeverwaltung ist ein Dienstleistungsunternehmen. In Heiden erbringen sieben Ressorts, denen immer ein Mitglied des Gemeinderats vorsteht, Dienstleistungen, von denen die Einwohnerschaft oft gar nicht weiss, dass sie von der Gemeinde stammen. In der Serie «Die Aufgaben von ... im Gemeinderat Heiden» erfahren die Leser/innen über die Ressorts des Gemeinderates vieles, das Sie vielleicht schon lange gerne einmal gewusst hätten.

Schon viele Projekte verwirklicht

Die USK setzt sich aus sehr aktiven und motivierten Mitgliedern zusammen. Jedes Mitglied ist für bestimmte Themen zuständig. Markus Hilber: Umweltschutz; Markus Keusch: Luft und Alternativenergie; Ruedi Graf: Forstwirtschaft und Gewässer; Michael Eugster: Landwirtschaft, Jagd und Fischerei sowie Abfall. Unterstützt wird die USK in sämtlichen Bereichen durch die Fachstelle Umweltschutz. Diese wird geführt von Daniel Rohner, welcher speziell für die Öffentlichkeitsarbeit und die Homepage verantwortlich ist.

In der Vergangenheit wurden schon viele Projekte lanciert und umgesetzt. Als eines der erfolgreichsten Projekte kann man sicher den «Sampli» bezeichnen. Seit zehn Jahren wird der beliebte Abfallkalender herausgegeben, mit vielerlei Informationen zu verschiedenen Umweltthemen sowie den Terminen von Kehrichtbeseitigung, Separatsammlungen von Wertstoffen wie Grün- und Altmetall, Glas, Papier, Aluminium und Weissblech, Kleider und Gift. Weitere Projekte wie die Förderung von Schleppschläuchen beim Jaucheaustrag, der Solarpreis, der Neophytag, die Bachputzete sowie der Bring- und Holmarkt finden bei der Bevölkerung grossen Anklang.

Einmal jährlich eine Standaktion

Die USK hat sich zudem zum Ziel gesetzt, mindestens einmal jährlich an einer Standaktion, sei es an einem der drei Märkte in Heiden oder an der Gewerbeausstellung usw., auf ein bestimmtes Thema – wie etwa Littering, Wasser, LED bei Weihnachtsbeleuchtungen und vieles mehr – aufmerksam zu machen.

Das jüngste Projekt, mit welchem in Zukunft sicher die ganze Gemeinde mit einbezogen wird, ist der Weg zur Energiestadt. Seit bald zwei Jahren ist die USK dabei, Fakten, Daten und Informationen zusammenzutragen, welche notwendig sind, um die Be-

Die Aufgaben von Markus Hilber im Gemeinderat

Markus Hilber gehört seit 1. Juni 2003 dem Gemeinderat an. Er leitete zunächst die damalige Bau- und Strassenkommission, die ab dem Amtsjahr 2007/08 Kommission Hoch- und Tiefbau genannt wird. Seit dem 1. Juni 2008 ist Markus Hilber Präsident der Kommission Heime und der Kommission Umweltschutz. Gleichzeitig wählte ihn der Gemeinderat zum Vize-Gemeindepräsidenten. In der Zeit, da er dem Gemeinderat angehört, hat Markus Hilber viel an Erfahrungen und Hintergrundwissen gesammelt, sei es im menschlichen oder strategischen Bereich. Das «ehrenwerte Amt» ist für ihn hoch interessant und macht auch immer wieder Spass. Jedes Geschäft fordere hohe Konzentration, strategische Überlegung und nicht zuletzt einen häuslichen Umgang mit den finanziellen Mitteln.

wertung zum Label Energiestadt zu erhalten. Vor kurzem wurde die Projektgruppe Energiestadt eingesetzt, welche nun die Aufgabe hat, die bereits erledigten Vorarbeiten der USK weiter zu führen und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Selbstverständlich haben auch USK-Mitglieder Einsitz in dieser Projektgruppe.

Die Kommission Umweltschutz (vorne sitzend von links): Ruedi Graf, Michael Eugster und Markus Keusch. Hinten stehend von links: Markus Hilber und Daniel Rohner.

Häädler Fasnacht ist Geschichte

Der Verein Häädler Fasnacht hat beschlossen, keine Fasnacht mehr durchzuführen. Gründe dafür sind die jedes Jahr steigenden Fälle von Vandalismus, zum Beispiel verstreichen von Malerfarbe an Wänden und Kleidern von Gästen, Beschädigungen am Inventar, wie auch das Verstreuen von Sägemehl, welches zu Mehraufwand bei der Reinigung führte und beträchtliche Renovationskosten auf den Verein zugekommen sind.

In Gesprächen mit Vertretern von Gemeinde und Kursaal wurde schnell erkannt, dass der Kursaal keine Option mehr für die Durchführung einer erneuten Fasnacht ist. In diesen Sitzungen wurden andere Lokalitäten und Alternativen besprochen, wie zum Beispiel die «Gerbe»-Turnhalle, die aber aus Sicherheitsgründen nicht genügt oder aber auch die neue Lokremise, welche wegen der Betriebsbereitschaft ausgeschlossen werden musste.

Der Schritt zur Auflösung des Vereins Häädler Fasnacht ist uns allen nicht leicht gefallen, aber alle Versuche zur Weiterführung der Fasnacht sind gescheitert.

Trotzdem möchten wir allen Fasnächtlern, Sponsoren und Helfern danken, die uns all die Jahre unterstützt haben. Ein spezieller Dank geht an die Gemeinde Heiden für Ihre Unterstützung und Ihr Entgegenkommen, welches wir all die Jahre geniessen durften. *Peter Göldi*

Feuer, Wasser, Luft und Erde

Zum Thema «die vier Elemente» singen die Chorkinder der Singmäuse und Singspatzen unter der Leitung von Sylvia Blaser Lieder vom musikalischen Wasserhahn oder vom feuerspeienden Dinosaurier Theobald.

Die etwas älteren Sängerinnen der Young Voices zeigen mit Songs wie «Perfekte Welle» von Juli, «Heal the World» von Michael Jackson oder «Heaven» der Band Gotthard, dass ihnen die Welt des Pop und Rock durchaus nicht fremd ist. Abgerundet wird das Konzert durch Beiträge der Klavierklasse von Julia Levitin.

Das Konzert findet am Mittwoch, 26. Januar um 18.30 Uhr, im Gerbe-Schulhaus statt.

Daniel Pfister

Die Dancing Kids bei einem ihrer Auftritte im Kursaal

Dancing Kids feiern 5-Jahr-Jubiläum

Aus einer Idee von Patrizia Brosch, begann im August des Jahres 2005 die Ära der Dancing Kids Heiden. Mit einem sogenannten «Testlauf» starteten wir voller Zuversicht und Spannung unsere ersten Kurse. Zwei Gruppen im Alter von vier bis neun Jahre, trainierten fleissig jeden Samstag an ihren Choreographien.

Unter der Leitung von Jessica Cannistraci und Simone Brunetta, beide ausgebildete Tanzpädagoginnen BGB Schweiz, lassen sich bis heute vier Gruppen, insgesamt 50 Kinder im Alter von vier bis 16 Jahren für das Tanzen begeistern! Aufbauend auf der Basistechnik des Tanzes wird je nach Alter spielerisch, mit gezielten Bewegungselementen der ganze Körper trainiert und tänzerisch geschult. Moves, Bounces, Slides, Turns prägen den groovigen Style und bringen Spannung und Lockerheit zugleich. Wir ach-

ten sehr auf korrekte Bewegungsausführung der Tanztechnik und der Koordination.

Halbjährlich, nach Ende eines Kurses, laden wir die Eltern, Freunde, Grosseltern usw. ein, das Erlernte ihrer Kinder zu bestaunen. Nervös und voller Stolz erfreuen sich diese über viele Besucher! Bei anschliessendem Apéro lassen wir die Eindrücke auf uns wirken und die Vorstellung ausklingen.

Bühnenerfahrung durften wir auch schon an diversen öffentlichen Events sammeln wie Hochzeiten, Jahrmarkt, Grümpelturnier und World Harmony Run.

Am 11. Dezember ist es wieder soweit! Unsere Dancing Kids zeigen Ihnen ihre neue Show! Beginn: 18.00 Uhr, im Schulhaus Wies.

Es werden noch weitere Show-Acts dargeboten, lassen Sie sich überraschen und in die Tanzwelt entführen! *Simone Brunetta*

Der Loipenclub ist für die kommende Wintersaison gerüstet

Die Vorbereitungen für die Langlaufsaison 2010/11 laufen auf Hochtouren. Einiges Kopfzerbrechen hat die grosse Reparatur des Pistenfahrzeugs von Fr. 23'530 bereitet. Dieser hohe Aufwand hat den Loipenclub in arge finanzielle Nöte gebracht. Nur Dank grosszügiger Spenden von Gemeinden, Firmen, Stiftungen und privaten Personen konnte das Pistenfahrzeug repariert werden. Der Loipenclub dankt allen ganz herzlich.

Die Loipen eigenen sich für Anfänger, aber auch für ambitionierte Läufer/innen. Infos über den Pistenzustand und weitere Angebote werden jeweils auf der Webseite www.loipen-heiden-bodensee.ch/ veröffentlicht. Die Pistenpräparation wird mit dem

Kauf des Langlaufpasses finanziert. Der Schweizer Langlaufpass berechtigt, sämtliche Loipen in der ganzen Schweiz zu benutzen. Langlaufpässe können direkt auf der Webseite des Loipenclubs bestellt werden oder bei Appenzellerland Tourismus, Carve Sport Kurt und Jäckli & Seitz in St. Gallen bezogen werden.

Am 12. Januar wird in der Bissau der zweite Biberfladensprint ausgetragen und am 30. Januar findet ein Langlauf-Schnuppertag statt. Es werden verschiedene Ski- und Schuhmodelle zum Testen zur Verfügung stehen und erfahrene Langläufer werden ihr Wissen weitergeben. Schauen Sie vorbei, auch Anfänger sind willkommen. *Susi Schnüriger*

Gelebtes Brauchtum zum Jahreswechsel

Schon in den ersten Morgenstunden des Silvestertages sind viele Schuppel unterwegs zum Frühklausen. In der Morgendämmerung geht dann das eigentliche Silvesterklausen an. Gruppenweise ziehen die Kläuse von Haus zu Haus, voran der «Vorrolli», in der Mitte schön hintereinander die «Schelli» und am Schluss der «Noerolli». Die Kläuse wünschen dem Hausherrn und seiner Familie mit kräftigem Händedruck ein gutes neues Jahr, erhalten ein Geschenk und ziehen in gleicher Reihenfolge, wie sie gekommen sind, zum nächsten Haus. Dieser Brauch am letzten Tag im Jahr ist einer der eindrucklichsten Winterbräuche im Appenzellerland.

Der Kurverein bietet eine Fahrt mit dem Reiseocar nach Urnäsch an. Wir fahren am 31. Dezember um 9.00 Uhr beim Kirchplatz ab und kommen gegen 13.00 Uhr wieder nach Hause. Kosten: Fr. 32.– pro Person. Anmeldung erforderlich unter Telefon 071 898 33 01 bis spätestens Donnerstag, 30. Dezember, 10.00 Uhr.

Geniessen Sie die Fahrt durch die schöne Winterlandschaft mit fachkundiger Begleitung und erfreuen Sie sich am gelebten Brauchtum. *Kurverein Heiden*

Eine Geschenkidee der Bibliothek

Möchten Sie unterhaltsame Stunden verschenken? Wissen und Infos zu den verschiedensten Sachgebieten? Schenken Sie ihren Lieben einen Gutschein für eine Mitgliedschaft bei der Bibliothek.

Diese können dann ein Jahr lang kostenlos Bücher, Hörbücher und CDs ausleihen und Filme für nur Fr. 3.– zwei Wochen lang mit nach Hause nehmen, auf Wunsch mit Beratung und Empfehlungen unsererseits.

Kosten Mitgliedschaft: Familien Fr. 50.–, Einzel Fr. 40.–, Jugendliche (bis 20 Jahre) Fr. 15.–.

Zurzeit finden Sie eine grosse Anzahl Medien zum Thema Weihnachten: Bilderbücher, Bastelideen für jedes Alter, Weihnachtsmusik, Texte zur besinnlichen Zeit, lustige und nachdenkliche Filme.

Bitte beachten Sie auch, dass die Bibliothek zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen bleibt. *Simone Gründler*

Winterzauber im Appenzellerland

Ein wie(h)nachtlicher Gruss: Teamausflug mit Winterstempel. Der Name lässt es bereits ahnen: In «Wienacht» wird die Weihnachtszeit besonders sehnsüchtig erwartet. Vereine oder Gruppen können den ganz speziellen Wie(h)nachtszauber bei einem massgeschneiderten Angebot erleben: Der winterliche Ausflug beginnt mit der Zahnradbahn von Rorschach nach Wienacht. Der ehemalige Posthalter erwartet die Gruppe bereits und beschenkt Sie stilecht mit einer Winterlandschafts-Postkarte – natürlich mit original Wienachter Poststempel: ein schöner Gruss für die Daheimgebliebenen. Anschliessend geht es auf einem Fackel-Spaziergang Richtung Heiden ins Restaurant Schwendi. Weihnachtliche Spezialitäten wie «Wienachtswy», ein ausgedehnter Fondueplausch und ein Dessert-Teller laden zum Verweilen und Geniessen ein.

Kenner wissen es schon längst: Das Appenzellerland ist ein Geheimtipp für Winterwanderungen. Leise stapfen die Spaziergänger durch die Winterwelt – in warmen Stiefeln oder Schneeschuhen. Idyllische Wege gibt es zuhauf, jede Ortschaft im Appenzellerland eignet sich als Ausgangspunkt für eine Tour. Besonders schön ist eine Rundumwanderung auf dem St. Anton. Hier starten drei beschilderte Schneeschuh-Routen mit einer Wanderzeit zwischen ein bis zwei Stunden. Der Blick schweift auf den Bodensee, zum Alpstein und bis hin zu den Bündner Alpen – hoch über dem Nebelmeer wohl bemerkt. Und in den Gasthäusern stehen Weihnachtsbiber und Glühwein für die müden Winterwanderer bereit.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Appenzellerland Tourismus, Barbara Koster, Leiterin Marketing, Telefon 071 898 33 30 zur Verfügung. *Barbara Koster*

Gewinner des Advents-Sonntag-Wettbewerbs

Das Lösungswort am Advents-Sonntag lautete «Adventskranzkerzen». Der 1. Preis, gestiftet von Hotel Heiden, ging an Janine Bruderer. 2. Preis: Georg Blatter (Restaurant Linde). 3. Preis: Monika Metzler (Jazz-Event Alte Mühle Wolfhalden). 4. Preis: Mia Weber (Löwen- und Cheers-Bar). 5. Preis: Patrice Kolb (Restaurant Linde). 6. Preis: Carmen Weber (Skilift Heiden). 7. Preis: Katrin Fässler (Appenzeller-Bahnen). 8. Preis: Fabienne Stieger (Restaurant Badhof). 9. Preis: Bruno Mathis (Enoteca La Brenta). 10. Preis: Alex Rohner (Kino Rosental). Die Gewinner/innen werden schriftlich benachrichtigt. Das OK gratuliert allen und bedankt sich bei allen Sponsoren für die Unterstützung. *tb*

Am 6. November konnte die Skilift AG Heiden bei einem Apéro in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Heiden die neuen Jacken in Empfang nehmen. Vorne im Bild die beiden Hauptsponsoren Helmut Kobelt (Paul Kobelt AG) und Jürg Baumgartner (Raiffeisenbank Heiden).

Neu eingekleidet

Rechtzeitig auf die bevorstehende Skiflitsaison bekamen alle Mitarbeiter/innen der Skilift AG Heiden ein neues Outfit. Ob beim Anbügeln, Pistendienst, an der Kassa oder hinter der Bar – für die rund 40 Mitarbeiter/innen wurde eine passende Jacke beschafft. Dank der grosszügigen Unterstützung der Raiffeisenbank Heiden und der Paul Kobelt AG, die nächstes Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum feiert, konnte dieses Projekt realisiert werden.

Der Skilift ist aus dem Sommerschlaf geholt worden und nun warten alle auf Frau Holle, damit

das neue Outfit den Schneesportbegeisterten beim Besuch während des Tagesbetriebs, aber auch beim Nachtskifahren, präsentiert werden kann.

Das Nachtskifahren und Snowboarden für Jung und Alt findet jeweils Mittwoch bis Samstag von 19.00 bis 21.30 Uhr statt. Am Freitag- und Samstagabend ist die Après-Ski-Bar an der Talstation geöffnet. Es sind auch Nichtskifahrer/innen herzlich willkommen.

Mehr Infos erhalten Sie unter www.skiliftheiden.ch oder unter der Info-Hotline 071 891 28 44. *tb*

Carvingski-Test

Carve Sport Kurt organisiert zur Skisaison-Eröffnung am 12. Dezember einen Test mit verschiedenen Carvingskiern im Pizol. Die Kosten, inkl. Tageskarte und Skitests, sind Fr. 80.–. Besammlung ist um 7.30 Uhr an der Rosentalstrasse 8. Anmeldung bis 8. Dezember bei Carve Sport Kurt an der Rosentalstrasse 8 oder unter Telefon 071 891 22 11. *tb*

Haben Sie noch kein Weihnachtsgeschenk?

Hatten Sie bis jetzt noch keine zündende Idee, was Sie Ihrem Partner, Bekannten oder Verwandten zu Weihnachten schenken sollen? Abhilfe bringt Ihnen der «Geschenk-Batzen Biedermeyer-Dorf Heiden», der bei allen Hädler Restaurants, Coiffeursalons und Detaillisten, ausser den beiden Grossverteilern, eingelöst werden kann.

Die Einlösung der Batzen ist mit einem Kauf verbunden, wobei allfälliges Retourgeld selbstverständlich ausbezahlt wird. Es geht jedoch nicht, den Batzen gegen Bargeld einzulösen. Der Batzen ist nicht grösser als ein «Fünfliber» – gehört also in jedes Portmonee. Der Geschenk-Tipp für Weihnachten, Geburtstage oder Jubiläen. *tb*

Trudi Gerster in der Linde

Das Lindenblüten-Team freut sich sehr auf den Samstag, 4. Dezember 2010. Dann, um 19:30 wird in der Linde Trudi Gerster auftreten. An diesem Abend erzählt sie zusammen mit ihrer Schwiegertochter und Schriftstellerin Verena Jenny die Weihnachtliche Wintermärchen für Erwachsene.

Wir freuen uns sehr auf diesen Märchenabend, der uns in die Adventszeit begleitet. Reservationen unter Telefon 071 898 34 00 oder info@lindeheiden.ch. Der Eintritt kostet Fr. 25.– oder Sie haben die Möglichkeit ab 17.30 Uhr ein 3-Gang Menü mit Märchen-Abend im Restaurant für Fr. 30.– zu geniessen. *Kasia Strassnigg*

Weihnachten

Die schönsten Bräuche und woher sie kommen:

Christstollen

Der Stollen waren Alltagsgebäck im alten Israel. Seinen besonderen Ruf erlangte er durch eine Legende. Die Frauen vergassen ihre Stollen im Ofen, als diese zur Krippe liefen, um das neugeborene Jesuskind anzubeten. Maria sorgte dafür, dass sie nicht anbrannten.

Geschenke

Zum Andenken an den heiligen Nikolaus beschenkten Taufpaten im Mittelalter am 6. Dezember ihre Mündel. 1535 regte Martin Luther an, diese Bescherung auf Heiligabend zu verlegen. So wollte er den Kindern die Bedeutung der Adventszeit bewusst machen.

Weihnachtsbaum

Eigentlich ein heidnischer Brauch: Die Germanen holten in langen Winternächten immergrüne Zweige ins Haus, um den Sommer zu beschwören. Erst unter Martin Luther wurde der Tannenbaum christliches Weihnachtssymbol.

Christbaumkugeln

Im 18. Jahrhundert schenkte man sich mit Geldstücken gespickte Äpfel und hängte sie an den Baum. Sie galten als Symbol für die Verbannung von Adam und Eva aus dem Paradies, der Weg zurück wurde erst durch die Geburt von Jesus Christus wieder frei. 100 Jahre später nahm man goldüberzogene Lehmkugeln. *red*

Chaux-de-fonniers in Heiden

Ausschlag zu einem Besuch im für uns unbekanntem Heiden war eine Ausstellung über die Atombomben im Lycée Blaise-Cendrars von La Chaux-de-Fonds. Auf Einladung von Rosmarie Brown-Hohl entdeckte eine Schülergruppe ein schönes Dorf mit überraschendem Charme und verblüffender Landschaft. Das Dunant-Museum gibt einen beeindruckenden Einblick im reichen Leben und im Werk eines «gebildeten, verrückten Visionärs». Die schockierenden Kriegs-

bilder gaben Gelegenheit zu Meinungsaustauschen. Unser Dank geht auch an Herrn Böhi, der uns die Friedenglocke und deren Geschichte vorgestellt hat. Beim Besuch der alten Mühle Wolfhalden und dem historischen Museum Heiden, entdeckten wir die kulturellen Sehenswürdigkeiten. Das erholsame Bad in Unterrechtstein machte uns enorm Spass. Mit viel Freude haben wir für uns Welsche eine zu selten besuchte Region kennengelernt.

Rosmarie Brown-Hohl

Sichere Advents- und Weihnachtszeit

Weihnachten steht vor der Tür. Leider kommt es gemäss der Beratungsstelle für Brandverhütung BfB über die Festtage aufgrund unbeaufsichtigter Kerzen jährlich zu über 1000 Wohnungs- und Hausbränden. Trockene Tannenzweige und Adventskränze können sich innert Sekunden entzünden. Lassen Sie nie brennende Kerzen unbeaufsichtigt. Beachten Sie folgende Tipps:

1. Kerzen auf Adventskränzen und an Weihnachtsbäumen sind rechtzeitig auszuwechseln, bevor sie ganz niedergebrannt sind und die in beheizten Räumen schnell austrocknenden Tannenzweige entzünden können.
2. Rund um Kerzen ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu wahren. Direkt unterhalb von Zweigen oder in der Nähe von Dekorationsmaterial keine Kerzen platzieren.
3. Ein schwerer, mit Wasser gefüllter Behälter, sorgt für einen sicheren Stand des Weihnachtsbaums und hält das Grün länger frisch. Bis zum Weihnachtsabend soll der Baum draussen gelagert werden, damit er nicht zu schnell austrocknet.

4. Neben den Weihnachtsbaum und den Adventskranz gehören ein mit Wasser gefüllter Eimer und ein Handbesen. Ein kleiner Brand kann so noch gelöscht werden: Den Besen ins Wasser tauchen und die kritischen Stellen kräftig besprühen. Bei einem Brand gilt immer: Alarmieren (Feuerwehr 118), Retten, Löschen. *red*

Gospelchor-Konzert

Am Samstag, 11. Dezember um 20.00 Uhr singt der Gospelchor Heiden im Kursaal. Unter der Leitung von Jonathan Schaffner und Mitwirkung der Gospelsängerin Sondra Peters wird der Chor unter anderem verschiedene bekannte Lieder wie «Oh happy day!», «Amazing grace» oder «His eye is on the sparrow» aufführen.

Der Gospelchor Heiden freut sich auf diesen musikalischen Abend und hofft auf zahlreiches Erscheinen. Türöffnung ist um 19.30 Uhr. Eintritt frei, Kollekte. Weitere Infos unter www.gospelchor-heiden.ch. *Valesca Montañés*

Vernissage der Ausstellung «Nichts dazugelernt?»

Im Rahmen des Gedenkanlasses zum 40. Todestag von Carl Böckli (Bö) wird am Samstag, 4. Dezember, 14.30 Uhr, im Historischen Museum eine Ausstellung eröffnet mit dem Titel «Nichts dazugelernt?». Dieser Titel wird aus der Tatsache abgeleitet, dass es zu Zeiten von Bö viele Themen gab, die aus dem öffentlichen Bewusstsein nicht verschwunden, sondern auch für heutige Karikaturisten noch aktuell sind. 16 Karikaturist(inn)en aus der ganzen Schweiz wurden angefragt, je eine Karikatur zu erstellen und zu einem solchen Thema zu zeichnen. Diese aktuell geschaffenen Karikaturen werden zusammen mit solchen von Bö im neu eingerichteten Atelier des Historischen Museums Heiden ausgestellt. Hier ein Beispiel:

Unter dieser Karikatur von Bö stand: «Tuesch wieder en Schauerroman läse, Heiri?» – «Nei, de Schtüurzädel».

Aus heutiger Sicht fertigte Ernst Feuer-Mettler, Biel-Benken, der unter dem Namen «Efeu» arbeitet, die untenstehende Karikatur an. *Werner Meier*

Impressum

Herausgeber
Gemeinde Heiden
Kirchplatz, 9410 Heiden

Redaktion
Erika Stocker (E.St.), Sabine Loppacher (sl), Jörg Meyer (JM), Ulli Müller (U.M.), Thomas Brosch (tb), Norbert Näf (NN)

Text-Annahme
Erika Stocker
Paradies 4, 9410 Heiden
Telefon/Fax 071 891 33 84
estocker@bluemail.ch

Abo-Service
Thomas Brosch
Sonnhalde 6, 9410 Heiden
Telefon 071 898 80 10
brosch@pph.ch

Inserate-Annahme
Maria Schnellmann
BfA GmbH, Büro für Angelegenheiten
Seeallee 6, 9410 Heiden
Telefon 071 891 69 58
inserat@bfagmbh.ch

Nächster Insetateschluss
Dienstag, 18. Januar, 16.00 Uhr

Erscheinungsweise
10-mal jährlich
Doppelnummer Dez./Jan., Juli/Aug.

Druck
Eugster Druck AG, Heiden

online
www.heiden.ch > gemeinde >
gemeindenews > aufwind

König Faruk in Heiden

Seit Jahren sammelt Peter Eggenberger, Wolfhalden, vergnügliche Appenzeller Geschichten und verfasst entsprechende Bücher. Gegenwärtig liegen nebst zwei CDs vier liebevoll gestaltete Bücher vor. Das zuletzt erschienene Werk trägt den Titel «Jechterondoo!»

Es enthält eine Fülle verblüffender, schier unglaublicher und gar rekordverdächtiger Episoden, die immer wieder mit einem erstaunten «Um Himmels willen!» oder eben «Jechterondoo!» reagieren lassen. Im Buch wird auch an den in den 1950er-Jahren erfolgten Besuch von König Faruk aus Ägypten erinnert. Sein Ziel war der berühmte Heiler «Hermano», der damals in seinem Kurhaus beim Bahnhof («Sunematt») praktizierte. Auf dem Bahnhofareal kam es zudem zu einer unerwarteten Begegnung mit RHB-Bahnwärter Edi Solenthaler. «Jechterondoo!», Fr. 22.–, ist in Buchhandlungen und Pape-terien erhältlich.

Peter Eggenberger

DEZEMBER

Mi	1.	14.00–16.00	Bäckerei Rohner Grittibenz backen Gruppe Junger Familien
Do	2.	11.00–17.00	Postplatz Wanderung zum Schlusshöck Senioren-Wandergruppe Heiden
Fr	3.	20.00–23.00	Pfadiheim Gstalldenbach Jazzkonzert mit den Loverfields Jazzevent Alte Mühle Wolfhalden
Sa	4.	14.30–17.00	Historisches Museum Vernissage «Bö – Karikaturist mit spitzer Feder» Historisch-Antiquarischer Verein
		17.30	Kirchlichen Minorität Lasst freudig die Saiten erklingen Musikschule Appenzeller Vorderland
		19.30–21.30	Hotel Linde Märchenhafte Einstimmung zum Advent mit Trudi Gerster und Verena Jenny Kulturgruppe Lindenblüten
Mo	6.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
		17.00	evang. Kirche Der Samichlaus kommt Esther Ingold
Do	9.	14.30–16.30	Kirchgemeindehaus ökomenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
Sa	11.	18.00	Schulhaus Wies 5-Jahr-Jubiläum Dancing Kids Dancing Kids
		20.00	Kursaal Gospelchor-Konzert Gospelchor Heiden
So	12.	17.00	kath. Kirche Offenes Adventssingen Musikschule Appenzeller Vorderland
Mo	13.	16.00–18.00	Hotel Heiden Schmuckausstellung Pierre Lang
Di	14.	19.00–23.00	Hotel Linde Spielabend in der Beiz Kulturgruppe Lindenblüten
		20.15	Hotel Heiden Multivisionsshow «Peru – zwischen Alpa Mayo und Altiplano» Hotel Heiden
Mi	15.	17.00–20.00	Feuerwehrdepot Blutspenden Samariterverein Heiden-Grub
Fr	17.	18.30	Musikschule Heiden Adventliches Flötenkonzert Musikschule Appenzeller Vorderland
Sa	18.	16.30	Dunantplatz Eine Million Sterne Caritas Schweiz
Mo	20.	20.15	Hotel Heiden Multivisionsshow «Paradiesische Inselwelten – Südsee, Seychellen, Sulawesi» Hotel Heiden

DEZEMBER

Fr	24.	18.00–22.00	FEG Heiden Weihnacht gemeinsam FEG Heiden
Sa	25.	16.00	Hotel Pension Nord Odeon-Bläserquintett München: Haydn, J. Chr. Bach, Ibert, Dvorák/Walter Kulturpodium Heiden
Mo	27.	16.00–17.00	Hotel Heiden Hackbrettkonzert mit Hans Sturzenegger Hotel Heiden
Fr	31.	5.30–15.00	Schulhaus Gerbe Sylvester-Chlausen mit Buure-Zmorgä Senioren-Wandergruppe Heiden

JANUAR

So	2.	7.00–17.00	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
		10.30–13.00	Historisches Museum Bö-Ausstellung: Führung, Film und Suppe zum Neujahr Historisch-Antiquarischer Verein
Mo	3.	7.00–17.00	Tiefschneekurs Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Mo	10.	7.00–17.00	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Di	11.	19.30–21.00	evang. Kirchgemeindehaus Bibelseminar evang. Kirchgemeinde
Fr	14.	19.30	evang. Kirche Klassik in Heiden Helene Bieler
		20.15	Hotel Linde Danü Wisler & Co Kulturgruppe Lindenblüten
Do	20.	14.30–16.30	Kirchgemeindehaus ökomenischer Nachmittag für Ältere evang. und kath. Kirchgemeinden
Sa	22.	ganztags	Surugge/Rest. Landmark Hornschlittenrennen am Surugge HSC Heiden und Umgebung
Mo	24.	7.00–17.00	Tagesskitour Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Di	25.	7.00–17.00	Tiefschneekurs Region Ostschweiz www.bergfuehrermarkus.ch
Sa	22.	18.30	Schulhaus Gerbe Feuer, Wasser, Luft und Erde Musikschule Appenzeller Vorderland
		20.30	Hotel Linde CD-Taufe «Jazz'n more» Kulturgruppe Lindenblüten

Veranstaltungskalender-Daten unaufgefordert bis **Di, 18. Januar 16.00 Uhr** unter www.heiden.ch
-> Anlässe -> Anlässe melden, eingeben.

Blutspenden: Spende Blut, rette Leben

Und wieder ist es so weit. Der Samariterverein Heiden-Grub ruft zusammen mit dem Spital Heiden am Mittwoch, 15. Dezember von 17.00 bis 20.00 Uhr im Feuerwehrdepot in Heiden die Mitbürger/innen auf, ihr kostbares Blut für lebenserhaltende Bluttransfusionen zu spenden. Bitte helfen auch Sie mit, dass unsere Spitäler genug Spenderblut zur Verfügung stellen können, um bei Operationen oder Unfällen Leben zu retten.

Erstspender, ab 18 Jahre, müssen ihren Ausweis mitbringen.

Unsere Samariterübungen finden in der Regel am ersten Dienstag im Monat im Feuerwehrdepot Heiden statt. Schauen Sie doch einfach mal vorbei oder gehen Sie auf unsere Homepage unter www.samariter-heiden-grub.ch.

Maya Niederer

bitte beachten! Redaktionsschluss für aufwind Nr. 2|11 ist am 18. Januar.

Rosental Kino
Dezember Programm

Fr, 3.12. 20.15 Uhr, Sa, 4.12. 20.15 Uhr und So, 12.12. 19.15 Uhr	Tamara Drewe d (ab 14 J.) Als die junge, gut aussehende Tamara aus London ins heimatische Kaff zurückkehrt, bringt sie alle durcheinander. Die nahegelegene Schriftstellerkolonie ebenso wie die gelangweilten Dorfögoren.
Sa, 4.12. 17.15 Uhr, Sa, 11.12. 17.15 Uhr, und Sa, 18.12. 17.15 Uhr	Wildnis Schweiz d (ab 8 J.) Der neue Schweizer Film von Roger Mäder stellt die Vielfalt und Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt in ihren diversen Lebensräumen vor.
So, 5.12. 15.00 Uhr, So, 12.12. 15.00 Uhr und So, 19.12. 15.00 Uhr	Ich – einfach unverbesslich d (ab 6 J.) Gru, der fieseste Schurke der Welt, liebt es, der Menschheit die Laune zu verderben. Doch als ihm ein junger Fiesling den Rang des Superbösen abzulaufen droht, hat selbst Gru ganz überraschende Einsichten.
So, 5.12. 19.15 Uhr, Di, 8.12. 14.15 Uhr	Hugo Koblet, pédaleur de charme Dialekt (ab 10 J.) Unvergessen ist der Radrennfahrer aus Zürich, der 1950 den Giro d'Italia und die Herzen aller gewann.
Mi, 8.12. 14.15 Uhr	KinoKLAPP Es ist ein Elch entsprungen d (ab 6 J.) Von wegen besinnlicher Weihnachtszeit: Bertils Vater ist weg am Nordpol und Mr. Moose, der Elch, kracht auf den Stubentisch.
Fr, 10.12. 20.15 Uhr (Backstage 19.30)	RED – Älter. Härter. Besser. d (ab 14 J.) Eigentlich könnten die CIA-Agenten einfach ihren wohlverdienten Ruhestand geniessen, wäre da nicht eine unerklärliche Langeweile.
Sa, 18.12. 20.15 Uhr, So, 19.12. 19.15 Uhr und Mi, 29.12. 20.15 Uhr	Sennentuntschi d (ab 16 J.) Der vermeintlichen dörflichen Idylle wird mit dem Auftauchen einer verwirren Frau die grausige Kehrseite gezeigt.
Sa, 11.12. 20.15 Uhr, Fr, 17.12. 20.15 Uhr und Mo, 27.12. 20.15 Uhr	RED – Älter. Härter. Besser. d (ab 14 J.) Eigentlich könnten die CIA-Agenten einfach ihren wohlverdienten Ruhestand geniessen, wäre da nicht eine unerklärliche Langeweile.
Mi, 15.12. 20.15 Uhr	Cinéclub Tricks – Sztuczki Oldf (ab 16 J.) Polnische Vorstadt-Tristesse gepaart mit grossem Charme! Der 6-jährige Stefek träumt sich seine eigene Welt zusammen.
Di, 21.12. 14.15 Uhr	Kinomal Amy und die Wildgänse d (ab 6 J.) Die 13-jährige Amy muss zu ihrem ungeliebten Vater nach Kanada.
Fr, 24.12.15.00 Uhr, So, 26.12. 15.00 Uhr und Di, 28.12. 17.15 Uhr	Konferenz der Tiere d (ab 6 J.) Der Animationsfilm erzählt von afrikanischen Tieren, die sich aus Wassermangel zusammenfinden, um das Problem zu lösen.
So, 26.12. 19.15 Uhr, Do, 30.12. 20.15 Uhr	Nowhere Boy Oldf (ab 12 J.) Auf die John-Lennon-Biografie der Schwester basierend wird hier die emotionstarke Geschichte des Jungen aus Liverpool gezeigt.
Mo, 27.12.17.15 Uhr, Di, 28.12. 20.15 Uhr und Do, 30.12. 17.15 Uhr	Harry Potter und die Heiligtümer des Todes d (ab 12 J.) Langsam offenbaren sich die grauenhaften Mächtschafften Voldemort's dem Zauberlehrling Harry und seinen Freunden. Alles treibt auf den finalen Kampf zu ...
Mi, 29.12. 17.15 Uhr, und Fr, 31.12. 15.00 Uhr	L'illusionniste d (ab 6 J.) Der Magier Tatischeff hat schon bessere Zeiten gesehen. Der «rechte» Zeichentrickfilm von den Machern der «Triplettes de Belleville» ist wunderbar poetisches Kino.

Januar-Programm unter www.kino-heiden.ch